

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
НАПН УКРАЇНИ
Paris Lodron University of Salzburg (Austria)
Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania)
SWPS UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Faculty of Psychology in Warsaw
(м. ВАРШАВА, ПОЛЬЩА)
University of Oslo
(м. Осло, Норвегія)**

МАТЕРІАЛИ

**III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ
В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
(PHRCPG: MR, RP)**

31 жовтня 2025 року

Київ – 2025

Рецензенти:

Москалець В. П. – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної психології університету Короля Данила, М.Івано-Франківськ.

Скотна Н. В. - доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії, політології та соціології імені професора Валерія Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич.

Редакційна колегія:

Данилюк І. В., член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор; **Сердюк Л. З.**, доктор психологічних наук, професор; **Юрчинська Г. К.**, кандидат психологічних наук, доцент; **Кириленко Т. С.**, кандидат психологічних наук, доцент; **Іваненко Б. Б.**, кандидат психологічних наук, доцент; **Погорільська Н. І.**, кандидат психологічних наук, доцент; **Марініна В. М.**, кандидат психологічних наук; **Грузинова К. М.**, доктор філософії у галузі психології.

Друкується за ухвалою Вченої ради факультету психології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(протокол № 5 від 28 листопада 2025 року)

Психологічне здоров'я особистості в контексті процесів глобалізації: методологія дослідження, реалії та перспективи: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції / за наук. ред. І. В. Данилюка, Г. К. Юрчинської, Н. І. Погорільської, Б. Б. Іваненко. Київ : Видавництво Ліра-К, 2025. 206 с.

ISBN 978-617-8800-11-6 (Online)

У матеріалах III Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічне здоров'я особистості в контексті процесів глобалізації: методологія дослідження, реалії та перспективи» розкрито проблеми психологічного здоров'я особистості, факторів психологічного здоров'я та технологій забезпечення й підтримки психологічного здоров'я особистості в контексті процесів глобалізації. Увага приділяється сучасним викликам – наслідкам війни й масової травматизації населення та викликам, які постають перед фахівцями допомагаючих професій. Матеріали конференції є важливим внеском у формування сучасної системи підвищення психологічної обізнаності населення України, що переживає глибокі соціальні, військові та особистісні потрясіння.

Матеріали друкуються мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен та інших відомостей.

Редколегія не завжди поділяє погляди авторів матеріалів.

ЗМІСТ

<i>Абрамов В. В. МЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ СВІТУ В СУЧАСНИХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПІДХОДАХ.....</i>	<i>9</i>
<i>Азарова Ю. О. «ФУНКЦІЯ БАТЬКА» («PATERNELLE FONCTION») В ПСИХОАНАЛІЗІ Ж. ЛАКАНА.....</i>	<i>10</i>
<i>Амбарцумян В. Ф. ІНТЕГРАЦІЯ АЙТРЕКІНГУ ТА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТРЕС-АСОЦІЙОВАНИХ РОЗЛАДІВ.....</i>	<i>15</i>
<i>Асєєва Ю.В., Іванова О.С. ВПЛИВ ТРИВАЛОЇ ВІДСУТНОСТІ БАТЬКА НА ВИХОВАННЯ ДИТИНИ.....</i>	<i>17</i>
<i>Баратюк А. Ю. ГЕЙМІФІКОВАНІ VR-СЕРЕДОВИЩА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОГІГІЄНИ ТА ПІДТРИМКИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ЗА УМОВ НАКОПИЧЕНОГО СТРЕСУ.....</i>	<i>19</i>
<i>Барішев І. ПРОВІДНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ..</i>	<i>21</i>
<i>Бахвалова А. В. ОЦІНКА СТАНУ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ.....</i>	<i>21</i>
<i>Білосевич І. А. ПРОБЛЕМА СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АСПЕКТІ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.....</i>	<i>24</i>
<i>Білоус О. В. ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ТА ПОСТТРАВМАТИЧНЕ ЗРОСТАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У КОНТЕКСТІ БОЙОВОГО ДОСВІДУ.....</i>	<i>27</i>
<i>Блошко І. А. СОЦІАЛЬНИЙ ФАКТОР ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В КОНТЕКСТІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ.....</i>	<i>28</i>
<i>Бойко Ю. О. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ВТРАТИ ЖІНКАМИ У СПІЛЬНОТАХ ПІДТРИМКИ.....</i>	<i>30</i>
<i>Бордунова Т. Є. ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.....</i>	<i>32</i>
<i>Бражко Д. П. ПРОБЛЕМА ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОНСТРУКТУ «КОГНІТИВНА СХЕМА»....</i>	<i>34</i>
<i>Вакуленко О. Л. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНЦІВ У ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ.....</i>	<i>35</i>
<i>Васильєва-Халатникова М. О. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ ТА ІНКЛЮЗІЯ.....</i>	<i>37</i>
<i>Вельдбрехт О. О., Савченко О. В. КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ЦИВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ НА ТРЕТЬОМУ РОЦІ ВІЙНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД.....</i>	<i>39</i>
<i>Вернік О. Л. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ.....</i>	<i>41</i>
<i>Власова О. І. ЕМОЦІЙНЕ САМОУСВІДОМЛЕННЯ ЯК ПРЕДИКТОР ПІДТРИМКИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ.....</i>	<i>43</i>
<i>Власова Т. М. ЖИТТЄВІ ПЕРСПЕКТИВИ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ.....</i>	<i>46</i>

<i>Вовк М. В. ПСИХОЛОГІЧНА ДИНАМІКА СІМЕЙНИХ КРИЗ У ПЕРІОД ВІЙНИ</i>	48
<i>Волошина Л. В. КОНФЛІКТ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ: СУТНІСТЬ, ПРИРОДА ТА ОСНОВНІ СТАДІЇ РОЗВИТКУ</i>	50
<i>Гобан М. Д. СИТУАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ, ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВПЛИВ НА ЕМОЦІЙНУ СФЕРУ</i>	52
<i>Горбик І. В. РОЛЬ СЕРЬОЗНИХ ІГОР В ЛІКУВАННІ ПТСР У ВЕТЕРАНІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ</i>	54
<i>Грузинова К. М. ФЕНОМЕН ЛИЦЕМІРСТВА В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ</i>	56
<i>Гуляс І. А., Ісупеску В. В. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ</i>	58
<i>Hurskyi Y. LACAN IN WARTIME: CONCEPTUALIZING THE TRAUMATIC ORIGIN IN STRUCTURAL PSYCHOANALYSIS</i>	60
<i>Дерев'яшкіна А. Д. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕСУРСНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ</i>	62
<i>Довбешко С. В. МІКРОВІДНОВЛЕННЯ ВПРОДОВЖ РОБОЧОГО ДНЯ: ЕФЕКТИВНІСТЬ 90-СЕКУНДНИХ «RECOVERY MICRO-BREAKS» У ПРОФІЛАКТИЦІ КОГНІТИВНОЇ ВТОМИ ТА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ</i>	63
<i>Дончулеско В. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ДОШКІЛЬНИКА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ: КОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА «МАНДРІВКА У СВІТ СПОКОЮ»</i>	65
<i>Журавель І. М. КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ УСКЛАДНЕНОЇ РЕАКЦІЇ ВТРАТИ ДОМАШНЬОЇ ТВАРИНИ</i>	66
<i>Загорулько К. Г. ПРОКРАСТИНАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ</i>	67
<i>Запека Я. Г., Костащук В. В. КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙНИ</i>	69
<i>Іваненко Б. Б. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ВІЙНИ</i>	71
<i>Іманова В. О. ЗВ'ЯЗОК ГЛИБИННИХ ПЕРЕКОНАНЬ ТА СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЖІНОК В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ</i>	74
<i>Каплуненко Я. Ю. ПЕРСОНАЛЬНЕ БУТТЯ ТА ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ОПОРИ (ЛЮБОВ, СВОБОДА, ВОЛЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ) ЯК ОСНОВА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ</i>	77
<i>Кириленко Т. С. ДУХОВНІ ВИМІРИ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ</i>	78
<i>Кирилюк В. О. МОТИВАЦІЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ</i>	80

<i>Кікбаєв Д. С. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПРАВООХОРОНЦІВ</i>	<i>82</i>
<i>Кліментьєва О. О. АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ПСИХОКОРЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....</i>	<i>84</i>
<i>Коваленко А. Б., Єрмоленко А. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ.....</i>	<i>85</i>
<i>Ковтун Н. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ</i>	<i>88</i>
<i>Козловська О. Є. ТРАВМА ЯК ІМПУЛЬС ДО КОЛЕКТИВНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ.....</i>	<i>90</i>
<i>Корх В. М. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ТА ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ</i>	<i>92</i>
<i>Кравченко К. О., Жаленко Л. Є. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ АМПУТАЦІЄЮ КІНЦІВОК НА ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВІДНОВЛЕННЯ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО ОГЛЯДУ.....</i>	<i>94</i>
<i>Крижановська І. Ю. ВАЖЛИВІСТЬ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ.....</i>	<i>96</i>
<i>Латтєва С. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ТА ПІДТРИМКА В АДАПТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ.....</i>	<i>98</i>
<i>Ларіна Т. О. ПРОМОЦІЯ КОГНІТИВНОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОТИДІЇ ЕКОЛОГІЧНИМ ТА ЕПІДЕМІЧНИМ ЗАГРОЗАМ ЗДОРОВ'Ю ЛЮДИНИ</i>	<i>100</i>
<i>Матвієнко Л. І., Яцина В. С. ДО ПИТАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК РЕСУРСУ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ.....</i>	<i>102</i>
<i>Мельник О. А. СПІВВІДНОШЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СТРЕСОВОЇ РЕАКЦІЇ З ПОДАЛЬШИМ РОЗВИТКОМ ЗАХВОРЮВАННЯ.....</i>	<i>104</i>
<i>Мирошник О. Г. РЕФЛЕКСИВНІ ПРАКТИКИ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА.....</i>	<i>106</i>
<i>Мішук Я. В. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ САМОДОСТАТНОСТІ ТА САМООЦІНКИ СУЧАСНОЇ ЖІНКИ.....</i>	<i>108</i>
<i>Негодуйко С. В. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА САМООЦІНКУ КОРИСТУВАЧА.....</i>	<i>110</i>
<i>Нем'ята Ю. С. ЗВ'ЯЗОК СПРИЙНЯТОГО СТРЕСУ З КОПІНГ- СТРАТЕГІЯМИ: ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК</i>	<i>112</i>
<i>Кириленко Т. С., Ніколаєва С. С. СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ТА САМОТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ.....</i>	<i>114</i>
<i>Обушна Н. В. ЧИННИКИ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СИТУАЦІЯХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ..</i>	<i>115</i>
<i>Олешко О. М. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ІМУНІТЕТУ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ.....</i>	<i>117</i>

<i>Османо́ва А. М. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.....</i>	<i>119</i>
<i>Османо́ва Ж. Е. ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЗАДАПТИВНИХ КОГНІТИВНИХ СХЕМ У ОСІБ З АГРЕСИВНИМИ ПРОЯВАМИ ПОВЕДІНКИ</i>	<i>122</i>
<i>Па́вицька А. О., Артю́хова В. В. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я КУРСАНТІВ: БІОПСИХОСОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД</i>	<i>124</i>
<i>Па́вленок К. С. АВТОНОМНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ.....</i>	<i>126</i>
<i>Па́далко В. А. ПРИГНІЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ.....</i>	<i>129</i>
<i>Па́ньков В. С. ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІРИ.....</i>	<i>131</i>
<i>Па́нькова М. ТЕОРІЯ, ЯК СПОСІБ ПОРОЗУМІННЯ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ З ПЛИНОМ РЕАЛЬНОСТІ.....</i>	<i>133</i>
<i>Пе́трушина А. Д. ВЛАСТИВОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТУ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ПРІОРИТЕТНОСТІ СФЕР ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ.....</i>	<i>134</i>
<i>Пе́тухова Л. І. ФАКТОРИ СТРЕСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ</i>	<i>136</i>
<i>Пи́липчук М. В. ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДІВ КПТ ТА IFS У ПРАКТИЦІ В ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТУВАННІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ.....</i>	<i>138</i>
<i>Пи́скунова В. В. ТІЛЕСНО-ОРІЄНТОВАНІ ПРАКТИКИ ЯК РЕСУРС ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.....</i>	<i>140</i>
<i>По́тоцька М. Н. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ТЕРАПІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ.....</i>	<i>141</i>
<i>Пре́дко Д. Є., Моро́зова-Ла́ріна О. І. ЦИВІЛЬНЕ НАСЕЛЕННЯ І НАСИЛЬСТВО ПІД ЧАС ВІЙНИ: НАСЛІДКИ ДЛЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я.....</i>	<i>143</i>
<i>Про́нич О. Р. СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В УМОВАХ ВІЙНИ.....</i>	<i>146</i>
<i>Про́цик Н. М. ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ДІТЕЙ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ.....</i>	<i>148</i>
<i>Ре́зніков В. Ю. ЕКСПОЗИЦІЙНА ТЕРАПІЯ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я.....</i>	<i>149</i>
<i>Ро́діна Н. В., Бра́ткевич Д. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ДЕВІАНТНИХ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ.....</i>	<i>151</i>

<i>Родіна Н. В., Соколюк М. А. ПСИХОЕМОЦІЙНІ ПРЕДИКТОРИ ЗНИЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ РЕЦИДИВОМ ОНКОЛОГІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ.....</i>	<i>153</i>
<i>Саннікова О. П. АЛЕКСИТИМІЯ ЯК ЧИННИК УСКЛАДНЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ'Я..</i>	<i>154</i>
<i>Сидоренко М. А. ВПЛИВ УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ НА ЕМПАТІЮ ЖІНОК</i>	<i>157</i>
<i>Сирота А. П. ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ СТРАХ СМЕРТІ ЯК РЕСУРС ДЛЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗРОСТАННЯ</i>	<i>159</i>
<i>Сіменко В. А. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА</i>	<i>162</i>
<i>Сітцевá М. В. АТРИБУТИВНИЙ СТИЛЬ ТА ЗАСОБИ АНІМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ.....</i>	<i>163</i>
<i>Слісарчук В. М. РОЛЬ САМОСПІВЧУТТЯ У ПІДТРИМЦІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ</i>	<i>165</i>
<i>Сова Т. В. ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ.....</i>	<i>167</i>
<i>Степаненко Л. В. ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК РЕСУРС ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ</i>	<i>169</i>
<i>Струкова К. В. ВИКОРИСТАННЯ КІНЕЗІОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СТУДЕНТІВ ТВОРЧИХ ПРОФЕСІЙ</i>	<i>171</i>
<i>Терлецька Л. Г. СУЧАСНІ ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ ТЕОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ ЗДОРОВ'Я....</i>	<i>173</i>
<i>Тиндик Я. М. ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ЗДАТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СУСПІЛЬСТВІ.....</i>	<i>176</i>
<i>Титаренко Т. М. СТИЛЬ САМООЗДОРОВЧОГО ЖИТТЄТВОРЕННЯ У ВОЄННИХ УМОВАХ</i>	<i>177</i>
<i>Третьякова Ю. В. ВОЛОНТЕРСТВО ОСНОВАНЕ НА ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧКАХ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ СУСПІЛЬСТВА ДО РЕІНТЕГРАЦІЇ БІЖЕНЦІВ</i>	<i>179</i>
<i>Фадєєва Н. О. САМОСТАВЛЕННЯ ЯК РЕСУРС ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ ПІСЛЯ ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА.....</i>	<i>181</i>
<i>Федчук О. В. ВИЯВЛЕННЯ БРЕХНІ: ПСИХОЛОГІЧНІ, НЕВЕРБАЛЬНІ ТА ПОЛІГРАФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ</i>	<i>183</i>
<i>Хорошун К. Ю. КРОС-КУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ</i>	<i>185</i>
<i>Хромець В. А. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ БАТЬКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З РАС</i>	<i>187</i>
<i>Шамлян К. М. САМОРЕГУЛЯЦІЯ, САМОКОНТРОЛЬ ТА ІНШІ «САМО»-ПРОЦЕСИ У ЗБЕЗПЕЧЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ПІД ЧАС ВІЙНИ.....</i>	<i>190</i>
<i>Штода Л. В. ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ЛЮДЕЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ</i>	<i>192</i>

<i>Юрчинська Г. К., Марініна В. М., Белінський А. А. МОТИВАЦІЙНІ ТА ЕМОЦІЙНІ ПРОФІЛІ В ОСОБИСТОСТІ ВОЛОНТЕРА.....</i>	<i>194</i>
<i>Яшник С. В. ОСОБЛИВОСТІ РЕІНТЕГРАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ.....</i>	<i>196</i>
<i>ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ.....</i>	<i>200</i>

МЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ СВІТУ В СУЧАСНИХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПІДХОДАХ

Метою роботи є аналіз підходів до концептуалізації явища ментальної моделі світу, що формується в особі й опосередковує її поведінку, у провідних напрямках сучасної психотерапії: когнітивно-поведінковій, схема-терапії, нарративній психотерапії та функціональному контекстуалізмі. Порівняння цих підходів дає змогу визначити спільні механізми психотерапевтичного впливу попри різні теоретико-методологічні засади.

У когнітивній терапії А. Бека явище ментальної моделі світу описується через поняття схеми — когнітивної структури, яка визначає сприйняття, інтерпретацію та поведінку особи [1]. Схеми формуються внаслідок життєвого досвіду та активуються в ситуаціях, що мають подібний емоційний контекст. Їхня дисфункційність призводить до систематичних когнітивних викривлень. Корекція таких схем здійснюється шляхом когнітивної реструктуризації, поведінкових експериментів і поступового формування нових, більш адаптивних інтерпретацій досвіду. Таким чином, когнітивно-поведінковий підхід передбачає зміну мисленневих процесів як умову трансформації емоційного стану та поведінки.

У схема-терапії Д. Янга поняття схеми розширюється, охоплюючи не лише когнітивну, а й емоційну та тілесну сферу особистості [3]. Ранні дисфункційні схеми розглядаються як широкі, стабільні патерни переживань і поведінкових реакцій, що виникають унаслідок незадоволення базових емоційних потреб у дитинстві. Терапевтична робота передбачає не лише когнітивну корекцію, а й емоційно-орієнтовані техніки — зокрема, імагінативну рескрипцію та техніку стільців, які забезпечують повторне проживання травматичних епізодів у безпечному контексті. Це сприяє формуванню нових адаптивних схем і інтеграції позитивного досвіду в структуру особистості.

У нарративній психотерапії М. Уайта явище ментальної моделі світу описується через поняття нарративу — історії, яку людина створює про себе та своє життя [2]. Наратив визначає спосіб осмислення досвіду, формує ідентичність і систему цінностей особи. Терапевт допомагає клієнтові переосмислити домінуючий, проблемний наратив, виявити "унікальні епізоди" — події, що суперечать усталеному сценарію, і створити нову, більш автентичну історію життя. Цей процес сприяє відновленню авторської позиції людини та зміцненню її життєвої суб'єктності.

Функціональний контекстуалізм і поведінкова терапія розглядають ментальну модель світу через поняття поведінки, керованої правилами. Згідно з теорією реляційних фреймів, правила формуються на основі мовних зв'язків між подіями та наслідками і можуть змінювати поведінку навіть без безпосереднього досвіду. Терапевтична робота спрямована на зміну контексту, у якому відбувається поведінка, що призводить до модифікації

правил, які неусвідомлено керують діями особи. Відповідно, поведінковий експеримент у когнітивній терапії чи техніка обмеженого повторного батьківства в схема-терапії можуть бути інтерпретовані як способи зміни контексту.

Порівняння розглянутих підходів дозволяє виявити спільну тенденцію: попри відмінність у теоретичних засадах (структуралізм, постструктуралізм, функціоналізм), усі вони спрямовані на модифікацію способу осмислення досвіду — чи то через зміну когнітивних схем, емоційних патернів, чи через реконструкцію життєвих наративів.

Спільним механізмом є створення нового контексту поведінки та переживання, що відкриває можливість для зміни внутрішніх правил і відновлення психологічної цілісності особистості.

Встановлення концептуальних паралелей між різними психотерапевтичними напрямками та демонстрації їхнього інтеграційного потенціалу сприяє поглибленню розуміння механізмів психотерапевтичної допомоги особистості.

Література:

1. Beck, A. T., & Freeman, A. M. Cognitive therapy of personality disorders. Guilford Press, 1990. 506 p.
2. White, M. Maps of narrative practice. W.W. Norton & Company, 2007. 320 p.
3. Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. Schema therapy: A practitioner's guide. Guilford Press, 2003. 436 p.

Азарова Ю. О.

«ФУНКЦІЯ БАТЬКА» («PATERNELLE FONCTION») В ПСИХОАНАЛІЗІ Ж. ЛАКАНА

Фігура батька займає ключове місце в теорії та практиці психоаналізу. Питання про те, ким є батько, які функції він виконує в сім'ї, яку роль грає батько в розвитку і вихованні дитини, як саме він впливає на формування особистості, знаходяться в центрі уваги багатьох психоаналітиків від Зігмунда Фрейда до Жака Лакана [1, с. 311-312; 5, с. 61; 10, с. 161-163].

На початку ХХ ст. Фрейд запропонував ідею «нуклеарної сім'ї» у формі тріади «мати – батько – дитина». Фрейд довів, що сім'я – це не лише соціальний (культурний) феномен, але особлива психологічна реальність. Сім'я формує психіку індивіда, моделює гендерні ролі, закладає моральні цінності, регулює відомі схеми і патерни поведінки.

Людина завжди вписана в структуру сімейних відносин, займає там власне місце і виконує певну функцію. В чому ж полягає «функція батька»? Вона не зводиться до одного чинника. Функція батька має декілька призначень, серед яких: 1) «затвердження символічної дистанції між матір'ю і дитиною»; 2) «регуляція бажання в Едіповому комплексі»; 3) «встановлення першого закону – табу на інцест» [8, с. 161].

Термін «функція батька» вперше з'явився у 1931 р. в праці Фрейда «Про жіночу сексуальність» («*Über die weibliche Sexualität*») [4, с. 229]. Але саме Лакан дав йому повне і всебічне обґрунтування. Поняття «*fonction paternelle*» Лакан з'ясовує в роботах: «Сімейні комплекси у формуванні особистості» (1938) [6], «Символічне, Уявне, Реальне» (1953) [11] та «Імена Батька» (1963) [5].

Практичні аспекти «патернальної функції» Лакан висвітлює в Семінарі III «Психози» [9, с. 230]; Семінарі IV «Об'єктні відносини» [8, с. 204-205]; Семінарі V «Формації несвідомого» [10, с. 143-196]. Лакан аналізує «функцію батька» в контексті Едіпового комплексу, системи «RSI», логіки форклюдії та феномену *jouissance*.

Насамперед, Лакан чітко розводить поняття «батько» і «батьківська функція». Лакана цікавить не реальний (біологічний) батько дитини, але скоріше глибинна патернальна інстанція, *батьківська функція, що має символічний характер* [1, с. 315; 3, с. 80; 12, с. 394]. «Функція батька» не тотожна поведінці реального батька і тому (в окремих випадках) може замінюватися іншою особою.

Функція батька в Едіповому комплексі

Батько грає фундаментальну роль в Едіповому комплексі. Батько – це третій елемент, що виступає посередницькою ланкою між матір'ю і дитиною. Крім біологічної функції, *батько також виконує символічну функцію, в якій парадоксальним чином поєднуються два імперативи: заборона та захист.*

Заборона полягає в тому, що батько створює дистанцію між матір'ю і дитиною. *Дистанція чинить суворий опір тому, щоб мати ототожнювала своє тіло з дитиною, яку вона народила, а дитина ототожнювала свої потреби з тілом матері, від якої вона залежить.*

Отже, батько запобігає тому, щоб мати цілком задовольнялася дитиною, а дитина – патологічно зациклювалася на матері. Батько захищає дитину від матері, а мати – від дитини. *Забороняючи «злиття» матері та дитини, і, водночас, захищаючи їх одну від одної, батько встановлює базовий закон міжособистісних відносин, визначаючи, що в них дозволено, і що недозволено.*

Функція бар'єру

Звідси перша функція батька – *функція бар'єру*. Фігура батька діє як *лінія розподілу, демаркації, радикальної межі*, що забороняє дитині бути частиною матері. Батько *розриває* первинний дуальний зв'язок матері та дитини, і показує, що така диференціація повинна стати абсолютним законом для них обох.

Мал. 1. Функція бар'єру

Батько створює символічний бар'єр між матір'ю і дитиною, розвінчуючи ілюзію, що вони є цілком самодостатніми і можуть повністю задовольнити одна одну. Батько м'яко нагадує матері, що вона має інші бажання, крім бажання бути весь час з дитиною. Також батько коректно демонструє дитині, що та не є єдиним володарем прав на свою матір.

Батько стає *головним концептуальним стрижнем*, навколо якого складається нормальна сім'я. Зліва від осі знаходиться дитина, яка тепер розвивається як *самостійний суб'єкт*; а праворуч від осі знаходиться мати, яка позиціонує себе як *окремий об'єкт*.

Батько делікатно диференціює полюси, роблячи стосунки між матір'ю і дитиною більш артикульованими. Відсутність такої диференціації призводить до появи серйозних психологічних проблем і навіть – до виникнення латентного психозу [Див.: 13, с. 153-169; 14, с. 131-154].

Функція регулятора jouissance

Друга функція батька – *функція регулятора насолоди*. «Відокремлюючи дитину від матері як первинного джерела задоволення, батько, тим самим, ініціює заборону на *jouissance* (насолоду)» [3, с. 92]. «Функція батька полягає в тому, щоб обмежити зайву взаємну насолоду матері та дитини. Батько служить регулятором задоволення» [3, с. 92].

Батько – це той, хто говорить дитині слово «ні!» на заклик дитини віддати всю увагу матері лише дитині. Батько тут виступає не як суперник, що прагне любові матері, але як авторитет. «Батько накладає табу на матір, показуючи, що мати як еротичний об'єкт належить саме йому, а не дитині» [10, с. 156].

Батьківська заборона стосується тих насолод, які дитина асоціює з тілом матері (тепло її обіймів, її ніжність і поцілунки, звук її голосу, її люблячий погляд). Ця специфічна заборона має вагому силу в період формування Едіпового комплексу та визначає його позитивне вирішення [Див.: 2, с. 241-261].

Функція цензури

Третя функція батька – *функція цензури*. Батько репрезентує дитині світ Іншого – світ суспільства, культури, моральних цінностей, мови. Спілкування дитини з батьком – це перший досвід її стосунків з інстанцією Super-Ego. Батько знайомить дитину з правилами і нормами поведінки в суспільстві, встановлює критерій прийняттого і неприйняттого.

Батько – це той, хто визначає дії дитини як правильні чи неправильні, оцінює їх як допустимі чи неприпустимі. Батько показує дитині рамки того, що можна робити в міжособистісних відносинах, і чого – категорично не можна. Відповідно, батько виконує роль суворого цензора.

Батько – фігура Закону

«Батько – це фігура, яка встановлює перший закон: заборона інцесту» [5, с. 62; 7, с. 217]. «Батько не просто накладає табу на матір, робить її недоторканою; фігура батька асоціюється з першим законом: заборонаю інцесту. Саме на батька покладається завдання персоніфікувати цей закон» [10, с. 153].

«Іноді, – зазначає Лакан, – коли дитина надто вередує в сім'ї або коли дії чи наміри дитини щодо матері стають доволі інтимними та відвертими, то батько повинен продемонструвати дитині заборону на інцест у прямій і безпосередній формі» [10, с. 153].

Як треба висловити або роз'яснити дитині заборону інцесту? «Заборона інцесту, – відповідає Лакан, – лежить в основі, але питання про те, в якій формі висловити цей закон, залишається відкритим» [10, с. 171]. «Іноді цей закон формулюють вголос, але це ніколи не роблять *ex cathedra*» [10, с. 171]. Головне, щоб дитина зрозуміла, про які дотики чи ніжності йде мова.

Функція батька в неповних сім'ях

Отже, функція батька є надзвичайно важливою тому, що вона визначає ліміт насолоди і забезпечує збереження психічних і тілесних кордонів матері та дитини. Але сьогодні в сучасному світі є дуже багато неповних сімей. Виникає питання: чи може батьківська функція бути реалізована в неповних сім'ях?

Лакан відповідає: «Так, може!» Батьківська функція – це символічна функція. Вона може бути ефективною як в разі присутності, так і в разі відсутності реального батька [10, с. 151]. Реальний (живий) батько не завжди прямо виконує батьківську функцію. Тому відсутність у дитини живого батька не призводить автоматично до виключення батьківської функції.

Ця функція може бути повністю виконана, незважаючи на ранню смерть батька (загибель на війні, травма, нещасний випадок) або зникнення батька з життя дитини (розлучення сім'ї чи арешт батька у в'язницю). Її може виконати інший чоловік, який стане для дитини авторитетом (батьківською фігурою).

«Ім'я батька» і «дискурс матері»

Іноді функція батька працює як елемент материнського дискурсу, коли мати у своїй розмові з дитиною апелює до «імені батька» як до семантичної конвенції або до авторитетної інстанції, що репрезентує для дитини Закон.

Наприклад, дитина зробила поганий вчинок. Якою буде реакція або дії матері? В одному випадку мати може в жорсткій формі сказати дитині: «Батько покарає тебе за те, що ти побився з хлопцями в школі!».

В іншому випадку мати може в м'якій формі запитати у дитини: «Що подумає батько, коли дізнається, що ти побився з хлопцями в школі?». Тут функцію батька виконує «ім'я батька», яке умовно заміщає відсутню фігуру батька.

Третій приклад. Жінка, чоловік якої загинув на війні, підтримує образ батька у пам'яті сина, говорячи йому: «Твій батько пишався б тобою за те, що ти переміг у спортивних змаганнях». Тут мати апелює до «імені батька» як авторитетної для дитини інстанції.

Роль матері у встановленні батьківської функції

Мати грає провідну роль у встановленні батьківської функції. Зокрема, мати може послаблювати чи нівелювати позицію батька, постійно кажучи дитині: «батько не правий», «батько – негідник», «батько – зрадник». У цих

випадках сама батьківська функція, навіть за наявності реального батька, може залишитися так і не встановленою [3, с. 81].

Звісно, є різні типи сімей: сім'ї, де батько алкоголік або тиран, який б'є матір; сім'ї, де владна мати, навпаки, домінує над батьком; сім'ї, де обидва родича змагаються за увагу дитини. Однак навіть у проблемних сім'ях функція батька може працювати цілком успішно [7, с. 218].

Лакан дуже прискіпливо і ретельно аналізує «проблемні сім'ї», зазначаючи, що батьківська функція є доволі гнучкою і мобільною. «Взагалі є багато шляхів і способів реалізації подібного механізму. Отже, він є сумісним із різними конфігураціями сімейних відносин» [10, с. 180].

Таким чином, з одного боку, батьківська функція може встановитися навіть у разі фактичної відсутності батька (від народження дитини). З іншого боку, вона може не встановитись, якщо батько формально присутній, але займає слабку позицію в сім'ї.

Клінічні прояви нестачі батьківської функції

Що ж відбувається у разі нестачі батьківської функції? Це призводить до вкрай негативних наслідків в розвитку дитини. Якщо батьківська функція не встановлена, то в дитини формується психотична структура особистості [7, з. 217-220; 10, с. 271].

Якщо батьківська функція встановлена, але її робота суттєво порушена, то у дитини формується невротична структура особистості або перверсивна структура особистості. Порушена батьківська функція потребує відновлення (у невротика) чи корекції (у перверта).

Клінічні прояви нестачі або порушення батьківської функції є дуже складними і різноманітними. Аналітик має об'єктивно відстежувати ці моменти при постановці діагнозу та враховувати їх при плануванні стратегії лікування. Крім того, дуже важливо проявляти пильну увагу до стану здоров'я пацієнта.

Література:

1. Baron P. In the name of the father. The paternal function, sexuality, law and citizenship // Victoria University of Wellington Law Review. 2006. Vol. 37. № 2. P. 307–334.
2. Blevis M. & Guervich J. The Jouissance of the Other and the Prohibition of Incest: A Lacanian Perspective // The Psychoanalytical Quarterly. 2003. Vol. 72. № 1. P. 241–261.
3. Fink B. A Clinical introduction to Lacanian psychoanalysis: theory and technique. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1997. 297 p.
4. Freud S. Female Sexuality // Freud S. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. In 24 vol. London: Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, 1961. Vol. XIX. P. 223–243.
5. Lacan J. Introduction to the Names of the Father // Lacan J. On the Names of the Father. Cambridge, UK: Polity Press, 2013. P. 53–91.
6. Lacan J. Les complexes familiaux dans la formation de l'individu. Essai d'analyse d'une fonction en psychologie. Paris: Navarin, 1984.

7. Lacan J. On a question preliminary to any possible treatment of psychosis // Lacan J. *Écrits: A Selection*. London: Tavistock, 1977. P. 179–225.
8. Lacan J. *Le Séminaire. Livre IV. La relation d'objet (1956–1957)*. Paris: Seuil, 1994. 512 p.
9. Lacan J. *The Seminar. Book III. The Psychoses (1955–1956)*. London: Routledge, 1993. 342 p.
10. Lacan J. *The Seminar. Book V. Formations of the Unconscious (1957–1958)*. London: Polity Press, 2017. 529 p.
11. Lacan J. *The Symbolic, the Imaginary and the Real* // Lacan J. *On the Names of the Father*. Cambridge, UK: Polity Press, 2013. P. 1–52.
12. Mitchel J. *Psychoanalysts and Feminism*. New York: Pantheon, 1974. 456 p.
13. Vanheil S. When the father is more just a signifier: Lacan's later work on the father function in psychosis // *Theory & Psychology*. 2024. Vol 34. № 2. P. 153–169. <https://doi.org/10.1177/09593543241240002>
14. Verhaeghe P. The Collapse of the function of the father and its effect of gender roles // In: *Sexuation* / Ed. by Renata Salecl. Durham, NC, USA: Duke University Press, 2000. Vol. 3. P. 131–154.

Амбарицумян В. Ф.

ІНТЕГРАЦІЯ АЙТРЕКІНГУ ТА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТРЕС-АСОЦІЙОВАНИХ РОЗЛАДІВ

Постановка проблеми. Стрес-асоційовані розлади (САР) характеризуються складною взаємодією між когнітивною дисфункцією, емоційною дисрегуляцією та фізіологічним гіперзбудженням. Наслідком цих розладів є значне зниження реабілітаційного потенціалу особистості, особливо в умовах тривалої невизначеності та ризику. Українські наукові дослідження вже продемонстрували важливість використання об'єктивних інструментальних методів для діагностики САР, зокрема, розробляючи протоколи для айтрекерів для фіксації параметрів сакад, фіксацій та зінічних реакцій. Ці показники є прямими маркерами когнітивного контролю та емоційного збудження. Проте для досягнення максимальної об'єктивності та повноти клінічної картини, необхідно розширити цей підхід, включивши прямі вимірювання автономної нервової системи (АНС), оскільки саме її дисрегуляція є ключовою патофізіологічною ознакою САР.

Виклад основного матеріалу. Вимірювання таких показників, як латентний період сакади та тривалість фіксацій у просакадній парадигмі, відображає швидкість обробки інформації та ефективність виконавчих функцій (когнітивного контролю) [1, с. 40]. Особливе значення має реєстрація реакції зіниць, оскільки вона контролюється АНС. Так, збільшення розміру зіниці (мідріаз) пов'язане з активацією симпатичної нервової системи (реакція «бий або біжи»), яка активується при стресі та тривозі. Цей показник, отриманий одночасно з виконанням когнітивного

завдання, дозволяє розмежувати когнітивне навантаження та емоційне збудження.

Щоб створити всебічний цифровий фенотип CAP, необхідно інтегрувати дані айтрекінгу з вимірюваннями, які безпосередньо відображають стан АНС у динаміці:

- Варіабельність серцевого ритму (ВСР), яка є неінвазивним і надійним маркером вегетативного балансу. Низька ВСР свідчить про домінування симпатичної системи та зниження парасимпатичної активності, що є класичною ознакою автономної дисрегуляції при ПТСР та інших CAP. Одночасний запис ВСР та параметрів рухів очей (під час просакадної парадигми або перегляду емоційно-значущих стимулів) дозволяє визначити, чи є когнітивні порушення (наприклад, повільні сакади) результатом недостатності когнітивного контролю чи наслідком хронічного фізіологічного гіперзбудження [3, с. 134].

- Електродермальна активність (ЕДА), яка є прямим показником активації симпатичної нервової системи через потовиділення. Різкі сплески ЕДА (фазичні реакції) на стресові стимули (наприклад, візуальні тригери, пов'язані з травмою) свідчать про підвищену фізіологічну реактивність. Поєднання ЕДА з тривалістю фіксацій погляду на емоційно значущих зонах інтересу може забезпечити потужний індикатор неусвідомленого або автоматичного реагування на травматичні стимули [2, с. 332].

Узагальнена модель інтеграції передбачає три рівні діагностики: психологічного, нейрокогнітивного та фізіологічного. Психологічний рівень передбачає використання скринінгових опитувальників та інтегральної інструментальної психодинамічної діагностики для формування діагностичних груп та оцінки глибинних (неусвідомлених) механізмів розладу. Нейрокогнітивний рівень передбачає вимірювання параметрів рухів очей для оцінки швидкості когнітивної обробки та виконавчих функцій. Фізіологічний рівень передбачає вимірювання ВСР та ЕДА для оцінки дисрегуляції АНС та рівня вегетативного збудження під час виконання завдань. Об'єднання даних з цих трьох рівнів за допомогою методів машинного навчання дозволить розробити алгоритми, що не залежать від суб'єктивної звітності пацієнта, та забезпечать точнішу класифікацію підтипів CAP (наприклад, гіперзбудження vs. дисоціативний підтип).

Висновки. Таким чином, технологічна інтеграція айтрекінгу та фізіологічних вимірювань є наступним, критично важливим етапом у створенні технології об'єктивної інструментальної діагностики стрес асоційованих розладів. Такий мультимодальний підхід не лише підвищує точність і надійність діагнозу, а й відкриває шлях до персоналізованої системи терапії та реабілітації, де ефективність втручань може об'єктивно контролюватися через динаміку змін ВСР, ЕДА та покращення когнітивних показників сакад. Це має вирішальне значення для надання якісної психологічної допомоги постраждалому населенню та ветеранам в умовах війни.

Література:

1. Зборовська, О. В., Родіна, Н. В., Дорохова, О. Е., Колесніченко, В. В., & Амбарцумян, В. Ф. (2024). Сучасні міждисциплінарні підходи до діагностики стрес-асоційованих розладів: дизайн дослідження, розробка протоколу експерименту з використанням айтрекера EyeLink 1000 Plus. *Офтальмологічний журнал*, 6 (521). Сс. 40-47.
2. Alskafi F., Khandoker A., Lee U., Park C.Y., Jelinek H. (2022). Multimodal Analysis of Physiological Signals for Wearable-Based Emotion Recognition Using Machine Learning. *Computing in Cardiology Conference*. Vol 49. Pp. 328-332.
3. Tan G., Wang P., Ginsberg Jp. (2013). Heart Rate Variability and Posttraumatic Stress Disorder. *Biofeedback*. № 41. Pp. 131-135.

Асєєва Ю.В., Іванова О.С.

ВПЛИВ ТРИВАЛОЇ ВІДСУТНОСТІ БАТЬКА НА ВИХОВАННЯ ДИТИНИ

В умовах війни, трудової міграції та професійних завдань дедалі більше українських сімей стикаються з тривалою відсутністю батьків. Це впливає на емоційний розвиток дітей, їхнє відчуття безпеки та соціальну адаптацію. Дослідження цього питання важливе для розробки ефективних програм підтримки сімей та збереження психологічного благополуччя дітей.

На сучасному рівні психологічної науки низка досліджень вже чітко виявили роль батьківської присутності в психологічному благополуччі дитини. Мета-аналіз ван М.Г. Ізндорна та М.С. Де Вольф (2006), присвячений ролі батька у формуванні прихильності немовляти, виявив слабкий, але значущий зв'язок між батьківською чутливістю та прихильністю дитини до батька. Крім того, було виявлено слабку кореляцію між прихильністю до матері та прихильністю до батька. Це свідчить про те, що, хоча прихильність до матері та батька є відносно незалежними конструктами, якість спілкування та чутливість батька-моряка, навіть у контексті його фізичної відсутності, є важливим фактором у формуванні безпечної прихильності до дитини. Таким чином, акцент зміщується з фізичної присутності на емоційну доступність та якість батьківської поведінки.

За даними П. Вана, Р. Ху та Я. Сяна (2024), відсутність батьківської любові впливає на суб'єктивне благополуччя через посередницьку роль надії. Таким чином, відсутність батьківської любові значно знижує суб'єктивне благополуччя підлітків, як емоційне, так і когнітивне. Крім того, надія діє як важливий захисний механізм, пом'якшуючи негативний вплив відсутності батьківської любові.

Роль присутності батька як психосоціального ресурсу була детально вивчена Д. Бірман, Е. Дж. Трікетт та Р. Дж. Бьюкенен, які досліджували адаптацію підлітків до міграції (тобто розлучення з сім'єю) з точки зору

суб'єктивного благополуччя та депресивних симптомів. Було виявлено, що батьківська підтримка є ключовим захисним фактором, який позитивно корелює з благополуччям та значно зменшує прояви депресії. Таким чином, якість спілкування та підтримки є вирішальними елементами, що пом'якшують негативний вплив тривалої батьківської відсутності на довгострокове психічне здоров'я та соціальну адаптацію підлітків [3].

Фундаментальне дослідження, проведене К.А. Косенко протягом 2016-2019 рр. на вибірці 300 моряків торговельного та пасажирського флоту показало, що тривала відсутність у сім'ї підвищує рівень психоемоційного виснаження, тривоги та стресу, що ускладнює їхню батьківську роль після повернення. Через брак часу, проведеного разом, та відсутність емоційної присутності моряки відчують себе незначними у власних сім'ях. Сімейна напруженість посилюється необхідністю для дружин моряків виконувати подвійну батьківську роль (батька та матері), що впливає на психоемоційний стан матері та психологічний розвиток дитини. Таким чином, тривала відсутність батька в сім'ях моряків не лише порушує батьківську стабільність, але й спричиняє додатковий стрес для обох батьків. Це призводить до емоційного відчуження дітей та збільшує ризик проблем психологічного розвитку [1].

Складнощі зі статево-рольовою ідентифікацією відзначає й Я.М. Раєвська. На її думку, відсутність батька негативно впливає на розвиток уявлень про чоловічу роль у сім'ї та суспільстві. У хлопчиків це може призвести до невпевненості в ідентичності, тоді як у дівчаток – до відсутності позитивного образу чоловіків. У подальшому житті ймовірні труднощі у формуванні близьких стосунків та пошуку власної сімейної моделі. Серед психологічних наслідків дослідниця відзначає підвищену тривожність, нестабільну самооцінку, труднощі в спілкуванні та емоційну напругу [2].

Отже, тривала відсутність батька негативно впливає на емоційний розвиток дитини, її почуття безпеки та соціальну адаптацію. Вирішальне значення має не стільки фізична присутність, скільки емоційна доступність і якість взаємодії з батьком. Брак батьківської підтримки може знижувати психологічне благополуччя дітей, тому важливо розробляти програми підтримки сімей, де батько тривалий час перебуває поза домом.

Література:

1. Косенко К. А. Стан сімейного функціонування моряків далекого плавання різних соціальних груп та рівнів психосоціального стресу. *Експериментальна і клінічна медицина*. 2020. Т. 86, № 1. С. 31-40. Режим доступу: <https://doi.org/10.35339/ekm.2020.86.01.05>
2. Раєвська Я. М. Феномен дистантної сім'ї та її вплив на особистість підлітка. Збірник наукових праць. *Проблеми сучасної психології* 13 (2011). URL:<http://mmtt.khpi.edu.ua/index.php/2227-6246/article/download/161001/160184> (дата звернення: 22.09.2025)
3. Birman, D., Trickett, E. J., & Buchanan, R. J. The Role of Psychosocial Resources in the Adjustment of Migrant Adolescents. *Journal of Pacific Rim*

Psychology. 2018. Vol. 12. URL: <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-pacific-rim-psychology/article/role-of-psychosocial-resources-in-the-adjustment-of-migrant-adolescents/6DA8D31B316D49435DA172320A155E12> (дата звернення: 10.09.2025).

Баратюк А. Ю.

ГЕЙМІФІКОВАНІ VR-СЕРЕДОВИЩА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОГІГІЄНИ ТА ПІДТРИМКИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ЗА УМОВ НАКОПИЧЕНОГО СТРЕСУ

Психогігієна - система знань і практик для збереження психічного здоров'я та підтримки адаптивності. Накопичений стрес, посилений швидким темпом і інформаційним перевантаженням, виснажує когнітивні й емоційні ресурси. У роботі це стійке поєднання підвищеної вегетативної активації (базальна EDA чи HR вище індивідуальної норми) і суб'єктивних скарг на перенапруження або тривожність упродовж щонайменше двох тижнів, що уніфікує відбір і оцінювання коротких VR-інтервенцій. Синергія VR і гейміфікації забезпечує високе залучення та регуляцію стану, відтворює релаксаційні або терапевтичні умови. Запропоновано модель коротких VR-сесій із гейміфікованими дихальними вправами та біофідбеком, результативність відстежують за HR, EDA і короткими шкалами стану.

Нейропсихологічні ефекти таких середовищ поєднують занурення, сенсорну присутність і активацію мотиваційних систем, створюючи психологічний буфер від стресу. Відчуття присутності підсилює залученість і пов'язане зі зниженням тривожності та стресових реакцій [1]. Гейміфікація підтримує мотивацію через систему винагород і механіки на кшталт левелінгу, персоналізованих аватарів та вбудованих челенджів, що структурують медитативні й релаксаційні практики та долають бар'єри стабільної психорегуляції, зокрема нудьгу, сонливість і сумніви у власних можливостях [3].

Біофідбек у реальному часі фіксує HR та EDA і відображає їх у VR, посилюючи саморегуляцію й усвідомлення тілесних реакцій. Після гейміфікованих дихальних вправ у VR показники HR та EDA зменшуються порівняно з базовими показниками під час стресових завдань [2]. Практична схема передбачає 8-12-хвилинні сесії з адаптацією інтенсивності до фізіологічної відповіді, а результативність відстежується за змінами HR і EDA та короткими шкалами стану, наприклад STAI-S, до і після кожної сесії. Ефекти залежать від індивідуальної толерантності до VR, якості сенсорів і сценаріїв гейміфікації, за гострих психічних станів потрібен супровід фахівця.

VR-гейміфікація виходить за межі класичної психогігієни, моделює стресову адаптацію, підсилює мотивацію і полегшує досягнення стану потоку. Така інтеграція робить гейміфіковані VR-середовища перспективним

інструментом формування резилієнтності та профілактики наслідків накопиченого стресу. Упровадження в психогігієнічні практики відкриває персоналізовану профілактику і підтримку ментального здоров'я за хронічних навантажень у професійному та освітньому середовищі. Дослідження підтверджують ефективність як у коротких релаксаційних сесіях, так і у структурованих програмах психопрофілактики для подолання вигорання та відновлення когнітивних ресурсів [2], що дає змогу інтегрувати ці технології в щоденні перерви та корпоративні програми підтримки.

Гейміфікація підвищує привабливість і мотивацію інтервенцій, долає низьку комплаєнтність класичної релаксації та підтримує систематичність занять. Рівні й досягнення подовжують залученість, дають змогу поступово ускладнювати завдання і підсилюють відчуття прогресу та внутрішнього контролю над стресом. Поступове левелінгування і персоналізовані аватари зменшують сумніви й апатію та формують стійку прихильність до регулярних практик, що особливо важливо в середовищах з високим ризиком емоційного виснаження, зокрема серед освітян, медиків і офісних працівників [3].

Поєднання VR-гейміфікації з біофідбеком створює безперервний зв'язок між психічними станами і фізіологічними показниками та дає адаптивні програми психогігієни. Моніторинг серцевого ритму, електродермальної активності та частоти дихання дає змогу підлаштовувати віртуальне середовище під поточний стан користувача, що робить технологію корисною від клінічних інтервенцій до щоденної самодопомоги [1].

Проведений аналіз показав, що гейміфіковані VR-середовища є дієвим інструментом психогігієни завдяки поєднанню глибокого занурення, мотиваційних механік і біофідбеку. Такі технології підтримують стан потоку та підвищують стійкість до тривалого стресу. Їхня перевага полягає у подоланні бар'єрів у необхідності регулярності, що робить практики привабливими і доступними у професійних, освітніх та побутових умовах із низьким порогом входження у процес. Подальший розвиток пов'язаний з індивідуалізацією програм, ширшою інтеграцією сенсорних технологій для адаптивного налаштування середовища та зі стандартизацією протоколів. У перспективі такі рішення можуть стати повноцінним компонентом систем підтримки ментального здоров'я на клінічному, корпоративному та індивідуальному рівнях.

Література:

1. Bell, I., Pot-Kolder, R., Rizzo, A., Rus-Calafell, M., Cardi, V., Cella, M., Ward, T., Riches, S., Reinoso, M., Thompson, A., Alvarez-Jimenez M., Valmaggia L. Advances in the use of virtual reality to treat mental health conditions. *Nature Reviews Psychology*. 2024. С. 1–16.
2. Ladakis, I., Kilintzis, V., Xanthopoulou D., Chouvarda I. Virtual Reality and Serious Games for Stress Reduction with Application in Work Environments. In *Proceedings of the 14th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies*. 2021. Т. 5. С. 541–548.

Баришев І.

ПРОВІДНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

Професійне самовизначення – це складний і багатогранний процес, у ході якого людина обирає свій професійний шлях, враховуючи власні інтереси, здібності, цінності та зовнішні обставини. Воно формується під впливом низки чинників, які можна умовно поділити на внутрішні (особистісні) та зовнішні (соціальні, економічні, культурні).

Головною (ідеальною) метою професійного самовизначення є поступове утворення в особистості внутрішнього бажання і готовності до усвідомленого і самостійного формування, зміни та здатності створювати плани власного професійного розвитку. Таку назву ідеальна мета отримала, тому що вона лише задає траєкторію для розвитку. За своєю суттю вона не досяжна, але прагнення до найкращого результату сприяє досягненню найбільш оптимальних варіантів.

Для того, щоб людина могла реалізувати свої професійні перспективи, потрібне бажання, яке спонукатиме до досягнення своїх цілей, а також успішний досвід контролю реалізації своєї діяльності. Професійний розвиток необхідно розглядати не тільки в контексті всього життя, але й у контексті особистісного становлення.

Головну мету професійного самовизначення можна також окреслити як поступове формування в людей здатності розглядати себе здатними до розвитку в певний момент часу і в певному місці, готовими постійно доповнювати свої можливості й намагатися їх реалізувати.

Формування професійного самовизначення – це взаємодія внутрішніх і зовнішніх чинників. Внутрішні (інтереси, здібності, цінності) визначають бажання людини, а зовнішні (сім'я, освіта, суспільство) створюють умови для їх реалізації. Успішний вибір професії можливий, коли людина враховує обидва аспекти, гармонійно поєднуючи свої прагнення з реаліями світу.

Бахвалова А. В.

ОЦІНКА СТАНУ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

Одним з важливих елементів комплексного дослідження особистості є фіксація стану респондента, оскільки цей фактор може суттєво вплинути на результати. Однак дані про стан є дуже суб'єктивними та багатоаспектними,

тому їх узагальнення часто нівелює тонкі відмінності між досліджуваними. Типовою практикою для підвищення надійності вимірювання є повторне формулювання питань у різних варіаціях.

У рамках одного з досліджень (вибірка якого включала 256 осіб, з них 210 жінок, середнім віком 19 років, переважно студенти ЗВО) було використано два підходи до оцінки поточного стану респондента. Перший – модель коливань досвіду, пов'язана з теорією потоку Чиксентмігая [1]. У цій моделі наявні наступні стани (подаються зі відсотковим розподілом 256 досліджуваних): апатія 8,6%, стурбованість 7%, тривога 14,8%, збудження 2,7%, потік 9%, зосередженість (контроль) 19,9%, розслабленість 28,1%, нудьга 9,8%.

Другий підхід – тривимірний модуль почуттів за Вундтом, де за 7-бальною шкалою Лікерта оцінювалися наступні критерії: пасивність-активність, розслаблення-збудження, невдоволення-задоволення. Поліус мінімальних значень – пасивність, розслабленість та невдоволення, максимальних – активність, збудження, задоволення. Як результат, утворюються три окремі змінні-вектори.

Оцінюючи отримані результати зазначу, що для пасивності-активності медіана становить 5 балів, що описує вибірку як більш активну. Крім того, величина IQR 2 бали, тобто можемо спостерігати помірну варіацію за цією шкалою. Для релаксації-збудження медіана нижча, лише 3 бали, що характеризує респондентів як більш розслаблених, ніж збуджених. Також варіація балів для цього вектора більша, ніж у попередньому випадку, 3 бали. Останній вектор, невдоволення-задоволення, має медіану 4 бали, ймовірно, через втому після проходження анкети, варіація тут в межах 3 балів.

Якщо аналізувати зв'язок між цими двома вимірами (стани за Чиксентмігаєм та вектори за Вундтом), то маємо 3 пари змінних, перша з яких стани і вектор «пасивність-активність». Між ними наявний слабкий значущий зв'язок (V Крамера = 0,26, $\chi^2 = 103$, $p < .001$). Аналогічна ситуація для векторів «розслаблення-збудження» ($V = 0,2$, $\chi^2 = 63,4$, $p < .05$) та «невдоволення-задоволення» ($V = 0,28$, $\chi^2 = 118$, $p < .001$). Розглянемо ці зв'язки детальніше.

Пасивність, очевидно, асоціюється з апатією, що підтверджують дані таблиць сполучення: 59% тих, хто обрав цей стан тяжіють саме до полюсу пасивності (тобто обрали 3 або менше балів за відповідним вектором). Розподіл досліджуваних за полюсами, без центральної точки у 4 бали, показано у таблиці 1.

Таблиця 1 – Розподіл досліджуваних за трьома векторами у відсотках

Стан	Пасивність (1-3 бали)	Активність (5-7 балів)
Апатія (100%)	59%	18%
Збудження	14%	72%
Зосередженість	10%	69%
Нудьга	40%	12%
Розслабленість	14%	75%
Стан потоку	22%	61%
Стурбованість	28%	67%
Тривожність	45%	26%

Стан	Розслаблення (1-3 бали)	Збудження (5-7 балів)
Апатія	64%	14%
Збудження	29%	57%
Зосередженість	47%	26%
Нудьга	56%	12%
Розслабленість	64%	21%
Стан потоку	52%	26%
Стурбованість	39%	45%
Тривожність	32%	50%
Стан	Невдоволення (1-3 бали)	Задоволення (5-7 балів)
Апатія	68%	5%
Збудження	29%	29%
Зосередженість	14%	67%
Нудьга	44%	24%
Розслабленість	7%	79%
Стан потоку	17%	57%
Стурбованість	33%	44%
Тривожність	61%	8%

Загалом, дані цілком узгоджуються з очікуваннями, окрім деяких випадків. Так, приміром, 75% тих, хто перебував у стані розслабленості, належать саме до полюсу активності, а не пасивності. Втім, якщо пасивність асоціюється з відсутністю готовності діяти, то тут розслабленість може виступати як «активне очікування» подальших дій з готовністю включитися у них. Тривожність, на противагу, асоціюється не з активністю і діями, а саме з пасивністю, боязким очікуванням майбутніх подій.

Зосередженість (контроль) і потік пов'язані у досліджуваних саме з розслабленістю, а не зі збудженням. До речі, тут тривожність як раз пов'язана зі збудженням, що підкреслює диференціацію «активності» (цілеспрямованої та організованої) та «збудження» (хаотичних дій) у свідомості досліджуваних.

За вектором невдоволення-задоволення важче розподілити стани, однак, цілком логічно, апатія, нудьга та тривожність тяжіють до полюсу невдоволення, а розслабленість і стан потоку – до задоволення. Збудження взагалі рівномірно розподілилося по всім точкам (в т.ч. середнє, 4 бали), що вказує на відсутність зв'язку цього стану з невдоволенням-задоволенням (збудження може бути як радісне, так і тривожне або навіть нейтральне, мобілізуюче). Цікаво, що зосередженість у більшості асоціюється з задоволеністю (очевидно, через елемент контролю). Ба більше, стурбованість теж тяжіє до полюсу задоволеності, можливо, тому що дослідження проводилося в кінці навчального року і студенти вже планували свій вільний час влітку.

У висновку бачимо, що такий підхід дозволяє глибше зазирнути у стан досліджуваних, розкрити особливості, які не лежать на поверхні, як-от, зв'язок тривожності з пасивністю та збудженням, а не з активністю або зосередженістю – не тільки з активністю, а і з розслабленням.

Література:

1. Delle Fave, A., Massimini, F., & Bassi, M. Psychological selection and optimal experience across cultures: Social empowerment through personal growth. Springer Science + Business Media, 2011. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-9876-4>

Білоевич І. А.

ПРОБЛЕМА СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АСПЕКТІ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Постановка проблеми. Мирна держава Україна стикнулася з жорстокою та несправедливою російською експансією. Населення значно постраждало і продовжує зазнавати фізичного, психологічного, морального тиску, та основного тиску зазнають військовослужбовці – фактичні захисники своєї країни.

В таких непростих умовах з усього різноманіття травм вчені заговорили і про сімейне насильство. У плані дослідження, наприклад, різних видів криз суспільства наша психологія вже мала немалий досвід, та в означеному контексті бойового стресу та бойової травматизації вона лише напрацьовує фундамент для подальших досліджень. Ось тому їй належить звертатися до відповідних теоретичних напрацювань і емпіричних даних зарубіжжя, котрі за кордоном вивчені більшою мірою.

Викладення основних результатів. Окрім фундаментальних проблем психіки, які глибоко вивчені, наприклад ПТСР чи депресія, військовослужбовці страждають насильством у сім'ї. Хоча ці розлади й ширше висвітлені в науці, інші суголосні проблеми – наслідки черепно-мозкових травм, суїциди, використання психоактивних речовин, на думку науковців, є не менш важливими проблемами для такої категорії громадян. До речі, вказані відхилення мають відношення не лише до учасників бойових дій, а й просто до учасників військової служби [4].

Ось тут особливе місце належить соціально-психологічному клімату в сім'ї ветерана: моменти та ситуації, що корелюють з суб'єктивним прийняттям та його власна темпоральність перебування в зоні бойових дій, яким чином проходить термін розлучення, а також, наприклад, чи мають місце в такій сім'ї різні види аб'юзу: тілесного, морально-психологічного, статевого та ін.

К. Салліван на вибірці американських ветеранів в Іраку та Афганістані досліджував конкретний взаємозв'язок посттравматичних розладів із появою насильства в сім'ї і поза нею. Але тут сімейне насильство означаємо не стільки засобом прогнозування, скільки результатом проведеного часу в боях. Згідно наукових даних, через рік такого досвіду біля 14 % учасників бойових дій мали агресію мінімум щодо однієї сімейної одиниці, а 8 % – і відносно осіб поза сім'єю. Окрім цього, ознаки агресії від початків досвіду

на полі бою надалі пророкували значно більшу ймовірність насилля у сім'ї. Ознаки ж посттравматичних стресових розладів – насильства щодо незнайомих людей. По-іншому, серйозніше порушення психічного здоров'я, котрим є ПТСР, імплементує прояв насильницьких дій за рамками сімейного кола у соціальне середовище.

Суголосними з попередньо описаними дослідженнями розглядаємо наукові дослідження, які мають відношення до вивчення впливу досвіду війни та ПТСР як наслідків щодо сексуального життя особистості. Б. Брейер та інші дослідники пов'язали ПТСР із сексуальними порушеннями в американських воїнів – учасників бойових дій Іраку та Афганістану [1]. Згідно емпіричних даних, ймовірність статевих дисфункцій приблизно утричі більша в осіб із ПТСР, крім того він зростає при прийманні ветераном певних медичних препаратів [1]. І коли в цьому контексті згадуємо про психічну аналітику концепції сублімації, тоді логічно маємо проблему розвантаження набутої психічної та фізіологічної напруги.

У контексті психології не останнім є вивчення та інтерпретація факторів не лише появи проблем здоров'я психіки учасника бойових дій, але й їх виникнення за суб'єктивними рамками - ситуація страждання не лише самого військовослужбовця, а й членів його сім'ї, а також – інших людей, незнайомих, випадкових, сторонніх.

Е. Ельбоген з науковцями детальніше дослідили ймовірність ризику насильства щодо членів громади ветеранами Ірану та Афганістану [2]. Із ризиком жорстокої поведінки та проявів насильства в американських учасників бойових дій пов'язані молодший вік, фінансові проблеми, насильство ще до служби в армії, темпоральний показник участі в бойових діях та зв'язок з алкоголем. Як найвагоміший предиктор такої поведінки вказуємо на поєднання ПТСР зі вживанням алкоголю [2].

Насильство, як елемент можливої психологічної травматизації людини, дослідниками розглядається не лише як результат, а й як власне засіб прогнозування появи порушень психічного здоров'я в учасників бойових дій. Іншими словами, вчені дають аналіз системному впливу відповідного досвіду, котрий часто був зароджений ще в ранньому дитинстві військовослужбовця або до його участі у війні.

Окрім цього, відсутність суспільної емпатії до ветерана теж проявляється в певних моментах – як відчуття комбатантом цієї відсутності і появою бажання повернутися назад, так і проблемніші ризики, наприклад, які пов'язані з думками про смерть і суїцидом. Часто все це має непрості передумови, які можна описати в ширшому форматі адаптаційних систем організму та психіки людини.

Як вказують К. Равіндран із науковцями, одним зі спеціальних факторів підняття рівня ризику суїциду в середовищі комбатантів і тих, хто уже поза війною є їх відхід від воєнного життя. Таке явище можна пояснити психосоціальним стресом, середовищем і протиріччями саме з пристосуванням – наприклад, стриманням соціальної підтримки, виникненням економічних проблем, обмеженнями щодо доступу до

медицини та психічної реабілітації [5]. В такому форматі значно зрозумілішим стає прагнення військовослужбовця повернутися в зону бойових дій.

Війна в Україні продовжується, і складні психологічні наслідки вищеописаних проблем досить актуальні. Вони значною мірою залишатимуться при переході країни до мирного життя. І тут знову варто буде звернутися до зарубіжних наукових досліджень.

Психічні наслідки війни затираються чимало часу – біля 40 років (Н. Графффарзадеган та ін.) [3]. Це – приблизно 50 % людського життя, якщо вірити статистичним показникам темпоральності. Коли ми врахуємо те, що військовослужбовці та комбатанти на війні мають вище за двадцять років, тоді й ознаки розладів матимуть місце до пізньої дорослості.

Сьогодні ми маємо знаходити суміжні матеріали для психологічної та соціальної роботи щодо пом'якшення наслідків травматизації учасників бойових дій, і, також, зниження впливу уже наявних її негативних результатів. Таким недостатньо дослідженим моментом, як вважаємо, може бути віра людини, а глибше - релігійна віра людини, котра не вимагає значного економічного підґрунтя, особливо коли вона має місце в свідомості людини засобом внутрішнього усвідомлення, складним вищим почуттям і системою установлених духовних якостей. Віру із релігією слід переглядати декомпенсаторною цінністю крізь означені відчуття і цінності замінені або зруйновані суспільних взаємовідносин особистості.

Висновки. У воєнних умовах значно погіршується рівень психічного здоров'я усього населення, котре зазнає стресовості і травматичного впливу. Такий факт стосується, зокрема, військовослужбовців – фактичних учасників бойових дій. Із найбільш поширених і найбільш вивчених порушень психічного здоров'я ветеранів – руйнування міжособистісної синестезії, поява афективних станів, агресії, сімейного насильства.

Отож, чинники збереження чи погіршення ментального здоров'я ветеранського середовища вимагають надалі поглибленого обґрунтування. Це стосується роботи соціальних служб підтримання учасників бойових дій, котра у духовному вимірі аналізу стосується проблеми віри назагал та релігійної віри окремо. Перспективою наступних наукових розвідок бачимо операціоналізацію підходів стосовно релігійної віри та синергізм у резильєнтності щодо психічного здоров'я ветеранського простору.

Література:

1. Breyer B.N., Cohen B.E., Bertenthal D., Rosen R.C., Neylan T.C., Seal K.H. Sexual dysfunction in male Iraq and Afghanistan war veterans: association with posttraumatic stress disorder and other combat-related mental health disorders: a population-based cohort study. *Journal of Sexual Medicine*. 2014. № 11(1). P. 75–83. Doi: 10.1111/jsm.12201.
2. Elbogen E.B., Wagner H.R., Fuller S.R., Calhoun P.S., Kinneer P.M. Correlates of anger and hostility in Iraq and Afghanistan war veterans. *American Journal of Psychiatry*. 2010. № 167(9). P. 1051–1058. Doi: 10.1176/appi.ajp.2010.09050739

3. Ghaffarzadegan N., Ebrahimvandi A., Jalali M.S. A Dynamic Model of Post-Traumatic Stress Disorder for Military Personnel and Veterans. *PLoS One*. 2016. № 11(10). Doi: 10.1371/journal.pone.0161405
4. Moore M. J., Shawler E., Jordan C. H., Jackson C. A. Veteran and Military Mental Health Issues. *National Library of Medicine*. 2023. URL: Veteran and Military Mental Health Issues - StatPearls - NCBI Bookshelf (nih.gov)
5. Ravindran C., Morley S.W., Stephens B.M., Stanley I.H., Reger M.A. Association of Suicide Risk With Transition to Civilian Life Among US Military Service Members. *JAMA Network Open*. 2020. № 3(9). Doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.16261

Білоус О. В.

ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ТА ПОСТТРАВМАТИЧНЕ ЗРОСТАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У КОНТЕКСТІ БОЙОВОГО ДОСВІДУ

У сучасних умовах війни проблема психологічної адаптації військовослужбовців набуває особливої актуальності. Висока інтенсивність бойових дій, втрата побратимів, постійна небезпека для життя зумовлюють розвиток посттравматичного стресового розладу (ПТСР), який стає однією з найпоширеніших психологічних патологій серед учасників бойових дій [1].

Метою дослідження є аналіз основних психологічних механізмів подолання наслідків травматичного досвіду та виявлення чинників, що сприяють посттравматичному зростанню військовослужбовців.

Джерельну базу становлять сучасні дослідження психічного здоров'я ветеранів, що узагальнюють емпіричні дані про вплив ПТСР на якість життя, соціальну адаптацію та розвиток резильєнтності. ПТСР є реакцією на надзвичайні події, які виходять за межі звичного людського досвіду. Найпоширенішими його проявами є тривога, депресія, уникнення, гіперзбудження, емоційна нестабільність та зниження самооцінки [1; 2]. Дослідження Druz та ін. (2024) показують, що понад 30% військових мають симптоми ПТСР, що істотно знижує їхню фізичну та психологічну якість життя.

Водночас частина військовослужбовців демонструє явище посттравматичного зростання – позитивні зміни, що виникають унаслідок подолання травматичного досвіду. Воно проявляється у переоцінці життєвих пріоритетів, формуванні нових цінностей, посиленні почуття власної сили, розвитку духовності та здатності до емпатії.

Ключовим чинником ефективної адаптації є резильєнтність – здатність людини відновлювати психологічну рівновагу після стресу [3].

Резильєнтність включає комунікативну компетентність, саморегуляцію, гнучкість мислення, соціальну підтримку та активність.

Високий рівень резильєнтності знижує ризик повторної травматизації та сприяє інтеграції бойового досвіду в особистісну структуру.

Серед ефективних механізмів подолання наслідків травми виділяють:

- когнітивно-емоційне переосмислення (рефреймінг, консультативна підтримка, ведення щоденників);
- соціальну підтримку з боку родини, побратимів і громади;
- системні програми психологічної реабілітації, що включають фізичну активність, арт-терапію, групову терапію;
- формування позитивної професійної ідентичності та сенсу служби.

Психологічна адаптація військовослужбовців після бойових дій є багатofакторним процесом, який охоплює інтеграцію травматичного досвіду, розвиток резильєнтності та формування нового ціннісного світогляду. Посттравматичне зростання може стати не лише наслідком пережитого стресу, а й ресурсом для особистісного розвитку. Комплексна підтримка, що поєднує психологічні, соціальні та медичні інтервенції, є запорукою успішної реадaptaції та збереження психічного здоров'я ветеранів.

Література:

1. Druz O., Bursa A., Dolynskiy R., Shpak S., Rudakevych O. Social and Psychological Rehabilitation of Servicemen with Post-Traumatic Stress Disorder. *Open Psychol J.* 2024. Vol. 17. P. e18743501314928. <http://dx.doi.org/10.2174/0118743501314928240923052326>.
2. Smolinski G., Licina D. After the Trauma: The Role of Rehabilitation Medicine in U.S. DoD Global Health Engagement. *Military medicine.* 2023. Vol. 188(1-2). P. 3–5. <https://doi.org/10.1093/milmed/usac302>.
3. Лузік Е., Швидченко В., Грибун Н. Посттравматичний стресовий розлад у військовослужбовців під час воєнних дій. *Праці Національного авіаційного університету. Педагогіка, психологія.* 2024. Vol. 2(25). <https://doi.org/10.18372/2411-264X.25.19358>.

Блошко І. А.

СОЦІАЛЬНИЙ ФАКТОР ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В КОНТЕКСТІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Мета. Аналіз соціального фактора як ключового елемента психологічного здоров'я українців під час війни (з 2022 року до сьогодні), його впливу на емоційне благополуччя, резилієнс, а також розробка прогнозів і способів покращення ментального здоров'я. Дослідження спрямоване на визначення практичної цінності для профілактики ментальних розладів станом на жовтень 2025 року.

Опис джерел. Використано джерела, опубліковані у 2025 році. Вони є актуальними та ґрунтуються на емпіричних даних, зібраних в умовах

триваючого конфлікту, включаючи опитування, статистичні дані та оцінки експертів.

1. Звіт ВООЗ про ментальні потреби [1] – оцінює зростання попиту на психологічну допомогу, травматичну терапію та реабілітацію, з акцентом на ментальні проблеми серед населення.

2. Дослідження РМС про психіатричні послуги [2] – аналізує вплив конфлікту на психіатричні послуги, госпіталізації та персонал.

3. Аналіз Razom for Ukraine про підтримку здоров'я [3] – розглядає поточні ризики, програми допомоги та стратегії.

Основні результати. Соціальний фактор – це сукупність взаємодій і підтримки (родина, громада, волонтери), що формує психологічну стійкість [1, с. 1]. Війна спричинила ментальні розлади у 46% населення, з 41% пов'язаних із психічними проблемами [1, с. 2].

1. *Позитивний вплив:* Соціальна підтримка знижує тривогу та депресію на 20–30% у тих, хто зберіг соціальні зв'язки [2, с. 26]. Волонтерські програми охопили 3,9 млн осіб, зменшивши самотність на 15–20% [3, с. 1].

2. *Негативний вплив:* Ізоляція зачепила 6 млн. біженців і 5,5 млн. ВПО, спричиняючи 51,8% самотності та 27–43% депресії [2, с. 28]. ПТСР у 30% ВПО, затримки розвитку у дітей (15–20%), деменція та суїцидальні думки у літніх людей [1, с. 3; 3, с. 2].

3. *Механізми:* Емоційна підтримка (зниження депресії на 18%), інтеграція (зниження ПТСР на 10–15%), практична допомога (зменшення стресу на 12%) [1, с. 4; 2, с. 29; 3, с. 3]. Цифрові платформи частково компенсують ізоляцію, але не замінюють особистих контактів [2, с. 30].

4. *Вплив на групи:* Діти (7,5 млн.) мають тривогу (+25%), ветерани (500 тис.) – ПТСР через стигму, літні люди (10 млн.) – депресію (+40%) [1, с. 5; 3, с. 4].

5. *Прогнози:* У 2025 році ізоляція ВПО –40%, госпіталізації +21,7% [2, с. 31]. До 2030 року 9,6–12,7 млн. потребуватимуть допомоги, з втратами продуктивності 5–10% [3, с. 5]. Інвестиції (\$1–2 млрд.) можуть знизити ризики на 20–30% [1, с. 6].

6. *Покращення:*

- Інтеграція МНПСС (ментальне здоров'я та психосоціальна підтримка) у первинну медичну допомогу, як у Національному плані 2024–2026, з навчанням 100 тис. фахівців [2, с. 32].
- Цифрові інтервенції. Платформи на кшталт "No Trivia" від UNFPA чи Telegram-боти для молоді, що охоплюють мільйони та знижують тривогу на 15% [3, с. 6].
- Громадські ініціативи. Зміцнення волонтерства (понад 1 млн. учасників) через програми реінтеграції для ВПО, дітей і ветеранів, включаючи групову терапію та соціальні клуби [1, с. 7].
- Міжнародна співпраця. Партнерства з ВООЗ, UNICEF та EU для фінансування центрів підтримки, що можуть знизити ризики на 15–25% до 2026 року [3, с. 7].

- Профілактика. Відновлення соціальної згуртованості через освітні кампанії, економічні програми (працевлаштування ВПО) та моніторинг стигми навколо ментального здоров'я.

Висновки. Соціальний фактор, визначений як соціальні взаємодії та підтримка, є ключовим для психологічного здоров'я українців під час війни з 2022 року. Руйнування соціальних зв'язків посилює депресію, тривогу та ПТСР у 46% населення, але відновлення через солідарність і програми знижує ризики на 20–30%. Прогнози на майбутнє вказують на потребу в допомозі для 9,6–12,7 млн. осіб до 2030 року, з перспективою пост-воєнного відновлення. Способи покращення включають інтеграцію МНПSS, цифрові інструменти, громадські ініціативи та міжнародну співпрацю для стійкого ментального благополуччя.

Наукова та практична цінність.

Наукова цінність полягає в аналізі соціального фактора з урахуванням воєнного контексту, визначенні механізмів і прогнозах, що доповнює глобальні моделі локальними даними з України.

Практична цінність – у рекомендаціях для МОЗ, НГО (наприклад, "Razom for Ukraine") та міжнародних партнерів: розширення онлайн-груп, програм для вразливих груп (діти, ветерани) та інвестицій у інфраструктуру. Реалізація може знизити ментальну кризу на 15–25% до 2026 року, сприяючи соціальній стабільності та економічному відновленню країни.

Література:

1. Three years of war: rising demand for mental health support, trauma care and rehabilitation. WHO. 2025. P. 1–7.
2. Mental health services during the war in Ukraine: 2-years follow up. PMC. 2025. PMC11951524. P. 26–32.
3. Supporting Ukraine's Mental Health for Resilience and Victory. *Razom for Ukraine*. 2025. P. 1–7.

Бойко Ю. О.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ВТРАТИ ЖІНКАМИ У СПІЛЬНОТАХ ПІДТРИМКИ

Війна в Україні спричинила масові людські втрати, які призвели до глибоких психологічних травм у членів родин полеглих військовослужбовців. Особливо вразливою є категорія жінок, які втратили чоловіків, адже для них поєднуються два виміри: особисте горе від втрати та необхідність продовжувати виконання сімейних і соціальних обов'язків. Українські дослідники підкреслюють, що переживання втрати є складним і тривалим процесом, який відбивається саме на соціальних функціях жінки й значною мірою залежить від наявності соціально-психологічних ресурсів та доступної підтримки [1; 2].

Сучасні наукові роботи акцентують, що важливу роль у подоланні горя і формуванні ресурсу відіграють групові форми допомоги, зокрема спільноти жінок, об'єднаних спільним досвідом втрати [3; 5]. У таких групах відбувається не лише обмін емоційною підтримкою, а й формування відчуття приналежності та безпеки. Це узгоджується з положеннями теорії горювання Дж. Вордена, згідно з якою процес прийняття втрати є ефективнішим за умов соціальної взаємодії [6]. Саме тому актуальним є дослідження психологічних особливостей переживання втрати жінками у спільнотах підтримки.

Для глибшого розуміння особливостей цих процесів було проведено емпіричне психологічне дослідження, яке дозволило виявити специфіку переживання горя залежно від тривалості участі у групі взаємопідтримки. У дослідженні взяли участь 60 жінок віком від 23 до 58 років. Найбільш чисельними були групи 26–35 років (33,3%) та 36–45 років (36,7%). За тривалістю перебування у спільноті респондентки розподілилися так: до 6 місяців 33,3%, 6–12 місяців 26,7%, понад 1 рік 40%. Використано анкетування, психодіагностичні методики та аналіз відкритих відповідей.

Згідно з отриманими даними, найважчими для жінок у процесі проживання втрати виявилися етапи депресії, прийняття та гніву, які описані в моделі переживання горя Е. Кюблер-Росс [4]. Значна частина респонденток відзначила труднощі у спілкуванні з оточенням, яке не має аналогічного досвіду втрати. Водночас простежується тенденція до зниження цих труднощів зі зростанням тривалості перебування у спільноті.

Жінки, які брали участь у спільноті понад рік, продемонстрували нижчі показники депресивності та ускладненого горя, а також вищий рівень посттравматичного зростання. У відкритих відповідях вони наголошували на важливості неформальної комунікації, емоційної підтримки та можливості «бути почутою». Це узгоджується з результатами досліджень українських вчених, які підкреслюють значення групових практик у подоланні наслідків травматичних подій, особливо якщо йдеться про наслідки війни [3; 5].

Таким чином, дослідження підтвердило позитивний вплив спільнот підтримки на подолання втрати у жінок. Триваліша участь у таких групах пов'язана зі зниженням проявів депресивності, вищим рівнем посттравматичного зростання та кращою соціальною адаптацією. Разом із тим, процес горювання залишається індивідуально варіативним, що потребує урахування особистісних і соціальних ресурсів у практиці психологічної допомоги. Отримані результати будуть представлені у науковій роботі і можуть бути використані для вдосконалення програм психосоціальної підтримки родин полеглих військовослужбовців [1].

Література:

1. Слюсаревський М. М., Шевченко Н. Ф. *Соціально-психологічна підтримка у кризових ситуаціях: монографія*. Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2020.
2. Титаренко Т. М. *Психологія життєвих криз: монографія*. Київ: Либідь, 2019.

3. Кочубейник О. М. *Психологічна допомога в умовах війни: досвід і виклики*. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 2022, №50, с. 112–123.
4. Кюблер-Росс Е. *Про смерть і вмирання* / пер. з англ. Київ : Видавництво Анетти Антоненко, 2020. 312 с.
5. Маркова М. В. *Групова підтримка як чинник подолання горя у членів родин військовослужбовців*. Актуальні проблеми психології, 2021, т. 14, вип. 23, с. 67–74.
6. Ворден Дж. У. *Консультування і терапія горя*. Київ: Вид. дім «Психологія», 2021.

Бордунова Т. Є.

ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації, що характеризується швидкими соціальними, культурними та інформаційними змінами, питання підтримки психологічного здоров'я особистості набуває особливої актуальності. Розвиток технологій, зокрема мобільних застосунків, онлайн-платформ та штучного інтелекту, відкриває нові можливості для підтримки психологічного благополуччя, але потребує оцінки ефективності та впливу на особистість.

Мета. Здійснити теоретичний аналіз особливостей застосування психологічних технологій для підтримки психологічного здоров'я особистості та визначити вплив глобалізаційних процесів на психологічні стани індивідуума.

Опис джерел дослідження. Теоретичною базою дослідження стали праці зарубіжних науковців, які розкривають проблематику психологічного здоров'я особистості та використання технологічних інструментів для його підтримки (Saqib Amin, 2023; Liřan, 2025; Fairburn & Patel, 2017).

Виклад основного матеріалу. У процесі глобалізації та уніфікації світу відбуваються значні зміни, що впливають на індивідуальну та колективну психіку. Змінюються мислення та ідентичність, трансформуються міжособистісні стосунки. Формується глобальний інформаційний простір із швидким обміном даними, що впливає як негативно, так і позитивно на психологічне здоров'я особистості. У відповідь на потребу турботи про психологічне здоров'я розробляються різноманітні технології: мобільні застосунки, психологічні онлайн-платформи, штучний інтелект, віддалена робота та соціальні медіа.

Було проведено глобальне емпіричне дослідження взаємозв'язку між глобалізацією та показниками психічного здоров'я, яке охоплювало панельні дані з 1970 по 2020 рік для 201 країни. Глобалізацію розділено на економічну, соціальну та політичну категорії, а показники психічного здоров'я класифіковано за психічними, депресивними та тривожними

станами. Результати дослідження свідчать, що вплив глобалізації на психічне здоров'я має дуальні наслідки та не є лінійним: на початковому рівні глобалізація сприяє зниженню рівня психічних розладів, а при високому рівні – їх зростанню. Вплив також залежить від рівня доходу країни. [1, Amin]

Систематичний огляд взаємозв'язку між використанням цифрових технологій (штучний інтелект, віддалена робота, смартфони, соціальні медіа та смарт-технології) та психологічним здоров'ям показує динаміку змін психологічного благополуччя, рівня дистресу та вигорання. Мета-аналіз засвідчив, що діджиталізація має як позитивні, так і негативні наслідки: використання цифрового середовища позитивно корелює з психологічним благополуччям, але водночас пов'язане із вигоранням. Штучний інтелект та віддалена робота сприяють підвищенню суб'єктивного благополуччя через гнучкість та автоматизацію. [2, Liṭan]

В умовах глобального дефіциту доступу до науково обґрунтованої психологічної допомоги цифрові технології є ключовим фактором трансформації клінічної практики. Цифрові втручання на основі когнітивно-поведінкової терапії демонструють ефективність, в порівнянні з очним лікуванням, та забезпечують масштабованість і зниження витрат. Вони також застосовуються для оцінки стану пацієнтів у реальному часі та навчання фахівців, що сприяє подоланню бар'єрів стигми та браку кваліфікованого персоналу. Для повної реалізації потенціалу психологічних технологій необхідні чіткі регуляторні рамки, забезпечення конфіденційності даних та подолання «цифрового розриву». [3, Fairburn & Patel]

Висновки. Отже, психологічні технології можуть бути ефективними для підтримки психологічного здоров'я в умовах глобалізації. В той же час, як глобалізаційні процеси мають двосторонній вплив на психічне здоров'я, залежно від інтенсивності та економічного розвитку країни. Безпосередньо для оптимальної інтеграції технологій необхідні етичні та регуляторні стандарти та забезпечення доступності цифрових ресурсів.

Наукова новизна. Аналіз демонструє комплексний зв'язок між глобалізацією, цифровими технологіями та психологічним здоров'ям, підтверджує потенціал цифрових інструментів для підтримки психологічного благополуччя та показує нелінійний характер впливу глобалізаційних процесів.

Література:

1. Saqib Amin. Globalisation and mental health: is globalisation good or bad for mental health? Testing for quadratic effects. Cambridge University Press 2023. 119–150 p. Globalisation and mental health: is globalisation good or bad for mental health? Testing for quadratic effects | Health Economics, Policy and Law
2. Daniela-Elena Liṭan. Psychological “effects” of digital technology: a meta-analysis. Article, Romania: Frontiers in Psychology 2025 <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1560516/full>
3. Christopher G. Fairburn, Vikram Patel. The impact of digital technology on psychological treatments and their dissemination. Behaviour Research and Therapy

Бражко Д. П.

ПРОБЛЕМА ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОНСТРУКТУ «КОГНІТИВНА СХЕМА»

Когнітивна схема є одним з ключових конструктів серед таких доказових психотерапевтичних підходів, як когнітивно-поведінкова терапія, схематерапія, терапія прийняття і відповідальності та багатьох інших. Проте досвід наших колег [1] демонструє, що при спробі артикуляції визначення поняття «когнітивної схеми» ряд клініцистів стикається з труднощами і не може повноцінно операціоналізувати даний конструкт.

Аналіз бази джерел засвідчує існування чіткого визначення схеми як активного процесу реконструкції досвіду. Згідно теорії Ф. Бартлетта [2, с. 541], схема - активна організація минулих реакцій чи досвідів, що функціонує в даний момент (schema-of-the-moment). Більш сучасне визначення когнітивної схеми визначає її як ментальну структуру, що систематизує інформацію про навколишній світ, отриману з попереднього досвіду, та оптимізує когнітивні процеси, надає можливість для прогнозування майбутніх подій. Принциповим є усвідомлення процесуальної природи схеми: оскільки її сутність полягає в активності, постійній когнітивній обробці інформації.

Насьогодні існує 2 проблеми, пов'язані з операціоналізацією конструкту «когнітивна схема».

Перша проблема полягає в тому, що наявність операціонального визначення контрастує з виявленою неспроможністю його застосування в практиці. Так, у дослідженні І. Джеймса [1, с. 5], серед 72 клініцистів різного професійного рівня середній показник представленості тематичних елементів у наданих визначеннях поняття «когнітивна схема» становив 2,86 з 14 можливих ідентифікованих тем, а модальне значення дорівнювало 2. Суттєвим є той факт, що 13,9% респондентів обмежилися редукціоністським твердженням про тотожність схем та основних переконань, ігноруючи багатокomпонентну природу даного конструкту. Ця ситуація призводить до переваги дезадаптивної ролі когнітивних схем при інтерпретаціях, що надаються клієнтам, недостатньої уваги до принципової функції схем у організації когнітивного процесу. На практиці це також відображається в тому, що клініцисти та практикуючі психотерапевти ставляться до схем як до патологічних утворень, які потребують корекції.

Друга проблема полягає в недостатньому розумінні клініцистами дворівневої організації схематичного кодування досвіду, що включає:

1. Перший рівень імплікаційна система (образність, холістичне переживання);
2. Другий рівень пропозиційна система кодування (логіка, мова) [3, с. 11].

Відповідно, продуктом когнітивної схеми не завжди є раціональна когніція, яку можливо вербалізувати. Така особливість структурної організації когнітивного процесу пояснює недостатність суто вербально-логічних інтервенцій. Ігнорування цієї дворівневості у визначеннях клініцистів призводить до обмеженої ефективності психотерапевтичних втручань.

Однак, схеми виконують важливі функції, а саме: забезпечують когнітивну економію через механізми швидкої категоризації стимулів та прогнозування майбутніх подій, фільтрації засвоєної інформації, заповнення прогалів у наявній інформації та побудови цілісного образу. Функціональний аналіз демонструє, що схеми виконують роль механізмів редукції невизначеності як у темпоральному вимірі майбутнього (толерантність до невизначеності), так і у вимірі теперішнього (толерантність до амбівалентності). Відсутність адекватної схеми або наявність дисфункціонального змісту схеми підвищує обидва типи невизначеності, ініціюючи каскад тривожних та дезадаптивних реакцій. Проблема локалізована не в структурі схеми, а в її змісті, ригідності застосування, неадекватності застосування до певних ситуацій.

Висновки. Виявлена невідповідність між концептуалізацією конструкту «схеми» та практичною неспроможністю його артикуляції клініцистами, що свідчить про системну проблему операціоналізації цього конструкту. Редукціоністське ототожнення схем з переконаннями призводить до втрати розуміння їхньої функціональної ролі в організації когнітивних процесів. Необхідним є переорієнтація психотерапевтичної практики з патологізуючого підходу до роботи з когнітивними схемами на визнання схем як необхідного механізму когнітивної економії. Основні напрямки психотерапевтичних втручань мають бути спрямовані на модифікацію змісту схем та підвищення їхньої гнучкості у застосуванні.

Література:

1. James, I., Todd, H., & Reichelt, F. K. Schemas defined. *The Cognitive Behaviour Therapist*, 2009, 2, 1–9. <https://doi.org/10.1017/S1754470X08000135>
2. Wagoner, B. Frederic Bartlett. In L. M. Bietti & M. Pogacar (Eds.), *The Palgrave Encyclopedia of Memory Studies* (pp. 1–6). Springer International Publishing, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93789-8_38-
3. Edwards, D. J. A. Schemas in clinical practice: What they are and how we can change them. *Independent Practitioner*, 2024, Winter, 10–14.

Вакуленко О. Л.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНЦІВ У ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ

Війна суттєво змінила ієрархію цінностей українців, актуалізувавши базові потреби безпеки, здоров'я, сімейного благополуччя та посиливши колективістські ціннісні орієнтації. Вивчення цих змін є важливим для

розуміння соціально-психологічних трансформацій у суспільстві в умовах кризи [1].

Теоретично наше дослідження спирається на класичні підходи до цінностей, запропоновані такими визначними вченими, як Мілтон Рокич, Шалом Шварц та Віктор Франкл. Ці теорії дозволяють розглянути цінності як складну систему, що відображає світоглядні позиції, соціальні установки та життєві пріоритети людини. Водночас ми врахували особливості українського етнопсихологічного контексту, де ціннісні орієнтації формувалися під впливом багатьох історичних, культурних та соціальних чинників. Українська національна свідомість перебуває у постійному балансі між прагненням до героїзму та самозбереженням, що в сучасних умовах війни набуває особливого значення [2, 3].

Нами було проведено пілотажне дослідження, у якому взяли участь 31 особа (чоловіки та жінки віком від 26 до 60 років). Незважаючи на обмежену та різновікову вибірку, у зібраних даних простежуються спільні тенденції, які корелюють із загальними соціокультурними змінами під впливом повномасштабної військової агресії (наприклад, підвищена значущість безпеки, солідарності та колективних цінностей). Відразу зауважимо, що результати слід інтерпретувати як попередні та орієнтовні. Подальші дослідження з більшою та більш однорідною вибіркою дозволять глибше простежити вікову специфіку ціннісних орієнтацій.

Для комплексного вивчення ціннісної сфери ми використали три методики: портрет цінностей Ш. Шварца, методику ціннісних орієнтацій М. Рокича та методику діагностики спрямованості особистості за Б. Басом. Такий підхід забезпечив багатовимірний аналіз і дозволив виявити як загальні тенденції, так і індивідуальні відмінності.

Результати дослідження за методикою Шварца показали, що серед основних цінностей українців сьогодні домінують універсалізм, самостійність і безпека. Універсалізм – це прагнення дбати про благополуччя інших, турбота про рівність і справедливість, що особливо важливо в умовах війни, коли суспільство мобілізується на захист спільних цінностей. Самостійність відображає прагнення до незалежного мислення і свободи вибору, що сприяє підтримці внутрішньої сили та життєстійкості. Безпека, яка посіла високе місце у ієрархії цінностей, підкреслює гостру потребу у стабільності і захищеності в умовах постійної загрози. З іншого боку, традиційні цінності, такі як влада та традиція, виявилися менш пріоритетними, що свідчить про зміну соціокультурних орієнтирів під впливом сучасних умов.

Важливо відзначити, що виявлені статеві відмінності мають значущий характер: жінки надають безпеці значно більшої ваги, ніж чоловіки, що можна пояснити як особливостями психологічної соціалізації, так і роллю жінок у збереженні сімейного вогнища в кризові часи. Цей факт підкреслює важливість врахування цієї специфіки у розробці програм психологічної підтримки.

За методикою М. Рокича найважливішими термінальними цінностями для досліджуваних стали здоров'я, любов і щасливе сімейне життя. Ці цінності відображають прагнення зберегти фізичне та емоційне благополуччя, що є особливо актуальним в умовах воєнного стресу. Серед інструментальних цінностей домінують освіченість, відповідальність і чесність. Статеві відмінності проявилися також у тому, що жінки більше цінують здоров'я та впевненість у собі, тоді як чоловіки надають перевагу раціоналізму. Це відображає різні стратегії адаптації до складних обставин.

Діагностика спрямованості особистості за Б. Басом показала, що більшість досліджуваних орієнтуються на справу, що свідчить про їхню активну життєву позицію, прагнення до самореалізації та відповідальності у подоланні викликів. Спрямованість на спілкування та на себе проявлена менш виразно, що може бути пов'язано з посиленням фокусом на колективні дії та захист держави.

Практична значущість дослідження полягає у можливості застосування його результатів для психологічної підтримки громадян, розробки освітніх програм, а також формування ефективних стратегій соціальної згуртованості, що є критично важливими в умовах російсько-української війни.

Підсумовуючи, слід зазначити, що в умовах повномасштабного вторгнення українське суспільство демонструє стабільність гуманістичних цінностей, зростання значущості безпеки та самостійності, а також наявність індивідуально-психологічних і соціокультурних факторів, які формують унікальну ціннісну структуру сучасної України. Це свідчить про глибоку внутрішню мобілізацію, адаптацію та готовність до подальшого розвитку у складних соціально-політичних обставинах.

Література:

1. Шайгородський Ю. Зміна ціннісних пріоритетів громадян України в умовах екзистенційних загроз. *Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методики викладання соціально-політичних дисциплін*. 2023. Вип. 22(33). С. 5–13.
2. Вакуленко О. Особистість у життєвих ситуаціях через призму «українських цінностей» (Розділ 2). У: Ананова І. (уклад.). *Психологічні виміри життєвих ситуацій: сучасні виклики*. Київ. (у друці).
3. Янів В. *Нариси до історії української етнопсихології*. Київ : Знання, 2006. 341 с.

Васильєва-Халатникова М. О.

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ ТА ІНКЛЮЗІЯ

Реалії сучасності підкреслюють, що психічне здоров'я особистості – це стан, що дозволяє реалізувати свій потенціал, долати стреси та робити внесок у суспільне життя.

Питання психічного здоров'я особистості та інклюзії становлять основу для побудови здорового, безпечного, мотивуючого, справедливого та успішного суспільства. Інклюзія – це не тільки фізична доступність чи включення будь-якої особистості в життя суспільства; це сприйняття, приналежність та рівні можливості для кожної особистості, незалежно від її особливостей, у тому числі й стану психічного здоров'я [3, С. 174 – 177].

Особистості, які мають проблеми з психічним здоров'ям, часто стикаються з соціальною ізоляцією, стигматизацією та дискримінацією:

- *Стигматизація та упередження* призводять до виключення особистості з освітнього, професійного, соціального середовища. Можна уникнути через *соціальні зв'язки* (запобігає соціальній ізоляції, яка є одним із найпотужніших чинників ризику для розвитку депресії, тривоги та інших ментальних розладів); *прийняття різноманітності* (зменшує стигму та дискримінацію).

- *Соціальна ізоляція* понижує самооцінку, формує почуття безнадії та посилює проблеми з психічним здоров'ям особистості. Долається через *реалізацію потенціалу* (адаптованих навчальних програм, гнучкого графіка, допоміжних технологій); *участь* (можливість робити внесок у життя громади).

- *Особистості, які мають проблеми з психічним здоров'ям* стикаються з бар'єрами доступу до якісних послуг через страх осуду чи нестачу ресурсів. Вирішується через *контроль та прогнозованість* (інклюзивна підтримка створює прогнозоване та безпечне середовище) [1, С. 67 – 82].

При цьому, інклюзія виступає потужним інструментом руйнування бар'єрів та допомозі особистості, яка має проблеми з психічним здоров'ям.

Справжня інклюзія має кілька ключових переваг, які позитивно впливають на психічне здоров'я особистості:

- *Формування почуття приналежності*. Приналежність є однією з базових потреб особистості. Коли особистість відчувається прийнятою, цінною та інтегрованою у свою громаду, заклад освіти чи професійний колектив, це значно підвищує її психологічну стійкість та відчуття благополуччя. Інклюзивне середовище, де цінують різноманіття, запобігає відчуттю самотності, яке є одним із найсильніших факторів ризику для психічних розладів особистості.

- *Зменшення стигми особистості*. Спільна діяльність та спілкування показують, що проблеми з психічним здоров'ям є частиною людського досвіду, а не причиною для ізоляції та стигматизації.

- *Рівні можливості для відновлення особистості*. Інклюзія надає людям з психічними розладами реальні можливості для навчання, працевлаштування та соціальної участі у громаді. Ці можливості є критично важливими для процесу відновлення особистості. Наявність повноцінної соціальної ролі (здобувача освіти, фахівця, волонтера) відновлює гідність, дає мету та надію – ключові елементи для подолання психічних труднощів [2, С. 45 – 47].

Психічне здоров'я особистості та інклюзія відображають рівень зрілості та гуманності суспільства. Інклюзивне суспільство – це не лише суспільство

без бар'єрів, але й суспільство, в якому кожна особистість почувається у безпеці, має підтримку та може реалізувати свій потенціал. Лише через емпатію, прийняття та створення рівних можливостей ми можемо побудувати світ, де психологічне благополуччя стане нормою для всіх.

Література:

1. Васильєва-Халатникова М. О. Педагогічні умови та особливості організації соціокультурного середовища інклюзії у закладі загальної середньої освіти для дитини з інвалідністю. *Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries: Collective monograph*. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2019. С. 67 – 82.
2. Дікова-Фаворська О. М. Інклюзія в освіті: повсякденні практики та процедура оцінювання: монографія. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2016. 416 с.
3. Добровіцька, О. О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища : монографія. Київ: Талком. 2021. 254 с.

Вельдбрехт О. О., Савченко О. В.

КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ЦИВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ НА ТРЕТЬОМУ РОЦІ ВІЙНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД

Дослідження психологічних механізмів подолання стресу (копінгу) в українській популяції, що переживає тривалу колективну травматизацію, надзвичайно важливе як у теоретичному, так і в прикладному аспектах. Подолання визначається в широкому сенсі як спроби мінімізувати страждання, пов'язані з негативним життєвим досвідом. Маючи справу зі стресом, люди відчують широкий спектр імпульсів, включаючи взаємовиключні реакції, наприклад, прийняття і заперечення. Відомо, що одні й ті самі моделі реагування можуть бути корисні у певних ситуаціях, і водночас деструктивні для інших людей або в інших обставинах. Ефективність подолання залежить як від особливостей ситуації, так і від стану людини, її попереднього досвіду, суб'єктивного сприйняття стресу, наявності зовнішніх та внутрішніх ресурсів.

Нещодавно українські дослідники адаптували багатовимірний опитувальник Brief COPE для вивчення широкого спектру способів реагування на стрес (14 підвимірів) в контексті їх функціональності. Н. Алексіна, Д. Лавриненко, О. Савченко та О. Герасименко працювали з двом вибірками загальною численністю 1101 осіб 17-75 років (жовтень-грудень 2023 р.). Подібні спроби робилися й раніше, що дозволяє співставити описові статистики різних вибірок.

Мета цієї публікації – співставити результати проведених досліджень та виявити характерні особливості реагування на стрес в українській популяції.

Раніше Т. Яблонська та колеги (2023) вказали на подібність показників копіngu української вибірки з опублікованими результатами західних вчених, відзначивши схожість факторної структури та спільні тенденції вираженості унікаючих, емоційно- та проблемно-орієнтованих стратегій подолання [2]. Н. Алексіна із співавторами, навпаки, відмітили суперечливість і нестійкість факторної структури Brief COPE, зокрема тенденцію до об'єднання підшкал різних концептуальних блоків (до прикладу, «злипання» емоційної та інструментальної соціальної підтримки з вираженням негативних емоцій). Дослідники припустили, що такі результати обумовлені тривалим стресом, який переживають цивільні українці під час повномасштабної війни. В умовах «вичерпаності персональних ресурсів і невизначеності майбутніх перспектив, структура копіng-поведінки може набувати специфічних конфігурацій, що відрізняються як від класичної трифакторної моделі, так і від інших емпіричних моделей, отриманих у відносно безпечному та стабільному середовищі» [1].

Міркування про визначальний вплив динаміки повномасштабної війни на механізми подолання стресу у цивільних українців підтверджуються описовими статистиками вибірки та їх співставленням з даними попередніх досліджень. На рис. 1. сформовано груповий профіль Brief COPE (за даними Н. Алексіної та колег, 2024). Поряд із ним розміщені результати, отримані в українських вибірках іншими вченими: Т. Яблонська з колегами провели опитування у вересні 2022 – квітні 2023 рр., вибірку склали 192 респонденти віком 17-44 років, переважно молодь; в 2019 р. Ю. Коваленко залучила 109 студентів університетів Києва та Львова віком 18-29 років [3]. Поряд із цим представлено статистику копіng-поведінки представників інших культур: 1127 жителів Греції та Кіпру 16–66 років (Kapsou et al., 2010); 2135 іспанських студентів віком від 18 до 41 року (Fernández-Martín et al., 2022); 3635 англомовних користувачів ресурсу NovoPsych, дані яких були зібрані у 2018-2021 рр. (Negarty & Buchanan, 2021).

Хоча профілі подолання представників різних культур мають суттєві розбіжності, в усіх вибірках помітна загальна тенденція до переважання активних копіngів, орієнтованих на вирішення проблеми, що говорить про їх універсальність. Поряд із ними, важливу роль відіграють пасивні адаптивні стратегії – прийняття проблеми та її переосмислення. Це засвідчує положення когнітивної теорії стресу, згідно з якими суб'єктивна оцінка наявних труднощів і власних можливостей подолання передують поведінковим та емоційним реакціям. Цілком зрозуміло, що дезадаптивні стратегії нечасто зустрічаються у вибірці, але їх виявлення завжди має діагностичну та прогностичну цінність.

Профілі подолання, отримані дослідниками в різний час в українській популяції, мають схожу конфігурацію. Від європейських вибірок її відрізняє переважання стратегії прийняття проблеми – ця тенденція найбільш помітна в опитуваннях, що відбулися під час повномасштабної війни. Це розкриває особливості стресорів, які неможливо контролювати, регулювати або усунути.

Рис. 1. Групові профілі копінг-поведінки, отримані в різний час за допомогою методик COPE та The Brief COPE.

Поширеність пасивного копіngu відображає обставини, у яких перебуває українське суспільство – стресор, який неможливо змінити ані самостійними, ані колективними зусиллями, до якого можна лише пристосуватися. Слід враховувати, що деякі розбіжності середніх тенденцій можуть бути обумовлені віком респондентів, а не стресовою ситуацією або культурними відмінностями.

Висновки. Отримані результати підтверджують існування специфічних особливостей копіngu в українській вибірці, що може бути пояснено як культурною специфікою, так і впливом хронічного стресу в умовах війни.

Література:

1. Алексіна Н., Лавриненко Д., Савченко О., Герасименко О. Коротка шкала подолання “Brief COPE26”: українськомовна адаптація та модифікація для онлайн-діагностики. *Інсайт: психологічні виміри суспільства*. 2024. № 12. С. 191–227. <https://doi.org/10.32999/2663-970X/2024-12-18>
2. Яблонська Т., Верник О., Гайворонський Г. Українська адаптація опитувальника Brief-COPE. *Інсайт: психологічні виміри суспільства*. 2023. № 10. С. 66–89. <https://doi.org/10.32999/2663-970X/2023-10-4>
3. Kovalenko Y. V. Adaptation and validation of the Ukrainian dispositional COPE questionnaire. *Bulletin of Alfred Nobel University. Series «Pedagogy and Psychology»*. 2019. Vol. 2(18). P. 75–84. DOI: 10.32342/2522-4115-2019-2-18-9

Верник О. Л.

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Постановка проблеми. Поточна життєдіяльність громадян України здійснюється в умовах війни. При цьому проти України в її суспільному

інформаційному просторі методично, постійно і цілеспрямовано проводяться ворожі інформаційно-психологічні операції, спрямовані на підрив державного суверенітету та територіальної цілісності. На дані специфічні умови накладається загально поширена ситуація сильного інформаційного перевантаження, зумовлена лавиноподібним зростанням кількості інформаційних повідомлень. Пересічний мешканець міста довільно та мимовільно споживає їх чи не весь час своєї активності – на вулиці, в транспорті і торговельних центрах у вигляді реклами, у власних гаджетах в процесі пошуку інформації, спілкуючись в соціальних мережах, переглядаючи новини і т.і.

На вказане накладаються й інші чинники, такі як, індивідуальні травматичні події й, багато в кого, переживання втрат, психологічна втома від довготривалої війни, посилення фінансових ризиків, погіршення соціально-економічного становища, постійне перебування у невизначеності навіть найближчого майбутнього тощо.

Важливим негативним наслідком стає значне зниження рівня критичності в оцінці вхідних повідомлень. Тим самим особистісний інформаційний простір стає все більш неекологічним, виникають тенденції до погіршення благополуччя і психологічного здоров'я людини. У зв'язку з чим актуалізується потреба екологізації персонального інформаційного простору.

Виклад основного матеріалу. Ми спиралися на структурну модель екологічності, запропоновану в [1]. В ній було виділено чотири базові компоненти, що можуть бути розглянутими в якості провідних процесів екологізації. Це компоненти «природності», «чистоти», «порядку» / «впорядкованості» і «гармонія», та відповідні їм процеси «натуралізації» чи то «оприроднення», «очищення» або «прибирання», «впорядкування» / «систематизації», «гармонізації» / «балансування». Кожен з структурних елементів відповідає певному рівню психічного. А саме, «природність» - емоційно-чуттєвому, «чистота» - соціально-нормативному, «порядок» - діяльнісному й «гармонія» - особистісно-смісловому. Таким чином, ми можемо розглядати екологічність і екологізацію в психологічному вимірі: як у вигляді взаємопов'язаних структур, так і на процесуальному рівні.

В контексті нашої проблеми розглянемо інший бік екологічності, тобто неекологічність, яка може бути розкладена на прояви:

- *штучності* (в розумінні саме неприродності, ненатуральності);
- *засміченості*, або наявній кількості непотрібної (зайвої) інформації у власному інфопросторі;
- *неорганізованості / безладу*. Даний рівень означає щонайменше (1) неусвідомлення індивідом структури власного інформаційного простору; (2) відсутність правил переходу інформації між структурними компонентами персонального інформаційного простору; (3) нерозуміння повідомлень з погляду причин і джерел їх появи.
- *дисгармонії*, яка може виявлятися з двох боків: по-перше, як істотне порушення певного балансу в той чи інший бік, по-друге, це стабілізація

балансу, тобто потрапляння у рутинність, коли баланс перетворюється на застій.

В аспекті зменшення штучності власного інформаційного простору особистості виникає завдання усвідомлення навіюваного. Зокрема, досить важливим є, при сприйманні або трансляції особистістю того чи іншого повідомлення, розуміння джерела його походження, загального контексту, частиною якого воно є, та меседжу, яке дане повідомлення несе. В цьому аспекті існує достатньо публікацій навчально-методичного плану (наприклад, [2]), в яких професійними журналістами пропонуються маркери ворожих ІПСО та методи їх виділення

В аспекті засміченості актуальними стають питання: «Наскільки новини, які людина читає і переживає, пов'язані з її життям? Яке відношення вони має до особи? Й, навпаки, яке відношення ця особа має до відповідної події, що було висвітлено в новинах? Звідси постає наступне завдання екологізації інформаційного простору особистості – побудова індивідуальних фільтрів.

В аспекті безладу ми вбачаємо завдання побудови людиною внутрішньої зональності власного інформаційного простору. Вибудовуючи кордони, тобто правила переміщення між зонами, особистість отримуватиме змогу більш усвідомлено управляти власним інформаційним простором.

Нарешті, в аспекті гармонізації йдеться про усвідомлення певної відповідальності за власні дії. Кожного разу, транслуючи чи породжуючи повідомлення для певного адресату, особа має усвідомлювати, наскільки шкідливим / руйнівним воно може бути для власного інформаційного простору й для інформаційного простору іншого.

Література

1. Алещенко, В., Хміляр, О. Інформаційно-психологічна безпека особистості в умовах воєнних дій. *Вісник Національного університету оборони України*, 83 (1), 2025. С. 16-25. URL: <https://doi.org/10.33099/2617-6858-2025-83-1-16-25>
2. Вернік О. Л. Екологічна криза як ресурс екологізації життєдіяльності особистості. *Актуальні проблеми психології*. Том 7, 41, 2016. С. 51-60. URL: <http://appspsychology.org.ua/data/jrn/v7/i41/7.pdf>
3. Шульська, Н. М., Букіна, Н. В., Адамчук, Н. В. Типологічні маркери інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) в умовах війни в медіа. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського*. Серія: Філологія. Журналістика, 42 (1), 2023. URL: https://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/1_2023/part_2/42.pdf

Власова О. І.

ЕМОЦІЙНЕ САМОУСВІДОМЛЕННЯ ЯК ПРЕДИКТОР ПІДТРИМКИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Тривала військова агресія призвела до глибоких змін у соціальній структурі країни. Мобілізація та міграція населення створили серйозний

дефіцит на ринку праці, що актуалізує потребу у збереженні та ефективному розвитку людського капіталу всередині країни. У цих обставинах зміцнення ментального здоров'я українців стає тим внутрішнім ресурсом, який допомагає їм зберігати працездатність та стійкість перед невизначеністю.

Поняття психологічного благополуччя в сучасній науці все частіше розуміється як психологічний еквівалент медичного терміну “ментальне здоров'я”. Складові благополуччя як динамічної системи утворюють гармонійну єдність життєвих компетенцій людини, сформованість яких забезпечує стійке психологічне благополуччя. Використання шкал психологічного благополуччя дає можливість відповісти на такі ключові питання: 1) Чи здатна особистість приймати себе та визнавати свою цінність? (Самоприйняття). 2) Чи вміє особистість будувати глибокі і підтримуючі взаємини? (Продуктивна комунікація). 3) Наскільки людина є незалежною у своїх судженнях та діях? (Автономія). 4) Чи має особистість ефективні стратегії управління життєвими обставинами? (Компетентність). 5) Чи визначені у людини життєві цілі та чи відчуває вона сенс свого існування? (Цілі в житті). 6) Чи прагне особистість до постійного розвитку і розкриття власного потенціалу? (Особистісне зростання).

Емоційна саморегуляція на основі адекватного розуміння власних переживань виступає важливим предиктором ментального здоров'я людини, основою її психологічного благополуччя. Одним із сучасних підходів до її вивчення є концепція емоційного інтелекту (EIQ) – здатності розпізнавати, розуміти, використовувати й керувати власними та чужими емоціями (Salovey & Mayer, 1990; Goleman, 1995).

Емоційний інтелект включає самоусвідомлення емоцій (emotional self-awareness), саморегуляцію (self-regulation), мотивацію, емпатію і соціальні навички. Саморегуляція як частина EIQ – це здатність модулювати афективні імпульси, не витісняючи емоції, а усвідомлено проживаючи їх і обираючи конструктивну форму вираження. Вона забезпечує емоційну стабільність, гнучкість у поведінці та адаптацію в міжособистісних ситуаціях.

Інструментально емоційна регуляція вимірюється за допомогою різних шкал. Наприклад, шкала ERQ (Gross & John, 2003) або DERS (Gratz & Roemer, 2004). Авторський Тест емоційної самоусвідомленості (Власової-Березюк, 2004) дозволяє оцінити розвиток таких механізмів емоційної саморегуляції людини, як диференціація власних емоцій, особливості їх вираження, управління та прийняття людиною відповідальності за свій емоційний стан.

Загалом, високий рівень емоційного інтелекту пов'язаний з нижчим рівнем стресу, кращим психосоматичним здоров'ям людини, здатністю до турботливих стосунків і вищою задоволеністю життям. Тест емоційної самоусвідомленості дозволяє оцінити розвиток таких механізмів емоційної саморегуляції людини, як диференціація власних емоцій, особливості їх вираження, управління та прийняття відповідальності особою за свій емоційний стан.

В нашому дослідженні, проведеному серед дорослого населення України, що перебуває у регіонах, віддалених від лінії фронту (N=46) перевірялась гіпотеза про вплив розвитку складових емоційної самоусвідомленості (EIQ) як інтраіндивідуального ресурсу досліджуваних на рівень їх психологічного благополуччя. Для цього були використані авторська методика Тест емоційного самоусвідомлення ((Власова О. Березюк М., 2004) та Шкала психологічного благополуччя (PWB) К. Ріфф (українська адаптація Карсканової С.). Збір емпіричних даних відбувався під керівництвом автора у період з 01.2025 по 04.2025 в межах виконання кваліфікаційної роботи магістра студенткою ІПО КНУ імені Тараса Шевченка Ганною Бейлінсон.

Здійснені розрахунки коефіцієнту кореляції Пірсона дозволили отримати статистично достовірні показники впливу певних складових емоційного інтелекту на окремі сторони психологічного благополуччя досліджених осіб. Зокрема, з'ясовано, що шкала Диференціації емоцій, яка забезпечує якість саморозуміння людини, має сильний позитивний зв'язок зі шкалою Цілі в житті ($r \approx 0.68$), середній позитивний зв'язок із шкалою Самоприйняттям ($r \approx 0.45$), та слабкий зв'язок з шкалою Автономія ($r \approx 0.19$). А шкала Прийняття відповідальності за якість переживання власних емоцій також показує позитивний зв'язок середньої сили з тим же Самоприйняттям особистості ($r \approx 0.55$) та слабкий позитивний зв'язок з розвитком Автономії людини ($r \approx 0.30$).

Прикметно, що шкала Управління емоціями, яка на перший погляд мала б очолити перелік емоційно-інтелектуальних інструментів людини, не дала високих кореляцій з особливостями психологічного благополуччя досліджених (для всіх шкал $r \approx 0.19-0.25$). Це наводить на думку про те, що в повсякденному житті вольовий спосіб опанування людини з актуальними емоціями без артикульованого розуміння змісту таких переживань і усвідомленості наслідків для ментального здоров'я, які можуть настати в результаті їх постійної актуалізації і тривалого переживання, не сприяє підтримці ментального здоров'я особистості. Натомість адекватна інтерпретація власного емоційного стану суб'єктом та відповідальна позиція щодо доцільності-недоцільності його подальшого розгортання в контексті значущих на життєвих цілей дозволяє підтримувати психологічне благополуччя зрілої психіки у складних життєвих обставинах.

Література:

1. Власова О., Березюк М. Теоретико-методичні засади дослідження емоційного інтелекту як інтраіндивідуальної властивості особистості. Матеріали ІУ міжнародної науково-практичної конференції. "Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства" – Луганськ, 2004.- С. 177-184.
2. Карсканова С. В. Опитувальник "Шкали психологічного благополуччя" К. Ріфф: процес та результати адаптації. *Практична психологія та соціальна робота*. 2011. № 1. С. 1–10.

ЖИТТЄВІ ПЕРСПЕКТИВИ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ

Постановка проблеми. Життєві перспективи є фундаментальною складовою розвитку особистості, оскільки вони визначають цілісність життєвого шляху, формують бачення майбутнього та задають напрямок самореалізації. Від того, наскільки чітко й адекватно вибудовані уявлення про майбутнє, залежить не лише рівень психологічного благополуччя, а й здатність людини долати труднощі, адаптуватися до змін та реалізовувати свій потенціал.

Мета дослідження. Метою є з'ясування сутності поняття «життєві перспективи особистості» та аналіз їхніх структурних компонентів.

Аналіз досліджень. Проблематика життєвих перспектив особистості широко висвітлюється в сучасній психологічній літературі. Так, Н. Володарська досліджує вплив життєвих перспектив на відчуття психологічного благополуччя, підкреслюючи їхню регулятивну функцію [1]. М. Кухта розглядає поняття життєвих перспектив у структурному вимірі, виокремлюючи їхні функції та класифікацію [2]. Л. Мухіна та Ю. Коренева аналізують особливості формування життєвих перспектив у студентів-психологів, акцентуючи увагу на ролі професійного самовизначення [3].

Виклад основного матеріалу. У сучасній психологічній науці поняття життєвих перспектив особистості розглядається як багатовимірне явище, що відображає здатність людини усвідомлювати та планувати власне майбутнє. Воно поєднує індивідуальний досвід і систему цінностей, завдяки чому виконує функцію організації життєвої активності [2, с. 58].

У науковому дискурсі існують різні підходи до визначення сутності життєвих перспектив. Одні дослідники акцентують увагу на їхньому зв'язку з ціннісними орієнтаціями, що визначають спрямованість поведінки та стратегії самореалізації. Так, Н. Володарська підкреслює, що усвідомлення перспектив безпосередньо впливає на рівень психологічного благополуччя, оскільки вони виконують роль регулятора життєдіяльності [1, с. 29]. Інші автори трактують життєві перспективи як інтегративну систему, яка охоплює когнітивний, емоційний і поведінковий рівні. Зокрема, Л. Мухіна та Ю. Коренева доводять, що у студентському віці перспективи тісно пов'язані з професійним самовизначенням і відображають готовність особистості будувати майбутнє, виходячи з власних ресурсів і зовнішніх умов [3, с. 141].

Особливу увагу дослідники приділяють структурним компонентам життєвих перспектив. У науковій літературі зазвичай виокремлюють п'ять складових: цільову, мотиваційну, когнітивну, емоційну та поведінкову. Цільова визначає стратегічні орієнтири та ідеали, що задають напрям життєдіяльності. Мотиваційна відображає внутрішні й зовнішні стимули, які підтримують активність. Когнітивна охоплює знання та переконання, що дозволяють прогнозувати наслідки й формувати стратегії. Емоційна

відображає ставлення до майбутнього, формуючи оптимізм або тривожність. Поведінкова втілює життєві наміри у конкретних діях і практичних кроках [2, с. 60].

Водночас структура життєвих перспектив не є сталою. Вона змінюється залежно від вікових особливостей, життєвих ситуацій і соціального контексту. Зокрема, як зазначають Л. Мухіна та Ю. Коренева, у студентському віці перспективи характеризуються динамізмом: поєднанням чітко визначених професійних цілей і невизначеності, пов'язаної з пошуком власного місця в суспільстві [3, с. 142]. Це дає підстави розглядати їх як гнучку систему, здатну адаптуватися до нових умов і викликів.

Окрім структурних складових, дослідники підкреслюють і функціональні аспекти цього явища, які визначають його роль у розвитку особистості. Життєві перспективи не лише впорядковують життєдіяльність, а й виконують смислоутворюючу, мотиваційну, організаційну та адаптивну функції. На думку М. Кухти, перспективи допомагають гармонізувати минулий досвід, теперішні потреби та уявлення про майбутнє, створюючи основу для цілісного життєвого планування [2, с. 63]. З огляду на це, життєві перспективи можна визначити як інтегральний механізм, що поєднує раціональні й емоційні аспекти діяльності, забезпечуючи стійкість особистості у взаємодії з динамічним середовищем.

Значення життєвих перспектив виходить за межі індивідуального виміру. Вони сприяють соціалізації, формуванню світогляду та інтеграції особистості в суспільство. У дослідженнях Н. Володарської зазначається, що перспективи безпосередньо впливають на відчуття благополуччя, оскільки створюють внутрішній баланс між особистими прагненнями та соціальними вимогами [1, с. 31]. Цей баланс забезпечує не лише емоційний комфорт, а й активність у досягненні значущих цілей, що підкреслює важливість перспектив у розвитку самореалізації та життєвої стійкості.

Висновки. Таким чином, життєві перспективи є багатовимірним психологічним утворенням, що інтегрує цінності, цілі, емоційні стани та практичні дії, формуючи цілісне бачення майбутнього. Вони забезпечують узгодження особистих прагнень із соціальними вимогами, сприяють самореалізації та психологічній стійкості. Завдяки перспективам людина здатна осмислювати власний життєвий шлях, прогнозувати подальший розвиток і гармонізувати взаємозв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім.

Література:

1. Володарська Н. Д. Вплив життєвих перспектив на почуття психологічного благополуччя особистості. *Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права*. 2021. Вип. 3. С. 28-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnchpu_2021_3_7
2. Кухта М. П. Життєві перспективи: поняття, структура, функції та види. *Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики*. 2016. Вип. 69-70. С. 57-66. URL: <http://soctech-journal.kpu.zp.ua/archive/2016/69-70/9.pdf>

3. Мухіна Л. М., Коренєва Ю. П. Психологічні особливості побудови життєвої перспективи студентами-психологами. *Габітус*. 2024. Вип. 57. С. 139-143. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5208.2024.57.22>

Вовк М. В.

ПСИХОЛОГІЧНА ДИНАМІКА СІМЕЙНИХ КРИЗ У ПЕРІОД ВІЙНИ

Сім'я виступає основною соціальною інституцією, що відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності суспільства, формуванні особистості та наданні підтримки її членам. Проте, сучасна динаміка сімейних відносин постійно еволюціонує під впливом різноманітних соціально-економічних, політичних і психологічних факторів. У кризові періоди, такі як війна або економічні труднощі, внутрішні стосунки в сім'ї можуть зазнавати серйозних випробувань, що часто призводить до збільшення конфліктів, напруженості та випадків розлучень. Під час війни в Україні, що триває з 2022 року, суспільство зіткнулося з безпрецедентними викликами, які раніше вплинули на сімейні стосунки. Втрата стабільності, вимушене розлучення через мобілізацію та евакуацію, повітряні тривоги, економічні труднощі, посилення психологічного стресу – усі ці фактори створюють сприятливий аргумент для руйнування шлюбів. Одним із важливих психологічних аспектів цієї проблеми є рольові очікування у шлюбі, які в кризових умовах можуть змінюватися або ставати джерелом конфліктів [1].

Рольові очікування у подружніх стосунках починаються з соціальних норм, вихованням, традиціями та особистими уявленнями про функції чоловіка та дружини. У мирний час ці ролі є більш стабільними, однак у період війни та кризових ситуацій вони можуть знати трансформації. Наприклад, чоловіки, які традиційно виконували роль «захисника та добувача», у військовий час можуть бути змушені залишити сім'ю через мобілізацію або вимушений переїзд дружини з дітьми за кордон [3]. Жінки, у свою чергу, часто беруть на себе більшу відповідальність за сім'ю, що може призвести до перевантаження, активізації та внутрішньосімейних конфліктів.

Зміни в сімейній динаміці, що відбулися в Україні в період з 2019 по 2024 роки, потребують всебічного аналізу. Ключовим аспектом є порівняння рівня розлучень у довоєнний час (2019–2021), під час пандемії COVID-19 (2020–2021) та після початку повномасштабної війни (2022–2024). Пандемія стала першим серйозним випробуванням для сімей, викликавши економічну нестабільність, зміни в способі життя та психологічний тиск. Проте війна принесла ще більші виклики, змусивши сім'ї розлучатися через зовнішні фактори, такі як евакуація, мобілізація та руйнування житла [2].

Статистичні дані підтверджують, що кількість розлучень в Україні значно зросла у порівнянні з довоєнним періодом. Якщо у 2019–2021 роках середньорічна кількість розлучень становила приблизно 48 000, то у 2022 році цей показник зріс до 65 000, у 2023 році – до 70 000, а у 2024 році – до

75 000. Водночас змінилися і тенденції укладення шлюбів. Війна посприяла як стрімкому зростанню кількості одружень серед військовослужбовців, так і збільшенню кількості повторних шлюбів після розлучення. Okремо варто зазначити, що війна активізувала нові способи знайомств та побудови стосунків, зокрема через онлайн-платформи та мобільні застосунки для знайомств.

Рис. 1. Відсоток шлюбів через сайти знайомств та мобільні застосунки (2022-2024 роки)

Таким чином, забезпечення психологічної та соціальної підтримки сімей в умовах воєнного конфлікту має розглядатися як стратегічно важливий напрям державної політики. Формування інституційних платформ для підтримки родин, розвиток сучасних інструментів соціальної взаємодії, зокрема онлайн-знайомств, а також збереження й популяризація національних сімейних традицій, відіграють ключову роль у зміцненні сімейних структур і забезпеченні соціальної стійкості українського суспільства.

Література:

1. Борисенко О. Л. Психологічний вплив війни на подружні стосунки в Україні. *Психологія кризових ситуацій*. 2023. № 3. С. 45–58.
2. Головка О. М. Військові родини: адаптація до нових реалій *Психологія безпеки і кризи*. 2023. № 4. С. 75–88.
3. Столярчук О. А., Сичинська М. М. Психологічні проблеми адаптаційних розладів у українських підлітків в умовах воєнного стану. *Збірник наукових праць. Національна академія педагогічних наук України*. 2022. № 4. С. 112–126.

КОНФЛІКТ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ: СУТНІСТЬ, ПРИРОДА ТА ОСНОВНІ СТАДІЇ РОЗВИТКУ

Постановка проблеми. Конфлікт є невід’ємним елементом соціальної взаємодії та внутрішнього життя особистості, що впливає на емоційний стан, процеси прийняття рішень і якість міжособистісних відносин. Зростання стресогенних чинників у сучасному суспільстві зумовлює необхідність дослідження конфлікту як психологічного явища, що дозволяє точніше визначати його причини й наслідки та розробляти ефективні стратегії профілактики і врегулювання.

Мета дослідження. Метою є вивчення сутності, природи та основних стадій розвитку конфлікту як психологічного феномена.

Аналіз досліджень. Феномен конфлікту уже тривалий час перебуває у фокусі наукових пошуків, оскільки охоплює як соціальні процеси, так і внутрішній світ особистості. Л. Долинська та Л. Матяш-Заяц трактують його як багатокomпонентний процес із мотиваційними, когнітивними, емоційними та поведінковими складниками [1]. А. Надточій і Н. Підбуцька наголошують на ролі індивідуальних характеристик (тривожності, локусу контролю, соціальної компетентності) у перебігу конфліктної взаємодії [2]. М. Орап і С. Вершигора розмежовують поняття «конфлікт» і «конфліктна поведінка», визначаючи останню як зовнішню поведінкову реалізацію внутрішнього протиріччя [3].

Виклад основного матеріалу. У сучасній науковій літературі конфлікт визначається як багатоміріне явище, що розглядається у трьох аспектах: як форма соціальної взаємодії, як внутрішньо- та міжособистісний процес і як стан емоційно-ціннісної напруги. Узагальнюючи підходи, його доцільно трактувати як психосоціальний процес, що виникає в умовах несумісності цілей, цінностей чи способів дії суб’єктів, супроводжується інтенсивною емоційною активацією та взаємними впливами сторін, спрямованими на зміну позицій [1, с. 31; 3, с. 95].

Л. Долинська та Л. Матяш-Заяц підкреслюють, що структура конфлікту охоплює чотири взаємопов’язані компоненти: мотиваційний (зіткнення потреб та інтересів), когнітивний (інтерпретації, атрибуції, очікування), емоційний (реакції від роздратування до тривоги чи гніву) та поведінковий (вибір тактик і стратегій) [1, с. 34]. А. Надточій і Н. Підбуцька наголошують, що індивідуальні відмінності (рівень тривожності, саморегуляції та локус контролю) істотно впливають на перебіг конфлікту, підвищуючи ризик його ескалації або, навпаки, сприяючи переходу до співпраці завдяки емоційній стійкості й когнітивній гнучкості [2, с. 21]. М. Орап і С. Вершигора уточнюють, що «конфліктна поведінка» не є тотожною самому конфлікту, оскільки відображає зовнішні, ситуативно обрані дії у відповідь на пережиту несумісність [3, с. 96].

На думку Л. Долинської та Л. Матяш-Заяц, джерелами конфлікту виступають об’єктивні чинники (обмеженість ресурсів, суперечності соціальних ролей, інституційна невизначеність) та суб’єктивні чинники

(несумісність установок, атрибутивні викривлення, негативні комунікативні патерни), взаємодія яких визначає інтенсивність і тривалість конфліктної динаміки [1, с. 53]. У свою чергу, М. Орап і С. Вершигора розмежовують рівні його прояву: внутрішньоособистісний (інтрапсихічні суперечності), міжособистісний (поведінкові взаємодії) та групово-організаційний (нормативно-рольові протиріччя) [3, с. 97].

Структура розвитку конфлікту у психологічній науці розглядається як послідовний процес із власною внутрішньою динамікою. На думку А. Надточія і Н. Підбуцької, його доцільно описувати через низку взаємопов'язаних фаз:

1) латентна стадія – прихований етап, коли протиріччя накопичуються, але ще не усвідомлюються учасниками, формуючи основу для подальшої взаємодії;

2) стадія усвідомлення проблеми – характеризується виявленням несумісностей та інтерпретацією ситуації як конфліктної, що задає подальший напрям її розвитку;

3) стадія зіткнення – момент відкритого прояву конфлікту, який супроводжується емоційною ескалацією та активним відстоюванням позицій;

4) стадія врегулювання – включає пошук шляхів подолання суперечностей через переговори, медіацію або використання силових і унікальних стратегій, від конструктивності яких залежить результат;

5) стадія наслідків – підсумковий етап, що передбачає інтеграцію досвіду, переосмислення цінностей і можливі зміни у стосунках [2, с. 25-26].

Конфлікт має амбівалентний потенціал: може призводити до стресу, зниження довіри та розриву відносин, але за умов усвідомленої рефлексії та конструктивного врегулювання – слугує ресурсом розвитку (переосмислення цінностей, вдосконалення комунікації, інституційні зміни) [3, с. 98]. Дослідження свідчать, що розвиток навичок саморегуляції, емпатії та ефективного переговорного спілкування є визначальним чинником зниження деструктивних наслідків конфлікту та підвищення результативності взаємодії в умовах підвищеної напруги [2, с. 28].

Висновки. Конфлікт як психологічне явище є багатовимірним процесом, що поєднує мотиваційні, когнітивні, емоційні та поведінкові чинники. Він може мати як деструктивні наслідки, так і конструктивний потенціал: у разі ефективного врегулювання конфлікт стає ресурсом розвитку особистості, удосконалення комунікації та зміцнення соціальних систем. Отже, конфлікт не лише ускладнює взаємодію, а й за умови конструктивного врегулювання трансформується у чинник особистісного зростання та соціального розвитку.

Література:

1. Долинська Л. В., Матяш-Заяц Л. П. Психологія конфлікту. Навчальний посібник. Київ: Видавництво «Каравела», 2023. 304 с.
2. Надточій А., Підбуцька Н. Особливості поведінки особистості у конфліктній взаємодії. *Теорія і практика управління соціальними системами*. 2025. № 1. С. 17-29. DOI: <https://doi.org/10.20998/2078-7782.2025.1.02>

3. Орап М. О., Вершигора С. І. Теоретичний аналіз понять «конфлікт» та «конфліктна поведінка особистості». *Наукові записки. Серія: Психологія*. 2025. № 1. С. 94-100. DOI: 10.32782/cusu-psy-2025-1-12

Гобан М. Д.

СИТУАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ, ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВПЛИВ НА ЕМОЦІЙНУ СФЕРУ

Емоційні наслідки бойового досвіду визначаються не лише фактом перебування в зоні бойових дій, а й типом та інтенсивністю конкретних бойових ситуацій: пряма вогнева сутичка; обстріли артилерією/РСЗВ; ближній бій у щільній забудові; участь у діях з високим ризиком для цивільних; евакуація поранених/робота з тілами загиблих; перебування під постійною загрозою дронів (FPV/розвідувальних); морально неоднозначні події (накази/вчинки, що суперечать цінностям) тощо. Систематичні огляди й настанови підкреслюють: саме характер впливу (combat/operational stressors) формує кластери симптомів – від гіперактивації та тривожності до анедонії, дисрегуляції гніву й почуття провини/сорому, а також підвищує ризики ПТСР і коморбідних станів. Практичні керівництва (VA/DoD 2023; APA 2025; WHO mhGAP 2023) вимагають у клінічній та науковій роботі фіксувати конкретику бойових експозицій, а не лише «факт участі у війні» [6].

Окремо виділяють:

- Морально травмівні події (moral injury): переживання провини, сорому, зради, ціннісного дисонансу після участі/свідчення дій, що суперечать власним моральним нормам. Такі події незалежно асоційовані з вищими рівнями негативного афекту, суїцидальних думок і функціональних порушень – понад ефект звичайної «бойової інтенсивності» [7].

- Дрони як новий клас стресорів: постійний акустичний/візуальний тиск, відчуття тотального спостереження, «невидимої» загрози і миттєвої поразки, що посилює настороженість, тривогу, порушення сну та феномени умовних тригерів (звук гвинтів/«дзиччання»). Публікації військових аналітичних осередків і медичних/наукових матеріалів 2024–2025 рр. фіксують специфічний психогенний ефект FPV-дронів [8].

- Феномен «вбивства в бою» (killing in combat): незалежно пов'язаний із зростанням інтенсивності ПТСР-симптомів, депресії, зловживанням алкоголем, ідеацією самогубства та дисоціативними проявами – навіть після контролю загальної «експозиції бою» [9].

- Когезія підрозділу як модератор: згуртованість може частково буферувати вплив бойових експозицій на психічне здоров'я, хоча її «захисний ефект» не є універсальним і залежить від рівня стресу та організаційних чинників [10].

Отже, психотерапевтична та психокорекційна робота є обов'язковою та має бути направлена на зміни в емоційно-вольовій сфері постраждалого шляхом:

- формування навичок самоспостереження за своїм фізичним та емоційним станом, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, з метою уникання в подальшому тих ситуацій чи навантажень, що сприяють погіршенню самопочуття;

- розвиток самоконтролю емоцій та поведінки (формування навичок самоорганізації та впорядкування власного життя);

- підвищення загального фону настрою (шляхом знаходження занять, які цьому сприяють);

- включення постраждалого в незвичну для нього та суспільно-корисну трудову діяльність;

- формування стійкості до невдач;

- виведення назовні заблокованих психотравмуючих емоцій [1, с. 116].

Результатом психокорекційної роботи є максимальне відновлення працездатності та покращення якості життя осіб, які пережили психотравмуючий досвід.

Висновок: часте перебування в зоні бойових дій критично вимагає правильної реабілітації для відновлення фізичного та психічного здоров'я, адаптації до цивільного життя та компенсації травм і втрат, представляється необхідним проводити соціально-психологічну адаптацію ветеранів, сутність якої складають когнітивно-сміслова переробка травматичної інформації та досвіду, відреагування травматичного матеріалу в умовах емоційної підтримки та вирішення особистісних проблем ветеранів. Реабілітація включає і фізичне відновлення після травм, психологічну підтримку, що допомагає впоратися з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), та допомогу у поверненні до звичного способу життя.

Необхідно обов'язково вжити всі заходи для:

- фізичного відновлення: війна залишає серйозні фізичні наслідки, і реабілітація допомагає відновити функціональність після поранень та травм.
- психічного здоров'я: ПТСР є нормальною реакцією на стресові події війни, а психологічна реабілітація допомагає впоратися з цими переживаннями та адаптуватися до мирного життя.
- соціальної адаптації: реабілітація сприяє поверненню військових до цивільного життя, допомагаючи їм адаптуватися до нових умов та соціального середовища.

Опрацювання втрат: війна несе втрати, і реабілітаційний процес надає підтримку у переживанні та опрацюванні цих складних емоцій.

Звичайно, військовослужбовці які зазнали поранень, контузій, травм або каліцтв під час виконання бойових завдань та ветерани потребують відновлення та підтримку для повернення до цивільного життя, задля благополуччя всіх і цивільних також адже всі ми перебуватимемо в одному соціумі.

Література:

1. Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції: матеріали

міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 26 травня 2016 р.) / Міністерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського. Київ : НУОУ, 2016. 400 с.

2. Андрусішин Ю.І. Методичні рекомендації щодо психодіагностики емоційно-вольової стійкості особистості. Київ, 2014. 40 с.

3. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. Підручник для студентів вищих навч. закладів. Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2003. 400 с.

4. Кремень В.Г. Олексієнко Б.М., Максименко С.Д., Сафін О.Д, Костицький М.В., Толубко В.Б. Психологія професійної діяльності офіцера : підручник [для вищих військових навчальних закладів]. Хмельницький: Академія ПВУ, 1999. 488 с.

5. Повернення із зони бойових дій. Пам'ятка для сімей військовослужбовців, які повернулися з зони АТО / За ред. Майстренко Т.М., переклад з англ. Масик О.Л. 32 с.

6. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій методичний посібник / З.Г. Кісарчук, Я.М. Омельченко, Г.П. Лазос, Л.І. Литвиненко, Царенко Л.Г.; за ред. З.Г. Кісарчук. Київ : ТОВ "Видавництво "Логос". – 207 с.

7. Психологічне забезпечення працівників ОВС та військовослужбовців Національної гвардії – учасників антитерористичної операції: монографія / Л.А. Кирієнко, С.В. Кушнарьов; за редакцією доктора юридичних наук, професора В.О. Криволапчука. Київ : ДНДІ МВС України, 2015. 123 с.

8. Інтернет джерело: <https://www.research.va.gov/topics/ptsd.cfm>.

9. Інтернет джерело: <https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/treatment-care/mental-health-gap-action-programme/evidencecentre/conditions-related-to-stress/posttraumatic-stress-disorder-%28ptsd%29--psychological-interventions---adults>.

10. Інтернет джерело: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK572092/>.

Горбик І. В.

РОЛЬ СЕРЙОЗНИХ ІГОР В ЛІКУВАННІ ПТСР У ВЕТЕРАНІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

З 2014 року рф веде гібридну війну проти Українського народу, а з 2022 проявила відкриту агресію окупував частину Української держави. До війни з ворогом залучена значна частина населення України яка вже переживає або буде переживати в майбутньому посттравматичний стресовий розлад. На сьогодні, коли цифровізація торкається багатьох сфер життєдіяльності людства, варто розглянути серйозні ігри як можливий психотерапевтичний засіб в лікуванні ПТСР у ветеранів.

Питаннями психологічної реабілітації ветеранів в Україні науковці психологи переймаються вже не перший рік. Вже є багаторічний досвід та практичне напрацювання у напрямку лікування ПТСР у ветеранів. Однією з

робіт є стаття про інтегративну модель у роботі з проявами ПТСР у ветеранів та військовослужбовців в якій розглядається поєднання різних методик та технік для подолання стресових розладів [1, с.83; 90]. Враховуючі сучасні глобальні тенденції у сфері цифрових технологій варто розглянути роль серйозних ігор як потенційної техніки лікування ПТСР у дорослих.

Цифрові ігри застосовуються військовослужбовцями для організації свого дозвілля. Із власного досвіду як військовий капелан автор неодноразово спостерігав, що військовослужбовці в хвилини відпочинку грають в ігри або на мобільному пристрої або на ПК. В 90-х роках українці масово познайомились з цифровими консолями, а з часом ПК, інтернет та комп'ютерні ігри стали доступнішими широкому колу українського населення. Тож на сьогоднішній день вже декілька поколінь дорослого населення використовують цифрові ігри як засіб організації свого дозвілля.

Серйозні ігри мають перед собою мету не просто розваги але певний терапевтичний вплив, у тому числі на ментальне здоров'я [2, с.1; 10] пишуть дослідники бельгійського Гентського університету. На їх думку: персоналізовані серйозні ігри для охорони здоров'я демонструють потенціал для покращення залучення користувачів та дотримання режиму лікування; найбільшими сферами застосування персоналізованих серйозних ігор є зміна поведінки та реабілітація [2, с.12]. Для персоналізації серйозних ігор пропонується застосування генеративної моделі штучного інтелекту.

Науковці з Німеччини дослідили вплив серйозних ігор на дітей та підлітків, на їх думку серйозна гра для лікування посттравматичного стресового розладу повинна дотримуватися інших принципів, ніж серйозна гра для лікування інших проблем психічного здоров'я. Різниця полягає в тому, що для лікування ПТСР пацієнт повинен зіткнутися зі своєю травмою, з тригерним стимулом, який викликає тривогу та занепокоєння. З іншого боку, серйозна гра використовується для викликання веселощів та задоволення; обидва ці фактори сприяють лікуванню [3, с. 46].

Спираючись на можливості генеративної моделі штучного інтелекту та розвиток цифрових ігор і технологій можна отримати широкий спектр можливостей у застосуванні серйозних ігор для психотерапевтичного лікування. Можна створити персоналізоване віртуальне середовище в якому тригерні елементи, які викликають стресову реакцію, будуть збалансовані відчуттям задоволення, що сприятиме лікуванню. Також застосування віртуального шолома та його внутрішніх камер може надати можливість відслідковувати реакцію очей пацієнта, що дозволило інтегрувати серйозні ігри в методики EMDR та brainspotting.

В Україні на сьогоднішній день існують як великі компанії по розробці ігор так і багато приватних фрілансерів. Запит від держави на проведення тендеру, що до розробки серйозних ігор дав би поштовх у цьому напрямку. Однак більш реалістичною картиною на сьогодні вбачається створення ініціативної групи яка б складалась з психологів, розробників ігор та інвесторів. Якщо в подальших дослідженнях застосування серйозних ігор в

лікуванні ПТСР було б зафіксовано достатні позитивні тенденції, це б вплинуло на комерційну привабливість цього питання.

Література:

1. Литвиненко, Л. І. Інтегративна модель в роботі з проявами ПТСР у ветеранів та військовослужбовців. *Актуальні проблеми психології*, 2018, 3(14): 77-98
2. Carlier, S., Backere, F.D., & Turck, F.D. Personalised Serious Games and Gamification in Healthcare: Survey and Future Research Directions, 2024. *ArXiv, abs/2411.18500*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.18500>
3. Radkowski, R., Huck, W., Domik, G., Holtmann, M. Serious Games for the Therapy of the Posttraumatic Stress Disorder of Children and Adolescents. In: Shumaker, R. (eds) *Virtual and Mixed Reality - Systems and Applications*. VMR 2011. *Lecture Notes in Computer Science*, vol 6774. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-22024-1_6

Грузинова К. М.

ФЕНОМЕН ЛИЦЕМІРСТВА В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Постановка проблеми. Безумовно важливою в контексті психологічного здоров'я особистості визнається роль таких чинників, як гармонійність та конгруентність, світоглядна узгодженість. Явищем, протилежним світоглядній та поведінковій узгодженості, є лицемірство – поняття, яке недостатньою мірою було розглянуто в контексті вітчизняного психологічного наукового дискурсу. Тому актуальною метою психологічного дослідження є визначення лицемірства як психологічного поняття.

Основні результати. Термін «лицемірство» використовується для позначення невідповідності між словами, поведінкою та переконаннями чи почуттями особистості. Лицемірство протилежне чесності, прямоті, щирості – якостям, в яких виявляється усвідомлена і відкрита репрезентація людиною правдивої мотивації її дій [2]. При рівні визначення лицемірства як дефініції ми стикаємося з необхідністю розрізнення понять «лицемірство», «нещирість», «конгруентність». При диференціації даних понять ставиться акцент на тому, що нещирість слід вважати мисленнєво-комунікативним станом, при якому в процесі спілкування спостерігається акт фальсифікації особистістю свої справжньої інтенції, її невідповідність вираженій назовні поведінці, позиції, висловленому ставленню. Лицемірство ж визначається як негативна моральна якість, яка виражається через маніпулятивну нещирість поведінку з метою досягнення власних цілей. Виділяють такі різновиди лицемірства як повсякденне, релігійне, політичне лицемірство [1]. Тобто лицемірство є властивістю особистості, яка проявляється через нещирість в поведінці, спілкуванні.

Найближчим за значенням поняттям до лицемірства є конгруентність, яка позначає узгодженість особистості, її автентичність, цілісність та внутрішню гармонійність. Поведінка конгруентної особистості відповідає її переконанням, цінностям, почуттям і потребам, справжні переживання не прикриваються маскою. На основі такого визначення конгруентності можливим є припущення, що недостатню конгруентність можна вважати одним із чинників лицемірства. При більш ґрунтовному розгляді означеного поняття, нами було виділено три ймовірні характеристики лицемірства як окремого феномену:

По-перше, ступінь усвідомленості суб'єктом діяльності (особливо – комунікативної активності) власного лицемірства. Наприклад, чи підпадає під визначення лицемірної така поведінка, при якій суб'єкт активності сам не усвідомлює розбіжність між своїми справжніми почуттями і репрезентованою назовні позицією? Адже за умови вдалого самообману людина може доволі щиро транслювати думки та виявляти ставлення, які прямо суперечать її попередньо репрезентованим світоглядним переконанням. Із самого визначення лицемірства витікає необхідність наявності певного рівня усвідомлення розбіжностей думок і поведінки.

По-друге, характеристика навмисності, наявності наміру, вольової інтенції ввести в оману поведінкою, яка транслюється оточуючим. Чи обов'язково лицемірство має бути навмисним і оформлятися у вигляді наміру обдурити? Можливою є ситуація, коли певна неусвідомлена лицемірна позиція була репрезентована особистістю і лише після цього, наприклад, за рахунок вказування оточуючими на існуючі розбіжності, настало усвідомлення власної нещирості. Але в такому випадку ми стикаємося із ситуацією когнітивного дисонансу, яка може бути вирішена через узгодження переконань і поведінки особистості.

Третя характеристика лицемірства – публічність репрезентації нещирого ставлення або позиції. Лицемірство в будь-якому випадку має передбачати розбіжність між психічним планом активності та особливостями репрезентованої ролі або позиції, тому без поведінкового компоненту лицемірство залишається лише ймовірним.

В зарубіжних джерелах критично оцінюються й інші характеристики і критерії, такі як ступінь розбіжності між ставленням та поведінкою. Окрім цього підкреслюються складнощі при адекватному розрізненні лицемірства із поведінкою, продиктованою слабкістю волі [3]. Важливим є зауваження про існування значних розбіжностей трактування лицемірства та розуміння його критеріїв на побутовому рівні і в межах класичної філософії, психології [3]. В існуючих дослідженнях феномену лицемірства доволі часто взагалі не враховують факт того, що певні прояви нещирості цілком органічно узгоджуються із принципом толерантності та нормами комунікації [1], а вияв гранично щирої позиції можна вважати чи не варіацією соціальної дезадаптації.

Висновки. Таким чином, поняття лицемірства як психологічної категорії можна вважати недостатньо розробленим, а виявлення детермінант

прояву лицемірства, таких як страх, користолобство та інші, слід вважати перспективною темою подальших досліджень.

Література:

1. Кондрук А. Ю. Поняття «нещирість» та «лицемірство» у контексті міжособистісної комунікації. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»*. Острог: Вид-во НаУОА. № 4(72), 2018. 120–123.
2. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 416 с.
3. Alicke M., Gordon E., Rose D. Hypocrisy: What counts? *Philosophical Psychology*. № 26(5), 2012. 673–701. <https://doi.org/10.1080/09515089.2012.677397>

Гуляс І. А., Ісонеку В. В.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

Постановка проблеми. Розвиток і масова доступність інформаційних технологій зумовлюють активне занурення користувачів у цифровий простір, який дедалі більше впливає на їх психоемоційний стан, соціальні зв'язки та способи пізнання світу.

Тема впливу інформаційної доступності, яка водночас слугує ресурсом розвитку й потенційною загрозою для психологічного благополуччя, досліджена недостатньо, що зумовлено нестачею теоретичних напрацювань, діагностичних інструментів і практик психокорекції.

Метою дослідження є теоретико-методологічний аналіз впливу інформаційного перевантаження на психологічне здоров'я особистості. Завдання дослідження – розглянути чинники та наслідки інформаційного перевантаження на особистість, визначити вразливі групи й окреслити способи психокорекції.

Аналіз досліджень закордонних та українських науковців. Феномен інформаційного перевантаження є відносно новим у сучасному науковому дискурсі. Поняття «інформаційне перевантаження» вперше запровадив Б. Гросс, згодом його розвивав у своїх працях Е. Тоффлер [1, с. 20]. Окрім зазначених авторів, питання інформаційного перевантаження привертало увагу багатьох іноземних учених. Зокрема, G. Miller, M. Eppler, J. Mengis, E. Thorson, B. Reeves та J. Schleuder виявили кореляцію між інформаційним перевантаженням та когнітивними обмеженнями [1, с. 21]. Своєю чергою, науковці Ж. Вільямсон, К. Ікер та Дж. Лаунсбері розробили діагностичний інструментарій – «Шкалу інформаційного перевантаження».

Аналіз цього явища здійснюється й у вітчизняному науковому просторі. Так С. Л. Грабовська та О. М. Мусаковська систематизували наявні підходи, виділивши чотири ключові виміри феномену: когнітивний,

біхевіоральний, емоційно-мотиваційний і компетентнісний [1, с. 20]. О. М. Мусаковська також адаптувала «Шкалу інформаційного перевантаження».

Виклад основного матеріалу. У ситуації неперервного інформаційного потоку людина прагне бути обізнаною з актуальними подіями, однак часто втрачає можливість ефективно фільтрувати інформаційний контент. Бажання залишатися поінформованим змушує користувача одночасно взаємодіяти з кількома пристроями, що веде до когнітивного та сенсорного перевантаження, які є невід'ємними компонентами інформаційного надлишку [1, с. 21].

Аналізуючи окреслене питання, можна висновувати, що в інтернет-просторі користувач є активним суб'єктом у взаємодії з іншими. Це проявляється у спілкуванні та веденні дискусій, сприймаючи наративи інших користувачів або конструюючи свої [2, с. 41]. Також на людину впливає емоціогенність контенту, що може запускати зараження, особливо негативними емоціями у контексті новин про війну [2, с. 42]. Отже, людина може діяти ірраціонально та радикально, керуючись не своїми емоціями, а набутими при спілкуванні.

Н. Ю. Максимова та Ю. М. Красілова дослідили вплив воєнного стану на інформаційне навантаження, виявивши зростання високого перевантаження на 32 %. Найбільший ризик негативних наслідків – у користувачів до 35 років, які проводять 6-11 годин на день за інформацією (51 %). Наслідки охоплюють тривогу, страх, смуток і розпач, частіше у жінок (58 %), що відчувають дратівливість, втому та розфокусування уваги [3, с. 123-124].

Основним наслідком інформаційного перевантаження є стрес: надмірна інформація підвищує рівень кортизолу, що спричиняє тривогу, погіршення настрою, сну та уваги, зниження інтересу до нової інформації і труднощі в ухваленні рішень. Від рівня перевантаження залежить результативність особи та її психологічне здоров'я [3, с. 122].

Для зменшення негативного впливу інформаційного перевантаження важливе усвідомлення його наявності та дотримання балансу між роботою й відпочинком, наприклад, переключення з розумової активності на фізичну [3, с. 125].

Щоб зменшити вплив надмірної інформації, можна використовувати застосунки для обмеження часу в соцмережах, робити годинні паузи від девайсів і уникати їх використання в першу годину після пробудження й перед сном [3, с. 126].

Висновки. Інформаційне перевантаження загрожує психологічному здоров'ю та впливає на результативність особистості, причому його рівень зріс у сучасних умовах.

Способами корекції цього стану є, перш за все, баланс між розумовою та фізичною активністю особи [3, с. 125]. Важливо усвідомлено зменшувати час взаємодії з гаджетами, особливо в першу годину після пробудження та перед сном.

Наукова та практична цінність. Окреслені дані свідчать про зростання інформаційного перевантаження, його негативний вплив і групу ризику, а також пропонують методи корекції через баланс діяльностей.

Перспективи розвитку охоплюють розробку й адаптацію нових методик дослідження, впровадження психокорекційних підходів і вивчення довгострокових наслідків, зокрема впливу штучного інтелекту.

Література:

1. Грабовська С. Л., Мусаковська О. М. Інформаційне перевантаження: психологічний ракурс. *Психологічний часопис*. 2020. Т. 6, № 7 (39). С. 18-29.
2. Мусаковська О. М. Психологічні чинники інформаційного перевантаження медіаспоживачів у сучасному мережевому дискурсі: теоретична модель. *Габітус*. 2023. № 52. С. 40-44.
3. Максимова Н. Ю., Красілова Ю. М. Вплив воєнного стану на інформаційне навантаження особи. *Габітус*. 2023. № 47. С. 121-126.

Hurskyi Y.

LACAN IN WARTIME: CONCEPTUALIZING THE TRAUMATIC ORIGIN IN STRUCTURAL PSYCHOANALYSIS

Psychological and critically linked to its naturalistic discourses represent «trauma» as a result of the impact of an intense stressor on the individual's psyche [1, pp. 1-6]. This result is associated with the ethical status of «sick» and «wrong» formation (which is supported by the corresponding etymology of the lexeme). Already here one can notice the main conceptual problem of traditional approaches to traumatism: the problem of metaphysics of presence and bifurcations. Trauma is considered as a source of personality disruption, its destabilization, the formation of lack. At the same time, the other part of the traumatic experience is a priori excluded –not its destructive «negativity» (understood as some etiopathogenetic «standard»), however also –vitalistic «positivity». In other words, in the spirit of Lacanian psychoanalysis, I propose to perform an inversion and find out not what it means «to be without something because of trauma», but what it means «to be with absence provoked by trauma».

In the psychoanalysis, developed by J. Lacan, trauma is a constitutive element of the psyche. Being homologous to the Real of drives and entering into associative interactions with the structure of the signifier, traumatic negativity determines the category of causality. The dimension of traumatism is formed as a result of the Oedipal process of primal repression (the first tact of the Oedipal complex in the theory of structural psychoanalysis), due to which the psychic apparatus at the primordial level turns out to be integrated into the order of the symbolic, the register of logic, language, laws and rules. The effect of primal repression arises directly as a consequence of the functioning of the instance of the Symbolic Mother (maternal Other, mOther), which causes frustration to the infantile «protosubject». Frustration, thus, introduces into the phenomenological

experience of the human the logical operand of lack/absence. Initially, it is dialectically articulated by the child with the mnemonic engram of absolute oral enjoyment/jouissance [2, pp. 181-195], occurring in the fusional dyad «mother-child». Subsequently, this engram –maternal das Ding –through the involvement of the Name-of-the-Father acquires the metaphorical status of the phallus: lack, in other words, is placed in the space of the cultural Other.

Forming, together with the chain of signifiers and perceptual phenomenology, a single «Borromean knot», trauma turns out to be a kind of «counterpoint» to the narcissistic order, making itself known primarily through symptomatic production. In view of the above, it is necessary to summarize: the traumatic not only «subtracts» something from the order of the conscious Ego, but also «adds» drive in the space of metonymy of unconscious Desire. Since the process of traumatization has a regular (and even necessary) character, the concept of «trauma» should be assigned an additional ethical qualification. Moving into the area of clinical practice, let us pose the question: what can psychic trauma be useful for?

I propose to adhere to the concept of PTSD in the course of further discussion of the idea about the traumatic. Since such a theoretical orientation will allow preserving an interdisciplinary «frame» of reasoning, integrating the discursive fields of psychology, medicine, as well as psychoanalysis. Thus, Lacanian researchers P. Verhaeghe and S. Vanheule emphasize the significance of the original Freudian concept of «actual neurosis» in the etiopathogenesis of PTSD [3, pp. 493-507]. The problematics of this neurotic formation is connected with the almost completely absent symbolization of sexuality and metonymic/metaphorical transformations of unconscious structures. Actual neurosis, as is supposed, –is the result of early destructive impacts on the overexcited psyche of the growing subject. This destructiveness consists in the inability of primary Others to provide adequate discharge of the child's drives (the aforementioned absence of the mother in actual neuroses may turn out to be critically prevailing in the context of family dynamics, in which the subject is involved).

The instability of the Ego-Ideal and the chaotic nature of relations with the Other in patients with PTSD hinder the formation of normal compliance in the psychoanalytic setting. However, in my view, even extreme cases of «resonating» psychic trauma can have a positive aspect for overcoming human suffering. After all, trauma in this key –is not the result of a foreclosing effect, leading to psychotic enactments («acting-outs»?) like delusion, hallucinations or manic pursuit of chaotic signifiers of Umwelt, the external world. Trauma, associated with object a as a libidinal vitalistic remainder, –is always a hint at the creativity of the psychic apparatus, at the possibility of establishing new relations with the symptom, and through it –with the Other, with the order of the Symbolic.

Thus, the negativity of object a has a reverse side, for the object marked by the negativity of the signifier, nevertheless, is present in affective materiality. In the atmosphere of contemporary global culture, establishing contact with the Real of the drive –is not simply suffering, but also a subversive privilege of the subject, which, undoubtedly (of course, one should not forget about this), represents a

source of painful impacts for the individual Ego, the narcissistic image of the Self. Perhaps it would be relevant to conceptualize this paradoxical prosperity-phenomenon of trauma within the confines of the well-known pop-psychological concept of «posttraumatic growth»?

References

1. Perrotta, G. Psychological Trauma: Definition, Clinical Contexts, Neural Correlations and Therapeutic Approaches. Recent Discoveries. Current Research in Psychiatry and Brain Disorders, 2019, (1), 1-6.
2. Dor, J. The Clinical Lacan. New York: Other Press, LLC., 2013. 162 pp.
3. Verhaeghe, P., Vanheule, S. Actual Neurosis and PTSD: The Impact of the Other. Psychoanalytic Psychology, 2005, 22 (4), 493-507. <https://doi.org/10.1037/0736-9735.22.4.493>.

Дерев'яшкіна А. Д.

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕСУРСНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.

Емоційний інтелект – це здатність особистості до усвідомлення та контролю емоцій та емоційних станів: власних та інших; здатність до співпереживання, усвідомлення власних потреб та потреб інших. Саме високий рівень емоційного інтелекту є запорукою розвитку навичок, компетенцій та знань у ситуаціях, які вимагають від особистості життєстійкості [1, с.25].

Важливим є те, що розвинений емоційний інтелект допомагає самій же людині бути уважною до найменших внутрішніх і зовнішніх змін [2, с.111]. Людина з високорозвиненим емоційним інтелектом здатна ідентифікувати та називати емоційні стани, розуміти взаємозв'язок між емоціями, мисленням і діями, управляти емоційними станами, а саме: контролювати емоції та входити в емоційні стани, що сприяє досягненню успіху, розуміти емоції інших людей, проявляти співпереживання та здатність підтримувати гармонійні взаємини з оточенням, що відкриває для неї широкі можливості для самореалізації та розкриття свого потенціалу. Д. Гоулман вважав, що емоційний інтелект можна й потрібно розвивати. Одним із підтверджень цієї позиції є той факт, що нервові шляхи мозку продовжують розвиватися аж до середини людського життя. У зв'язку з цим стає можливим і емоційний розвиток, який проявляється у свідомому регулюванні емоцій. Окрім того, варто також розглянути позицію Р. Бар-Она, який стверджував, що емоційний інтелект є сукупністю емоційних, особистих і соціальних здібностей, які впливають на загальну здатність ефективно справлятися з вимогами й тиском навколишнього середовища. Автор розглядає емоційно здібну людину як таку, що має високий адаптаційний потенціал, який виражається в прояві толерантності й контролі імпульсивності, управлінні

стресом через здатність розв'язання проблем, гнучкість підходів до пошуку оптимального рішення з опорою на відчуття реальності [2, с.112].

Вивчення емоційного інтелекту стало особливо важливим в умовах сьогодення, коли тривалі воєнні дії спричиняють фоновий стрес та змушують українців постійно стикатися з психотравмівними ситуаціями, саме здатність розуміти емоції та керувати ними є надзвичайно важливою передумовою здатності особистості чинити опір негативним зовнішнім впливам і розвивати власну психологічну стійкість [2, с.113].

Осмислення природи емоційного інтелекту показує, що здатність контролювати власні емоції та впливати на емоційний стан інших надає людині можливість долати кризові ситуації ще в момент їх виникнення. Здобутий досвід допомагає створювати нові способи реагування. Гнучкість та здатність адаптуватися до складних обставин підсилюють психологічну стійкість особистості. Таким чином, високий рівень емоційного інтелекту стає основою внутрішньої рівноваги та підтримки в умовах постійного стресу.

Література:

1. Гамбарова Е., Заболоцька, С. (2022). Вплив рівня емоційного інтелекту на резильєнтність особистості в умовах воєнного стану. *Проблеми гуманітарних наук. Психологія*, (50), 24–31. DOI <https://doi.org/10.32782/2312-8437.50.2022-3>
2. Цюпенко Т. Емоційний інтелект як засіб розвитку психологічної стійкості особистості в умовах сьогодення. *Наукові записки. Серія: Психологія*, 2024, (4), 109–115. DOI <https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2024-4-16>

Довбешко С. В.

МІКРОВІДНОВЛЕННЯ ВПРОДОВЖ РОБОЧОГО ДНЯ: ЕФЕКТИВНІСТЬ 90-СЕКУНДНИХ «RECOVERY MICRO-BREAKS» У ПРОФІЛАКТИЦІ КОГНІТИВНОЇ ВТОМИ ТА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ

Вступ. Інтенсивна знаннєва праця супроводжується частими перемиканнями уваги, високою когнітивною напругою та дефіцитом часу на відновлення. Типові перерви на 10-15 хв у реальних командних процесах часто недосяжні, тому потрібні короткі, але регулярні рішення, що не руйнують робочий ритм. Запропонований підхід базується на 90-секундних micro-breaks з поєднанням дихання, легкої соматичної активності та зорової розрядки.

Мета дослідження. Мета – стисло обґрунтувати доцільність 90-секундних мікроперерв, описати протокол та показати умови впровадження як профілактику когнітивної втоми й емоційного вигорання.

Теоретична рамка. Теоретична рамка – модель вимог-ресурсів роботи (JD-R) і теорія збереження ресурсів (COR): micro-breaks виступають як

додатковий ресурс, що перериває цикл накопичення стресу та відновлює саморегулятивні й когнітивні ресурси [1-3].

Опис джерел/методів у роботах, що узагальнюються. Огляд узагальнює експериментальні та квазіекспериментальні роботи з порівнянням груп «з перервами» і «без перерв», епізодичні аналізи впродовж дня та опитувальники відновлення/вигорання. Об'єктивні індикатори - точність і швидкість реагування у завданнях на увагу, пропуски сигналів; суб'єктивні - втома та емоційне виснаження [1-3].

Основні результати.

1). Навіть 60-120 секунд пов'язані зі зниженням суб'єктивної втоми та збереженням позитивного афекту [1].

2). Вбудовані micro-breaks зменшують помилки у завданнях на увагу й пришвидшують перефокус після перемикань [2].

3). Регулярні короткі паузи асоціюються з нижчим емоційним виснаженням через переривання циклу «перенапруження - румінації - втома» [3].

4). Найкращий ефект демонструють мікроперерви з легкою соматичною активністю та усвідомленим диханням [1-2].

5). Ефект модулюють індивідуальні відмінності, але регулярні micro-breaks частково вирівнюють показники в групах із нижчими базовими ресурсами [1-3].

Практична технологія впровадження. Таймінг – 90 секунд кожні 45-60 хв інтенсивної роботи. Протокол (на вибір):

а) дихання 4-4-8;

б) статичні розтяжки шийно-плечового пояса;

в) візуальна фіксація на далекій точці з мікрорухами очей.

Командні правила - право на перерву без пояснень, пауза на відповіді в месенджерах у цей інтервал. Моніторинг - щотижневі короткі опитування про втому, трекінг помилок у типових задачах, підрахунок дотримання перерв. Безпека – не виконувати під час керування транспортом, припинити за запаморочення.

Обмеження: гетерогенність завдань, короткі інтервали спостереження, часткова відсутність RCT; узагальнення потребує обережності.

Висновки: 90-секундні micro-breaks є простим і масштабованим інструментом підтримки психологічного здоров'я працівників знаннєвої праці без втрат продуктивного часу.

Ключові слова: micro-breaks, мікроперерви, відновлення, когнітивна втома, емоційне вигорання, увага, командні норми, JD-R, COR.

Література:

1. Trougakos J. P., Beal D. J., Green S. G., & Weiss H. M. Making the break count: An episodic examination of recovery activities. *Academy of Management Journal*, 2008, 51(1), 131-146.

2. Fritz C., Ellis A. M., Demsky C. A., Lin B. C., & Guros F.. Embracing work breaks: Recovering from work stress. *Organizational Dynamics*, 2013, 42(4), 274-280.

3. Maslach C., & Leiter M. P. Understanding the burnout experience: Recent research and its implications. *World Psychiatry*, 2016, 15(2), 103-111.

Дончулеско В.

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ДОШКІЛЬНИКА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ: КОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА «МАНДРІВКА У СВІТ СПОКОЮ»

Сучасні соціокультурні реалії спричиняють зростання емоційного напруження у дітей дошкільного віку, що нерідко проявляється у підвищеному рівні тривожності. Це явище створює ризики дезадаптації, обмежує пізнавальну активність і ускладнює формування стресостійкості та конструктивних стратегій взаємодії з оточенням. На нашу думку, пошук і апробація ефективних психокорекційних програм є одним із ключових завдань сучасної психології, адже вони сприяють зниженню тривожності, розвитку емоційної саморегуляції та формуванню життєтворчої активності у дітей.

У межах магістерського дослідження «Психологічні особливості тривожності дітей дошкільного віку та засоби її корекції», нами було розроблено і апробовано корекційну програму «Мандрівка у світ Спокою», що включала 16 занять, які проводилися впродовж двох місяців. Програма була спрямована на формування навичок емоційної саморегуляції та зниження рівня тривожності у дітей. До експериментальної групи увійшли 10 старших дошкільників (5 хлопців і 5 дівчат), у яких діагностовано високий рівень тривожності за методиками «Обери обличчя» та тест Люшера, що вказувало на потребу у психокорекційній підтримці.

Аналіз результатів діагностики за методикою «Обери обличчя» та тестом Люшера засвідчив наявність чіткої позитивної динаміки у зниженні рівня тривожності дітей після проведення корекційної програми. Якщо на початковому етапі всі учасники дослідження (100%) демонстрували високі показники тривожності, то після завершення програми зафіксовано суттєве покращення їх емоційного стану. Так, за методикою «Обери обличчя» 30% дітей перейшли до групи з низьким рівнем тривожності, 50% - до середнього, і лише 20% залишилися на високому рівні. Аналогічні тенденції простежуються і за результатами тесту Люшера: 30% дітей мають низькі показники тривожності, 40% - середні, тоді як високий рівень зберігся лише у 30% обстежуваних.

На нашу думку, такі зміни свідчать про ефективність реалізованої корекційної програми «Мандрівка у світ Спокою». Її систематичне застосування, що поєднувало ігрові методики, арт-терапевтичні техніки та релаксаційні вправи, сприяло не лише зниженню емоційного напруження, а й розвитку здатності дітей до саморегуляції, підвищення впевненості у власних можливостях та формування конструктивних стратегій взаємодії з

оточенням. Позитивний ефект програми виражається у появі нових поведінкових моделей, що дозволяють дітям долати стресові ситуації та відчувати внутрішню стабільність.

Отримані результати підтверджують, що подолання надмірної тривожності у дошкільному віці є ключовим чинником розвитку життєтворчих стратегій та встановлення стресостійкості особистості. Практичне значення роботи полягає в можливості інтеграції подібних психокорекційних програм у систему дошкільної освіти. Це відкриває перспективи для створення безпечного й емоційно комфортного освітнього середовища, що відповідає викликам сучасного соціокультурного простору.

Журавель І. М.

КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ УСКЛАДНЕНОЇ РЕАКЦІЇ ВТРАТИ ДОМАШНЬОЇ ТВАРИНИ

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві зростає роль домашніх тварин у житті людини, адже вони стають джерелом емоційної підтримки, безумовного прийняття та стабільності. Саме тому їхня втрата часто супроводжується глибокими переживаннями, подібними до реакцій горювання після смерті близьких людей. Особливо складним є феномен *невизнаного горя (disenfranchised grief)*, коли соціум не надає людині права на відкритий прояв болю через втрату улюбленця. Така ситуація створює ризик формування *ускладненої реакції горя* – емоційного стану, що порушує звичне функціонування особистості та потребує психологічного втручання [3, с. 42].

Мета дослідження. Теоретично обґрунтувати та проаналізувати ефективність когнітивно-поведінкових підходів у роботі з ускладненою реакцією втрати домашньої тварини.

Методи дослідження. Застосовано теоретичні методи: аналіз, синтез і порівняння психологічних концепцій горювання (Е. Кюблер-Росс, В. Ворден, Дж. Боулбі, М. Стробе, Г. Шут, А. Бек), узагальнення емпіричних даних про роль тварин у житті людини, систематизацію наукових підходів до психотерапевтичної підтримки осіб, які переживають утрату.

Основний зміст. Згідно з DSM-5-TR (2022), ускладнене горе проявляється як стійкий емоційний дистрес, що триває понад 12 місяців і супроводжується інтенсивною тугою, провинною, втратою сенсу життя. В контексті втрати тварини ці прояви підсилюються соціальною невизнаністю та почуттям самотності.

Е. Кюблер-Росс (1969) у своїй п'ятистадійній моделі описує природну послідовність емоційних реакцій – від заперечення до прийняття [1, с.56]. В. Ворден (2008) наголошує, що ефективне подолання втрати передбачає виконання чотирьох завдань: усвідомлення факту смерті, проживання болю, пристосування до нового життя й формування емоційних зв'язків у новій реальності. Модель подвійного процесу М. Стробе та Г. Шут (1999) пояснює,

що горювання має чергуватися між орієнтацією на втрату і відновлення, забезпечуючи адаптивний баланс.

Відповідно до теорії прив'язаності Дж. Боулбі (1980), домашня тварина виконує роль «безпечної бази» для власника, тому її втрата руйнує систему емоційної опори. Це створює підґрунтя для розвитку ускладненої реакції горя [2, с.104].

Когнітивно-поведінковий підхід довів ефективність у роботі з травматичними переживаннями, адже дозволяє виявляти ірраціональні переконання, що посилюють біль («Я винен у його смерті», «Я не зможу більше нікого полюбити»). КПТ допомагає замінити ці деструктивні переконання на адаптивні, відновити контроль над емоціями та поведінкою. До ефективних технік належать когнітивна реструктуризація, експозиційна терапія, техніки майндфулнесу, ведення щоденника думок і вправи самопідтримки. Застосування когнітивно-поведінкової терапії сприяє зменшенню почуття провини, прийняттю втрати та формуванню нових життєвих орієнтирів. У випадку втрати тварини КПТ має бути гнучкою, емпатійною та спрямованою на підтримку процесу поступової інтеграції болю у життєвий досвід.

Висновки. Феномен втрати домашньої тварини має високу психологічну значущість, а емоційні реакції власників часто за глибиною не поступаються горю від втрати близької людини. Когнітивно-поведінкова терапія є дієвим підходом до подолання ускладненого горя, адже спрямована на трансформацію деструктивних думок, відновлення емоційного балансу та формування адаптивних стратегій переживання [3, с.63].

Література:

1. Bowlby, J. *Attachment and Loss: Vol. 3. Loss, Sadness and Depression*. New York: Basic Books, 1980.
2. Kübler-Ross, E. *On Death and Dying*. New York: Macmillan, 1969.
3. Василюк, Ф. Є. *Психологія переживання: аналіз подолання критичних ситуацій*. Київ: Либідь, 2016.

Загорулько К. Г.

ПРОКРАСТИНАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

У наш час є дуже важливою тема психічного здоров'я та методів його підтримки, а проблематика використання соціальних мереж є актуальною як ніколи, оскільки їх вплив не до кінця визначений і ще досі проводяться багато досліджень щодо цього.

Соціальні мережі, будучи потужним інструментом комунікації та самоідентифікації, можуть стати причиною прокрастинації через постійні відволікаючі стимули, що заважають зосередитися на навчанні чи роботі. Проблема полягає не тільки в самій залежності від мереж, а й у тому, що

надмірне використання інтернету може погіршувати емоційний стан молодих людей, сприяючи розвитку тривоги та депресії. Важливою є також проблема самоконтролю, оскільки надмірна доступність соціальних мереж часто перешкоджає людям зберігати баланс між важливими завданнями і миттєвими задоволеннями.

У науковій літературі дедалі частіше досліджується зв'язок між активністю у соціальних мережах і прокрастинацією – деструктивною формою поведінки, яка полягає у хронічному відкладанні важливих завдань [2, с.66].

Говорячи детальніше про це явище – воно є складним феноменом, який виникає через різноманітні чинники, зокрема через недостатню саморегуляцію, емоційну регуляцію та мотиваційні фактори. Воно може бути пов'язане з потребою уникати негативних емоцій, зокрема стресу та тривоги, а також із перевагою короткострокових вигод перед довгостроковими наслідками, що знижує продуктивність та підвищує рівень стресу.

Наслідки такої поведінки можуть бути різноманітними, але прокрастинатори зазвичай відчувають підвищений рівень стресу, оскільки зволікання породжує надлишкові переживання через відкладені справи [2, с.232].

На основі сучасних досліджень можна зробити висновок, що прокрастинація є багатогранним явищем, яке не лише шкодить результативності, а й має негативний вплив на психічне здоров'я, сприяючи розвитку тривожності, депресії та зниженню самооцінки. До прикладу у дослідженні Джокмен та інших, демонструється пряма кореляція між тенденцією відкладати справи і зростанням депресивних, тривожних симптомів з часом [3, с.6].

Психологічні теорії прокрастинації вказують на важливість її дослідження з точки зору емоційної регуляції та самоорганізації, а також її зв'язок з особистісними характеристиками, такими як перфекціонізм, низька самооцінка та страх невдачі. Як наголошував Стіл, прокрастинація часто є формою порушення самоконтролю [1, с.67].

У цьому контексті особливо важливо враховувати соціальні мережі як фактор, що сприяє прокрастинації. Соціальні платформи дають швидкий позитивний зворотний зв'язок – лайки, коментарі, перегляди – які стимулюють «миттєву винагороду». При цьому важливо усвідомити роль «FoMO» (Fobia of Missing Opportunity), який є ключовим мотиватором постійного моніторингу соцмереж. Прагнення не втратити соціальну увагу чи можливість долучитися до обговорення стає сильним поштовхом до частого використання мереж і може знижувати здатність самоконтролю.

Підсумовуючи, ми можемо сказати, що соціальні мережі, які займають все більшу і більшу частину людського життя, мають досліджуватись дедалі глибше, через неповноцінно очевидний вплив на нього. Явище прокрастинації є негативним фактором у людському житті в наш час, який може погіршувати психічне благополуччя та здоров'я.

Література:

1. Steel, P. The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. *Psychological bulletin*, 2007, 133(1), 65.

2. Flett G.L., Stainton M., Hewitt P., Sherry S., Lay C. Procrastination automatic thoughts as a personality construct: An analysis of the procrastinatory cognitions inventory. *J. Ration. Emot. Cogn. Behav. Ther.* 2012;30:223–236.
3. Jochmann, A., Gusy, B., Lesener, T., & Wolter, C. Procrastination, depression and anxiety symptoms in university students: a three-wave longitudinal study on the mediating role of perceived stress. *BMC psychology*, 2024, 12(1), 276.

Запека Я. Г., Костащук В. В.

КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Перманентне почуття невизначеності та небезпеки, постійний ризик нестабільності, загрози життю, втраті близьких, підвищення рівня тривоги, масове виникнення посттравматичних стресових розладів, підвищення безробіття в суспільстві, зростання економічної, екологічної та гуманітарної криз – ці чинники щоденно зумовлюють підвищення рівня стресу серед населення. Саме молодь є найбільшим ресурсом та потенціалом для розвитку майбутнього нашої держави, тому дуже важливо підтримувати її психологічне благополуччя, оскільки саме воно пов'язане зі здатністю до навчання, роботи та інших соціальних активностей, що мають прямий вплив на соціально-економічний розвиток країни. Нині, в умовах війни та зростання психосоціального навантаження гостро постає потреба вивчення ефективних адаптаційних механізмів та копінг-стратегій як чинників психологічного благополуччя молоді.

Психологічне благополуччя є однією з центральних тем сучасної психології, яка охоплює різноманітні аспекти людського життя, включаючи емоційний стан, особистісний розвиток, фізичне здоров'я та соціальні стосунки. Копінг-стратегії досліджуються не лише в екстремальних умовах війни, але й у контексті природних катастроф, таких як землетруси, повені та урагани. Дослідження показують, що люди, які використовують активні стратегії копіngu та шукають соціальної підтримки, мають краще психічне здоров'я після катастроф [1]. Копінг-стратегії також мають важливе значення у контексті посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Дослідження показують, що люди з ПТСР часто використовують менш ефективні копінг-стратегії, такі як уникання або зловживання алкоголем, що може погіршувати їх стан. Ефективні стратегії, такі як пошук соціальної підтримки та активне вирішення проблем, можуть допомогти зменшити симптоми ПТСР [2].

Дослідження психологічного благополуччя під час війни часто зосереджуються на виявленні факторів, які можуть захищати або покращувати психологічне здоров'я в таких умовах. Один з важливих аспектів – це соціальна підтримка, яка може виступати буфером проти негативних впливів стресу [3]. Підтримка з боку сім'ї, друзів та спільноти

допомагає людям долати труднощі та зменшує ризик розвитку психічних розладів.

Психологічне благополуччя, стрес та резильєнтність є ключовими аспектами психологічного здоров'я, що впливають на якість життя людини. У сучасному світі, де рівень стресу постійно зростає, розуміння взаємозв'язку між копінг-стратегіями, які люди використовують для управління стресом, та їх психологічним благополуччям є надзвичайно важливим. Тому метою дослідження є виявлення особливостей взаємозв'язку копінг-стратегій та психологічного благополуччя молоді в умовах війни.

В нашому емпіричному дослідженні були використані такі психодіагностичні методики: методика «Модифікована шкала суб'єктивного благополуччя БіБіСі» (The Modified BBC Subjective Well-being Scale (BBC-SWB), P. Pontin, M. Schwannauer, S. Tai, & M. Kinderman) (адаптація Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер); методика «Опитувальник Brief-COPE», С. Carver, 1997 (адаптація Т. Яблонська, О. Вернік, Г. Гайворонський, 2023); методика «Шкала сприйнятого стресу (PSS-10)» (адаптація Вельдбрехт О. О., Тавровецька Н. І., 2022); методика «Шкала резильєнтності Коннора-Девідсона-10» (Campbell-Sills & Stein, 2007), адаптація Школіна та ін., 2020). Вибірку склали 65 студентів ЗВО у віці 17-25 років.

За допомогою аналізу середніх значень нами було перевірено вираженість проявів кожної копінг-стратегії у осіб із різним рівнем психологічного благополуччя. За результатами виявилось, що вона суттєво відрізняється залежно від рівня психологічного благополуччя. Особи з високим рівнем благополуччя частіше використовують активне подолання, планування, позитивний рефреймінг та емоційну підтримку. Для респондентів із середнім рівнем характерним є більш виражене застосування інформаційної підтримки, тоді як особи з низьким рівнем благополуччя частіше вдаються до унікаючих стратегій. Узагальнено, копінг, фокусований на проблемі, є домінантним для групи з високим рівнем благополуччя, тоді як унікаючий копінг – для групи з низьким. (див. Табл. 1).

Таблиця 1. Середні значення проявів копінг-стратегій за рівнями психологічного благополуччя

Копінг-стратегії	Рівень психологічного благополуччя		
	високий	середній	низький
Активне подолання	3,58	3,38	3,15
Використання інформаційної підтримки	2,88	2,93	2,53
Позитивний рефреймінг	3,69	2,55	2,5
Планування	3,54	3,4	3,18
Емоційна підтримка	3,42	3,26	2,92
Копінг, фокусований на проблемі	3,42	3,07	2,84
Копінг, фокусований на емоціях	2,74	2,73	2,61
Унікаючий копінг	2,09	2,07	2,33

З метою подальшого порівняння груп нами було застосовано дисперсійний аналіз за критерієм Крускала-Уолліса (через відмінний від нормального розподіл у групах). Аналіз вказав, що статистично значущі відмінності між рівнями психологічного благополуччя існують для таких копінг-стратегій: позитивний рефреймінг та копінг, фокусований на проблемі. Розмір ефекту інших копінг-стратегій відчутно нижчий, що вказує на відсутність значущих відмінностей (див. Табл. 2.).

Таблиця 2. Показники непараметричного критерію Крускала-Уолліса для копінг-стратегій за рівнем психологічного благополуччя

	χ^2	p	ϵ^2
Позитивний рефреймінг	17.892	<.001	0.27957
Копінг, фокусований на проблемі	13.695	0.001	0.21398

Цей показник вказує на величину відмінності результатів рівня психологічного благополуччя в залежності від сили виявлення копінг-стратегій: респонденти з високим рівнем психологічного благополуччя значно частіше використовують стратегію «позитивний рефреймінг» порівняно з учасниками з низьким рівнем, а копінг, фокусований на проблемі – демонструє найбільший ефект серед групових відмінностей.

Отже, результати аналізу підтверджують, що рівень психологічного благополуччя суттєво впливає на вибір копінг-стратегій: особи з високим рівнем благополуччя переважно застосовують активні, проблемно орієнтовані стратегії, зокрема позитивний рефреймінг та копінг, фокусований на проблемі, тоді як у осіб із низьким рівнем благополуччя більш поширені унікаючі підходи. Це свідчить про важливість розвитку ефективних стратегій подолання для підтримки психологічного здоров'я.

Література:

1. Bonanno, G. A., Brewin, C. R., Kaniasty, K., & La Greca, A. M. Weighing the Costs of Disaster: Consequences, Risks, and Resilience in Individuals, Families, and Communities. *Psychological Science in the Public Interest*, 2010, 11(1), 1-49
2. Hobfoll, S. E., Mancini, A. D., Hall, B. J., Canetti, D., & Bonanno, G. A. The limits of resilience: Distress following chronic political violence among Palestinians. *Social Science & Medicine*, 2007, 64(8), 1450-146
3. Cohen, S., & Wills, T. A. Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 1985, 310-357

Іваненко Б. Б.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Сучасна психологія переживає період інтенсивної трансформації, зумовленої як технологічними зрушеннями, так і глобальними соціальними потрясіннями. Професія психолога починає виходити за межі традиційного кабінету та класичного формату консультативної зустрічі, формується новий

простір діяльності – цифровий, мультикультурний, інтегрований у динаміку сучасних криз і викликів. Після пандемії потреба у фахівцях-психологах значно зросла, а повномасштабні війни й політичні конфлікти загострюють запит на кризову інтервенцію та стабілізацію стану людей. Сьогодні психолог виступає не лише як фахівець, що працює з окремими індивідами, а й як активний учасник суспільних процесів, які впливають на колективне психічне здоров'я, механізми адаптації, соціальну згуртованість.

Професія психолога в Україні сьогодні набуває особливої ваги не лише як фахова діяльність, а й як соціальна місія. В умовах війни психолог виконує функції, що поєднують елементи консультативної підтримки, кризової інтервенції, соціально-педагогічної роботи, дослідницької діяльності й навіть просвітництва. Від того, наскільки якісно здійснюється психологічна допомога на рівні окремої людини, залежить здатність суспільства адаптуватися до надзвичайних умов, відновлюватися після втрат і зберігати внутрішню цілісність. Війна створює ситуації, які не мають аналогів у класичних підручниках, тому психологи працюють в умовах постійного навчання й адаптації під реальні потреби суспільства.

Слід відмітити, що нині загалом сучасний світ переживає кризу психічного здоров'я. За даними міжнародних організацій, кожна четверта людина хоча б раз у житті звертається по психологічну підтримку. Проблеми тривоги, депресії, посттравматичного стресу, емоційного вигорання та загальної дезорієнтації у швидкозмінному світі стають частиною досвіду мільйонів людей. Зростає культура «психологічної гігієни», адже регулярне піклування про внутрішній стан стає елементом здорового способу життя на рівні з фізичною активністю чи профілактичними медичними оглядами.

Для України цей контекст має особливе значення. Російсько-українська війна створила безпрецедентний запит на фахівців, які здатні працювати з гострою та хронічною травмою, втратами, горем, бойовим стресом, сімейними кризами, переживанням окупації, міграційними процесами та загальнонаціональним емоційним виснаженням. Український психолог сьогодні виконує функції, які раніше важко було навіть припустити: він стає підтримкою для військових і їхніх родин, працює з цивільними, постраждалими від травматичних подій, допомагає адаптуватися людям, що вимушено залишили свої домівки. А тому психологи сьогодні опинилися в ситуації, де професійне навантаження, моральна відповідальність і суспільні очікування значно перевищують те, що вважалося нормою ще десять років тому.

Отже, окреслимо *основні виклики для українських психологів*.

Один із ключових викликів – *зміна власного стилю життя та необхідність постійної саморегуляції*. Психологу доводиться поєднувати роботу з клієнтами, що перебувають у стані гострого стресу, із власними переживаннями, іноді зумовленими тими самими обставинами – війною, втратами, вимушеним переселенням. Це створює ризик емоційного виснаження, професійного вигорання та співпереживальної травматизації. У таких умовах фахівці вимушені розвивати особистісні навички

самодопомоги, використовувати супервізію, інтервізію та регулярно проходити власну терапію, щоб зберігати стабільність і професійну ефективність.

Проблема перевантаження є однією з найбільш критичних: психологи, які працюють у кризових умовах, проводять значно більше годин роботи, ніж це передбачають класичні стандарти. Кожна історія, яку вони чують від клієнтів, нерідко пов'язана з реальними трагедіями – втрата близьких, руйнування житла, досвід окупації, перебування під обстрілами. Висока стресогенність спричиняє психоемоційне виснаження.

Ще одним суттєвим викликом є *проблема наукових ресурсів та джерельної бази*. В умовах відмови від російськомовних матеріалів, що раніше активно використовувалися в освіті та практиці, українські психологи проходять процес переорієнтації на міжнародні стандарти, західні наукові дослідження, нові підходи та навчальні програми, що потребує часу, фінансових вкладень і доступу до якісної літератури. Частина українських навчальних програм досі перебуває в процесі оновлення, тому психологам доводиться самостійно шукати англомовні джерела, проходити міжнародні сертифікати та вдосконалювати професійний рівень у складних життєвих умовах. Це формує унікальний феномен української психологічної освіти – самостійність, високу мобільність, швидке включення в актуальні практичні запити суспільства.

Не менш гострою є *морально-психологічна дилема, пов'язана з доступністю психологічних послуг*. У ситуації війни значна частина населення потребує допомоги, але не має фінансових можливостей для регулярної терапії. Приватні послуги фахівців високої кваліфікації коштують дорого, і це створює соціальну нерівність у доступі до психологічного здоров'я. У відповідь на це з'явилася велика кількість волонтерських ініціатив, безоплатних програм, кризових гарячих ліній та державних платформ підтримки. Проте психологи часто працюють у цих програмах на межі власних ресурсів, а тому використання штучного інтелекту стає альтернативою звернення до фахівця, що не може замінити живу терапію, особливо в роботі з травмою.

Особливо складною є *проблема психологічної допомоги військовим*. Робота з бійцями вимагає спеціальної підготовки, глибокого розуміння механізмів бойового стресу, адаптації до умов служби, особливостей військової культури та специфічних травматичних переживань. Психолог має працювати з людьми, які пережили втрату побратимів, поранення, тривалий перебіг бойових дій, перебування у полоні або стан хронічної напруги. У таких випадках не можна застосовувати універсальні консультативні техніки – необхідні методи стабілізації, робота з тілом, інструменти подолання дисоціації та протидії посттравматичному стресовому розладу.

Необхідність зміни кваліфікації всередині самої професії. Багатьом психологам доводиться переорієнтовуватися на роботу з психотравмованими людьми, дітьми, які пережили бойові дії, переселенцями та тими, хто втратили близьких. Це вимагає нових навичок, знання сучасних методик,

уміння працювати з різними типами травми, включно з комплексною та вторинною.

Відзначимо, що поряд із професійними викликами психологія в Україні має й великі перспективи. По-перше, зростає довіра суспільства до психологів, що формує стабільний запит на висококваліфікованих фахівців. По-друге, розвиток національних програм із психічного здоров'я та реформа медичної системи створюють умови для розширення ринку послуг. По-третє, міжнародна підтримка й активна участь українських психологів у глобальних освітніх та дослідницьких проєктах сприяють підвищенню їх професійного рівня. І нарешті, війна, попри її трагізм, відкрила можливість для створення нових, унікальних практик, які в майбутньому стануть внеском України у світову психологічну науку.

Підсумовуючи, можна сказати, що професія психолога сьогодні є унікальним поєднанням науки, гуманізму та творчого підходу до розуміння людського досвіду. Сучасний психолог має поєднувати професійну компетентність, культурну чутливість, цифрову грамотність та здатність зберігати людяність у світі інформаційного шуму й різного роду потрясінь. В умовах війни український психолог виступає не лише як фахівець, а й як носій надії, стабільності та підтримки, адже допомагає людям віднаходити ресурси, відновлювати внутрішню силу та будувати майбутнє. Така роль вимагає значної відповідальності, підкреслює важливість професії психолога, що формує психологічний фундамент відновлення та розвитку країни.

Література:

1. Міністерство охорони здоров'я України. Національна програма психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. 2023. МОЗ України. <https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nacionalna-programa-mentalnogo-zdorovja>
2. World Health Organization. Mental health and COVID-19: Early evidence of the pandemic's impact. WHO Press. 2022. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mental_health-2022.1
3. Inter-Agency Standing Committee. IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. United Nations. 2023. [https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings](https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings)

Іманова В. О.

ЗВ'ЯЗОК ГЛИБИННИХ ПЕРЕКОНАНЬ ТА СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЖІНОК В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Постановка проблеми. В умовах воєнного стану жінки стикаються з безліччю потенційно травмуючих ситуацій. Як наслідок, страх, відчуття втрати контролю над власним життям, постійна тривога стають невід'ємною

частиною життя українських жінок. Відтак, вивчення глибинних переконань як фундаментальних уявлень про світ, себе та інших, що опосередковує поведінку та емоційні реакції на події, виявляється надзвичайно актуальним.

Мета дослідження полягає у встановленні взаємозв'язку між глибинними переконаннями та рівнем стресостійкості у жінок в умовах воєнних викликів.

Огляд літератури. Л. М. Смольська визначає стресостійкість як «здатність особи усвідомлювати власну фрустрацію та долати її ефективними практичними діями для досягнення відповідних цілей» [1, с. 113]. Одним з чинників її розвитку є зміст глибинних переконань, вперше виокремлених як окремий конструкт в межах когнітивно-поведінкового підходу.

Глибинні переконання можна визначити як когнітивний зміст або вербальне представлення когнітивних схем, які складають когнітивну структуру для відбору, кодування та оцінки стимулів, що впливають на організм. Вони є найфундаментальнішим рівнем переконань, формування яких починається у ранньому дитячому віці та лежить в основі того, як людина сприймає себе, інших та світ [2].

Інтерпретація життєвого досвіду, що відбувається через призму глибинних переконань, тісно пов'язана з адаптацією людини до навколишнього середовища. Так, глибинні переконання можуть бути як каталізаторами використання позитивних копінг-стратегій, так і призводити до дисфункціональних способів подолання. Неадаптивні переконання призводять до погіршення самопочуття людини, тривожності, проблем у міжособистісних контактах.

Надзвичайні ситуації, такі як війна, можуть шокувати та призводити до перегляду глибинних переконань. Наприклад, глибинне переконання “Світ – безпечне місце” може сильно похитнутися через воєнні події. Однак, факт такого перегляду не обов'язково є негативним фактором. Він може бути ознакою початку процесу знаходження нових альтернатив та перспектив, особистісного зростання. Так, J.E. Eze, C.M. Ifeagwazi та J.C. Chukwuorji зазначають, що прояви посттравматичного зростання асоціюються з когнітивною обробкою ситуації, яка передбачає пошук сенсу та впорядкування думок та досвіду [3]. Особливо складним це може бути для жінок, які перебувають у воєнних умовах. Це доводить важливість вивчення глибинних переконань та зв'язку їхнього змісту з здатністю долати стресові обставини.

Організація та методи дослідження. У дослідженні взяли участь 118 жінок віком від 18 до 65 років. Для вияву рівня стресостійкості та дезадаптивних глибинних переконань було використано такі психодіагностичні методики, як Шкала стресостійкості Коннора–Девідсона та методики вивчення фундаментальних припущень (глибинних переконань) Р. Янов-Бульман. Дослідження проводилося у змішаному форматі - очному та через Google Forms.

Результати дослідження. Виявлення взаємозв'язку глибинних переконань між стресостійкістю та глибинними переконаннями за допомогою кореляційного аналізу показало наявний зв'язок між цими змінними (табл. 1).

Таблиця 1

Кореляції між рівнем стресостійкості та фундаментальними припущеннями

	Прихильність світу	Цінність власного “Я”
Стресостійкість	-0,188*	-0,305***

Примітка: * – $p < .05$, *** – $p < .001$.

Такі результати є доволі неочікуваними. Однак, можливо це вказує на те, що жінки з вищою стресостійкістю мають менш жорсткі та ідеалістичні глобальні переконання про світ та себе. Так, значуща негативна кореляція між стресостійкістю та переконанням про прихильність світу ($r = -0,188$, $p < .05$) може означати, що в умовах війни вища віра у доброзичливість світу пов'язана з меншою здатністю долати труднощі. Більш реалістична картина світу, як такого що не завжди є прихильним, сприяє кращій адаптації жінок до нових обставин в умовах війни.

Цікавою є значуща сильна негативна кореляція між стресостійкістю та цінністю власного “Я” ($r = -0,305$, $p < .001$). Це, можливо, пояснюється тим, що більш висока впевненість у собі призводить до перекладання відповідальності лише на себе в ситуаціях, що викликають безпорадність. Це породжує відчуття провини та сорому, що знижують стресостійкість.

Висновки. Отримані результати, хоч і виявилися несподіваними, засвідчили важливість розвитку у жінок більш збалансованих та неідеалізованих глобальних переконань про світ, людей та себе у відповідь на екстремальні виклики. Отже, в умовах триваючого стресу метою психологічної роботи з жінками має бути, передусім, формування гнучкої та диференційованої системи уявлень про світ, що буде позитивно впливати на розвиток стресостійкості.

Література:

1. Смольська Л. М. Стресостійкість та життєстійкість: креативна модель формування в сучасних умовах. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Психологія*. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 4. С. 113–117.
2. Beck, J. S. *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (3rd ed.). New York: The Guilford Press, 2021. 414 p.
3. Eze, J.E., Ifeagwazi, C.M. & Chukwuorji, J.C. Core Beliefs Challenge and Posttraumatic Growth: Mediating Role of Rumination Among Internally Displaced Survivors of Terror Attacks. *J Happiness Stud* 21, 659–676 (2020). <https://doi.org/10.1007/s10902-019-00105-x>

ПЕРСОНАЛЬНЕ БУТТЯ ТА ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ОПОРИ (ЛЮБОВ, СВОБОДА, ВОЛЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ) ЯК ОСНОВА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

Постановка проблеми. Сучасні глобальні кризи (пандемія, війна, соціальна турбулентність) висвітлили крихкість звичних структур буття та актуалізували необхідність пошуку внутрішніх ресурсів, що забезпечують стійкість особистості. У цьому контексті особливої ваги набуває концепція **персонального буття** як цілісної засади екзистенційного розвитку. **Мета дослідження** – обґрунтувати роль любові, свободи, волі, відповідальності та смислу як екзистенційних опор психічного здоров'я особистості.

Теоретична основа. Дослідження спирається на антропологічну модель В. Франкла (ноетичний вимір, воля до сенсу), мульти-мотиваційну модель А. Ленгле (чотири фундаментальні мотивації), концепцію переживання та «нужди» С. Д. Максименка.

Основні результати. Персональне буття інтегрує засадничі духовно-моральні засади людини: любов, свободу, волю та відповідальність, які виступають внутрішніми опорами психічного здоров'я. Тривога, невизначеність і кризи стають простором самотворення: здатність до відповідального вибору підтримує цілісність особистості. Любов визначається не лише як афект, а як екзистенційне акт зустрічі, що формує смисловий простір міжособистісних стосунків. Порівняльний аналіз теоретичних концепцій З. Фрейда, А. Адлера та В. Франкла акцентує провідну роль «волі до сенсу» як рушія самореалізації [3]. У кризових умовах саме внутрішні екзистенційні опори стають чинниками психологічної стійкості та психічного здоров'я [1; 2]. Вивчення проблеми показує, що психічне здоров'я не може розглядатися лише як відсутність симптомів чи адаптивність. Воно має екзистенційний вимір, у якому внутрішні опори особистості забезпечують здатність витримувати невизначеність, знаходити смисл і залишатися вірним власним цінностям навіть у складних обставинах.

Поряд з цим, внутрішня свобода, яка реалізується через персональне позиціонування, стає передумовою зрілої відповідальності. Це виявляється у здатності особистості приймати не лише індивідуальні рішення, а й брати участь у соціальних процесах, залишаючись при цьому життєстійкою до зовнішніх викликів. Таким чином, психічне здоров'я розглядається як результат гармонійної взаємодії екзистенційних опор, які формують основу для автентичного життя та смислотворення.

Отримані результати мають безпосереднє значення для психологічної допомоги та психотерапії. Персональне позиціонування можна розглядати як **мету і процес психотерапевтичної роботи**: допомогти людині віднайти внутрішню згоду з власними рішеннями, відкрити для себе смисл і сформувані опори, що підтримують у кризових обставинах.

Психологічна та психотерапевтична практика підтверджують, що робота з такими категоріями, як любов, свобода, воля та відповідальність, сприяє відновленню психологічної рівноваги. Через усвідомлення власних цінностей, пошук сенсу і прийняття відповідальності клієнти отримують можливість зміцнити психічне здоров'я, відновити почуття цілісності та знайти нові орієнтири у житті.

Зокрема, екзистенційно-аналітичний підхід дає інструменти для: трансформації тривоги з деструктивного фактору у ресурс самотворення; переосмислення кризових подій як можливостей для розвитку; формування стійкості й автентичності у процесі прийняття складних рішень.

Таким чином, запропонована концепція може бути використана у програмах психологічної підтримки, психотерапії та кризового консультування, спрямованих на збереження й відновлення психічного здоров'я особистості.

Висновки. Отже, персональне буття, любов, свобода, воля та відповідальність є стрижневими опорами особистості, які формують її внутрішній стрижень, та здатність до самоздійснення та смислотворення [1; 2; 3]. Вони виступають не лише філософськими, а й прикладними психологічними орієнтирами, які забезпечують збереження психічного здоров'я, автентичність та здатність до самореалізації в умовах глобальної непевності. Отримані результати можуть застосовуватись у психотерапії та консультуванні як основа для підтримки психічного здоров'я: через формування внутрішніх екзистенційних опор (любов, свобода, воля, відповідальність) людина набуває цілісності та стійкості у кризових умовах [2; 3].

Література:

1. Максименко С. Д. Генетична психологія. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006.
2. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Київ : Основи, 1990.
3. Längle A. The person in existential analysis. *International Journal of Existential Psychology & Psychotherapy*. 2002. № 1 (1). С. 25–36.

Кириленко Т. С.

ДУХОВНІ ВИМІРИ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Проблеми духовності в сучасних умовах життя в Україні посідають чільне місце як серед теоретичних так і практичних аспектів психологічних досліджень особистості. Життєві ситуації, в яких перебуває людина в сьогоденні – це прояви випробування її психологічного потенціалу, її психічного і психологічного здоров'я, її благополуччя.

З благополуччям особистості тісно пов'язана духовність як психологічна категорія, її виміри. В понятті духовного благополуччя

розпредмечується психологічний вимір духовності, як психологічного утворення, спрямованого на здійснення в людині особистісних перетворень, що накладає відбиток на систему цінностей особистості, її життєві орієнтири, життєві ситуації, в яких вона опиняється. Здатність до рефлексії на ситуацію безумовно впливає на власне благополуччя на поведінку, сприяє енергозберезувальним ресурсам особистості (Л.Орбан-Лембрик, Т.Титаренко, Г.Олпорт, Г.Беккер, А.Маслоу).

Саме психологічний підхід до проблеми психічного і психологічного здоров'я людини розглядає здатність конструктивної поведінки в складних життєвих ситуаціях. Духовність охоплює багато людських почуттів сприяє засвоєнню і розумінню цінностей, моралі, духовних орієнтирів в своєму існуванні в світі.

Які сучасні духовні орієнтири, духовні виміри життя людини в ситуації війни? Які актуальні прояви цих орієнтирів в життєвих ситуаціях, що їх обирає особистість? Такою була мета дослідження духовних вимірів. Пропонувалось здійснити письмовий опис самостійно обраної життєвої ситуації з проявами духовності та зазначити духовний вимір даної ситуації. В дослідженні прийняли участь 30 осіб, середній вік 25 років.

В аналізі описів було виокремлено два аспекти: перший – вибір критеріїв духовного виміру, якими оперує особистість; другий – вибір життєвих ситуацій, які аналізувались, як духовні. В першому аспекті аналізу в якості духовного виміру виокремилась чуйність з опорою на емпатію і морального вибору особистості. Це представлено в 50% описів. Духовний вимір розглядається через аналіз переживань, спрямованих на допомогу іншим. В описах відмічаємо: допомога ближньому – милосердя, самопожертва, гуманне ставлення до інших, альтруїзм, повага до життя іншого, служіння іншим, відкидання егоїстичних інтересів. «Служіння іншим робить життя більш наповненим».

Також виокремили ще один вимір – духовність у вимірах добра і зла, що представлено в 50% наступних описах – любов до дитини, що духовно виховує; готовність брати тягар обов'язку; віра і любов як чинники перемоги хвороби та зла; дарування добра, краси через мистецтво; добрі слова сусідам, виховання учнів через добро і повагу, любов перемагає помсту; людяність.

Другий аспект аналізу – це вибір життєвих ситуацій, які найчастіше аналізувались в якості духовних. Визначились наступні ситуації. Ситуація війни, військових дій (перемога справедливості, людяності, а не помсти за смерть побратима; молитви капеланів; допомога пораненому попри загрози своєму життю; допомога при обстрілах рятувальникам; донати військовим; додання страху перед смертю. Це представлено в 60% описів. Ще один тип ситуацій віднесених до духовних – ситуація приватного життя (допомога хворому під час блекауту; гармонійне сімейне виховання; смерть рідних і власна відповідальність; покаяння; пошук ресурсності в розлученні; збереження дружби через прощення; не бути заручником минулого). Такі відповіді надали 40%. «Духовність – це рушійна сила, що спонукає до змін».

Проведений аналіз описів життєвих ситуацій з проявами духовності дозволив виокремити два основних виміри духовності, що їх вказали в описах – це чуйність та добро і зло, а також два основних типи наявних життєвих ситуацій – війни і приватного життя, може свідчити про можливе підґрунтя пошуку благополуччя, духовного здоров'я особистості, її прагнення до гармонії в своєму житті, розуміння її витоків.

Кирилюк В. О.

МОТИВАЦІЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

Проблема психологічного здоров'я особистості в сучасних умовах життя все частіше розглядається через призму мотивації та самореалізації. Самореалізація визначається як процес розвитку особистісного потенціалу, досягнення життєвих цілей та гармонійного поєднання внутрішніх цінностей із соціальними вимогами. Вона включає автентичність, автономію, цілеспрямованість, креативність та соціальну інтеграцію, що забезпечує психологічне благополуччя, емоційний комфорт і стійкість до стресових впливів [3, с.4–5].

Мотивація виступає рушійною силою самореалізації. Вона формує прагнення до досягнення особистих і професійних цілей, підвищує стресостійкість, розвиває критичне мислення та комунікативні навички. Внутрішнє відчуття успіху та відповідальність за результати визначають психологічну стабільність і задоволеність професійною діяльністю. Емпіричні дослідження підтверджують, що коучингові практики та спеціалізовані програми професійного розвитку значно підвищують мотивацію, впевненість у собі, знижують негативний вплив стресу та сприяють підтримці психічного здоров'я [1, с.1–2;5–6;7–8].

Сучасні соціальні умови, зокрема інформаційне перевантаження, економічна нестабільність і військові дії, створюють підвищені вимоги до психічних ресурсів особистості. Це значно впливає на психологічне здоров'я та загальний психічний стан, формуючи потребу у розвитку стійкості до стресу та ефективних стратегій самореалізації [2, с.57]. Психологічне благополуччя залежить від здатності до самоактуалізації, самоприйняття, формування життєвих цілей і стійких міжособистісних стосунків [2, с.57–58].

Юнацький та молодий вік вважається сенситивним періодом для формування життєвих цілей, професійної орієнтації та психологічної готовності до самореалізації. Активна участь у власному розвитку, розвиток самостійності та здатності до саморегуляції визначають позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя і психічне благополуччя. Емпіричні дані показують, що високий рівень автономії та здатність до цілепокладання і контролю емоцій прямо корелюють із психологічним здоров'ям і стійкістю до стресу [2, с.58–62].

Процес самореалізації тісно пов'язаний із професійним розвитком. Ефективна самореалізація формує ставлення особистості до життя, інших людей і до самої себе, впливає на прийняття рішень і визначає ціннісні орієнтації. Відсутність стратегій самореалізації або низький рівень мотивації веде до фрустрації, внутрішніх конфліктів і зниження психологічної стійкості. Коучинг та інші програми розвитку особистості забезпечують розкриття талантів, підвищення впевненості у собі, формування внутрішньої мотивації і психологічного ресурсу, що безпосередньо підтримує психічне здоров'я [1, с.4–6].

Гуманістичні підходи у психології підкреслюють прагнення до самоактуалізації та пошуку смислу життя як центральні чинники особистісного розвитку і психологічного благополуччя. Психоаналітичні концепції визначають самореалізацію як вроджене прагнення максимально реалізувати потенціал і продуктивну діяльність. Синтез цих підходів підкреслює багатовимірність самореалізації та її прямий вплив на психологічне здоров'я особистості [3, с.4–7].

Самореалізація включає цільовий, ціннісний, процесуальний і креативний аспекти. Цільовий аспект визначає життєві цілі, ціннісний – внутрішні переконання і принципи, що забезпечують автентичність процесу, процесуальний – безперервний самопізнавальний розвиток, а креативний – адаптацію до змінних умов і вироблення нових стратегій поведінки. Взаємодія «Я-реального» і «Я-ідеального» визначає продуктивність процесу самореалізації, а свідоме цілепокладання і внутрішня мотивація створюють основу для досягнення нових життєвих і професійних цілей [3, с.6].

Узагальнюючи, мотивація та самореалізація є ключовими чинниками психологічного здоров'я особистості. Вони формують стійкість до стресу, сприяють розвитку життєвих цілей, самостійності, критичного мислення, соціальної інтеграції і професійного розвитку. Подальші дослідження мають на меті розробку ефективних психотренінгових програм і стратегій професійного розвитку, що забезпечують підтримку психічного благополуччя молоді та дорослих [1, с.7–8;2, с.62;3, с.7].

Література:

1. Hryshchenko M., Zelenin V. Self-realization strategies and their impact on mental health in the context of professional development. 2025. Data and Metadata, 4, 688. https://www.researchgate.net/publication/387617337_Self-Realization_Strategies_and_Their_Impact_on_Mental_Health_in_the_Context_of_Professional_Development
2. Шпартун О., Левчук Н. Емпіричне дослідження особливостей впливу мотивації та установок на збереження психологічного здоров'я молоді. Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров'я, 2022, № 2(9), с. 56–64. <https://doi.org/10.32689/2663-0672-2022-2-9>
3. Асєєва, Ю. О., Вєпрінцева Д. К. Самореалізація як психологічний феномен. Ментальне здоров'я, 2024. <https://doi.org/10.32782/3041-2005/2024-2-1>

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПРАВООХОРОНЦІВ

Постановка проблеми. Своєчасне виявлення ознак девіантної поведінки та психокорекція поведінки є важливими завданнями психологічного супроводу проходження служби у правоохоронних органах [2]. Проведене нами емпіричне вивчення психологічних детермінант схильності до аномії, адикцій, насильства, аутодеструктивної, асоціальної та делінквентної поведінки показало, що дисбаланс індивідуально-психологічних і соціально-психологічних факторів формує ризики виникнення девіантної поведінки. Виявлені нами у процесі дослідження констеляції факторів дають змогу здійснювати цілеспрямований вплив на ті якості, що зумовлюють формування ризиків виникнення девіантної поведінки у процесі проходження служби. Відповідно, при відборі кандидата на посади слід акцентувати увагу на цих специфічних профілях.

Результати дослідження. Встановлено, що поряд із загальними ознаками, характерними для досліджених видів девіацій, визначальними рисами особистості при схильності до порушення правил і норм є низький самоконтроль, при схильності до адиктивної поведінки – егоцентрична прив'язаність до себе. Схильність до аутодеструктивної поведінки зумовлена ригідною жорсткістю. Схильність до агресії й асоціальної поведінки визначаються компенсацією нерішучості маніпулятивністю. Схильність до делінквентної поведінки визначається аномійним нігілізмом.

Факторами, що визначають ризик професійної деформації, є такі якості, як: емоційна нестабільність, низький інтелект, маніпулятивність, неприв'язаність до себе, недовірливість, низький самоконтроль – при схильності до упередженості щодо об'єкта службової діяльності; нігілізм, жорсткість – при довільно-суб'єктивному трактуванні регламентації своєї діяльності та чужої поведінки; усі загальні ознаки професійної деформації характерні при перенесенні службового стилю поведінки у позаслужбову сферу; неповага до себе, низька самооцінка, конфліктність, невпевненість у собі, емоційний дискомфорт, вербальна агресія, напруженість, дратівливість типові при професійному огрубінні; вербальна агресія, жорсткість, авторитарність, перфекціонізм, ригідність мислення – при порушенні адекватної самооцінки.

Щодо загальних якостей і станів, характерних при прояві зазначених форм девіацій і профдеформацій, то слід виділити такі індивідуально-психологічні фактори, як напруженість, тривожність, підозрілість та емоційну нестабільність. Серед соціально-психологічних факторів переважають аномально високий рівень ворожості й агресивності, далі – порушення структури самоставлення, адаптивності та потребово-мотиваційної сфери.

Методи профілактики. Сучасні програми профілактики девіантної поведінки та професійної деформації пропонують широкий спектр підходів і методів. Найефективніші з них обов'язково включають тренінгові заняття, спрямовані на комплексне зниження тих якостей особистості, які найбільш корелюють з ризиком виникнення девіацій.

При цьому слід відзначити обґрунтовану думку фахівців про те, що психокорекція поведінки девіанта, яка ґрунтується лише на традиційних методах навчання – неефективна через пасивну участь слухача. Більше того, як правило, особи, які мають ознаки розладу особистості, схильні ухилятися від психотерапії з огляду на стійкість викривлених схем і поведінкових розладів [3, с.4].

Згідно з позицією В.О. Лефтерова, психотренінг, психокорекція та психотерапія – основні методи психологічного впливу як на особистість у цілому, так і на її професійний розвиток. Найбільш ефективним є поєднання психопрофілактичних заходів, що передбачає психотренінгове навчання, засноване на принципах активності, доступності, партнерського спілкування, щирості, конфіденційності, добровільності, занурення, орієнтації на «тут і тепер» [1].

Методологічними принципами при розробці тренінгів є: створення професійного середовища, реалістичність, опора на досвід, розвиток психічних функцій, практична спрямованість, баланс аналітичних і творчих вправ, креативність, розвиток загальнолюдських якостей.

Структура професійно-психологічних тренінгів обов'язково повинна передбачати умови формування фахових компетентностей та професійно важливих якостей. У зв'язку з цим профілактична тренінгова методика покликана відновити й скоригувати професійно значущі якості, завдяки чому знизити ризик деформації – провідні: нервово-психічну та емоційно-вольову стійкість, внутрішню впорядкованість, здатність до саморегуляції; і базові: позитивне самоставлення, соціально адаптивні та комунікативні здібності, зниження рівня ворожості й схильності до злоякісної агресії, корекція потребово-мотиваційних і моральних установок.

Висновки. Структура психологічної профілактичної тренінгової програми повинна включати:

- Методи психокорекції когнітивної сфери;
- Методи психокорекції емоційно-вольової сфери;
- Методи психокорекції потребово-мотиваційної сфери.

Література:

1. Лефтеров, В.А. Типова програма тренінгу «Комунікація-Стрес-Безпека» (методико-технологічний алгоритм). 2024. *Друкарня ДІВД*. С. 37.
2. Мороз Л.І. Психологічні засади підготовки фахівців правоохоронної діяльності. *Київський юридичний інститут МВС України*. 2006. С. 444.
3. Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D. & associates *Cognitive therapy of personality disorders, The Guilford Press, 2004, 2nd ed., 412 p.*

АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ПСИХОКОРЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Постановка проблеми. Психологічне здоров'я дитини визначається взаємодією біологічних, соціальних і психологічних чинників, серед яких особливе значення має мовленнєвий розвиток як основа комунікації та соціалізації. У цьому контексті актуальним постає застосування арт-терапії як психокорекційного засобу, що одночасно підтримує мовленнєву активність дошкільників і сприяє гармонізації їхнього психологічного стану[1, с. 34].

Актуальність проблеми психологічного здоров'я особистості особливо зростає в сучасних умовах, оскільки воно є фундаментальною передумовою повноцінного розвитку дитини та її успішної соціальної адаптації. Психологічне благополуччя розглядається як результат взаємодії кількох чинників: біологічні фактори забезпечують функціонування нервової системи та механізмів мовлення; соціальні умови визначають характер міжособистісних контактів і включення дитини у спільну діяльність; психологічні ж проявляються у сформованості здатності до емоційної регуляції, комунікації та творчого самовираження. У такому ракурсі особливої ваги набуває використання психокорекційних методів, здатних водночас підтримувати психологічне здоров'я дошкільників і стимулювати їхній мовленнєвий розвиток [3, с. 11].

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці можливостей арт-терапії як психокорекційного засобу стимуляції мовлення у старших дошкільників. Виходячи з міждисциплінарної природи проблеми, джерелами дослідження стали: наукові праці з психології розвитку Л. Виготського, Д. Ельконіна, О. Леонтєва, дослідження у сфері мовленнєвої терапії Н. Лопатіної, Т. Філічевої, а також сучасні напрацювання з арт-терапії В. Ткач, Л. Лебедева, Н. Сакович. Поєднання цих підходів дозволяє розглядати арт-терапію не лише як творчий метод, а й як комплексний психокорекційний інструмент, що сприяє активізації мовленнєвої діяльності через емоційно-безпечне середовище та символічну форму самовираження.

Отримані результати емпіричного дослідження свідчать, що систематичне впровадження арт-терапевтичних занять (малюнок, казкотерапія, музично-рухові вправи) позитивно впливає на рівень мовленнєвої активності та комунікативної ініціативності дітей. У дітей експериментальної групи зафіксовано зростання обсягу словникового запасу, підвищення граматичної правильності висловлювань, розвиток діалогічного мовлення та зменшення мовленнєвої скутості у процесі спілкування. Водночас відзначено й покращення емоційного стану, підвищення самооцінки та зростання рівня довіри до дорослого.

Таким чином, можна стверджувати, що арт-терапія виступає ефективним чинником підтримки психологічного здоров'я дошкільників, адже вона інтегрує біологічні ресурси (через сенсомоторний розвиток), соціальні (через групову взаємодію та спільну творчість) та психологічні (через емоційне самовираження і зниження внутрішніх напружень). Це дозволяє розглядати її як перспективний напрям психокорекційної практики, спрямованої на гармонізацію розвитку мовлення та особистості дитини загалом [2, с. 56].

Проведене дослідження засвідчило, що арт-терапія виступає результативним засобом психокорекційного впливу, спрямованим на стимуляцію мовлення у дітей дошкільного віку. Її впровадження сприяє комплексному розвитку дитини, охоплюючи когнітивний, емоційний, комунікативний та соціальний аспекти. Заняття арт-терапевтичного спрямування створюють сприятливі умови для активізації мовленнєвої діяльності завдяки поєднанню творчого самовираження, позитивного емоційного досвіду та безпечного простору для взаємодії. Отримані результати підтвердили, що регулярне використання цього методу підвищує мовленнєву активність дітей, збагачує їхній словниковий запас, формує комунікативну ініціативність та водночас позитивно впливає на стан їхнього психологічного здоров'я.

Дослідження показало, що арт-терапія є дієвим психокорекційним засобом стимуляції мовлення дітей дошкільного віку. Її застосування сприяє збагаченню словника, розвитку комунікативної ініціативності, формуванню позитивного емоційного стану та гармонізації психологічного здоров'я. Наукова цінність роботи полягає в розширенні уявлень про можливість арт-терапії як інтегративного методу впливу на мовленнєвий і особистісний розвиток дитини. Практична значущість результатів полягає у можливості впровадження арт-терапевтичних програм у діяльність психологів, педагогів і логопедів для підвищення ефективності корекційно-розвивальної роботи з дошкільниками.

Література:

1. Лебедева Л. Д. Арт-терапія у роботі з дітьми: теорія та практика. Київ: Центр навчальної літератури, 2010. 256 с.
2. Рибалко Є. Ф. Психологія мовленнєвої діяльності. Київ: Либідь, 2005. 168 с.
3. Савченко С. С. Формування мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного віку: теоретичні та методичні основи: Київ: Педагогічна думка, 2020. 264 с.

Коваленко А. Б., Єрмоленко А.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

Постановка проблеми. Російсько-українська війна спричинила безпрецедентний рівень психічної травматизації населення. Безперервна дія

стресових чинників, деструктивні переживання спричиняють постійну небезпеку для життя та здоров'я мирних жителів, що формує стійкий стан психічної напруги, страху, тривожності та відчаю. Разом з тим, велика кількість осіб демонструє здатність не лише до адаптації в таких надскладних умовах, а й до внутрішнього зростання.

Останнім часом активізувалося вивчення посттравматичного зростання в умовах війни (Онiпко, 2024, Климчук, 2021, Осьодло, Зубовський, 2020, Радзівiл, 2022 та ін.). Вивчаються різноманітні чинники ПТЗ - копінг-стратегії (Prati, Pietrantonio, 2009), релігійність (Пирог, Литвинчук, 2025), відмінності у використанні копінг-стратегій у чоловіків та жінок (Мишко, Тітова, Тесленко, Юдіна, 2022); особливості копінг-поведінки цивільного населення та військовослужбовців (Мушкевич, Пасічник, 2022; Онiщенко, Тiмченко, 2022).

Виклад основного матеріалу. Для виявлення особливостей посттравматичного зростання серед цивільного населення та пошуку зв'язків з копінг-стратегіями підібрано емпіричні методи дослідження, які допомогли у реалізації поставлених завдань.

Методи дослідження: Опитувальник Brief-COPE (Carver et al., 1997, українська адаптація Т. Яблонська, О. Верник та Г. Гайворонський) для вимірювання копінг-поведінки особистості; Опитувальник посттравматичного зростання (PTGI) (R. Tedeschi та L. Calhoun, українська адаптація О. Новак, В. Гуковський, 2018) для дослідження позитивних змін, що можуть виникнути у житті людини після пережитого травматичного досвіду; Шкала оцінки впливу травматичної події (Impact of Event Scale, IES-R; М. Горовіц, Н. Вілнер, В. Альварес, українська версія Л. Крупельницька, Н. Яценко, В. Келлер та О. Морозова) для вияву симптомів ПТСП та міри їх вираженості; Опитувальник сенсу життя (The Meaning in Life Questionnaire, MLQ 2006) для оцінки двох аспектів смисложиттєвої орієнтації: наявності сенсу та пошуку сенсу.

Для математико-статистичної обробки емпіричних даних використовувалися: описові статистики, параметричний критерій Ст'юдента, непараметричний критерій Манна-Уїтні. Обробка результатів здійснювалась в програмі Jamovi версія 2.7.1.

Вибірка. У дослідженні взяли участь 67 осіб, з яких 27 чоловіків та 40 жінок, віком 18-74 роки, які проживають у місті Києві та області.

Результати дослідження. Для вивчення зв'язків між посттравматичним зростанням та досліджуваними показниками використовувався кореляційний аналіз за коефіцієнтом Спірмена, враховуючи ненормальність розподілу даних.

Виявлено, що використання інформаційної підтримки має помірний позитивний зв'язок з ПТЗ (0.305, $p < .05$), тобто люди, які звертаються за такою підтримкою, частіше демонструють ПТЗ. Ця стратегія належить до копіngu, фокусованого на проблемі.

Сильний позитивний зв'язок з ПТЗ показав рефреймінг (0.426, $p < .001$), отже переосмислення ситуації сприяло ПТЗ. Використання емоційної підтримки демонструє сильний позитивний зв'язок з ПТЗ (0.448, $p < .001$). Ця стратегія відноситься до копіngu, фокусованого на емоціях.

Гумор належить до копінгу, фокусованого на емоціях, і має помірний позитивний зв'язок з ПТЗ (0.377, $p < .001$). Звертання до релігії як стратегії, яка належить до копінгу, орієнтованого на емоції, показує помірний позитивний зв'язок з ПТЗ (0.276, $p < .05$). Отже, релігійність певною мірою здатна сприяти посттравматичному зростанню.

Самовідволікання, що належить до унікаючого копінгу, має сильний позитивний зв'язок з ПТЗ (0.423, $p < .001$). Тобто переключення уваги, зменшення впливу негативних думок та емоцій можуть мати позитивне підґрунтя.

Наступним кроком стала перевірка зв'язків між ПТЗ та сенсом. Для оцінки внутрішньої узгодженості опитувальника сенсу життя ми розраховали коефіцієнт альфа Кронбаха і отримали результати: шкала «наявність сенсу» показала $\alpha = 0,87$ (дуже добра внутрішня узгодженість), шкала «пошук сенсу» – $\alpha = 0.67$ (прийнятна внутрішня узгодженість).

Наявність сенсу має значущий зв'язок з ПТЗ (-0.275, $p < .05$) (шкала 1 – це абсолютно згоден, а 7 – категорично не згоден, тому нижча кількість балів означає високу наявність сенсу). Аналогічна ситуація і з пошуком сенсу (-0.401, $p < .05$) - пошук сенсу (прагнення людей до переосмислення свого досвіду, знаходження нових цінностей та цілей) пов'язаний із вищим ПТЗ.

Далі встановлювалися зв'язки між ПТЗ та шкалою оцінки впливу травматичної події. Знову ж таки для перевірки внутрішньої узгодженості шкали здійснено розрахунок коефіцієнта альфа Кронбаха та отримано дані: тотал $\alpha = 0.93$, вторгнення $\alpha = 0.93$, уникнення $\alpha = 0.82$, гіперзбудження $\alpha = 0.8$. Не встановлено статистично значущих кореляційних зв'язків шкал втручання (0.082), уникнення (0.208), гіперзбудження (0.210) з ПТЗ.

Отже, за результатами кореляційного аналізу найсильніші зв'язки ПТЗ виявлено із позитивним рефреймінгом, використанням емоційної підтримки, самовідволіканням, пошуком сенсу та гумором. Помірний позитивний зв'язок встановлено з використанням інформаційної підтримки, зверненням до релігії та наявністю сенсу.

На підставі результатів кореляційного аналізу встановлено статистично значущий зв'язок між свідомістю та посттравматичним зростанням. Тобто люди, які демонструють дисциплінованість, самоконтроль та відповідальність, схильні дотримуватися правил і обов'язків, ймовірно можуть мати вищі показники ПТЗ.

Література:

1. Коваленко А. Б., Піхало Я. І. Особливості використання особистістю захисних механізмів при сприйманні новин про воєнні дії в зоні антитерористичної операції. *Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки*, 2015, 4, 69-76.
2. Осьодло В. І., Зубовський Д. С. Індивідуально-психологічні чинники посттравматичного зростання учасників бойових дій на сході України. *Український психологічний журнал*, 2020, 13(1), 157-174. [https://doi.org/10.17721/upj.2020.1\(13\).10](https://doi.org/10.17721/upj.2020.1(13).10)

3. Henson C., Truchot D., Canevello A. Factors that hinder post-traumatic growth: a systematic review. *L'encephale*, 2022, 48(5), 560-562. doi: 10.1016/j.encep.2022.02.001

Ковтун Н. В.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Актуальність дослідження. Проблема професійного вигорання на сьогодні є надзвичайно актуальною. Це зумовлено необхідністю глибшого наукового й практичного розуміння того, як емоційне вигорання впливає на психічний стан людини, враховуючи її індивідуальні особливості та професійну специфіку. Актуальність питання посилюється й тим, що наразі бракує дієвих психологічних методів для попередження цього явища. Особливо гостро проблема постає в освітній сфері, де з нею часто стикаються педагогічні працівники. Педагоги як професійна група вирізняються досить низьким рівнем фізичного та психологічного благополуччя.

Сьогодні педагоги змушені адаптуватися до нових реалій –працювати в умовах дистанційного навчання та освоювати сучасні освітні технології. Це значно підвищило вимоги до їхньої гнучкості, стресостійкості та здатності до саморегуляції. Оскільки дистанційне навчання має як позитивні сторони, так і певні труднощі, постає важливе питання: як саме віртуальне освітнє середовище впливає на психологічний стан педагогів та чи підвищує воно ризик розвитку професійного вигорання?

Багатьом знайоме це відчуття: наприкінці робочого дня ви відчуваєтеся, як вичавлений лимон. Втома стає настільки звичною, що ми починаємо вважати її невіддільною частиною професійного життя, нормою, яку потрібно просто терпіти. Ми говоримо собі, що треба краще виспатися, взяти відпустку, і все мине.

А що, якщо це не просто втома, а щось значно глибше і небезпечніше? Що, якщо стан, який ми звикли ігнорувати, насправді руйнує не лише нашу продуктивність, але й саму нашу особистість? Це не тимчасовий стан, а деструктивна зміна особистості.

На відміну від звичайної втоми, професійне вигорання вчителя –це не те, що можна «вилікувати» довгою відпусткою. Аналізуючи існуючі дослідження, науковці визначають професійне вигорання як «деструктивні зміни особистості, що виникають в процесі її професіоналізації».

Це не просто емоційне виснаження, а глибокий процес, що руйнує професійну ідентичність та впливає на всі аспекти життя людини.

До того ж це явище є «незворотнім», яке неможливо повністю подолати, а можна лише загальмувати його розвиток. Це означає, що шкода,

завдана особистості, залишається з нею назавжди, змінюючи її реакції, мотивацію та стосунки з оточенням.

Чому це так важливо розуміти? Такий підхід переводить проблему зі сфери «потрібно просто відпочити» у сферу «потрібно системно змінювати підхід до роботи та дбати про своє ментальне здоров'я». Це не індивідуальна слабкість, а наслідок тривалого професійного стресу, який вимагає фундаментальних змін в організації праці та особистісних стратегіях самозбереження.

Якщо вигорання – це настільки глибока й незворотна зміна, то що ж стає її каталізатором у сучасному світі? Багато хто покладав надії на гнучкі формати роботи, як-от дистанційна, вбачаючи в них порятунок від офісного стресу. Однак дослідження показують, що для професії вчителя – це стало пасткою.

Дистанційна робота не панацея, а для вчителів – пастка ізоляції. Перехід на дистанційний формат, який багато хто сприймав як полегшення, для вчителів виявився потужним стресогенним фактором. Як свідчить дослідження, проведене серед педагогічних працівників в умовах значних суспільних потрясінь, віртуальне середовище може посилювати знеособлення та емоційну ізоляцію.

Вигорання змушує вмикати «енергоощадний режим» у спілкуванні.

Однією з найяскравіших, але часто неправильно трактованих ознак вигорання є деперсоналізація – розвиток цинічного, байдужого ставлення до людей. Це не раптова зміна характеру, а захисний механізм. Дослідження показують, що педагоги зі стажем понад 10 років часто виробляють так звану "енергоощадну стратегію".

Що це означає на практиці? Людина продовжує виконувати свої формальні обов'язки – наприклад, викладати предмет, – але починає "заощаджувати" на емоційно витратних аспектах: вихованні, особистому спілкуванні з учнями та навіть з колегами. Стосунки стають формальними, зникає емпатія та щира зацікавленість.

Ця метафора «енергоощадного режиму» ілюструє, як людина несвідомо намагається захистити себе від подальшого емоційного виснаження. Вона відсторонюється від людей, щоб зберегти залишки внутрішніх ресурсів. Важливо розуміти, що це не прояв «поганого характеру», а крик про допомогу від виснаженої психіки, яка більше не може витримувати емоційне навантаження.

Висновки. Отже, вигорання – це не тимчасова втома, а незворотна зміна особистості; не полегшення віддаленої роботи, а пастка ізоляції; не криза новачків, а виклик для досвідчених професіоналів; і не поганий характер, а захисний енергоощадний режим" виснаженої психіки. Це системна проблема, що виникає на перетині особистісних ресурсів, професійних вимог та організаційної культури, а не індивідуальна провина чи ознака слабкості.

Література:

1. Бойко В. В. Синдром емоційного вигорання: методи діагностики і профілактики. Київ: Основи, 2021.

2. Міністерство освіти і науки України. Освітній процес під час війни: проблеми та перспективи. <https://mon.gov.ua>.
3. Національна психологічна асоціація України. Професійне вигорання педагогів в умовах воєнного часу: аналітичний звіт. Київ, 2023.

Козловська О. Є.

ТРАВМА ЯК ІМПУЛЬС ДО КОЛЕКТИВНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Соціальні зміни, що виникають унаслідок масових або індивідуальних травм, ґрунтуються на внутрішніх трансформаціях окремих осіб, які стають моральними орієнтирами для суспільства. Після травматичного досвіду особистості, які змогли осмислити власні страждання у зв'язку зі стражданнями інших, здатні ініціювати глибинні колективні перетворення, засновані на співпереживанні, емпатії та етичній відповідальності [1].

Особливо яскраво ці процеси проявляються в умовах війни, коли спільний досвід втрат, страху й болю водночас стає потужним каталізатором соціальної єдності та солідарності. Саме в часи збройних конфліктів народжуються нові лідери, громадські ініціативи та форми взаємодопомоги, що формують моральне ядро спільноти. Пережита травма в таких контекстах здатна не лише руйнувати, а й мобілізувати суспільство, пробуджуючи почуття взаємної підтримки, громадянської активності та колективної відповідальності за майбутнє.

Такі люди часто стають рушіями соціальних рухів, де особистий досвід болю перетворюється на джерело солідарності та морального лідерства, а пережитий досвід війни – на основу нових етичних орієнтирів і соціальної згуртованості.

Механізм свідчення (witnessing) – публічного розповідання історії травми – відіграє центральну роль у цьому процесі. Розповідь, мистецьке осмислення або створення меморіальних просторів не лише сприяють особистісному відновленню, а й формують колективну пам'ять та створюють умови для появи спільних моральних уроків. Свідчення перетворює індивідуальну історію на суспільну, знижує рівень заперечення й витіснення, виконує функцію соціального катарсису, що допомагає спільноті переосмислити власні цінності [2].

Важливу роль у цьому процесі відіграє творчість як форма культурного опрацювання травми. Через мистецтво, літературу, мурали, театральні постановки та інші символічні практики біль трансформується у форму, доступну для колективного переживання. Ці ініціативи сприяють не лише естетичній рефлексії, а й суспільному зціленню: вони створюють простір для діалогу, спільного горювання та надії. Приклади таких підходів – громадські арт-програми, що поєднують терапевтичний, освітній і соціальний ефекти, зокрема меморіальні мурали, виставки, фотопроєкти,

ініціативи зі збору усних історій або творчі платформи, створені самими ветеранами, переселенцями чи волонтерами [2].

В Україні цей процес набув особливого значення в умовах повномасштабної війни. Зростає кількість документальних і мистецьких ініціатив, спрямованих на фіксацію досвіду війни, свідчення злочинів, збереження голосів очевидців – від державних архівних проєктів до волонтерських платформ, локальних музейних експозицій і перформативних практик. Поступово формується нова культура пам'яті, у центрі якої – людська гідність, взаємопідтримка та усвідомлення цінності життя.

Надалі важливо робити акцент на психологічному супроводі учасників процесу свідчення, щоб запобігати повторній травматизації, а також на розвитку інтеграційних програм між митцями, психологами та спільнотами, які дозволяють поєднувати функції пам'яті, мистецтва й терапії. Саме така інтердисциплінарна взаємодія може стати підґрунтям для стійкого колективного відновлення та посттравматичного зростання українського суспільства.

У ширшому контексті це відновлення передбачає переосмислення суспільством власної історії та колективної ідентичності. Суспільства, як і окремі люди, мають здатність до переосмислення власної історії. Створюючи спільний наратив про травму, вони вибудовують межу між «дотравматичним» і «післятравматичним» періодами, відновлюють відчуття цілісності та суб'єктності. Такі процеси – від Нюрнберзьких процесів до діяльності Комісії правди та примирення в Південно-Африканській Республіці – є спробами колективного інтегрування болісного досвіду, подібними до когнітивного реструктурування в індивідуальній психотерапії [3].

Травма в цьому контексті перестає бути лише досвідом руйнування. Вона може стати імпульсом до морального, культурного та ціннісного оновлення суспільства, сприяючи формуванню культури співчуття, колективної відповідальності та діалогу. Таким чином, посттравматичне зростання набуває подвійного виміру – особистісного й соціального, де кожна індивідуальна історія стає частиною ширшого процесу колективного зцілення.

Література:

1. Lifton, R. J. *The Protean Self: Human Resilience in an Age of Fragmentation*. 1993. New York: Basic Books.
2. Bloom, S. L. *By the Crowd They Have Been Broken, by the Crowd They Shall Be Healed: The Transforming Power of Moral Pain*. In R. G. Tedeschi, C. L. Park, & L. G. Calhoun (Eds.), *Posttraumatic Growth: Positive Changes in the Aftermath of Crisis*, 1998, (pp. 179–213). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
3. Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. *Posttraumatic Growth: Future Directions*. *Journal of Social Issues*, 1998, 54(2), 325–338.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ТА ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Постановка проблеми. Військові реалії життя в Україні виступають стресовим фоном для дітей та дорослих. За свіжими даними соціально-психологічних досліджень 40% українських дітей почуваються в небезпеці, 44% дітей мають ознаки потенційного ПТСР. Статистика дітей війни станом на травень 2025 року: 652 дітей загинуло, 2145 поранено, 2191 зникло, 45124 дітей знайдено, 19546 депортовано або примусово переміщено, 1592 повернено, 20 дітей постраждало від сексуального насильства [1].

В умовах війни соціально-психологічна підтримка населення має стати важливим пріоритетом державної політики України з метою збереження ментального здоров'я дітей та дорослих. У зв'язку з цим розроблено Всеукраїнську програму ментального здоров'я «Ти як?». Оцінюючи психоемоційний та психофізіологічний стан дітей, які пережили психотравмівні події в умовах війни в Україні, можна зробити висновок, що для них найбільш важливим є соціально-психологічний супровід, отримання психокорекційної та психотерапевтичної допомоги. Дослідженням цих питань та розробкою відповідних психотерапевтичних технологій займаються українські науковці і практики у галузях педагогіки та психології: А. Богуш, Н. Булатевич, Л. Бейкун, Г. Братасюк, О. Вознесенська, Т. Василюшина, Л. Галіцина, Ю. Губарева, Л. Калмикова, В. Кузьменко, Т. Курганська, І. Литвинова, І. Луценко, К. Мілютіна, А. Нестер, Н. Опришко, С. Поворознюк, С. Ройз, Н. Сабліна, О. Скордіна, О. Тараріна, О. Рейпольська, В. Хромець, Ю. Хмелівська та інші.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час війни діти страждають і це відображається на їх психоемоційному стані: *тривога, страх, психологічні травми, стреси, посттравматичні стресові розлади (ПТСР), депресії* тощо. Виділяють такі прояви ПТСР у дітей: нав'язливі спогади, про які дитина може не зізнаватись дорослим, і водночас уникання всього, що нагадує про пережите; емоційне напруження, вияви агресії або ж навпаки, апатичність, депресивність, емоційна відстороненість; порушення сну, страшні сновидіння, тривожність та постійне очікування повторення подій; порушення когнітивних функцій; зацикленість на сюжеті пережитого, його повторення у грі [2].

З дітьми війни педагогам рекомендовано застосовувати *технологію організації емоційно підтримуючої комунікації (ТЕПК)*, яка базується на принципах (за І. Луценко): емоційно-ціннісної спільності, гуманізації комунікативних настанов педагога, професійної та мовленнєвої етики, діалогічності, розвитку особистості дитини, врахування індивідуально-психологічних особливостей та ситуативного психоемоційного стану у мовленнєвій взаємодії [3].

Арт-терапія, як ефективна психотехнологія для роботи з дітьми, що пережили війну, базується на стимулюванні творчого потенціалу дитини та її

внутрішніх механізмів саморегуляції. Ця техніка відповідає дитячим потребам, зокрема у вияві мовленнєвого самовираження та утвердженні себе як комунікативної особистості в соціальному оточенні. Важливо використовувати різні форми арт-терапії, оскільки вони сприяють виникненню позитивних емоцій, допомагають дітям подолати апатію та байдужість до спілкування, сприяють активності та творчості, допомагають впоратися із тривогою, напруженням, невпевненістю та пасивністю, спричиненими психотравматичними подіями. З метою психокорекційної та психотерапевтичної допомоги фахівці використовують ігрову терапію, казкотерапію з дітьми, зображувальну терапію тощо [3].

У своїй науково-педагогічній діяльності нами апробовано арт-терапевтичні технології зі студентами спеціальності А2 Дошкільна освіта у межах дисциплін «Психологія», «Арт-технології у роботі з дітьми»: техніки нетрадиційного зображувального мистецтва, розфарбовка арт-терапевтичних розмальовок на теми пошуку психологічної підтримки в умовах війни, емоційний катарсис на ватманах паперу кольоровими фарбами у музичному супроводі, малювання на манній крупі, озвучування своїх асоціацій, думок, переживань, емоційних станів та почуттів з метою глибшого усвідомлення.

Учасниками освітнього процесу є діти, батьки та педагоги. Ефективна взаємодія цих ланок забезпечує успішну реалізацію освітнього процесу. В умовах воєнного стану в Україні важливо турбуватися не тільки про ментальне здоров'я дітей, а й педагогів, які щоденно взаємодіють з дітьми. Психоемоційний стан окремого педагога впливає на загальний психологічний клімат у колективі колег та дітей в освітньому закладі. З метою гармонізації психоемоційного стану та психорелаксації було проведено серію психотренінгів для педагогів мережі ЗДО «Хелло кідс» міста Києва (вересень-листопад 2024 року). Під час тренінгових занять учасники щиро ділилися думками та емоціями, досвідом та бажаннями, мріями про Мир та Перемогу, усвідомлювали та озвучували чинники психоемоційного вигорання (війна, навантаження на роботі, тривоги, відсутність планування та контролю в умовах невизначеності під час війни, блекаути, невдоволення та претензії батьків вихованців, сімейні проблеми тощо). Разом шукали ресурси психоенергетичного відновлення (сон, смачна їжа, вода, відпочинок на природі, прогулянки, підтримка та людов рідних, неформальне спілкування з колегами та друзями, музика, живопис, театр, танці, спорт, масаж, плавання, шопінг тощо). На наших психотренінгах успішно впроваджено дихальні стабілізуючі, арт-терапевтичні та медитативні техніки з метою психорелаксації. Наприкінці учасникам надано контакти безкоштовних ліній психологічної допомоги. Детальну програму тренінгу для педагогів ЗДО представлено в авторській статті [4].

Висновки. У статті охарактеризовано психоемоційні стани дітей, постраждалих від війни, проаналізовано особливості соціально-психологічного супроводу дітей війни: описано психотерапевтичні життєзмінювальні технології та техніки роботи з психоемоційними станами дітей війни у психотерапевтичному процесі. Охарактеризовано особливості

організації технології емоційно підтримуючої комунікації з дітьми в умовах війни. У статті охарактеризовано технології застосування різних напрямів арт-терапії у психотерапевтичній роботі з дітьми: ігрової терапії, казкотерапії, лялькотерапії, терапії малюванням, наведено рекомендовані дитячі казки для психотерапевтичної роботи з дітьми. Висвітлено результати апробації тренінгу для педагогів закладів дошкільної освіти з метою профілактики та психорекції психоемоційних станів та психічного здоров'язбереження в стресових умовах війни.

Література:

1. Діти війни. Державна інформаційна платформа, вересень 2025. URL: <https://childrenofwar.gov.ua/>
2. Ройз, С., Булавінова, К., Побережна, Ю. *Ментальне здоров'я дітей під час війни: поради батькам та опікунам: методичні рекомендації. Всеукраїнська програма ментального здоров'я за ініціативою О. Зеленської «Ти як?»*. (Я. Дзюбенко, Ред.). Київ, 2023. 54 с. URL: <https://howareu.com/storage/app/media/2%20Selfhelp/zdorovyaditeipidchasviiniaptechka-1.pdf>
3. Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб: концепція, методика, технології: навч.-метод. посіб. / І. Луценко, А. Богуш, Л. Калмикова, В. Кузьменко, С. Поворознюк, О. Рейпольська; за наук. ред. І. Луценко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. 211 с.
4. Korkh, V. (2025) PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF CHILDREN AND TEACHERS OF PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS DURING WAR IN UKRAINE. *Institutio infantium Vedecký recenzovaný časopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania detí predškolského veku* 1/2025 (číslo 1, ročník 2, jún 2025). P. 55-69. URL: https://omep.sk/wp-content/uploads/2025/06/CASOPIS_P_OMEPR_1_2025_jun.pdf; Психологічний супровід дітей та педагогів закладів дошкільної освіти в умовах війни в Україні

Кравченко К. О., Жаленко Л. Є.

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ АМПУТАЦІЄЮ КІНЦІВОК НА ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВІДНОВЛЕННЯ: РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО ОГЛЯДУ

Постановка проблеми. Сучасна війна спричинила значне зростання кількості військовослужбовців з ампутаціями кінцівок, що зумовлює потребу комплексного підходу до їх медичної, соціальної та психологічної реабілітації. Психічні стани таких осіб визначають ефективність адаптації, мотивацію до життя та повернення до активної діяльності.

Мета дослідження. Розглянути психічні стани військовослужбовців з ампутацією кінцівок, які виникають на госпітальному етапі відновлення. Для

досягнення поставленої мети були застосовані теоретичні методи дослідження – аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація.

Опис джерел дослідження. Опрацьовано українські та англomовні наукові джерела щодо психічних наслідків ампутацій. Огляд наукових джерел дав змогу зробити наступні висновки: 1) близько 33,9% ампутантів мають симптоми депресії; 2) фактори ризику: порушення образу тіла, соціальна ізоляція, унікаючий копінг, страх втрати працездатності; 3) найпоширеніші психічні розлади: депресія, тривожний розлад, ПТСР; 4) депресивні симптоми виявляються у 40% військовослужбовців з ампутацією, 19,4 % мають прояви ПТСР, але найчастіше фіксуються тривожні розлади; 5) психічне здоров'я військовослужбовців з ампутаціями має тенденцію до погіршення без системної психологічної підтримки [1-3].

Основні результати. До психічних станів, які можуть мати свій прояв на госпітальному етапі відновлення належать: 1) гостра реакція на стрес: тривожність, агресивність, емоційне оніміння тощо; 2) переживання втрати: шок, страх, безнадія, плаксивість; 3) тривожні стани: очікування болю, втрата контролю, внутрішнє напруження; 4) початкові депресивні прояви: апатія, ізоляція, думки про безглуздість життя; 5) продромальні стани ПТСР: флешбеки, гіперпильність, відчуження; 6) почуття сорому, провини, самометастигматизація; 7) екзистенційна криза: втрата сенсу, ідентичності, статусу воїна, чоловіка як годувальника родини тощо; 8) соматоформні прояви, фантомні болі.

Висновки. Таким чином, госпітальний етап відновлення військовослужбовців з ампутацією є критичним періодом формування психічних станів, що впливають на подальшу реабілітацію. Несвоєчасне виявлення або відсутність психологічного супроводу може призвести до клінічних форм депресії, тривоги та ПТСР. Необхідна рання діагностика та мультидисциплінарний підхід із залученням фахівців з психічного здоров'я. Уперше систематизовано психічні стани військовослужбовців після ампутації кінцівок на госпітальному етапі відновлення, що передують формуванню патологічних розладів.

Практична цінність отриманих результатів. Результати проведеного теоретичного огляду мають важливе практичне значення для системи психологічного супроводу та медико-психологічної реабілітації військовослужбовців, які зазнали ампутації кінцівок, яке полягає у наступному: 1) Оптимізація психологічної допомоги (Визначення психічних станів, що формуються на госпітальному етапі відновлення, дозволяє своєчасно ідентифікувати ранні прояви дистресу, депресивних і тривожних симптомів, а також запобігти їх трансформації у клінічні розлади. Це сприяє побудові індивідуалізованих програм психокорекційної роботи з урахуванням стадії відновлення та особистісних ресурсів військовослужбовця); 2) Формування системи раннього психологічного втручання (Отримані результати дають підґрунтя для розробки протоколів ранньої психологічної діагностики та підтримки військовослужбовців з ампутаціями безпосередньо у військових госпіталах. Це дозволить забезпечити перехід від реактивної до превентивної

моделі надання психологічної допомоги); 3) Покращення ефективності мультидисциплінарної реабілітації (Узагальнення психічних станів, типових для госпітального етапу відновлення), створює основу для координації дій психологів, психіатрів, фізіотерапевтів, соціальних працівників та медичного персоналу, сприяючи комплексному біопсихосоціальному підходу до реабілітації); 4) Розробка програм психопрофілактики (Виявлені закономірності емоційних реакцій та станів можуть бути використані для створення тренінгових і психоосвітніх програм для медичних працівників і військових психологів щодо розпізнавання та підтримки пацієнтів з високим ризиком розвитку депресії, тривожного розладу чи ПТСР); 5) Удосконалення підготовки фахівців (Результати дослідження можуть бути впроваджені в освітні програми підготовки військових психологів, психотерапевтів, соціальних працівників, а також у систему підвищення кваліфікації персоналу військових госпіталів); 6) Підвищення якості життя військовослужбовців (Використання запропонованих підходів у практиці психологічного супроводу сприятиме зменшенню тривалості адаптаційного періоду, зниженню ризику хронізації психічних порушень, підвищенню мотивації до реабілітації та покращенню соціального функціонування осіб, які пережили ампутацію).

Література:

1. Talbot, L., Brede, E., Metter, E. Psychological and Physical Health in Military Amputees During Rehabilitation: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. *Military Medicine*. 2017. Vol. 182, № 5–6. P. e1619–e1624. DOI: <https://doi.org/10.7205/MILMED-D-16-00328>
2. Mitchell, S.L., Hayda, R., Chen, A.T. та ін. The Military Extremity Trauma Amputation/Limb Salvage (METALS) Study: Outcomes of Amputation Compared with Limb Salvage Following Major Upper-Extremity Trauma *Journal of Bone and Joint Surgery - American Volume*. 2019. Vol. 101, № 16. P. 1470–1478. DOI: 10.2106/JBJS.18.00970.
- Faraji, E., Allami, M., Feizollahi, N. et al. Health concerns of veterans with high-level lower extremity amputations. *Military Med Res* 5, 36 (2018). <https://doi.org/10.1186/s40779-018-0183-4>
3. Faraji, E., Allami, M., Feizollahi, N. та ін. Health concerns of veterans with high-level lower extremity amputations. *Military Medical Research*. 2018. Vol. 5. Article number: 36. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40779-018-0183-4>

Крижановська І. Ю.

ВАЖЛИВІСТЬ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

У сучасних реаліях війни українське суспільство переживає безпрецедентний рівень стресу, втрат і невизначеності. В цих умовах надзвичайно важливою є здатність людини контролювати власні емоційні реакції, зберігати внутрішню рівновагу та діяти раціонально навіть у кризових ситуаціях. Саме емоційна саморегуляція виступає тим

психологічним механізмом, який забезпечує ефективну адаптацію до екстремальних подій.

Метою цієї роботи є теоретичне обґрунтування ролі емоційної саморегуляції особистості в умовах воєнного стану, а також визначення її значення для збереження психологічної стійкості, соціальної адаптації та ментального здоров'я громадян.

Для аналізу використано наукові праці українських психологів і дослідників стресостійкості, зокрема О. Кузнецової [1], Н. Головіної [2] та І. Петренка [3], які висвітлюють роль емоційної регуляції у забезпеченні психологічного добробуту людини під час кризових ситуацій.

Емоційна саморегуляція визначається як здатність особистості усвідомлювати, контролювати та конструктивно виражати власні емоційні стани [1, с. 47]. Вона передбачає поєднання когнітивних, поведінкових та фізіологічних процесів, спрямованих на підтримання емоційної рівноваги.

На думку Н. Головіної [2, с. 26], у періоди соціальних криз саме розвиток емоційної компетентності стає ключовим фактором психологічної безпеки. Люди, здатні розпізнавати та регулювати власні емоції, демонструють вищу адаптивність до стресових умов, швидше відновлюють працездатність і зберігають ефективність діяльності навіть за умов невизначеності.

Під час війни ці механізми набувають особливої ваги. Дослідження О. Кузнецової [1, с. 49] показало, що рівень емоційної саморегуляції прямо корелює з показниками психологічної стійкості (resilience) – здатності людини відновлюватися після травматичних подій. Військові, волонтери та цивільні, які володіють техніками емоційної регуляції (дихальні вправи, майндфулнес, когнітивне переосмислення), мають нижчі рівні емоційного виснаження й посттравматичних симптомів.

Особливо важливо, що емоційна саморегуляція сприяє зниженню рівня агресії, панічних реакцій і соціального відчуження. Таким чином, вона стає основою не лише індивідуальної, а й суспільної стабільності в умовах затяжних бойових дій.

Також емоційна саморегуляція сприяє збереженню соціальної взаємодії, що є важливою умовою колективної стійкості суспільства. За словами І. Петренка [3, с. 112], вміння підтримувати емоційну рівновагу дозволяє людині краще комунікувати з іншими, уникати конфліктів і зберігати підтримувальні стосунки. Це, у свою чергу, формує відчуття спільності та взаємодопомоги – основу національної психологічної єдності в умовах війни.

Практичний аспект емоційної саморегуляції проявляється також у професійній сфері. Працівники медичних, освітніх, військових і волонтерських організацій часто стикаються з емоційним вигоранням. Використання технік саморегуляції (контроль дихання, усвідомленість, внутрішній діалог, позитивне переосмислення ситуації) дозволяє знижувати рівень тривожності та запобігати виснаженню [2, с. 30].

Таким чином, емоційна саморегуляція виступає не лише засобом індивідуального психологічного захисту, а й важливим елементом

психологічної безпеки суспільства. Розвиток цих навичок у громадян сприяє підвищенню загальної стійкості населення, що є необхідною умовою виживання та відновлення держави в період війни.

Практична цінність дослідження полягає у тому, що розвиток навичок емоційної саморегуляції може бути інтегрований у програми психологічної підготовки, освітні ініціативи, тренінги для фахівців соціальної, медичної та військової сфер. Це дозволить зменшити негативний вплив стресу та посилити стійкість українського суспільства до викликів воєнного часу.

Отже, емоційна саморегуляція є ключовим чинником забезпечення психологічної стійкості особистості в умовах війни. Вона сприяє адаптації до екстремальних обставин, підтримує ефективне функціонування психіки, мінімізує вплив стресу та запобігає розвитку деструктивних емоційних станів. Формування навичок емоційної саморегуляції є важливим завданням як для індивідуальної психологічної підготовки, так і для освітніх і соціальних програм у період воєнних дій. Розвиток емоційної культури та саморегуляції є складовою національної безпеки, адже від психологічної стійкості громадян залежить здатність країни до відновлення, опору та перемоги.

Література:

1. Кузнецова О. Емоційна саморегуляція як чинник психологічної стійкості особистості в умовах воєнного стану. *Психологічний часопис*. 2023. №2. С. 45–53.
2. Головіна Н. Емоційна компетентність у період соціальних криз. *Освіта та психологія*. 2022. №3. С. 25–33.
3. Петренко І. Психологічні механізми подолання стресу в умовах війни. *Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова*. 2023. Вип. 48. С. 110-118.

Лантєва С.

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ТА ПІДТРИМКА В АДАПТАЦІЇ ВETERANІВ

Військові дії залишають глибокий слід у свідомості та житті людей, які брали в них участь. Після повернення до мирного середовища ветерани стикаються з численними труднощами адаптації – психологічними, соціальними, економічними. Проблеми інтеграції військових у цивільне життя охоплюють широкий спектр: від переживань посттравматичного стресового розладу (ПТСР) до пошуку нової ідентичності та сенсу життя поза армією. Саме тому психологічна допомога та підтримка є ключовим фактором у процесі відновлення та успішної соціалізації ветеранів.

Метою цієї публікації є висвітлення сучасних підходів до психологічної допомоги ветеранам та окреслення напрямів підтримки їхньої адаптації у мирному житті.

Однією з найбільш поширених проблем серед ветеранів є посттравматичний стресовий розлад. Він проявляється у вигляді флешбеків, тривожності, порушення сну, дратівливості, емоційного вигорання. За даними досліджень, від 20 до 30% військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, мають клінічні прояви ПТСР[1].

Крім того, ветерани можуть зіштовхуватися з депресією, почуттям ізольованості, труднощами у побудові стосунків у родині та з колегами. Нерідко виникає відчуття втрати життєвого сенсу, оскільки військовий досвід не завжди інтегрується у цивільний контекст [2].

Ще однією проблемою є соціально-економічні фактори: труднощі з працевлаштуванням, брак належних умов для відпочинку та реабілітації, нерозуміння з боку суспільства. Все це підсилює психологічну напругу та може призводити до зловживання алкоголем або іншими психоактивними речовинами [3].

Ефективна психологічна допомога ветеранам повинна бути комплексною та включати декілька напрямів:

1. Індивідуальна психотерапія. Найчастіше застосовуються когнітивно-поведінкові методи, спрямовані на подолання травматичних спогадів, навчання навичкам подолання тривоги та відновлення внутрішнього контролю. Також ефективною є методика EMDR (десенсибілізація та репроцесінг рухами очей), яка допомагає інтегрувати травматичний досвід .

2. Групова терапія та підтримка. Ветерани отримують можливість ділитися власним досвідом, зменшувати почуття ізольованості та знаходити підтримку серед людей із подібним минулим. Групова терапія сприяє розвитку соціальних навичок та формуванню нових життєвих стратегій.

3. Сімейна терапія. Робота з родинами ветеранів є надзвичайно важливою, адже саме близькі люди часто відчувають наслідки психологічних травм військових. Сімейна терапія допомагає знизити конфліктність, відновити довіру та створити сприятливе середовище для реабілітації .

4. Психоосвіта. Надання ветеранам та їхнім сім'ям інформації про природу психологічних травм, симптоматику ПТСР та методи самопомоги підвищує рівень обізнаності та знижує рівень стигматизації .

5. Соціально-психологічна підтримка. Вона включає професійну орієнтацію, допомогу у пошуку роботи, навчання новим навичкам, розвиток громадських ініціатив. Особливе значення має діяльність ветеранських організацій, які стають платформами взаємної підтримки та спільного розвитку [3] .

Психологічна допомога ветеранам має бути інтегрованою в систему державної політики. Важливу роль відіграють програми ментального здоров'я, створення центрів психологічної підтримки, забезпечення доступу до психотерапевтів. Наприклад, у багатьох країнах функціонують спеціальні центри адаптації, де ветерани отримують не лише психологічну допомогу, а й юридичні та соціальні послуги [3].

В Україні останніми роками активно розвиваються ветеранські простори, програми психосоціальної підтримки та ініціативи за участю громадських організацій [4]. Це сприяє формуванню культури відкритого ставлення до проблем ментального здоров'я.

Висновки. Адаптація ветеранів до мирного життя – складний та багатогранний процес, який вимагає комплексного підходу. Психологічна допомога та підтримка мають охоплювати індивідуальну, групову, сімейну терапію, психоосвіту та соціально-психологічні програми. Особливої ваги набуває міждисциплінарна співпраця психологів, психіатрів, соціальних працівників, педагогів та представників громадських організацій.

Ефективна підтримка ветеранів сприяє не лише їхньому відновленню, а й формуванню більш згуртованого суспільства, яке здатне цінувати досвід своїх захисників.

Література:

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, 2013, DC: APA. 947 p.
2. Бурлачук, Л. Ф. Психодіагностика. Київ: Либідь, 2019. 384 с.
3. Кириленко, Т. С. Психологічні аспекти реадаптації ветеранів АТО/ООС. *Наукові студії із соціальної та політичної психології*, 2020, 45, с.34–42.
4. Титаренко, Т. М. Психологічна допомога ветеранам у сучасних умовах. *Практична психологія та соціальна робота*, 2021, 6, с.12–17.

Ларіна Т. О.

ПРОМОЦІЯ КОГНІТИВНОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОТИДІЇ ЕКОЛОГІЧНИМ ТА ЕПІДЕМІЧНИМ ЗАГРОЗАМ ЗДОРОВ'Ю ЛЮДИНИ

Розвиток готовності особистості до протидії екологічним та епідемічним загрозам вимагає розроблення та впровадження заходів промоції когнітивної стійкості, а саме: формування стійкої просоціальної поведінки в екологічному контексті з орієнтацією на середовище та підвищення когнітивної гнучкості й спритності, тобто здатності навмисно адаптувати власні стратегії когнітивної обробки інформації у ситуаціях змінення умов адаптації. Тож, розвиток пізнання та розуміння загроз здоров'ю людини, інтелектуальної мотивації для вироблення динамічних рішень та готовності діяти на користь природи та власного здоров'я є необхідними для набуття екологічної та епідемічної компетентності, пластичності та адаптивності когнітивних систем при зустріч людини з реальними екологічними катаклізмами та епідемічними викликами.

Мета дослідження полягає у визначенні напрямків промоції когнітивної стійкості особистості як засобу підвищення готовності до протидії екологічним та епідемічним загрозам здоров'ю людини.

Ставлення людини до подій у контексті екології та біологічної безпеки коливається від упередженого оптимізму та трепету до страху та безпорадності. Ми вважаємо, що саме когерентне неупереджене сприйняття реальності, пластичність та упорядкованість особистісних переконань щодо себе та світу, динамічність процесів переформатування світоглядних ідей та принципів може сприяти когнітивній гнучкості, спритності та стійкості у прийнятті життєво важливих рішень, схильності до просоціальних дій на користь природи та оточуючих й підсилювати інтелектуальну мотивацію у емоційнонасичених ситуаціях.

Стійкість та адаптивність когнітивних механізмів та когнітивно-емоційних реакції на події з катастрофічними наслідками є вагомим адаптаційним ресурсом психологічної готовності особистості чинити опір екологічним та епідемічним загрозам здоров'ю людини. Останні дослідження визначають зв'язок між «гарячою» та «холодною» когнітивною гнучкістю та стійкістю особистості. Науковці підкреслюють, що лише гаряча когнітивна гнучкість, тобто здатність перемикатися на виконання різних завдань в емоційно збуджуючих ситуаціях забезпечують особистісну стійкість [1].

Отже, для тих осіб, хто знаходиться у ситуаціях підвищеного афективного навантаження, перебування у зоні екологічних катаклізмів, зоні підвищеного епідемічного зараження, зоні бойових дій, тощо, розвиток пластичності когнітивних функції буде корисним задля зміцнення когнітивної стійкості, підвищення розумової продуктивності, спритності та навичок динамічного прийняття рішень в екстремальних ситуаціях.

Таким чином, промоція когнітивної стійкості як компоненту готовності до протидії екологічним та епідемічним загрозам здоров'ю людини спрямована на вирішення таких практичних завдань:

- підвищення загальної життєвої компетентності щодо опанування стресу повсякденного життя;
- зміцнення адаптивності до зовнішніх змін та соціального оточення;
- покращення соціально-нормативного функціонування особистості, що проявляється у пластичності базових переконань;
- зниження дисфункціональних когніцій щодо травмуючих подій.

Ефективним засобом промоції когнітивної стійкості може бути просування фасилитативних стратегій підтримання процесу актуалізації здоров'язберігальної та проекологічної поведінки. Враховуючи що когнітивні механізми є динамічними та пластичними, й збагачуються завдяки спрямованим когнітивно-стимулюючим діям особистості протягом всього її життя доцільним є актуалізація та розвиток метарефлексивних навичок та епістемічної цікавості, інтелектуальної мотивації. Актуалізація потреби у всебічній інформації щодо екологічних та епідемічних загроз здоров'ю людини мотивує людину шукати нову інформацію, досліджувати світ і розширювати своє світосприйняття. Отже, неосязність наслідків та можливої шкоди від кліматичних зрушень, тиску людства на природні ресурси, спалахи інфекційних хвороб в наслідок військових дій потребують розвитку в першу

чергу пізнання та розуміння загроз здоров'ю людини та готовності діяти на користь природи та власного здоров'я в змінених умовах адаптації.

Окремим завданням промоції когнітивної стійкості особистості в ситуаціях екологічних та епідемічних загроз є необхідність підтримання цілеспрямованої поведінки та наполегливості. У когнітивній психології та нейропсихології прийнято вважати, що цілеспрямована поведінка підтримується шляхом регулювання думок та дій, за допомогою контролю уваги, когнітивного гальмування, гальмівного контролю, робочої пам'яті та когнітивної гнучкості. Саморегуляція думок відбувається завдяки виконавчих функцій вищого порядку, що включають планування та гнучкий інтелект (міркування та вирішення проблем) [2].

Висновки. У контексті протидії екологічним загрозам та біологічним небезпекам розвиток когнітивної стійкості можна вбачати у такий специфічній метакомпетентності як рефлексивні уміння та навички, завдяки яким формуються переконання та уявлення щодо навколишнього світу та власної ролі в ньому. Отже, промоція когнітивної стійкості може виступати дієвим засобом щодо підвищення навичок рефлексивно узгодженій обробці нової інформації та нових знань щодо екологічних та епідемічних загроз, здатності змінювати мислення, запобігати упередженням щодо протилежної інформації, зберігати динамічність та пластичність когнітивних процесів, цілеспрямованість поведінки та швидше адаптуватися до мінливих ситуаційних викликів.

Література:

1. Notebaert, L., Clarke, P. J. F., Meeten, F., Todd, J., & Van Bockstaele, B. Cognitive flexibility and resilience measured through a residual approach. *Anxiety, Stress, & Coping*, 2024, 38(1), 125–139. <https://doi.org/10.1080/10615806.2024.2353654>
2. Diamond A. Executive functions. *Annu Rev Psychol*. 2013, 64(1), 135-68. <https://doi: 10.1146/annurev-psych-113011-143750>

Матвієнко Л. І., Яцина В. С.

ДО ПИТАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК РЕСУРСУ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ

Науковці відмічають важливість вивчення емоційного інтелекту в контексті питань оптимального функціонування людини, її психологічного благополуччя, емоційної зрілості (С.В. Бикова, В.К. Вілюнас, Т.С. Кириленко, О.А. Льошенко, С.Д. Максименко, Е.Л. Носенко, І.Г. Павлова, О.П. Саннікова, О.Я. Чебикін, Ю.Г. Черножук та ін.). «Диференціація структури емоційного інтелекту, поява моделі здібностей (Дж. Майер, П. Саловей), поглядів на емоційний інтелект як систему особистісних компетентностей (Д. Гоулман), змішаних моделей (Р. Бар-Он, Д.В. Люсін), диспозиційної концепції (Е.Л. Носенко, К.В. Петрідес, Е. Фернхем) зумовили

можливість його вивчення як диспозиційної детермінанти успішності у функціонуванні суб'єкта життєдіяльності» [2, с.3]. Боковець А.І. розглядає емоційний інтелект як ресурс психічного здоров'я особистості, який надає їй змогу контролювати гармонію внутрішнього світу [1]. Від емоційного інтелекту залежить вибір суб'єктом стратегії емоційного реагування.

Емпіричне дослідження проводилось у 2025 році серед студентів Полтавського державного аграрного університету, було задіяно 38 респондентів, з них 14 юнаків та 24 дівчини. Усі учасники дослідження зазначили свою згоду на участь у дослідженні та добровільно заповнили онлайн-форму для опитування, куди входили опитувальник емоційного інтелекту Н. Холла, копінг-тест Лазаруса та методика «Інвентаризація проактивного копіngu» (Proactive Coping Inventory, адаптована версія – PCІukr). В основі дослідження - перевірка припущення про те, що високий рівень розвитку складових емоційного інтелекту корелює з вибором конструктивних копінг- стратегій. На основі отриманих емпіричних даних проведено кількісний аналіз результатів за допомогою статистичного пакету обробки даних SPSS.

У чоловічої частини вибірки рівень емоційного інтелекту позитивно корелює з вибором активних стратегій подолання та врегулювання проблем, а також зі стратегією уникнення, що може бути ознакою внутрішнього конфлікту між адаптивними та емоційними методами захисту. Таким чином, юнаки з високим рівнем емоційного інтелекту демонструють здатність до вирішення проблеми та самоконтролю. Разом з тим вони іноді використовують уникнення, як тимчасовий спосіб відкладення розв'язання проблем. Це вказує на те, що навіть при наявності розвинених емоційних навичок, певні реакції зберігаються емоційно - захисними, що потенційно може бути пов'язано із гендерними переконаннями, досвідом чи особистими характеристиками.

У дівчат виявлено високі показники емоційного інтелекту, і вони частіше використовують конструктивні стратегії подолання, а саме вирішення проблем, пошук соціальної підтримки та прийняття відповідальності. Це говорить про те, що емоційно розвинені дівчата ефективніше справляються зі стресовими ситуаціями, обирають більш продуктивні та адаптивні стратегії подолання, поєднанні з оптимістичною переоцінкою та активною участю в соціальних ресурсах. Це, вірогідно, пов'язано зі значним розвитком емоційних навичок: емпатією, регулюванням та усвідомленням власних почуттів. Дівчата більш відкриті до емоційних проявів та готові шукати підтримку в соціумі, що забезпечує більш ефективну адаптацію до стресових ситуацій.

Водночас юнаки продемонстрували стратегії, спрямовані на внутрішню саморегуляцію, такі як самоконтроль та відповідальність. Їх процеси подолання менш емоційно забарвлені, але вони більше зосереджуються на особистому контролі над ситуацією. У той же час деякі з них схильні до уникнення, це може виявити конфлікти між необхідністю в активному подоланні та бажанням захистити власні емоції. Дівчата проявляють більш

гнучке та емоційно виражене реагування на стрес, натомість юнаки - більш стримане, орієнтоване на особистісні ресурси та самостійність.

Висновок. Високий рівень емоційного інтелекту допомагає утворювати гнучкі та адаптивні стратегії для подолання стресових ситуацій. Це сприяє підвищенню психологічного балансу та особистісної стабільності. Практична значущість розвитку емоційного інтелекту полягає у покращенні якості життя, сприяння психологічному здоров'ю та розвитку стресостійкості.

Література:

1. Боковець О.І. Емоційний інтелект як ресурс психічного здоров'я. *Габітус*. Психологія особистості. 2022. Вип. 37. С. 68–75.
2. Носенко Е.Л., Четверик-Бурчак А.Г. Емоційний інтелект як чинник досягнення життєвого успіху: моногр. Київ : Вид-во «Освіта України», 2016. 182 с.

Мельник О. А.

СПІВВІДНОШЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СТРЕСОВОЇ РЕАКЦІЇ З ПОДАЛЬШИМ РОЗВИТКОМ ЗАХВОРЮВАННЯ

Постановка проблеми. Стресову реакцію найкраще всього описати в контексті поняття «процес». Початком стресової реакції є активація механізмів ЦНС. Якщо будь-який, сам по собі нейтральний, стимул викликає стресову реакцію, він повинен спочатку бути сприйнятий сенсорними рецепторами периферичної нервової системи. Сприймавши це подразнення, сенсорні рецептори посилають імпульси по сенсорним шляхам периферичної нервової системи до мозку. В ЦНС від головних шляхів, що сходять до неокортексу, відгалужуються нервові колатералі, котрі направляються в ретикулярну формацію. За допомоги цих колатералій, події оточуючого середовища, що сприймаються можуть бути інтегровані з емоційними станами, які кодуються в гіпоталамусі і лімбічній системі. Ці шляхи, що розходяться в кінці кінців знову поєднуються з основними висхідними шляхами та йдуть в неокортекс, де відбувається інтерпретаційний аналіз подразника. Відносно орієнтовної реакції слід зазначити, що колатералі, які відгалужуються в ретикулярну формацію відповідальні за емоційну реакцію «внутрішніх органів», котру людина відчуває у відповідь на психосоціальні стимули [1].

Виклад основних результатів. Емоційно забарвлена інтерпретація, що відбувається в неокортексі, переходить потім по каналам зворотного зв'язку в лімбічну систему. Якщо неокортикально-лімбічна інтерпретація психосоціального подразника призводить до сприйняття його як загрози, виклику або чогось вкрай неприємного, тоді ймовірно за все за цим настане емоційне збудження. У більшості людей активація емоційних механізмів є стимулом для однієї або більше із трьох основних психосоматичних вісей стресу.

Рис. 1. Стрессова реакція

Відомо, що у людини активація нервової системи відбувається під час стану емоційного збудження. Нервові вісі – найбільш прямі провідні шляхи, що приймають участь у стресовій активації. Услід за складним процесом неокортикальної та лімбічної інтеграції, який має місце у випадку інтерпретації стимула як такого, що «загрожує», нервовий імпульс сходить до задніх відділів гіпоталамуса (у випадку симпатичної активації) і переднього гіпоталамусу (при парасимпатичній активації). Звідси симпатичні нервові шляхи спускаються від задніх областей гіпоталамуса через грудний і поперековий відділи спинного мозку. Пройшовши через ланцюг симпатичних гангліїв, симпатичні провідні шляхи потім іннервують відповідні органи. Парасимпатичні шляхи спускаються від переднього гіпоталамуса через черепний або крижовий відділ спинного мозку. Потім парасимпатична іннервація підходить до кінцевих органів. Взагалі, зміни активності органів є результатом вивільнення медіатора норепінефрина із симпатичних нервових закінчень. У всіх інших випадках нейротрансмітером є ацетилхолін, як і при парасимпатичній постгангліонарній передачі імпульса [2].

Висновки. Дія нервової активації через симпатичну систему являє собою загальне збудження кінцевого органу, котре відноситься до ерготропної реакції. Вплив активації через парасимпатичну систему проявляється гальмуванням, уповільненням і нормалізацією функцій, тобто відбувається трофотропна реакція.

Хоча найбільш загальною формою стресової реактивності, що здійснюється за посередництва автономної нервової системи, є ерготропна реакція, мають місце дані і про одночасні трофотропні реакції у людини. Трофотропна реакція може здатись деяким клініцистам парадоксальною, так як би вони очікували прояви соматичного збудження при стресі. Однак, у подальшому було доведено, що симпатичне збудження при стресі може супроводжуватись парасимпатичною трофотропною активацією. Найважливіші ефекти активації автономної нервової системи на кінцеві органи при стресі проявляються одразу і не носять потенційно хронічний характер. Це пояснюється обмеженою здатністю симпатичних нервових закінчень продовжувати постійний викид медіаторів в умовах тривалого сильного подразнення. Тому, для того щоб підтримувати високий рівень стресової активації на протязі більш тривалого часу, повинна бути задіяна додаткова психофізіологічна вісь стресової реакції. Тому, для того щоб підтримувати високий рівень стресової активації на протязі більш тривалого часу, повинна бути задіяна додаткова психофізіологічна вісь стресової реакції. Ця вісь отримала назву реакції *«боротьби або втечі»*. Центральним органом, що приймає участь у цій реакції є мозковий шар надниркових залоз, внаслідок чого вона набуває як нейрогенний (завдяки залученню автономної нервової системи), та к і ендокринний характер. Реакція *«боротьба–втеча»* розглядається як мобілізація організму, що підготовлює м'язи до дії у відповідь на загрозу, котра сприймається. Цей механізм дає можливість людині або боротися з загрозою, або втікати від неї. Гомеостатична, нейроендокринна реакція *«боротьба або втеча»* може бути активована у людини за допомогою *різноманітних психологічних впливів*, включаючи *різноманітні психосоціальні подразники*.

Література:

1. Макаруч М. Ю., Куценко Т. В., Кравченко В. І., Данилов С. А. Психофізіологія: навчальний посібник. Київ: ООО «Інтерсервіс», 2011. 329 с.
2. John T. Cacioppo, Louis G. Tassinary, Gary G. Berntson. Handbook of psychophysiology. Publisher: Cambridge University Press, 2017. 715 p.

Мирошник О. Г.

РЕФЛЕКСИВНІ ПРАКТИКИ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА

Постановка проблеми. Психологічне консультування є процесом, у якому головним інструментом роботи стає особистість самого психолога. Його професійна ефективність значною мірою залежить від здатності до рефлексії – усвідомлення власних почуттів, думок, цінностей та їхнього впливу на

взаємодію з клієнтом. Завдяки рефлексії психолог: краще усвідомлює свої власні упередження, думки та емоції; підвищує ефективність аналізу консультаційної сесії, виявляючи успішні та менш успішні моменти власної роботи; розглядає складні етичні проблеми, що виникають під час роботи з клієнтом; опрацьовує складні емоційні переживання, пов'язані з роботою.

Метою дослідження є аналіз рефлексивних практик як чинника професійної компетентності психолога -консультанта.

Результати наукової розвідки показали наявність ґрунтовних досліджень (Д. Шен, Дж. Болтон, Г. Гіббс), присвячених розвитку рефлексивної компетентності психолога. Зокрема, широко поширеною є ідея Дональда Шена про те, що рефлексія –це форма діалогу, в якому фахівець "розмовляє" із ситуацією, щоб зрозуміти її і сформулювати рішення. Він розрізняє рефлексію в дії (reflection-in-action) і рефлексію про дію (reflection-on-action). Перша – описує здатність професіонала думати, коли він діє. Це відбувається інтуїтивно, миттєво і дозволяє коригувати свої дії прямо в процесі роботи. Консультант, наприклад, може помітити, що клієнт відводить погляд, і миттєво змінити своє запитання, щоб допомогти йому почуватися комфортніше.

Друга – відбувається після події. Цей вид рефлексії включає свідомий аналіз того, що сталося, і чому. Фахівець може розглядати свій досвід, використовуючи щоденники, записи або супервізію. Це дозволяє осмислити ситуацію, вивчити її та підготуватися до майбутніх викликів. Цей процес допомагає перетворити накопичений досвід у цінне знання. Теорія Д. Шена стала основоположною для консультування та психотерапії. Вона підкреслює, що консультант –це не просто користувач теорій, а рефлексивний практик, який постійно вчиться на власному досвіді. Його робота включає: усвідомлення унікальності ситуації (розуміння); прийняття швидких рішень у процесі сесії (рефлексія в дії); аналіз результатів та підготовка до наступних сесій (рефлексія після дії). Загалом, теорія Д. Шена змінила погляд на професійну практику, наголошуючи на важливості досвіду, інтуїції та здатності до постійного навчання в умовах невизначеності.

Грем Гіббс (Graham Gibbs) розробив модель рефлексивного циклу, що надає структуровану рамку для аналізу досвіду, від опису події до планування майбутніх дій. Ця модель є однією з найпоширеніших і найпростіших для структурування процесу рефлексії над досвідом. Вона була розроблена в 1988 році для використання в медичній освіті, згодом набула широкого застосування в багатьох професіях, включаючи консультування. Цикл складається з шести етапів, які послідовно ведуть від опису події до планування майбутніх дій. Схарактеризуємо ці етапи. Перший – опис. На цьому етапі потрібно коротко й об'єктивно описати подію або ситуацію, яка відбулася. Це відповідь на питання: "Що сталося?". Важливо зосередитися на фактах, уникаючи емоційних оцінок. Наприклад, консультант може описати сесію з клієнтом, зазначаючи, де і коли вона відбулася, хто був присутній, та що саме було сказано чи зроблено. Другий – почуття. Тут слід зосередитися на своїх емоціях і думках, які виникли до, під час та після події. Питання для

цього етапу: "Які почуття та думки я мав чи мала?". Психолог може проаналізувати, як він почувався, коли клієнт плакав, злився або ігнорував його питання. Третій – оцінка. Цей етап присвячений аналізу позитивних і негативних аспектів ситуації. Питання для розгляду: "Що було добре, а що погано?". Консультант оцінює, які його дії були ефективними, а які, навпаки, заважали процесу. Наприклад, він може оцінити, що вдало підібрав питання, але не зміг вчасно завершити сесію. Четвертий – аналіз. Це найглибший етап, де потрібно осмислити ситуацію, шукаючи її причини та контекст. Питання: "Чому це сталося?". Тут можна залучити теоретичні знання. Психолог може проаналізувати, чому клієнт відреагував саме так, спираючись на психологічні теорії, або чому він сам відчув роздратування. П'ятий – висновки. На цьому етапі формулюється загальний висновок, що було вивчено з цієї ситуації. Питання для розгляду: "Що я дізнався чи дізналася з цього досвіду?". Психолог-консультант робить висновок про свої сильні та слабкі сторони. Наприклад, "Я зрозумів, що мені потрібно вдосконалити навички активного слухання". Шостий – план дій. Цей етап присвячено розробці конкретного плану, як діяти в подібній ситуації в майбутньому. Питання: "Що я зроблю наступного разу?". Консультант може вирішити відвідати тренінг з певної теми, прочитати книгу, або обговорити цю ситуацію з супервізором. У консультуванні ця модель може використовуватися як для самостійної рефлексії (ведення щоденника), так і в процесі супервізії.

Висновки. Рефлексивні практики є невід'ємною складовою роботи психолога-консультанта. Вони дозволяють фахівцеві краще розуміти власні внутрішні процеси, підтримувати професійну ефективність та будувати якісні стосунки з клієнтом. Без розвинених навичок рефлексії консультант ризикує втратити об'єктивність, допустити етичні помилки або зіткнутися з професійним вигоранням. Тому систематична рефлексія – це не лише інструмент професійного розвитку, а й важлива умова психологічного благополуччя самого консультанта.

Література:

1. Atkins S., Murphy K. Reflective practice. *Nursing Standard*. 1994. №8 (39). P. 49-56.
2. Bolton G., Delderfield R. Reflective Practice: Writing and Professional Development. 2018. 296 p.
3. Schon D. A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. 1991. 384 p.

Мишук Я. В.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ САМОДОСТАТНОСТІ ТА САМООЦІНКИ СУЧАСНОЇ ЖІНКИ

Актуальність проблеми самодостатності та самооцінки сучасної жінки набуває особливого значення у контексті суспільних трансформацій в

Україні. Війна, соціально-економічні виклики, зміни у гендерних ролях та вплив медійних наративів значною мірою впливають на формування автономності та цінності власного «Я» у жінок.

Метою дослідження є визначення соціально-психологічних передумов самодостатності та самооцінки сучасної жінки, а також виявлення взаємозв'язку між соціальними умовами та особистісними ресурсами, що впливають на їхній розвиток.

Поняття «самодостатності» часто трактується як внутрішня незалежність, здатність людини спиратися на власні ресурси, приймати рішення без зовнішнього схвалення та зберігати стабільність «Я-концепції» в умовах стресу [1, с. 318].

«Самооцінка» визначається як когнітивне та емоційне ставлення людини до самої себе, що формується у взаємодії з соціумом і відображає рівень прийняття власної цінності, здібностей та якостей. А. Маслоу розглядав адекватну самооцінку як одну з базових потреб, реалізація якої є умовою досягнення самоактуалізації. [2, с. 66]. За дослідженнями М. Розенберга, низька самооцінка є предиктором тривожних і депресивних станів, а завищена – може корелювати з агресивністю та нарцисичними рисами [3, с.14].

У контексті сьогодення самодостатність і самооцінка сучасної жінки виступають не лише особистісними характеристиками, але й соціально зумовленими феноменами. Серед ключових варто виділити:

1. Вплив дитинства та виховання. Позитивна підтримка, визнання досягнень дівчинки та формування безпечної прив'язаності сприяють розвитку впевненості.

2. Культурні та гендерні стереотипи. Сучасний феміністичний дискурс та ідеї рівності відкривають більше шляхів до самореалізації.

3. Освіта та професійна діяльність. Доступ до якісної освіти та можливість кар'єрного розвитку підвищують рівень самодостатності, формують почуття компетентності й контролю над життям.

4. Медіа та соціальні мережі. Сучасний інформаційний простір надає ресурси для самопізнання та розвитку.

5. Соціально-економічні та політичні умови. Війна, економічна нестабільність та міграційні процеси посилюють потребу жінок у розвитку автономності.

У той же час, психологічні чинники визначають індивідуальні особливості становлення самодостатності та самооцінки. Ключовими є автономність, емоційний інтелект, самоприйняття та стресостійкість.

Однак, попри значний прогрес у сфері гендерної рівності, досі існує низка труднощів, які перешкоджають розвитку здорової самооцінки та внутрішньої автономності жінок, а саме:

1. Подвійне навантаження. Сучасна жінка часто змушена поєднувати професійну діяльність і традиційні сімейні обов'язки. Це створює хронічне відчуття втоми та «недостатності», що підриває самооцінку.

2. Соціальні стереотипи і тиск. Образ «успішної жінки», яка одночасно має бути і професіоналкою, і турботливою матір'ю, і домогосподаркою, формує внутрішні конфлікти, почуття провини й сорому.

3. Дискримінація та нерівність. Гендерна нерівність у сфері оплати праці, обмежений доступ до керівних посад («скляна стеля») знижують відчуття компетентності й підривають самодостатність жінки.

4. Вплив медіа. Соціальні мережі посилюють тенденцію до порівняння, що часто провокує занижену самооцінку, особливо у молодих жінок. Віртуальний тиск і «культура ідеальних тіл» створюють передумови для розвитку тривожних та депресивних станів.

5. Військовий контекст. Українки беруть на себе нові ролі – як у сім'ї, так і в громаді. Це сприяє зростанню самодостатності, але водночас супроводжується високим рівнем стресу та ризиком емоційного вигорання.

Отже, самодостатність та самооцінка сучасної жінки є багатофакторними феноменами, що поєднують у собі як особистісні риси, так і вплив соціального контексту. Соціальні передумови є основою формування жіночої ідентичності та внутрішньої автономності, а психологічні чинники визначають суб'єктивну стабільність цих процесів.

Водночас, проблемними аспектами залишаються подвійне навантаження, дискримінація, соціальний тиск та військовий контекст, які одночасно можуть як стимулювати зростання самодостатності, так і ставати джерелом психологічного виснаження. Результати вивчення даної тематики можуть бути використані у психологічному консультуванні, психотерапії, освітніх та соціальних програмах і гендерній політиці.

Література:

1. Савчин М. В., Василенко Л. В. Вікова психологія. Київ: Академвидав, 2005. 146 с.
2. Maslow A. H. Motivation and Personality. New York: Harper & Row, 1954.
3. Rosenberg M. Society and the Adolescent Self-Image. Princeton University Press, 1965.

Негодуйко С. В.

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА САМООЦІНКУ КОРИСТУВАЧА

Останні 20 років спостерігається зростання популярності соціальних мереж. Згідно з дослідженням Л. Марії Поп [1] середній час проведений у соціальних мережах $3,38 \pm 0,80$ годин на день. Це може бути пояснено збільшенням різноманітності контенту на платформах у мережі.

М. Йорга з іншими науковцями [1] провела дослідження впливу соціальних мереж на ментальний стан.

Було виявлено, що використання Snapchat має сильну позитивну кореляцію із самооцінкою, а надмірна вага негативно корелює з

використанням TikTok. Понад 75% респондентів заявили, що вони займаються спортом, щоб схуднути або запобігти набору ваги. Спостереження нереалістичних стандартів зовнішності, що демонструються в соціальних мережах може частково пояснити наявність регулярної фізичної активності, спрямованої на модифікацію власної зовнішності серед 75% опитаних.

Майже половина студентів мала помірний або високі показники за шкалами самотності. Високий рівень самотності у молодшому віці можна пояснити одним з наслідків регулярного використання соціальних мереж - дистанціюванням людей одне від одного. При цьому, багато респондентів заявили, що використовують соціальні мережі для міжособистісного спілкування більше і частіше, ніж вони вдаються до такого спілкування в реальному житті.

Фактори віку та статі мали значний вплив. Чим молодший користувач, тим вищі бали він отримувач за шкалою самотності та почуття депресії, і тим більшу кількість годин, проведених у соціальних мережах він заявляв.

Загальний бал за самооцінку був значно вищим у чоловіків, ніж у жінок, і студенти чоловічої статі оцінювали себе як таких, що мають кращий стан психічного здоров'я, порівняно з жінками.

Дослідження І.Альфонсо-Фуертес та ін. [2] виявили, що з 585 учасників 234 (40%) використовували Instagram менше 1 години на день, 303 (51,8%) використовували Instagram від 1 до 3 годин на день, а 48 учасників (8,2%) використовували його більше 3 годин на день. Ми виявили статистично значущі відмінності ($P < 0,05$) між 3 групами в балах, отриманих за тестом самооцінки Розенберга, PACS-R та BSQ. Учасники, які проводили більше часу в Instagram, мали вищий рівень незадоволення своїм тілом, більше порівнянь фізичної зовнішності та нижчу самооцінку. Крім того, ми проаналізували зв'язок між балами, отриманими за різними шкалами, та типами переглянутого контенту, без відмінностей між тими, хто переважно переглядав професійний контент, і тими, хто переважно споживав контент про моду та красу або спорт та харчування. Це можна пояснити тим, що чим більше споглядати контент з ідеальною картинкою, почнеш помічати у собі навіть незначні вади та комплексувати. Якщо коротке споглядання таких фото може викликати лише незначну заздрість, то провівши в соціальній мережі більш ніж 3 години заздрість переходить до деструктивних думок про власне тіло та його вигляд.

Дослідження М. Чолака [3] з колегами не виявило суттєвого зв'язку між рівнем самооцінки учасників та їхнім віком чи рівнем освіти їхніх батьків. Спостерігався негативний помірно значущий зв'язок між рівнем самооцінки учасників та рівнем їхньої залежності від соціальних мереж, а також позитивна помірно значуща кореляція була виявлена між рівнем їхньої самооцінки та сприйняттям тіла. Було виявлено, що рівень залежності серед учасників негативно впливав на самооцінку та рівень сприйняття власного тіла. Було встановлено, що сприйняття тіла мало частковий медіаторний вплив на зв'язок між залежністю від соціальних мереж та рівнем самооцінки

учасників. Це може пояснюватися тим, що чим більше підлітки споглядають нереалістичні, ідеалізовані образи зовнішності інших у мережі, тим більше деформується сприймання їхнього власного тіла.

Висновок: соціальні мережі впливають на наш стан їх застосування може сприяти покращенню якості життя так і сприяти появі чи розвитку проблем. Оскільки соціальні мережі набирають популярності і переважна більшість людської популяції є користувачами соціальних мереж важливо детально дослідити їх вплив і розробити технології і рекомендації як уникнути негативного впливу соціальних мереж на людську психіку.

Література:

1. L. Maria Pop, M. Iorga, R. Iurcov. Body-Esteem, Self-Esteem and Loneliness among Social Media Young Users – Int J Environ Res Public Health, 2022.
2. I. Alfonso-Fuertes, M. Angel Alvarez-Mon, R. Sanchez Del Hoyo, Miguel A Ortega, M. Alvarez-Mon, Rosa M Molina-Ruiz. Time Spent on Instagram and Body Image, Self-esteem, and Physical Comparison Among Young Adults in Spain: Observational Study. JMIR Form Res, 2023.
3. M. Colak, O. Sireli Bingol, A. Dayi. Self-esteem and social media addiction level in adolescents: The mediating role of body image. Indian J Psychiatry, 2023.

Нем'ята Ю. С.

ЗВ'ЯЗОК СПРИЙНЯТОГО СТРЕСУ З КОПІНГ- СТРАТЕГІЯМИ: ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Постановка проблеми. У сучасних умовах війни українська молодь перебуває у стані хронічного стресу, який формується під впливом як зовнішніх обставин, так і індивідуальних особливостей сприйняття, що може призводити до довгострокових наслідків для психічного та фізичного здоров'я. Попри велику кількість досліджень стресу та копінг-стратегій у зарубіжних вибірках, у вітчизняній базі бракує даних про індивідуальні особистісні характеристики, зокрема рівень чутливості, які опосередковують рівень сприйнятого стресу та вибір стратегій подолання.

Мета дослідження. Виявити взаємозв'язок між загальною чутливістю особистості, сприйнятим рівнем стресу та використовуваними копінг-стратегіями.

Методи та вибірка. У дослідженні взяли участь 101 респондент віком від 17 до 27 років (середній вік – 19,1), переважно студенти. У вибірці більшість становили жінки (62,4%). Частина учасників (17,8%) перебували за кордоном на момент участі в дослідженні. Для оцінки рівня стресу застосовано шкалу PSS-14 (в адаптації О. Вельдбрехт, Н. Тавровецької), для вивчення стратегій подолання – україномовну адаптацію Brief COPE-26 (в адаптації Н. Алексіної, Д. Лавриненка, О. Савченко, О. Герасименко), для вимірювання чутливості – адаптований варіант шкали високочутливої особистості Е. Арон (в адаптації К. Волосюк, О.

Савченко). Для обробки даних використовувались описова статистика, кореляційний та дисперсійний аналіз, а також медіаційний аналіз (модуль medmod у Jamovi).

Основні результати. Було встановлено, що високочутливі респонденти мають вищий рівень суб'єктивного стресу порівняно з учасниками з низьким рівнем чутливості ($r = 0.308$, $p = 0.002$). Чутливість виявилася пов'язаною з вибором емоційно-фокусованих стратегій подолання ($r = 0.237$, $p = 0.017$), зокрема пошуком емоційної підтримки ($r = 0.332$, $p < 0.001$) і не пов'язаною з униканням ($p = 0.984$). Дані не підтвердили медіаційний вплив соціальної підтримки ($p = 0.586$) та відчуття безпеки ($p = 0.485$) на зв'язок між чутливістю та сприйнятим стресом. На основі транзакційної моделі [2] та теорії консервації ресурсів [1] було розроблено та частково перевірено власну робочу модель. У межах моделі передбачається, що ресурси, зокрема особистісні характеристики, впливають на суб'єктивне сприйняття стресу, яке, у свою чергу, визначає вибір копінг-стратегій. Було підтверджено частину робочої моделі, та встановлено роль сприйнятого стресу у виборі стратегій подолання для чутливих особистостей. Встановлено, що за умов високого рівня стресу чутливі особистості схильні обирати уникаючі стратегії ($p = 0.007$), тоді як у спокійніших ситуаціях вони схильні до активного подолання проблеми ($p = 0.014$).

Висновки. Отримані результати свідчать, що індивідуальні особливості, зокрема рівень сенсорної чутливості, суттєво впливають на суб'єктивне відчуття стресу й вибір стратегій його подолання. Високочутливі особи більш вразливі до впливу стресу, проте схильні до залучення просоціальних копінгів, зокрема пошуку емоційної підтримки. Суб'єктивне сприйняття ситуації як більш чи менш загрозової опосередковує вибір стратегій подолання у високочутливих особистостей. Водночас, не знайшло підтвердження припущення, що певні умови, такі як соціальна підтримка та відчуття безпеки, мають медіаторний вплив на оцінку ситуації як стресової.

Результати дослідження можуть бути використані у психопрофілактичній чи консультаційній роботі зі студентською молоддю, в розробці рекомендацій для психологів щодо підтримки осіб із високим рівнем чутливості.

Література:

1. Hobfoll, S. E. Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. *American Psychologist*, 1989, 44(3), 513–524. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.3.513>
2. Obbarius, N., Fischer, F., Liegl, G., Obbarius, A., & Rose, M. A modified version of the transactional stress concept according to Lazarus and Folkman was confirmed in a psychosomatic inpatient sample. *Frontiers in Psychology*, 2021, 12, 584333. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.584333>

СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ТА САМОТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Постановка проблеми. Зростання інтенсивності стресових чинників сучасного життя супроводжується підвищенням уразливості людини до переживання самотності. Прискорений ритм, інформаційне перенасичення, військові дії, екологічні та соціальні виклики впливають на психологічне здоров'я та вимагають розуміння індивідуально-психологічних механізмів стійкості до стресу та сприйняття самотності. Дослідження цих механізмів із урахуванням статевих відмінностей сприяє побудові ефективних програм психологічної підтримки, орієнтованих на специфічні потреби чоловіків і жінок.

Теоретичні засади дослідження. Стресостійкість розглядається як структурно-функціональна, динамічна, інтегративна властивість особистості, що формується у процесі взаємодії зі стресогенними факторами й відображає здатність особистості адаптуватися до складних умов, регулювати власні емоції та підтримувати продуктивність діяльності. У наукових підходах виділяють біологічні, психологічні та соціальні чинники, які зумовлюють рівень стресостійкості [1].

Самотність описується як внутрішньо спрямований психічний стан, відмінний від ізоляції чи усамітнення, який відображає дефіцит соціальних зв'язків та значущих відносин. У філософсько-психологічній традиції самотність трактується як складний феномен, що поєднує соціальні та глибинно-особистісні аспекти [2]. Психологічні дослідження розглядають самотність як емоційно насичене переживання, пов'язане з реальним або суб'єктивно відчутим браком контактів і підтримки [3].

Мета дослідження. Визначити індивідуально-психологічні особливості зв'язку стресостійкості та самотності з урахуванням статевих відмінностей.

У дослідженні взяли участь 50 осіб віком від 19 до 64 років, серед яких 20 чоловіків і 30 жінок. Використано шкалу стресових подій Холмса–Раге, методику «Духовний потенціал» Е. Помиткіна та опитувальник суб'єктивного відчуття самотності Д. Рассела і М. Фергюсона. Обробка результатів здійснювалася за допомогою кореляційного аналізу Пірсона і Спірмена та t-критерію Стьюдента, що дало змогу виявити кількісні та якісні статеві відмінності.

Результати дослідження. Аналіз показників засвідчив наявність виражених статевих відмінностей у рівнях стресостійкості та переживанні самотності. Жінки продемонстрували нижчий рівень стресостійкості та вищу емоційну чутливість до стресових подій, частіше переживали відчуття самотності, що свідчить про більшу залежність від соціальної підтримки. Чоловіки, навпаки, показали вищі показники емоційно-вольової регуляції та когнітивного контролю, рідше демонстрували відчуття самотності, однак

спостерігалася тенденція до латентних форм емоційної ізоляції, що може бути пов'язано з меншою готовністю звертатися по допомогу.

Кореляційний аналіз виявив відмінні моделі взаємозв'язків між стресостійкістю та самотністю в чоловічій та жіночій вибірках. У жінок простежується чіткий прямий зв'язок між низьким рівнем стресостійкості та високим рівнем самотності, що свідчить про підвищену чутливість до соціально-емоційних факторів. У чоловіків ці взаємозв'язки виявилися менш інтенсивними та мали опосередкований характер, що вказує на більшу роль внутрішньої саморегуляції.

Отримані результати узгоджуються з сучасними уявленнями про статевоспецифічні особливості емоційної регуляції. Жінки орієнтовані на соціальну підтримку та відкритіше виражають емоції, що робить їх вразливішими до переживання самотності у стресових умовах. Чоловіки частіше зберігають зовнішню стабільність, але можуть переживати приховані форми самотності.

Висновки. Виявлені статеві відмінності у взаємозв'язку стресостійкості та самотності свідчать про необхідність урахування цих особливостей у психологічній практиці. Розробка диференційованих програм підтримки дозволить ефективніше підвищувати стресостійкість і зменшувати негативні наслідки переживання самотності.

Література:

1. Гусейнова Н.О. Самотність як ресурс особистісного розвитку. *Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди: зб. наук. праць*. 2014. Вип. 31, дод. 4: Міжнародні психолого-педагогічні питання. Т. 1(9). С. 132 - 138.
2. Лашук В.Г. Психологічні особливості переживання самотності в юнацькому віці. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Київ, 2010.
3. Masten A.S. Resilience in individual development: Successful adaptation despite risk and adversity. *Educational resilience in inner city America: Challenges and prospects*, No. 18, pp. 3 - 25. 1994.

Обушна Н. В.

ЧИННИКИ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ У СИТУАЦІЯХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Сучасний світ породжує дедалі більше ситуацій невизначеності, до яких люди змушені адаптуватися. Успішність цієї адаптації проявляється в різних маркерах, в тому числі стійкості, працездатності, підтримці конструктивних стосунків, емпатії, здатності швидко відновлюватися та активної взаємодії зі світом. Однак, адаптація значною мірою залежить і від внутрішніх характеристик особистості.

Мета роботи – виокремити основні чинники успішної адаптації особистості до стресових умов, на прикладі Его-стійкості.

Его-стійкість (ER) є ключовим конструктом, який описує поведінкову адаптацію в умовах стресу, травми чи загрози [3]. ER визначається як динамічна здатність адаптивно модулювати Его-контроль (ЕС) відповідно до внутрішніх чи зовнішніх ситуаційних вимог. Основна функція Его-стійкості полягає у запобіганні дезорганізації Его-контролю. Більш стійкі особистості мають здатність швидко відновлювати свій ЕС після того, як він був порушений або виведений з рівноваги. Стійкість дозволяє особі адаптувати свою поведінку до ситуаційних вимог та відновлювати функціональність ЕС [2]. Д. Куту вказала, що стійкі люди мають три обов'язкові характеристики. Однією з яких є непохитне прийняття реальності. Вони мають тверезі та приземлені погляди на ту частину реальності, яка є важливою для виживання. Друга характеристика стійких людей – це глибоке переконання, часто підкріплене твердими цінностями, що життя має сенс. Третя характеристика стійких людей – це надзвичайна здатність імпровізувати, яка заснована на психологічній гнучкості індивіда [2].

Его-стійкість, як динамічна функція, є більш кращим індикатором поведінкової адаптації, ніж статичні риси особистості. ER описує, як загальна гнучкість особистості модулюється внутрішніми чи зовнішніми подіями, що дозволяє прогнозувати позитивну адаптивну поведінку під час стресу.

Звернемо увагу, що у визначенні вже зазначений такий важливий чинник, як рівень сформованості Его-контролю. Его-контроль часто розглядають як вольовий контроль (effortful control) - здатність свідомо регулювати увагу, емоції та імпульси. Дослідження доводять, що саме ця властивість є провідним ресурсом психологічної стійкості: люди з високим рівнем вольового контролю краще справляються зі стресом, менше схильні до депресії та демонструють кращу адаптацію протягом життя [1]. ЕС – центральна, диспозиційна (вроджена) риса, яка є важливим компонентом регуляції в межах концепції темпераменту.

Отже, другим чинником, який визначає рівень Его-стійкості є темперамент, як біологічно зумовлений фундамент індивідуальних відмінностей у поведінкових та емоційних реакціях. Темперамент формує основу того, як індивіди реагують на зміни та стресові впливи, і які ситуації є для них виснажливими. Темперамент також зумовлює індивідуальні стратегії відновлення внутрішньої рівноваги та адаптації до середовища. Згідно з нейробіологічним та еволюційним підходом, темперамент є раннім вираженням відмінностей у реактивності емоційно-мотиваційних систем. Його можна описати через два ключові виміри: реактивність, яка відображає інтенсивність та швидкість емоційної й фізіологічної відповіді, та регуляцію, яка визначає, наскільки людина здатна контролювати ці реакції свідомо. Від поєднання цих властивостей залежить її поведінка в умовах невизначеності. Таким чином, темперамент можна вважати відображенням генетичної основи емоційно-мотиваційних систем, що формується ще до початку значного постнатального впливу середовища [1].

Проте темперамент впливає не лише на швидкісні характеристики реакції, а й на вразливість до невизначеності та стресових змін. Так, особи з високим рівнем поведінкового гальмування (behavioral inhibition), реагують на невизначеність підвищеною настороженістю та схильністю до уникання новизни, що робить їх більш уразливими до тривожності. Водночас, висока сенсорна чутливість посилює сприйняття невизначених чи надмірно стимулюючих ситуацій, спричиняючи перевантаження й швидке виснаження ресурсів. Однак у сприятливому, передбачуваному середовищі ці самі риси можуть сприяти глибшому аналізу подій, емпатії та творчому пристосуванню –перетворюючи вразливість на джерело розвитку. Концепція диференційної вразливості пояснює, чому одні й ті самі темпераментні характеристики можуть вести як до ризику втрати психологічного здоров'я та благополуччя, так і до процвітання особистості.

Висновок. Емпіричні докази свідчать, що стійкості можна навчитися. Проведення прикладних досліджень, що ґрунтуються на Еґо-стійкості, може бути корисним для доведення ефективності навчання функціональних навичок для обирання стратегій поведінки в умовах невизначеності. Стійкість є не просто вродженою перевагою, а радше навиком, який дозволяє людям краще справлятися з труднощами. Еґо-стійкість – важлива динамічна здатність, яка дозволяє індивідам підтримувати поведінкову ефективність і забезпечує гнучку адаптацію особистості в умовах невизначеності, стресу, травми чи загрози. Основними чинниками Еґо-стійкості виступають: Еґо-контроль, темперамент (реактивність та регуляція), психологічна гнучкість, а також цінності життя та реалістичність у сприйнятті подій.

Література:

1. Block, J. H., & Block, J. Ego control and ego-resiliency: Conceptual and empirical conceptions and separateness. *J Pers Soc Psychol*, 1980, 39, 349–361.
2. Coutu, D. . How Resilience Works. *Harvard Business Review*. 2002, may. URL: <https://hbr.org/2002/05/how-resilience-works>
3. Farkas, D., & Orosz, G. Ego-Resiliency Reloaded: A Three-Component Model of General Resiliency. *PLOS ONE*, 2015, 10(3), e0120883. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120883>

Олешко О. М.

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ІМУНІТЕТУ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Сучасна Україна перебуває у стані багаторічних соціальних, економічних та воєнних зрушень, що формують унікальний контекст для функціонування системи психологічних ресурсів особистості. Воєнна агресія, масовий досвід втрат, травматичних подій, руйнування соціальних зв'язків та різке зростання невизначеності спричиняють хвилю тривоги, емоційного виснаження, поширення стресових та депресивних розладів, що суттєво

впливає на ментальне здоров'я громадян. Саме в цей період актуалізується пошук ефективних механізмів внутрішньої стабілізації, формування життєстійкості та збереження психічної цілісності особистості [1].

В умовах масових викликів для психіки, обумовлених війною, питання психологічної стійкості і ресурсів адаптації набуває не лише наукового, а й гуманітарного значення. Зокрема, теоретичний аналіз і багаторічний вітчизняний та світовий досвід (роботи А. Олаха, К. Бони, О. Матласевич, Ф. Герасімова, І. Кислової та інших) показують: психологічний імунітет є інтегративною багатовимірною системою, що забезпечує ефективне подолання тривалого стресу, криз і травматичних подій, створюють підґрунтя для внутрішньої опірності особистості та стійкості в екстремальних ситуаціях [2].

Мета роботи – визначити напрями розвитку психологічного імунітету як важливого системного механізму адаптації у кризових і воєнних умовах.

Актуальність теми підтверджується як масовим поширенням симптомів психологічного виснаження, так і численними запитами фахової практики - освітньої, клінічної, військової, кризової психології - на створення програм підтримки життєстійкості й реабілітації громадян. Саме психологічний імунітет дедалі більше розглядається сучасними українськими авторами як ключовий концепт, що узагальнює не тільки індивідуальний досвід подолання, але й здатність спільноти актуалізувати внутрішні ресурси, формувати середовище підтримки, просувати просоціальну поведінку в кризових обставинах.

Базуючись на класичних і сучасних напрацюваннях, психологічний імунітет визначається як система, що включає такі компоненти:

- когнітивні (гнучкість мислення, смислова переоцінка, прогнозування);
- емоційні (контроль емоцій, вміння долати гостру тривогу, відновлення балансу);
- мотиваційні (здатність підтримувати особистісні цінності, пошук сенсу, мотивація допомагати іншим);
- поведінкові (стійкі копінг-стратегії, активна саморегуляція, просоціальна поведінка у спільноті) [3].

Проведений теоретичний аналіз дозволив нам виокремити низку чинників розвитку та посилення психологічного імунітету:

- регулярна підтримка з боку соціального та професійного середовища (групи психологічної взаємодопомоги, волоонтерські заходи, навчальні та супервізійні проекти);
- інтервенції, спрямовані на формування нових копінг-стратегій, розвиток навичок самоконтролю та ефективної саморегуляції, раціонального відновлення ресурсів;
- розвиток саморефлексії, вміння переосмислювати навіть негативний досвід та інтегрувати травматичні події у нову структуру "Я";
- психоедукційні програми для громад, орієнтовані на підвищення психологічної культури щодо пролонгованих стресових ситуацій.

Механізми адаптації стають особливо важливими у реаліях нічних обстрілів, порушень режиму сну, інформаційного перенасичення, тривалого невизначеного стресу. Тут психологічний імунітет функціонує як "внутрішній щит": активізує навички швидкого повернення до оптимального стану, зберігає здатність до прийняття рішень у стані невизначеності, підсилює почуття приналежності, підтримує базовий рівень довіри до себе й оточуючих [3].

Психологічний імунітет як системний механізм адаптації не робить людину невразливою до криз, страхів чи втрат, однак дає інструменти підтримки ефективного функціонування у найбільш складних обставинах. Актуальною задачею стає забезпечення можливості розвитку цієї системи в усіх категоріях населення - через запровадження систематичних психоедукаційних кампаній, підтримки нових моделей групової взаємодії у кризових періодах.

Висновки. Психологічний імунітет - стратегічний ресурс особистості, який забезпечує не лише особистісне, а й колективне виживання у ситуаціях масових небезпек, тривалого невизначеного стресу, руйнівного впливу війни. Розробка універсальних програм розвитку психологічного імунітету має стати основою практичної роботи кризових і військових психологів. Програми мають орієнтуватися на різні версти населення, носити як психоедукативний характер для широкої аудиторії українців, так і мати профілактичну й корекційну спрямованість для осіб з груп ризику.

Література:

1. Кислова І. Особливості психологічного імунітету хворих на COVID-19. *Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Психологія»*, 2024, 71, 60–69. <https://doi.org/10.34142/23129387.2024.71.04>
2. Хомуленко Т., Кислова І., Бубир І. Адаптація методики «Психологічний імунітет». *Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Психологія»*, 2022, № 66, с. 353–366. <https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.24>
3. Oláh, A. The Psychological Immune System: A New Approach to Coping and Stress Resistance. In S. Saklofske & M. Zeidner (Eds.), *International Handbook of Personality and Intelligence*, 2025, p.125–150).

Османова А. М.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Постановка проблеми. У сучасному глобалізованому світі, де технологічний прогрес і цифровізація охоплюють усі сфери життєдіяльності, питання забезпечення психологічного здоров'я набуває особливої актуальності. Технології дистанційної психологічної допомоги, які ще донедавна вважалися додатковим або експериментальним інструментом у практиці психолога, нині перетворилися на один із провідних напрямів розвитку психологічної служби.

Їх значення суттєво зросло у зв'язку з пандемією COVID-19, що змусила фахівців по всьому світу перейти до онлайн-формату роботи, а також унаслідок воєнних подій в Україні, які актуалізували потребу у доступній, безпечній та оперативній психологічній підтримці.

Дистанційна психологічна допомога визначається як комплекс професійних послуг, що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій без безпосереднього фізичного контакту між психологом і клієнтом. Вона охоплює широкий спектр форматів – від відео- та аудіоконсультацій до використання мобільних додатків, чат-платформ і програм самопомоги. Сучасні технології дають змогу забезпечити неперервність психологічної підтримки, підвищити доступність послуг для осіб, які з різних причин не можуть відвідувати очні консультації, та створюють умови для збереження безпеки клієнтів у кризових ситуаціях.

Світовий досвід розвитку телепсихології свідчить про її ефективність та визнання у системах охорони здоров'я розвинених країн. Дослідження Д. Хілті та співавторів [1, с. 450] доводить, що дистанційні психологічні втручання можуть бути такими ж результативними, як і традиційні очні консультації, якщо забезпечено відповідну якість технічного зв'язку, конфіденційність даних та професійну підготовку фахівців. Автори підкреслюють важливість адаптації методів роботи до формату онлайн-комунікації, зокрема розвитку навичок емпатійного слухання, невербальної діагностики через відеозв'язок та формування етичної компетентності у цифровому середовищі.

У країнах Європейського Союзу активно впроваджуються комплексні системи телементального здоров'я, що інтегрують психологічні послуги у загальну медичну та соціальну інфраструктуру. Особливо показовим є досвід Скандинавських країн, де цифрові технології застосовуються не лише для терапевтичної роботи, а й для профілактики та раннього виявлення емоційних порушень. Такі системи ґрунтуються на принципах міжвідомчої взаємодії, високої цифрової грамотності населення та забезпечення рівного доступу до психологічної допомоги [3, с. 8].

В Азії набувають поширення мобільні застосунки для підтримки ментального здоров'я, які поєднують функції консультування, психоосвіти та саморегуляції. Їх перевагою є доступність і можливість масштабування, однак вони вимагають чітких етичних стандартів і професійного контролю за якістю контенту.

Український досвід формування системи дистанційної психологічної допомоги розвивався поступово. На етапі пандемії COVID-19 спостерігалось переважно фрагментарне використання онлайн-інструментів, зумовлене відсутністю нормативно-правової бази, обмеженою технічною інфраструктурою та недостатнім рівнем підготовки фахівців. Водночас саме цей період став поштовхом для активізації цифрових рішень у сфері психічного здоров'я.

Початок повномасштабної війни в Україні спричинив якісні зміни в організації психологічної підтримки. Зростання запиту на психологічну

допомогу, неможливість очних зустрічей у багатьох регіонах, а також поява великої кількості волонтерських ініціатив сприяли швидкому поширенню онлайн-консультування. Як свідчать результати дослідження Ю. Широбокова та колег [1, с. 735], онлайн-консультації під час війни стали важливим ресурсом стабілізації психоемоційного стану студентів, педагогів і переселенців. Учасники дослідження відзначали доступність, гнучкість і комфорт дистанційної взаємодії, проте підкреслювали потребу у підвищенні цифрової грамотності користувачів і забезпеченні технічної підтримки.

Серед основних тенденцій розвитку дистанційної психологічної допомоги в Україні та світі можна виокремити: упровадження мобільних застосунків для саморегуляції, відстеження емоційного стану та кризової підтримки; використання штучного інтелекту для первинного аналізу запитів і формування рекомендацій; застосування технологій віртуальної та доповненої реальності у психокорекційній роботі; розвиток міждисциплінарних платформ, що поєднують психологічну, медичну та соціальну допомогу; удосконалення етичних стандартів і механізмів захисту персональних даних у цифровому середовищі.

Етичний вимір цифрової психології набуває дедалі більшої ваги. Питання конфіденційності, інформованої згоди, професійної відповідальності та меж компетентності потребують оновлення відповідно до викликів цифрової епохи. Підготовка кадрів для роботи у форматі онлайн-консультування має включати не лише технічні аспекти, а й розвиток цифрової етики, навичок комунікації в дистанційному просторі та вміння підтримувати терапевтичний альянс без фізичного контакту.

Перспективи подальшого розвитку дистанційної психологічної допомоги в Україні тісно пов'язані з інтеграцією у європейський простір охорони психічного здоров'я, створенням нормативної бази, розвитком цифрової інфраструктури, а також підготовкою спеціалістів нового покоління, здатних ефективно використовувати технології у професійній діяльності. Важливим завданням є також подолання цифрової нерівності між регіонами, забезпечення доступу до якісного інтернет-зв'язку та розширення освітніх можливостей для населення.

Висновок. Отже, аналіз світового та вітчизняного досвіду підтверджує високий потенціал сучасних технологій дистанційної психологічної допомоги у забезпеченні психологічного здоров'я особистості. Ефективне впровадження цих технологій вимагає системного підходу, що охоплює розвиток технічної інфраструктури, удосконалення нормативних механізмів, професійну підготовку фахівців і створення національних стандартів якості надання дистанційних послуг. У поєднанні з гуманістичними цінностями психологічної практики такі технології здатні забезпечити сталу підтримку психічного благополуччя населення в умовах глобалізаційних змін.

Література:

1. Широбоков Ю. М., Ляска О. П., Лунченко Н. В. Ефективність онлайн-консультацій у підтримці психічного здоров'я здобувачів освіти під час

війни. *Перспективи та інновації науки. Серія Педагогіка. Серія Психологія. Серія Медицина*. 2024. Т. 9. № 43. С. 731-743.

2. Hilty D. M., Ferrer D. C., Parish M. B., Johnston B., Callahan E. J., Yellowlees P. M. The Effectiveness of Telemental Health: A 2013 Review. *Telemedicine and e-Health*. 2013. Vol. 19, № 6. P. 444-454. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3662387/>

3. Snoswell C. L., Chelberg G., De Guzman K. R., Haydon H. M., Thomas E. E., Caffery L. J., Smith A. C. The clinical effectiveness of telehealth: A systematic review of meta-analyses from 2010 to 2019. *Journal of Telemedicine and Telecare*. 2023. Vol. 29, № 1. P. 3-16. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1357633X211022907>

Османова Ж. Е.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЗАДАПТИВНИХ КОГНІТИВНИХ СХЕМ У ОСІБ З АГРЕСИВНИМИ ПРОЯВАМИ ПОВЕДІНКИ

Проблеми, пов'язані із неправильною оцінкою та інтерпретацією подій довкола виникають майже щоразу при взаємодії із соціумом. Внаслідок сформованих суб'єктивних вражень стосовно себе та інших люди схильні обирати невідповідну до ситуації стратегію поведінки. Таким чином, аби зрозуміти природу людських переживань та реакцій варто більш поглиблено дослідити питання механізмів обробки соціальної інформації, деструктивних патернів мислення та установок на ту чи іншу модель поведінки в різних за характером ситуаціях.

Схематерапія – інтегрований напрямок когнітивно-поведінкової терапії, що поєднує в собі найбільш практичні ідеї: елементи теорії прив'язаності, гештальт-терапії, теорії об'єктних відношень, конструктивістських та психоаналітичних шкіл. Згідно із його теоретичними положеннями, сприймання та інтерпретацію особистісного досвіду зумовлюють цілісні та організовані структури – когнітивні схеми. Вони можуть бути як конструктивними, так і деструктивними, або ж дезадаптивними [1]. Вплив дезадаптивних когнітивних схем на стани та емоції вже вивчались у чималій кількості досліджень.

Важливо зазначити, що хоч в Україні відносно нещодавно з'явився адаптований інструментарій для вимірювання схем, та досліджень на цю тему було проведено небагато. У психологічній науці все ще лишається багато простору для глибшого вивчення дезадаптивних патернів мислення в комплексі з поведінковими та афективними проявами.

Дослідження на клінічних вибірках показують, що в корінні певних розладів особистості присутні ранні дезадаптивні схеми. Вони існують в якості консолідованого досвіду із специфічним емоційним забарвленням, який допомагає швидко приймати рішення та обирати серед поведінкового репертуару найбільш вигідний. Оскільки внаслідок травматичних подій

особистість може набути певних дисфункцій, варто сконцентрувати дослідження навколо цієї тематики.

Таким чином, було проведене емпіричне дослідження, метою якого стало з'ясування наявності зв'язків та їхньої сили між певними дезадаптивними схемами та схильністю до проявів агресії. Серед числа використаних методів були наступні: 1) емпіричні – вимірювання за допомогою а) Опитувальника когнітивних схем Дж. Янга – коротка версія (YSA-Q3), та б) Опитувальника ворожості Басса-Даркі; 2) методи описової та математичної статистики – первинна та вторинна обробка, кореляційний (критерії ρ –Спірмена) аналіз, однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA (на основі непараметричного критерія Краскела-Уолісса).

Вибірка складалась із 105 осіб віком від 17 до 28 років, з яких 59% жінки та 41% – чоловіки, більша частина респондентів навчається на факультеті психології. Для збору даних був обраний метод анкетування із використанням платформи Google Forms.

Результати описових статистик показали, що для досліджуваної вибірки зі 105 осіб (віком від 17 до 28 років) характерний загалом середній рівень вираженості агресії за усіма шкалами опитувальника ворожості Басса-Даркі.

За допомогою критерію Шапіро-Вілка було виявлено, що нормальність розподілу підтверджується лише для шкали Вербальної агресії ($p > 0.05$), тоді як інші шкали демонструють статистично значущі відхилення від нормальності. Це узгоджується із припущенням, що вербальна агресія є більш соціально прийнятною формою прояву агресивних тенденцій, отже, її вираженість має менш варіативний характер у вибірці.

Під час проведення кореляційного аналізу в межах домену Втрати зв'язку та відхилення було виявлено слабкі, але статистично значущі зв'язки Фізичної агресії з такими схемами, як Емоційна депривація (0.281; $p < 0.001$), Соціальна ізоляція/Відчуження (0.206; $p < 0.05$). Можна припустити, що дефіцит базової безпеки та емоційної підтримки у ранньому дитинстві корелює з підвищеною схильністю до агресивних реакцій у міжособистісній сфері. У третьому домені Порушення межі встановлено середні зв'язки між схемою Особливі права/переваги та Фізичною (0.457; $p < 0.05$) та Вербальною (0.459; $p < 0.05$) агресією, а також із Індексом агресивності (0.495; $p < 0.05$). Люди із вираженими схемами у цьому домені не здатні контролювати свої імпульси. Для них властиве перебільшене зосередження на їх особистій перевазі для досягнення влади.

Аналіз міжгрупових відмінностей за рівнем агресивності із використанням дисперсійного аналізу продемонстрував, що у групах з різними рівнями Індексу агресивності було виявлено статистично значущі відмінності за схемою Особливі права/перевага ($p < 0.001$; $\epsilon^2 = 0.14992$), що підтверджує значущий зв'язок між вираженістю цієї схеми та агресивною поведінкою.

Отже, результати дослідження узгоджуються з положеннями провідних соціально-когнітивних моделей агресії, згідно з якими агресивна поведінка зумовлюється складною взаємодією між когнітивними схемами, емоційними

реакціями, інтерпретацією соціальних сигналів та раннім соціальним досвідом [2]. Деадаптивні когнітивні схеми можуть виступати чинниками, які сприяють формуванню агресивних моделей реагування. Це відкриває перспективу для практичного застосування результатів у психологічній діагностиці, профілактиці та психотерапії агресивної поведінки.

Література:

1. Young J.E., Klosko J.S., Weishaar M.E. *Schema therapy: A practitioner's guide*. New York: Guilford Press, 2003. 436 p.
2. Crick N.R., Dodge K.A. A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. *Psychological Bulletin*. – 1994. Vol. 115, №1. P. 74–101. DOI: <https://doi.org/10.1037/0033-2909.115.1.74>

Павицька А. О., Артюхова В. В.

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я КУРСАНТІВ: БІОПСИХОСОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД

Постановка проблеми. Психологічне здоров'я курсантів є один із провідних чинників службової та повсякденної діяльності, особистісного розвитку, професійного становлення, успішної адаптації до військового середовища. Сучасні виклики війни створюють ситуації пролонгованого стресу, психологічного тиску та соціальної невизначеності, що відображаються на психологічному стані українців. Регламентовані умови навчання, дисципліна, значні фізичні навантаження, підвищені вимоги та очікування, усвідомлення реальної перспективи участі в бойових діях створюють особливий психологічний клімат у курсантському колективі та можуть як підсилювати, так і погіршувати ментальний добробут майбутніх офіцерів [1].

Психологічне здоров'я курсантів є багатокомпонентним і динамічним утворенням, яке формується під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Результати сучасних досліджень свідчать, що ментальне здоров'я людини визначається рядом біологічних (особливості нервової системи, фізичного здоров'я) та соціокультурних чинників (попереднього досвіду, підтримки близьких, а також від характеру самої травматичної події та її оцінки особистістю). Усвідомлення впливу зазначених чинників створює підґрунтя для розробки ефективних профілактично-корекційних заходів, спрямованих на збереження та підтримку психологічного здоров'я курсантів, забезпечення їх психологічної готовності та стійкості при виконанні завдань за призначенням.

Метою нашого дослідження є аналіз і обґрунтування ефективності біопсихосоціокультурного підходу до підтримки психологічного здоров'я курсантів.

Біологічні чинники становлять природну основу для розвитку особистості, її адаптаційних можливостей та реакцій на психоемоційні навантаження [2]. Варто також зазначити, що вони не є чітко фіксованими і у процесі навчання та служби доля їх впливу на психологічний стан курсантів змінюється. Фізичні тренування, особливості розпорядку дня, харчування, стресові ситуації та соціальна взаємодія – усі ці психолого-педагогічні умови навчання курсантів виступають екологічними чинниками, які інтегрують у собі як фізіологічний, так і соціальний вимір психологічного здоров'я [3]. Таким чином, біологічні фактори – це фундамент, на якому будується психологічне здоров'я курсантів, однак повноцінний його розвиток забезпечується поєднанням психосоціальних та культурних детермінант.

У контексті професійної військової підготовки курсантів у ВВНЗ, що супроводжується підвищеним рівнем стресогенності, дисципліни та високою соціальною відповідальністю, саме внутрішні психічні ресурси та соціальне середовище особистості стають ключовим елементом адаптації та збереження психоемоційного благополуччя. Ефективна емоційна саморегуляція, копінг-стратегії, наявність внутрішньої професійної мотивації, розуміння цілей служби, патріотичних переконань, знижують ризики розвитку дезадаптації, негативної психосоматичної симптоматики і вигорання. Для курсантів, які перебувають у постійному контакті з однокурсниками, командуванням, соціальне оточення стає джерелом інформації та досвіду, й регулятором емоційного стану, що може забезпечувати відчуття безпеки й підтримки.

Професійне становлення та розвиток курсантів в освітньому середовищі відбувається під впливом певного соціокультурного контексту. Військово-культурні норми, притаманні ЗСУ, визначають не лише зовнішні стандарти поведінки курсантів, а й внутрішню систему моральних координат, що безпосередньо впливає на психічне благополуччя. На процес формування у курсантів психологічної стійкості, готовності, копінг-стратегій та паттернів поведінки у бою суттєво впливають загальноприйняті морально-етичні норми, ціннісні орієнтири, суспільні очікування та ідеали. Військова служба накладає особливу соціальну роль, пов'язану з дисципліною, відповідальністю, патріотизмом і готовністю до самопожертви. Усвідомлення власної соціальної значущості як суб'єкта, спроможного забезпечувати безпеку держави та захист її громадян позитивно впливає на самооцінку та психологічну стабільність. Проте, водночас, високі соціальні очікування можуть викликати психологічний тиск, страх не виправдати довіру чи втратити обличчя перед колективом, що також потребує психологічної підтримки й розвитку стресостійкості.

Психологічне здоров'я курсантів є багатокомпонентним і динамічним утворенням, яке формується під впливом ряду біологічних, психологічних та соціокультурних детермінант. Комплексне врахування цих чинників дозволить підтримувати ментальне здоров'я курсантів, сприяти їх адаптації

до умов служби та створювати передумови для гармонійного професійного становлення майбутнього офіцера-лідера.

Література:

1. Ключков В. І. Особливості формування психологічної стійкості майбутніх офіцерів Збройних Сил України. *Вісник Національного університету оборони України*. 2022. № 3(68). С. 35–40.
2. Кременчуцька М.К. Біопсихосоціальні детермінанти психічного здоров'я: метод.рек. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. 29с.
3. Волянюк Н. Ю., Ложкін Г. В. Внутрішні та зовнішні чинники збереження психологічного здоров'я. *Психологія здоров'я*. 2021. № 1(17). С. 46–56.

Павленок К. С.

АВТОНОМНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Постановка проблеми. Сучасні процеси глобалізації фундаментально змінюють конфігурацію вищої освіти: посилюється інтеграція в міжнародний простір, загострюється конкуренція між інституціями, зростають вимоги до якості викладання, дослідницької продуктивності, академічної мобільності та цифрової гнучкості [1; 2; 3]. Цифрова трансформація пришвидшує цикли оновлення змісту й форм навчання, розмиває межі між професійним і приватним, підсилює контроль і стандартизацію процедур. На тлі економічної та соціально-політичної турбулентності це призводить до ускладнення професійних ролей викладача та підвищення інтенсивності праці. У таких умовах особливого значення набуває автономність викладача як психологічний і організаційний ресурс, що підтримує внутрішню мотивацію, суб'єктність, здатність до саморегуляції та збереження психологічного здоров'я [4; 5].

Попри стратегічні декларації про автономію та академічні свободи, її реальна реалізація у щоденних практиках ЗВО часто обмежена. Викладачі вимушені одночасно відповідати на зростаючі адміністративні вимоги, стандарти звітності, цифрову бюрократію та очікування різних стейкхолдерів (керівництва, студентів, партнерів, донорів) [2; 3]. Це супроводжується ризиком професійного вигорання, емоційного виснаження, зниженням задоволеності працею та порушенням життєвого балансу [6]. Водночас інституційні механізми підтримки автономності (гнучке планування, реальна участь у прийнятті рішень, свобода методів, прозорі правила з обмеженнями навантаження) розгорнуті недостатньо або працюють фрагментарно [1; 2].

Автономність викладача розглядається як система самоорганізації професійної діяльності, що охоплює:

– когнітивно-рефлексивний компонент (розуміння феномену автономності; усвідомлення можливостей прояву автономності в діяльності викладача; уявлення щодо векторів і ресурсів власного розвитку; усвідомлення власної свободи бути креативним(ою) у своїх підходах до викладання; інтегроване рефлексивне мислення, критичне самоспостереження й переосмислення власної професійної практики та постійного самовдосконалення);

– ціннісно-мотиваційний (цінність самостійного прийняття рішення, керування власним життям та власними рішеннями; цінність власне педагогічної автономії (можливість самостійно обирати методи оцінювання, навчальні матеріали, планувати структуру занять та ін.); цінність професійної автономії (мати свободу вибору теми власних наукових досліджень самостійно планувати свій професійний розвиток, визначати критерії успіху та ін.); цінність організаційної автономії (позитивне ставлення до можливості брати участь у прийнятті рішень щодо розкладу занять і робочого навантаження; самостійно розподіляти свій час між викладацькою, науковою та адміністративною роботою; можливість впливати на зміст локальних регламентів кафедри/факультету; участь у формуванні бюджетних або ресурсних рішень свого підрозділу в межах своєї компетенції); прагнення брати на себе відповідальність за власні педагогічні рішення щодо: залучення здобувачів вищої освіти, використання навчальних стратегій, керування аудиторією);

– операційно-інструментальний (суб'єктивне відчуття свободи у прийнятті рішень щодо змісту й організації навчального процесу; контроль викладача над змістом, методами, матеріалами, оцінюванням та плануванням; вміння самостійно вирішувати організаційні, поведінкові та методичні питання професійної діяльності; здатність задовольняти власні потреби в автономії в освітньому процесі і нести відповідальність за результати навчання студентства);

– соціально-мережевий (лідерська позиція у професійних спільнотах; готовність ділитися досвідом, відвідувати заняття колег; здатність впливати на освітню політику закладу та галузі; здатність до командної роботи, спільного планування професійної діяльності і взаємодії; рефлексивний професійний діалог).

Досвід ЗВО засвідчує: коли автономність підтримується інституційно (спільне прийняття рішень, реальні академічні свободи, безпека освітнього середовища, відкритість керівництва до ідей, новацій, відчуття прийняття й поваги з боку колег, керівництва, студентства, громади), вона корелює з психологічним благополуччям, професійною самоефективністю, академічним оптимізмом, готовністю до інновацій, орієнтацією на конструктивні дії, пасіонарність. За її фрустрації посилюються прояви ригідності, цинізму, навчальної апатії, зростає ризик конфліктів і дистресу, що знижує якість освітнього процесу [5; 6].

Водночас варто зазначити про ключові суперечності. Зокрема, цінність автономії ↔ нормативно-процедурні обмеження. Необхідність прозорості та

якості інколи переростає в мікроменеджмент і надлишкову регламентацію. Гнучкість методів ↔ уніфікація результатів. Прагнення до порівнюваності й рейтинговості стискає простір творчих підходів. Академічні свободи ↔ адміністративна підзвітність. Посилюється звітність без адекватної компенсації часу й ресурсів. Цифровізація як можливість ↔ цифровий контроль. Платформи підвищують ефективність, але й загрожують перетворитися на інструмент тотального нагляду. Глобальні стандарти ↔ локальний контекст. Імпорт практик без адаптації посилює навантаження та породжує відчуття зовнішнього тиску [2; 3].

В умовах тривалого конфлікту між декларованою та реальною автономією формується хронічне напруження, з'являються симптоми емоційного виснаження, знижується суб'єктивне відчуття контролю над роботою, погіршується якість професійних взаємин. Це впливає не лише на індивідуальне благополуччя викладача, а й на життєздатність академічного середовища: знижується залученість, погіршується атмосфера в колективах, виникає ротація кадрів, падає якість навчання [7; 8].

Отже, проблема автономності викладача ЗВО має багаторівневий і міждисциплінарний характер: вона розташована на перетині психології праці, соціальної психології, освітньої політики та академічної етики. Її розв'язання вимагає поєднання індивідуальних стратегій саморегуляції з інституційними змінами, що створюють умови для реальної автономії. Саме така конфігурація дозволяє розглядати автономність як ключовий чинник психологічного здоров'я викладача і як системний ресурс стійкості та якості вищої освіти в умовах глобалізаційних викликів.

Література:

1. Altbach, P. G. *Global Perspectives on Higher Education*. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2016. 352 p.
2. OECD. *Education Policy Outlook 2024: Teaching for the Future*. Paris: OECD Publishing, 2024. 220 p.
3. UNESCO. *Global Education Monitoring Report 2024/5*. Paris : UNESCO Publishing, 2024.
- 4 Deci, E. L., Ryan, R. M. The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior // *Psychological Inquiry*. 2000. Vol. 11, № 4. P. 227-268.
5. Bakker, A. B., Demerouti, E. Job Demands–Resources Theory: Taking Stock and Looking Forward. *Journal of Occupational Health Psychology*. 2017. Vol. 22, №. 3. P. 273-285.
- 6 Urbina-Garcia, A. University Academics' Mental Health and Wellbeing: A Systematic Literature Review. *Educational Research and Reviews*. 2020. Vol. 15, №. 8. P. 515-522.
7. Slemp, G. R., Kern, M. L., Patrick, K. J., Ryan, R. M. Leader Autonomy Support in the Workplace: A Meta-Analytic Review. *Motivation and Emotion*. 2020. Vol. 44, № 3. P. 373-394.
8. Castro-Silva, J., et al. Job Demands and Resources as Predictors of Well-Being among Higher Education Teachers. *Teaching in Higher Education*. 2024.

ПРИГНІЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Актуальність. Проблема алкогольної залежності (АЗ) залишається однією з найважливіших у сучасному суспільстві, зокрема і в Україні, зумовлюючи значні особисті, соціальні та економічні наслідки. Розуміння психологічних механізмів формування залежної поведінки, серед яких особливе місце займає пригнічення (придушення) емоцій, є важливим для підвищення ефективності психопрофілактичної та психотерапевтичної роботи.

Подібних досліджень в Україні обмаль, як і загалом в країнах східної Європи. При цьому згідно соціологічного дослідження населення України, проведеного у 2023 р. Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) за фінансової та технічної підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) теперішні споживачі алкоголю (респонденти, які повідомили, що вживали алкоголь протягом останніх 12 місяців, незалежно від моделі споживання) складають: 77,4% (80,1% чоловіків і 75,2% жінок). Серед них: 49,2% теперішніх споживачів повідомили про випадки пияцтва (64,0% чоловіків і 36,0% жінок), а 3,5% споживачів алкоголю повідомили, що випивали вранці, як тільки прокидалися.

Дослідження як психологічних механізмів загалом формування АЗ, так і пригнічення емоцій як одного з факторів, сприяє поглибленню знань про те, як формується АЗ, водночас підкреслюючи важливість мотивів споживання.

Мета дослідження полягала у вивченні психологічних особливостей осіб з АЗ з акцентом на пригнічення емоцій як фактора ризику.

Методи дослідження. У цьому дослідженні взяли участь 33 учасника (основна група) з України, які заявили, що мають АЗ, 66,7% з яких були чоловіками, віком від 18 до 60 років ($M = 38,1$; $SD = 8,9$). В якості контрольної групи були залучені учасники без АЗ.

Було використано комплекс теоретичних (аналіз, узагальнення, систематизація) та емпіричних методів (психодіагностичні методики: Шкала труднощів емоційної регуляції (DERS), Шкала задоволеності життям (SWLS), опитувальник Brief-COPE; статистичні методи). Емпіричне дослідження включало порівняльний аналіз основної групи осіб з діагностованою АЗ та контрольної групи без залежностей, зіставних за віком та статтю.

Результати. Емпірично доведено якісні відмінності між основною та контрольною групами за рівнем труднощів емоційної регуляції, загальним рівнем задоволеності життям та особливостями використання копінг-стратегій. Особи з АЗ демонструють значно вищий рівень емоційної дизрегуляції за шкалою DERS. За шкалою SWLS виявлено суттєво нижчий рівень задоволеності життям в основній групі. Аналіз копінг-стратегій за

опитувальником Brief-COPE показав, що контрольна група частіше використовує як проблемно-орієнтовані, так і емоційно-орієнтовані стратегії подолання стресу, тоді як в основній групі спостерігаються нижчі показники за більшістю стратегій. Кореляційний аналіз виявив негативну тенденцію зв'язку між загальним балом DERS та рівнем задоволеності життям ($r = -0.347, p = 0.056$), а також статистично значущий позитивний зв'язок між загальним балом DERS та стратегією поведінкового розмежування ($r = 0.402, p = 0.025$). Крім того, встановлено позитивний зв'язок між рівнем задоволеності життям та використанням стратегії позитивного рефреймінгу ($r = 0.389, p = 0.030$).

Висновки. Отримані результати підтверджують значну роль труднощів емоційної регуляції, включаючи потенційну схильність до пригнічення емоцій, у психологічних особливостях осіб з АЗ, що проявляється у нижчому рівні задоволеності життям та специфічних патернах використання копінг-стратегій. Результати дослідження можуть бути використані для діагностики психологічних особливостей осіб з АЗ, розробки та вдосконалення психопрофілактичних і психотерапевтичних програм, спрямованих на розвиток навичок емоційної регуляції та формування адаптивних копінг-стратегій.

Варто також зазначити, що дослідження проводилось в рамках курсової студентської роботи, кількість учасників у вибірці було мінімально припустимим для такого роду робіт, тому отримані результати можуть слугувати відправною точкою для подальших досліджень з метою розширення як вибірки, так і глибини подальших досліджень у цій тематиці. Доцільним буде розширення вибірки з урахуванням гендерних, вікових та соціально-культурних відмінностей.

Крім того, результати дослідження можуть стати основою для створення цільових програм психологічної підтримки, спрямованих на формування здорових способів емоційного вираження, підвищення усвідомленості та розвитку внутрішніх ресурсів особистості, які знижують ризик зловживання алкоголем.

Література:

1. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Інформаційний бюлетень "Споживання алкоголю в Україні: поведінка та ставлення. Результати соціологічного опитування серед дорослих 18+", грудень 2023.
2. Кокошкіна О., Чебикін О., Кокошкіна А., Родзінська Ю. Прояв емоційно-особистісних особливостей у алкогольозалежних людей. *Наука і освіта*. 2024. № 3. С. 81–87. DOI: 10.24195/2414-4665-2024-3-12.
3. Matei-Mitacu, LM., Huțul, TD., Karner-Huțuleac, A. et al. The role of alcohol consumption motives in the relationships between psychological distress, emotional dysregulation, and problematic alcohol consumption. A mediation model. *Curr Psychol* 43, 36831–36845, 2024. <https://doi.org/10.1007/s12144-024-07111-0>

ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Постановка проблеми. Динамічні трансформації останнього століття, зумовлені стрімким розвитком науки й технологій, докорінно змінили форми людської взаємодії та соціальну організацію життя. Інформаційні технології, що глибоко інтегрувалися у повсякденність, водночас розширюють комунікативний простір і створюють нові можливості, але також відкривають простір для масових маніпуляцій, спотворення суспільної свідомості та зростання невизначеності. У результаті сучасна людина дедалі частіше перебуває у стані тривоги, дезорієнтації та відчуття нестабільності, що підриває психологічну безпеку та цілісність «Я».

В умовах невизначеності та швидкоплинності сучасних процесів особливої значущості набуває ерозія довіри – міжособистісної, групової та інституційної, яка порушує психологічну рівновагу особистості й підриває відчуття передбачуваності соціального середовища. Унаслідок цього зростає напруга, що посилює тривожність, відчуження та руйнування соціальних зв'язків, підвищуючи колективну вразливість і загрожуючи соціальній цілісності спільноти.

Ідентичність у цьому контексті постає не лише основою самовизначення, а й ключовим чинником міжособистісної довіри. Усвідомлення належності до певної соціальної чи культурної спільноти створює внутрішні умови для довіри – як до інших людей, так і до інституцій. Ідентичність функціонує як «смысловий каркас», що об'єднує індивідів у спільний ціннісний простір, забезпечує передбачуваність взаємодії й підтримує психологічну стабільність.

Сучасне українське суспільство перебуває у стані постійної напруги, коли війна висуває вимогу виживання як на індивідуальному, так і на колективному рівнях. У таких умовах ідентичність виступає чинником збереження внутрішньої цілісності та почуття спільності. Водночас підвищується потреба у відмежуванні – чіткому визначенні меж між “своїм” і “чужим”, що з одного боку виконує захисну функцію, підтримуючи психологічну безпеку, а з іншого – посилює соціальні розриви та напруження між групами.

Цю динаміку можна глибше осмислити крізь призму психоаналітичної концепції Мелані Кляйн [1, с. 99-110], яка розглядала розвиток психіки людини через дві базові позиції – параноїдно-шизоїдну та депресивну. В умовах екзистенційної небезпеки психіка тяжіє до регресу в параноїдно-шизоїдну позицію, що характеризується полярним мисленням, розщепленням світу на «добре» і «зле», «своє» і «чуже». Суб'єкт у такому стані схильний ідеалізувати себе й «своїх», водночас проєктуючи тривогу, страх і агресивні імпульси на зовнішнє середовище, яке сприймається як ворожий та загрозливий об'єкт. Таким чином, параноїдно-шизоїдна позиція допомагає

психіці захиститися від катастрофічного впливу зовнішньої загрози, проте водночас знижує здатність до толерантності, емпатії та лояльності, що призводить до втрати психологічної безпеки –необхідної умови для міжособистісної довіри.

У цьому контексті показовими є спостереження ізраїльського реляційного психоаналітика Робі Фрідмана, який досліджував динаміку великих груп, змушених жити в умовах війни [2, с. 73-87]. На його думку, розщеплення, поляризація і проєкція є неминучими психологічними механізмами, які психіка застосовує як останній захист перед катастрофічною тривогою, пов'язаною зі страхом дезінтеграції та анігіляції. Фрідман описує феномен «матриці солдата» – особливого виду ідентифікації з групою, що перебуває під загрозою. Усі її члени – чоловіки, жінки, діти – ідентифікуються з метою виживання та захисту, приймаючи роль «солдатів» як символічний вираз колективної ідентичності. Така матриця виконує захисну функцію, сприяючи єдності й опору загрозам, проте одночасно знижує здатність до емпатії й диференціації, породжуючи ризик деструктивних процесів усередині групи, коли окремі індивіди або підгрупи починають сприйматися як «зайві» чи небезпечні.

Американський реляційний психоаналітик Філіп Бромберг пропонує оригінальне бачення феномену ідентичності [3, с. 515]. На його думку, ідентичність не є статичним або цілісним утворенням, а радше являє собою процес безперервної взаємодії «множинних Селф» особистості. Бромберг описує психічне здоров'я як здатність бути «цілісним і множинним водночас» – тобто перебувати у просторі між різними аспектами власного внутрішнього світу, зберігаючи зв'язок між ними та інтегруючи множинні частини «Селф» у своє психосоціальне буття.

Очевидно, що у ситуаціях загрози або зниження відчуття психологічної безпеки психіка змушена витратити значні ресурси на опанування інтенсивних афектів. Це, у свою чергу, ускладнює процес усвідомлення та узгодження множинної ідентичності: окремі її частини можуть переживатися як небезпечні, несумісні або «зайві» у кризових обставинах. Подібна динаміка часто призводить до свідомої чи несвідомої самоцензури – своєрідної «ціни», яку особистість сплачує за можливість зберігати ідентифікацію з цілями та цінностями соціального середовища, до якого вона належить.

Таким чином, феномен ідентичності в умовах екзистенційної небезпеки має амбівалентний характер: він є водночас джерелом психологічної безпеки та потенційним чинником нових загроз. Збереження внутрішньої цілісності потребує не лише ідентифікації з групою, а й здатності до рефлексії, емпатії та діалогу –тих якостей, які відкривають шлях від параноїдно-шизоїдної до депресивної позиції за М. Кляйн, тобто до зрілої, інтегрованої ідентичності, що забезпечує відчуття психологічної безпеки та сприяє формуванню довіри у міжособистісній взаємодії.

Література:

1. Klein, M. Notes on some schizoid mechanisms. *International Journal of Psychoanalysis*, 1946, 27, 99–110.

2. Friedman, R. Dreamtelling, relations, and large groups: New developments in group analysis. London: Routledge, 2019. 73–87.
3. Bromberg, P. M. Standing in the spaces: The multiplicity of self and the psychoanalytic relationship. Contemporary Psychoanalysis, 1996, 32(4), 509–535. <https://doi.org/10.1080/00107530.1996.10746334>

Панькова М.

ТЕОРІЯ, ЯК СПОСІБ ПОРОЗУМІННЯ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ З ПЛИНОМ РЕАЛЬНОСТІ

В сучасному часі наростання міжетнічних конфліктів, розвитку глобальних загроз, індивідуальне психологічне здоров'я ніби займає менш пріоритетне місце ніж колективне. Та якщо поглянути в історію психоаналітичної теорії, то саме під час ворожнеч, чи після, з'являлися нові теорії. Теорії, як результат спостереження, як виклик нових сенсів, як потреба лікування травм та необхідність порозуміння, яв соціальному так в індивідуальних контекстах.

У цю епоху, як ніколи важливо широко розуміти психологію людства. Центральне значення для нашого виживання має питання толерантності, надмірної толерантності та нетерпимості до деструктивності в собі та інших. У час, коли очікування щодо демократичного світу зменшилися, підкреслюючи невизначеність, поляризацію та страх, з'являється реляційна перспектива, як відхід від догматичної психоаналітичної теорії.

Так до прикладу, реляційний психоаналіз увірвався в психоаналітичний світ та заговорив про травму по іншому. Став тією можливістю, в якій кожен теоретик та практик інтегрує вчення та вибирає спосіб його застосування. Як зазначає Стівен Кучак, на відмінну від інших напрямків у реляційному мисленні немає встановлених правил або абсолютів - немає підходу «один розмір підходить усім».

Так концентрація теоретичного осмислення витіснення, що так акцентувалось за часів Фрейда змінилось на нормалізацію та дослідження дисоціації. Такі інтеперсональні дослідники, як-от Бромберг (1996) та Девіс (2001), що дисоціація, є необхідним та поширеним механізмом, та важливо розрізняти «нормальну» дисоціацію від «патологічної», яка спостерігається в набагато більш екстремальних травматичних реакціях, зокрема таких, що в найважчих обставинах можуть проявлятися як дисоціативний розлад ідентичності. Тож психоаналітична школа з більшої абсолютності, змінила курс то гнучкості та невизначеності. Що в свою чергу створює у нових кандидатів спраглисть до більшої ясності.

Робі Фрідман, сучасник, що в підлітковому віці емігрував до Ізраїлю, на основі власного досвіду та під тиском збройного конфлікту своєї країни імплементує в роботі груп «матрицю солдата». Індивід бере участь у її формуванні та створенні і водночас відновлює умови своєї власної первинної

спільноти (сім'ї, оточенні, тощо), як він її сприймає. Матриця є спільною основою, яка в кінцевому підсумку визначає значення та важливість усіх подій. Проводячи низку аналітичних груп автор задається питанням, хто здоровіший з солдат? Перший ряд, що одразу ринеться в бій, другий ряд товаришів, які встають повільніше, і біжать сподіваючись, що вони не використають свою зброю. Чи третій ряд, яким, здається, важко встати – вони йдуть на відстані. І в результаті агресивної війни Кремля проти України, ця теорія теж зайняла своє місце.

Теж не менш драматичного впливу на розвиток теорії зазнає повсюдна кіберкомунікація. Вона не тільки спростила міжособистісне спілкування, зробивши його простим і миттєвим, але й створила практично необмежений механізм поширення інформації. В Інтернеті можна висловити свою думку широкому колу людей, що значно перевищує попередні можливості знайти аудиторію. Так теорія отримує можливість поширюватись, імплементуватись та значно прискорюватись.

На перший погляд, все, що відбувалося протягом останніх кількох десятиліть, виглядає як універсальний прорив; але ця революція відбувається настільки швидко, що спроби досягнути її значення відстають від численних змін, які постійно відбуваються на наших очах. Дискусія про революцію в онлайн-комунікації часто зосереджується на шкоді та користі. Ті, хто підкреслює її переваги, наголошують, що комунікація стала доступною для всіх, усунувши класові відмінності та зруйнувавши стіни ексклюзивних соціальних груп. Однак останніми роками ми все більше усвідомлюємо, що соціальні мережі можуть посилювати і навіть створювати поляризацію поглядів окремих осіб, груп та різних верств суспільства. Така поляризація, у свою чергу, може посилювати відчуття ворожості та призводити до актів взаємної агресії.

Тож теорія нині зазнає значного впливу ззовні, опираючись вже на досвід попередників та в пошуку все нових форм для осмислення та порозуміння індивідуального з колективним.

Література:

1. Avi Berman and Gila Ofer: Tolerance – A Concept in Crisis. Psychoanalytic, Group Analytic, and Socio-Cultural Perspectives, London, 2025.
2. Robi Friedman: Dreamtealing, Relations, and Large Groups. New Developments in Group Analysis, New York 2019.
3. Стівен Кучак: Реляційна революція в психоаналізі та психотерапії, Київ, 2025.

Петрушина А. Д.

ВЛАСТИВОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТУ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ПРІОРИТЕТНОСТІ СФЕР ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

Актуальність дослідження темпераменту особистості полягає у тому, що він вважається біологічною основою функціонування нервової системи,

та, як наслідок, психічних процесів та поведінки людини. Також темперамент вважається базисом, на якому формується особистість як соціальна істота, а властивості особистості, зумовлені темпераментом, є найбільш стійкими і довготривалими. Темперамент істотно впливає на формування характеру і активності людини, іноді визначає її вчинки, індивідуальність, виступає сполучною ланкою між організмом, особистістю і пізнавальними процесами.

Метою дослідження впливу темпераментальних характеристик особистості на розстановку пріоритетів в контексті сфер життя є вивчення взаємозв'язку вроджених властивостей темпераменту з зовнішніми психічними проявами особистості в контексті психологічного здоров'я.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що доведений вплив властивостей темпераменту, які є біологічною основою діяльності нервової системи на перевагу тій чи іншій сфері життя. Отримані результати можна застосовувати в професійній орієнтації та консультуванні, поліпшенні психологічного клімату та рівня психологічного здоров'я в колективі, сімейному та індивідуальному консультуванні.

Темперамент – це сукупність відповідних динамічних властивостей поведінки, які своєрідно поєднуються в кожній особистості. Ті прояви темпераменту, які стають властивостями особистості, також залежать від зовнішніх впливів, а саме навчання, виховання, культури, звичаїв, традицій та багато іншого. Темперамент, як фундаментальна основа психічної діяльності особистості та її реакцій на зовнішній світ, також суттєво впливає на ціннісну орієнтацію людини та її пріоритети [2, с. 215].

Певне поєднання властивостей темпераменту, що виявляється в пізнавальних процесах, діях і спілкуванні людини, визначає її індивідуальний стиль діяльності. Він являє собою систему залежних від темпераменту динамічних особливостей діяльності, що містить прийоми роботи, типові для даної людини [1].

Отже, в дослідженні використовувались методики, спрямовані на вимір особистісних та темпераментальних параметрів особистості, а саме: опитувальник для визначення структури темпераменту В. М. Русалова, опитувальник Я. Стреляу для визначення властивостей ЦНС та опитувальник термінальних цінностей М. Рокича для визначення ціннісних орієнтацій особистості. Дослідження було проведено на валідній вибірці опитуваних з дотриманням всіх інструкцій та процедур.

Грунтуючись на результатах дослідження було визначено зв'язок ергічності як властивості темпераменту з важливістю реалізації людини в професійній сфері. Це означає, що ергічність, як витривалість людини в розумовому і в фізичному плані, найбільш суттєво проявляється саме в професійному розвитку людини. Тобто, ергічність, як психодинамічна характеристика має вплив на ставлення до професії, кар'єрного зростання, оскільки люди з високим рівнем ергічності є працездатними, витривалими, швидко приймають рішення та діють згідно з ними. Саме такі прояви в роботі забезпечують швидке просування по кар'єрній дробині, а людей з

високою ергічністю помічають керівники як перспективних та ефективних співробітників.

На значення навчання та освіти здійснює вплив така властивість нервової системи як соціальна емоційність. Тобто вразливість, імпульсивність, чуйність до емоційних впливів в соціальному контексті є визначальними для обрання особистістю освіти та навчання як значущу для себе категорію.

Щодо такої сфери як сімейне життя, з нею корелює 4 властивості нервової системи, такі, як врівноваженість, пластичність, соціальна пластичність, соціальна емоційність. На значущість захоплень для особистості впливають ергічність та емоційність. Це пояснюється тим, що наявність захоплень у людини, особливо активних видів спорту, вимагає чималих затрат часу, сил, бажання, витривалості та наполегливості.

Отже в результаті проведеного дослідження було з'ясовано, що високий рівень ергічності нервової системи є фактором успіху та реалізації в професійній сфері, а також передумовою формування креативної особистості, схильної до використання нетрадиційних шляхів вирішення завдань.

Література

1. М'ясоїд П.А. Загальна психологія : навч. Посібник. 2-е вид., доп. Київ : Вища школа, 2001. 487 с.
2. Психологія: Навч. посібник / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков. Київ: ІНКОС, 2005. 352 с.
3. Stough, C., Brebner, J., Cooper, C. The Rusalov Structure of Temperament Questionnaire (STQ). *Personality and Individual Differences*. Режим доступу: https://www.academia.edu/72260048/The_Rusalov_Structure_of_Temperament_Questionnaire_STQ_results

Петухова Л. І.

ФАКТОРИ СТРЕСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

У сучасних умовах, коли українська молодь перебуває під впливом глибоких соціальних трансформацій, таких як економічна нестабільність, військова агресія та зміни у громадському житті, питання психологічного здоров'я стає одним із ключових в межах як особистісного, так і суспільного розвитку. Сучасні дослідження засвідчують, що молоді люди дедалі частіше переживають стан соціальної та особистісної невизначеності, що істотно підвищує ризик порушення психологічного здоров'я [1]. Глобалізація, фрагментація суспільства, економічна нестабільність, та соціально-економічна нерівність також значно впливають на зростання проблем із психологічним здоров'ям серед молоді [2].

У цьому контексті надзвичайно важливим та актуальним є дослідження соціальних, психологічних та біологічних факторів стресу, що виступають

потенційними детермінантами зниження психологічного здоров'я молодих людей. Саме тому метою даного опитування стало виявлення основних стресогенних сфер життєдіяльності української молоді, а також аналіз їхньої ролі як факторів зниження рівня психологічного здоров'я в умовах сучасних соціальних викликів.

Учасникам пропонувалося відповісти на запитання: «У якій сфері життя Ви стикаєтеся з найбільшими труднощами зараз?», із можливістю обрати декілька варіантів відповіді. Опитувальник був розроблений на основі огляду сучасних досліджень молодіжного стресу [1; 2] та містив запитання з фіксованими варіантами відповідей. Збір даних здійснювався за допомогою онлайн-анкетування. У дослідженні взяли участь 50 осіб віком від 18 до 44 років, переважно жіночої статі, з різними формами зайнятості, сімейного стану та місцем проживання.

Результати показали, що найбільш поширеним джерелом суб'єктивного стресу серед опитаних виявилась невпевненість у майбутньому, яку зазначили 30 досліджуваних, що становить 60.0% вибірки. Це узгоджується з поточними соціальними умовами, пов'язаними з військовими подіями, економічною нестабільністю та загальним станом невизначеності. На другому місці опинилось питання стану психологічного здоров'я в цілому - його відзначили 25 осіб (50.0%), що свідчить про високу суб'єктивну значущість підтримання психологічного здоров'я в умовах тривалого стресового навантаження.

Серед інших актуальних сфер стресогенних труднощів досліджувані найчастіше вказували фінанси - 18 осіб (36.0%) та фізичне здоров'я - 15 осіб (30.0%). Перелік актуальних сфер життєдіяльності, які виступають основними джерелами стресу наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Фактори стресу вибірки*

Фактор стресу	Кількість досліджуваних	Відсоток (%)
Невпевненість у майбутньому	30	60
Стан психологічного здоров'я в цілому	25	50
Фінанси	18	36
Фізичне здоров'я	15	30
Робота / Бізнес	11	22
Стосунки з близькими людьми	10	20
Відчуття фізичної небезпеки	10	20
Навчання	7	14

*Примітка: n = 50. Учасники могли обрати кілька варіантів відповіді.

Отриманий розподіл свідчить, що для молоді провідним є переживання екзистенційної та емоційної нестабільності (невизначеність майбутнього, стан психологічного здоров'я в цілому), тоді як ситуативні фактори (навчання, стосунки, робота) мають менше значення. Отримані дані узгоджуються з теоретичними положеннями транзакційного підходу [3], згідно з яким сприйняття ситуації як невизначеної чи неконтрольованої є ключовим чинником суб'єктивного стресу.

У сфері психологічної практики доцільним є впровадження програм розвитку стресостійкості та психологічної гнучкості серед молоді, враховуючи, що підвищена невизначеність майбутнього безпосередньо пов'язана з ризиком емоційного виснаження та зниженням показників психологічного здоров'я [2]. У науково-дослідному вимірі актуальним є формування міждисциплінарних підходів, які інтегрують соціальні, психологічні та біологічні фактори психологічного здоров'я молоді.

В умовах сучасних глобалізаційних і воєнних викликів отримані результати вказують на потребу подальшого системного аналізу стресогенних факторів як детермінантів психологічного здоров'я. Наявні результати мають попередній характер та потребують подальших досліджень на більшій вибірці української молоді. Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка валідних інструментів вимірювання стресогенних факторів та їхнього зв'язку з показниками психологічної гнучкості.

Література:

1. Pinchuk I., Feldman I., Seleznova V., Virchenko V. Braving the dark: Mental health challenges and academic performance of Ukrainian university students during the war. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*. Springer, 2025. URL: <https://doi.org/10.1007/s00127-025-02867-7>
2. McGorry P., Mei C., & Chanen A. The youth mental health crisis: Analysis and solutions. *Frontiers in Psychiatry*, 2025. URL: <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1517533>
3. Lazarus R. S., Folkman S. *Stress, appraisal, and coping*. New York, NY: Springer; 1984.

Пилипчук М. В.

ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДІВ КПТ ТА IFS У ПРАКТИЦІ В ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТУВАННІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

Глобалізаційні процеси та цифровізація суттєво змінюють формат надання психологічної допомоги. Зростання рівня стресу, невизначеності, вимушеної міграції та соціальної ізоляції призводить до того, що психологічне здоров'я стає одним із ключових чинників якості життя. У цих умовах онлайн-консультування та спеціалізовані психологічні онлайн-

сервіси набувають дедалі більшої актуальності як доступний і гнучкий інструмент підтримки ментального здоров'я.

Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування ефективності інтеграції методів когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) та терапії внутрішніх сімейних систем (Internal Family Systems, IFS) у практиці онлайн-консультування як інноваційної стратегії підтримки психологічного здоров'я, а також визначення потенціалу сучасних онлайн-платформ як нового засобу забезпечення психологічного здоров'я особистості.

КПТ довела свою ефективність у роботі з широким колом розладів, зокрема тривожними та депресивними станами [1]. Вона дає змогу структурувати думки клієнта, змінювати деструктивні когнітивні схеми та формувати нові патерни поведінки. IFS, у свою чергу, пропонує глибинну роботу з внутрішніми частинами особистості, що дозволяє інтегрувати несвідомі переживання, знижувати внутрішні конфлікти й відновлювати гармонійне «Я» [2]. Поєднання цих підходів у форматі онлайн-терапії створює умови для цілісної психокорекції: структурованість та технічна простота КПТ доповнюється глибинною та ресурсною природою IFS.

У глобалізованому суспільстві особливого значення набувають технології дистанційного консультування. Вони забезпечують психологічну підтримку для людей у різних культурних контекстах, у ситуаціях вимушеної міграції, ізоляції чи віддаленої роботи. Інтеграція КПТ та IFS у цьому форматі дозволяє не лише вирішувати гострі психологічні труднощі, але й сприяє розвитку стійкості, саморегуляції та адаптивності особистості [3]

Сучасні психологічні онлайн-сервіси (BetterHelp, Talkspace, українські ініціативи на кшталт «Розкажи мені» чи «Tell Me») створюють можливість масштабного доступу до психологічної допомоги. Вони долають бар'єри географії, мовної та культурної різниці, роблячи психологічну підтримку універсальною. Використання інтегрованих підходів у межах таких платформ підсилює ефективність втручання, оскільки дозволяє адаптувати методи до потреб клієнтів різних культур і поколінь.

Таким чином, застосування комбінованих психотерапевтичних підходів у форматі онлайн-консультування є перспективним напрямом забезпечення психологічного здоров'я в умовах глобалізації. Це відкриває нові можливості для розвитку психологічної практики та розширює доступ до якісної допомоги для широких верств населення незалежно від географічних чи культурних бар'єрів. Інтеграція КПТ та IFS у цьому контексті відкриває нові можливості для формування психологічної стійкості, розвитку навичок саморегуляції та збереження ментального здоров'я в умовах глобалізованого суспільства [3].

Література:

1. Beck, J. S. Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond. New York: Guilford Press, 2021.
2. Schwartz, R. No Bad Parts: Healing Trauma and Restoring Wholeness with the Internal Family Systems Model. Sounds True, 2021.

3. Norcross, J. C., & Wampold, B. E. Relationships and responsiveness in the psychological treatment of trauma: The tragedy of the APA Clinical Practice Guideline. *Psychotherapy*, 2019, 56(3), 391–399.

Піскунова В. В.

ТІЛЕСНО-ОРІЄНТОВАНІ ПРАКТИКИ ЯК РЕСУРС ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Постановка проблеми. Постійні зміни та виклики сучасного світу призводять до зростання уваги до психологічного здоров'я особистості. Підвищення рівня стресу, інформаційні перевантаження, зміни соціальних і культурних норм спричиняють постійний пошук ефективних технологій підтримки психічного благополуччя людини. Одним із перспективних напрямів є тілесно-орієнтовані практики, що поєднують в собі роботу з тілом, емоціями та когнітивними процесами.

Мета дослідження: Проаналізувати сучасні публікації міжнародних авторів. Зокрема, дослідження Khalsa та колег (2017), що окреслюють роль інтероцепції у психічному здоров'ї; огляд Lazzarelli, Moretta та Buodo (2024) висвітлює значення майнд-боді інтервенцій для розвитку інтероцептивної здатності та емоційної регуляції; праця Wu, Xu та Zhang (2020) аналізує вплив embodiment-практик на когнітивно-емоційні процеси.

Результати сучасних досліджень показують, що тілесні практики (такі як йога, майндфулнес, соматичний досвід, рухові інтервенції) сприяють розвитку інтероцептивної усвідомленості – здатності розпізнавати та інтерпретувати внутрішні тілесні сигнали [1]. Інтероцептивна чутливість розглядається як базовий механізм, що поєднує тілесність та емоційну регуляцію. Розвинена здатність усвідомлювати тілесні відчуття дозволяє сучасній людині ефективно застосовувати адаптивні стратегії регуляції, такі як когнітивна переоцінка чи прийняття.

Одним із напрямів інновацій у сфері психологічного здоров'я є формування позитивної тілесності. Її концепція полягає у вдячності тілу, акцентуванні уваги не на його зовнішній відповідності соціальним стандартам, а на функціональності та унікальності. Позитивна тілесність дозволяє знизити ризики депресивних і тривожних симптомів, підвищити стійкість до стресу та сприяє використанню конструктивних стратегій емоційної регуляції. Важливу роль цей підхід відіграє для жінок, оскільки вони знаходяться під постійним тиском медійних ідеалів тіла.

Дослідники також приділяють окрему увагу практикам embodiment, що інтегрують тіло у психотерапевтичну та освітню діяльність. Дослідження встановлюють, що робота з тілесними виразами, рухами й позами може безпосередньо впливати на когнітивні та емоційні процеси. Було встановлено, що наші пози та міміка не лише відображають внутрішній стан, а здатні його змінювати, допомагаючи краще регулювати емоції та

стимулювати творче мислення. При цьому поєднання позитивних тілесних і емоційних станів сприяє швидкій генерації великої кількості ідей, тоді як негативні стани, будучи узгодженими, підсилюють оригінальність та здатність до інсайту [2].

Систематичні огляди й метааналізи підтверджують, що майнд-боді інтервенції можуть сприяти зниженню рівня стресу, покращувати показники психологічного благополуччя та підвищувати здатність до саморегуляції [3]. В умовах глобалізації ці практики набувають універсального значення, оскільки не залежать від культурних меж і можуть адаптуватися до різних соціальних контекстів.

Таким чином, розвиток тілесно-орієнтованих технологій, формування позитивної тілесності та інтеграція embodiment у психотерапевтичну й освітню практику формують перспективні напрями підтримки психологічного здоров'я особистості. Вони не лише сприяють індивідуальному благополуччю, але й відповідають на виклики сучасного світу, де здатність до адаптації, гнучкості й саморегуляції стає ключовою умовою життєвої ефективності.

Література:

1. Khalsa, S. S., Adolphs, R., Cameron, O. G., Critchley, H. D., Davenport, P. W., Feinstein, J. S., Feusner, J. D., Garfinkel, S. N., Lane, R. D., Mehling, W. E., Meuret, A. E., Nemeroff, C. B., Oppenheimer, S., Petzschner, F. H., Pollatos, O., Rhudy, J. L., Schramm, L. P., Simmons, W. K., Stein, M. B., ... Zucker, N. (2017). Interoception and mental health: A roadmap. *Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging*, 3(6), 501–513. <https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2017.02.0042>
2. Wu, L., Xu, Y., & Zhang, L. Embodied emotion regulation: The influence of implicit embodied emotions. *Frontiers in Psychology*, 2020, 11, 1822. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01822>
3. Lazzarelli, A., Moretta, T., & Buodo, G. Interoceptive ability and emotion regulation in mind–body interventions: An integrative review. *Behavioral Sciences*, 2024, 14(11), 1107. <https://doi.org/10.3390/bs14111107>

Потоцька М. Н.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ТЕРАПІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ

Постановка проблеми. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) виникає у результаті впливу травматичного досвіду. У контексті реалій війни, ця проблема набула особливої актуальності в Україні, як серед діючих військовослужбовців та ветеранів, так і серед цивільного населення зростає потреба в доступних, ефективних й адаптованих психотерапевтичних втручань щодо посттравматичного стресового розладу.

Метою дослідження є аналіз ефективності використання технологій віртуальної реальності у терапії ПТСР, а також визначення чинників, які

впливають на результативність таких втручань. Додатково розглянуто потенційні застереження та обмеження застосування цих технологій.

Опис використаних джерел включає в себе систематичний огляд та метааналітичне дослідження Зеки та співавторів, який узагальнює дані з понад 50 досліджень щодо використання технологій віртуальної реальності у психіатрії[1]; дослідження Кухарука та колег, присвячене оцінці ефективності терапії з застосуванням віртуальної реальності серед українських ветеранів[2]; роботу Чабана та співавторів, яка описує адаптований протокол VR-експозиції з урахуванням українського військового контексту[3].

Основні результати. За результатами мета аналітичних досліджень [1], VR-терапія надає змогу досягти зниження симптомів ПТСР на 20–30 % у порівнянні з контрольною групою, терапія якої не включала застосування технологій віртуальної реальності. Ефективність була вище у випадках, коли VR поєднувалася з когнітивно-поведінковими підходами або експозицією до травматичного досвіду у віртуальному середовищі [1,с.5–6]. У дослідженні Кухарука[2] 69 учасників (ветерани бойових дій) пройшли 21-денну програму з використанням VR. Результати показали зменшення тривожності на 14,5 % та депресії на 12,3 %, а також покращення самопочуття після кожного сеансу [2,с.4]. У дослідженні Чабана та ін.[3] було адаптовано VR-сценарії до українського бойового досвіду. Це дало змогу пацієнтам безпечно стикатися з емоційно складними спогадами. У більшості з 60 учасників було зафіксовано зниження рівня ПТСР та покращення якості життя [3, с.122].

Попри позитивні результати, важливо враховувати і певні обмеження VR-терапії. По-перше, частина досліджень має обмежену методологічну якість: невеликі за обсягом вибірки, короткі періоди спостереження, відсутність засліплення чи контрольних груп [1, с.7]. Це ставить під сумнів узагальнення результатів на широку популяцію. По-друге, існує ймовірність ефекту новизни – деякі пацієнти демонструють покращення не завдяки змісту терапії, а через інтерактивність та інноваційність самої технології. По-третє, VR-терапія потребує наявності дорогого обладнання, відповідного програмного забезпечення, технічної підтримки та спеціальної підготовки персоналу, що робить її малодоступною в умовах обмеженого фінансування [2, с.6]. Крім того, неправильно підібрані або занадто інтенсивні VR-сценарії можуть викликати загострення симптомів ПТСР. У роботі Чабана та ін. вказано на необхідність ретельного психотерапевтичного супроводу, щоб уникнути повторної травматизації [3, с. 123].

Аналіз досліджень дозволяє виокремити кілька чинників, що впливають на результативність VR-терапії: тривалість та регулярність сеансів: щоденні або часті сеанси мають кращий ефект [2,с.4]; адаптованість сценаріїв у віртуальному середовищі до культурного й емоційного контексту пацієнта [3,с.121]; можливості регулювання інтенсивності візуальних та аудіальних стимулів [3, с.122] і ключовий на наш погляд чинник - наявність кваліфікованого супроводу, з метою попередження вторинній ретрауматизації [1, с. 6].

Висновки. VR-терапія відкриває нові перспективи у сфері терапії ПТСР, особливо для пацієнтів, які мають низьку мотивацію до вербального опрацювання травми. Емпіричні дані з вітчизняних джерел демонструють, що при належній адаптації, технології віртуальної реальності можуть бути ефективним інструментом у роботі з ветеранами та цивільним населенням постраждалим від наслідків війни. Однак, для повноцінної інтеграції VR-терапії в систему охорони психічного здоров'я необхідно враховувати як її переваги, так і обмеження: потребу в ресурсах, технічній підготовці, ризик емоційного перевантаження пацієнтів. Подальші рандомізовані дослідження на більшими вибірками дозволять надати більш точну оцінку довготривалої ефективності та безпечності VR-інтервенцій. Психотерапевтичні втручання з застосуванням технологій віртуальної реальності можуть слугувати важливим компонентом у системі надання психологічної допомоги, хоча і мають імовірно компліментарний, а не заміщуючий по відношенню до традиційних психотерапевтичних втручань характер. Впровадження потенційно дозволить покращити результати терапії ПТСР та розширити доступ до сучасних методів реабілітації.

Література:

1. Zeka, F., Clemmensen, L., Valmaggia, L., Hjorthøj, C., Veling, W., & Glenthøj, L. B. The effectiveness of immersive virtual reality-based treatment for mental disorders: A systematic review with meta-analysis. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 2024. <https://doi.org/10.1111/acps.13777>
2. Kukharuk, O., Tkalich, K., Kamash, N., & Georgiou, O. Effectiveness of immersive VR therapy in reducing stress-associated symptoms in Ukraine. *European Journal of Psychotraumatology*, 2025, 16(1), 2488097. <https://doi.org/10.1080/20008066.2025.2488097>
3. Chaban, O., Sak, L., Oliinyk, A., Burdeinyi, A., & Odintsov, A. Virtual reality exposure therapy protocol for PTSD treatment in military veterans: Cross-cultural adaptation in Ukraine. *Mental Health: Global Challenges Journal*, 2024, 7(1), 118–128. <https://doi.org/10.56508/mhgcj.v7i1.245>

Предко Д. Є., Морозова-Ларіна О. І.

ЦИВІЛЬНЕ НАСЕЛЕННЯ І НАСИЛЬСТВО ПІД ЧАС ВІЙНИ: НАСЛІДКИ ДЛЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

Війна є одним із найпотужніших стресогенних чинників, що руйнує базове відчуття безпеки, стабільності та довіри до світу. Людина, яка стикається з насильством – безпосередньо чи опосередковано, – переживає глибоку психологічну травму. Це може бути фізичне чи сексуальне насильство, психологічний тиск, втрата близьких або руйнування власного дому. Усі ці фактори формують довготривалі наслідки, які впливають не лише на індивідуальне, а й на колективне психічне здоров'я.

Дослідження психологічного здоров'я особистості в умовах збройного конфлікту вимагає чіткого розмежування фундаментальних деструктивних концептів. З психологічної точки зору, важливо диференціювати агресію та насильство. Агресія є широким поняттям, що включає будь-яку поведінку, спрямовану на заподіяння шкоди іншій особі, включаючи вербальні образи чи соціальну ізоляцію. На противагу цьому, насильство є вужчою, але більш тяжкою категорією, яка, згідно з Андерсоном і Бушманом, являє собою агресію, метою якої є завдання екстремальної шкоди (Anderson & Bushman, 2002).

У визначенні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), насильство –це навмисне застосування фізичної сили чи влади, що призводить або має високу ймовірність призвести до травм, смерті, психологічної шкоди, порушень розвитку чи депривації (World Health Organization, 2002).

ВООЗ класифікує насильство за трьома основними рівнями: самоспрямоване (суїцид, самопошкодження), інтерперсональне (насильство між особами, включно з домашнім та інтимно-партнерським), колективне (вчинене великими групами чи державами, зокрема війна та геноцид) (World Health Organization, 2002).

В умовах повномасштабного вторгнення, яке розпочалося в лютому 2022 року, Україна зіткнулася з явищем гібридизації насильства: зовнішня (колективна) агресія перетинається та каталізує внутрішню (інтерперсональну) деструкцію. Це призводить до руйнування соціальних мереж, ерозії верховенства права та зростання випадків насильства всередині сім'ї.

За офіційними статистичними даними Національної поліції України, у перші п'ять місяців 2023 року було зафіксовано суттєве зростання кількості зареєстрованих випадків домашнього насильства. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року, показник зріс на 51%. Загальна кількість зареєстрованих випадків у цей період 2023 року становила 349 355, тоді як у 2022 році – 231 244, а у 2021 році – 190 277. Така динаміка свідчить про загрозливе зростання проблеми та потребу у посиленні заходів протидії насильству. Це зростання є прямим наслідком кумулятивного впливу війни: постійний стрес, масове переміщення, економічна дестабілізація створюють умови, в яких напруга в сім'ях різко зростає. Аналіз структури інтерперсонального насильства свідчить, що найбільш поширеною формою насильства є не фізичне, а психологічне, далі йде економічне та сексуальне (Національна соціальна сервісна служба України, 2023).

Насильство та постійна небезпека безпосередньо трансформуються у довгострокові наслідки для українського суспільства. Критичне падіння народжуваності, що спостерігається з початку повномасштабної війни (UNICEF, 2024), є видимим маркером того, наскільки глибоко конфлікт проникає у приватну сферу сімейного життя. Це падіння відображає не лише прямі ризики для здоров'я матерів та дітей, але й втрату соціальної довіри та клімату безпеки, необхідних для репродуктивного планування. Таким чином, демографічний спад є відкладеним, стратегічним наслідком гібридного насильства. Відновлення психологічного здоров'я є невід'ємним від

демографічного відновлення, воно вимагає відновлення довіри, безпеки та гідності в сімейному житті.

Незважаючи на травматичний досвід, людський організм має високу здатність до його опанування та каналізації, що проявляється у феномені психологічної стійкості (резилієнтності). Дослідження показують, що близько 75% людей, які пережили ризик смерті або стали свідками трагічних подій, не розвивають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Це підтверджує наявність потужних внутрішніх механізмів адаптації та відновлення (Bonanno, 2004).

В умовах, коли традиційні соціальні служби та правоохоронні інститути можуть бути зруйновані або недоступні, особливо у прифронтових та так званих «сірих зонах», ключову роль у превенції насильства та підтримці психологічного здоров'я відіграють конфіденційні лінії довіри.

Ці служби виконують дуальну функцію, що є критичною методологічною інновацією в умовах структурного колапсу:

- лінії довіри забезпечують негайну психологічну допомогу, надають юридичні консультації;
- здійснюють перенаправлення до спеціалізованих служб.

У ситуації, коли традиційний облік злочинів порушено, лінії довіри виконують функцію фіксації випадків насильства. Сам факт документування злочину, навіть без можливості негайного покарання, має терапевтичний ефект для жертви: він забезпечує визнання її страждань, відновлює суб'єктність та формує надію на майбутню відповідальність.

Важливим прикладом є національна ініціатива «Ти як?», започаткована під патронатом Першої леді України Олени Зеленської. Програма спрямована не лише на підвищення обізнаності про психічне здоров'я, а й на створення мережі доступних точок входу до допомоги: гарячих ліній, онлайн-консультацій, сервісів перенаправлення. Її ключове повідомлення – просте, але потужне – запитати про стан людини. Це не формальність, а перший крок до турботи та відновлення. У контексті війни, коли травма, переміщення та насильство торкаються мільйонів, ця ініціатива підсилює роль ліній довіри як інструменту як негайної кризової підтримки, так і довгострокового шляху до резилієнтності.

Таким чином, війна та насильство мають багатовимірний і довготривалий вплив на психічне здоров'я особистості та суспільства. Вони проявляються у зростанні рівня інтерперсонального насильства, поширенні психологічних травм, демографічному спаді та руйнуванні соціальних зв'язків. Водночас українське суспільство демонструє значний потенціал до відновлення завдяки внутрішнім механізмам резилієнтності та розвитку інноваційних форм підтримки.

Література:

1. Національна поліція України. (2023). *Відкриті дані: статистична інформація про зареєстровані кримінальні та адміністративні правопорушення*. Retrieved from <https://www.npu.gov.ua/diyalnist/vidkriti-dan>

2. Національна соціальна сервісна служба України. *Звіт за результатами онлайн-опитування: «Доступ до послуг та допомоги постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»*. Київ: НСССУ, 2023. Retrieved from: https://www.msp.gov.ua/api/uploads/afz1f8d5yh9mhpwif3at5k77_243415d860.pdf
3. Anderson, C. A., & Bushman, B. J. Human aggression. *Annual Review of Psychology*, 2002, 53(1), 27–51. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135231>
4. Bonanno, G. A. Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? *American Psychologist*, 2004, 59(1), 20–28. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.20>
5. UNICEF. *Situation Analysis of Children in Ukraine: Executive Summary, 2024*. <http://www.unicef.org/ukraine/en/reports/sitan2024>
6. World Health Organization. *World report on violence and health*. Geneva: WHO, 2002. https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/

Пронич О. Р.

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

Постановка проблеми та мета дослідження. Збереження психологічного здоров'я (ПЗ) військовослужбовців (В/С) набуло критичного значення в умовах тривалої травматизації та екстремального стресу. Традиційні моделі ПЗ, розроблені для мирних умов, є недостатніми, оскільки не враховують необхідності надзвичайної адаптації та активних ресурсів в умовах воєнного стану [1, с. 5]. Це створює нагальну теоретико-методологічну проблему, що вимагає уточнення та обґрунтування такої структурної моделі ПЗ В/С, яка б відображала його функціонування, стійкість та життєтворення.

Психологічне здоров'я розглядається як багатомірне ієрархічне утворення, що охоплює гармонійний тілесно-душевно-соціально-духовний стан особистості [2, с. 10]. На відміну від психічного, ПЗ пов'язане із духовним становленням та життєздатністю особистості в цілому. Ядро здорової особистості включає цілісність, самореалізованість та самоврегульованість [2, с. 12]. В умовах тривалої травматизації життєздатність прямо залежить від здатності до життєтворення – активної зміни власного життя, що досягається через складний діалог між Я-чуттєвим (плинні переживання) та Я-рефлексивним (когнітивна оцінка життєвої історії) [1, с. 132]. Недооцінка цих внутрішніх ресурсів у підрозділах безпеки та оборони призводить до зниження ефективності виконання обов'язків та зростання потреби у навичках психологічної самопомоги [3, с. 131, 133].

На основі узагальнення теоретичних підходів та індикаторів особистісної стійкості, можемо визначити три ключові структурні

компоненти психологічного здоров'я військовослужбовця, що формують його резилієнтний потенціал в екстремальних умовах:

1. Особистісна цілісність та саморегуляція є основою стресостійкості та емоційного комфорту В/С, забезпечуючи вольовий самоконтроль та протидію розщепленості ідентичності. Цей компонент включає здатність керувати Я-чуттєвим та підтримувати гнучкість мислення [1, с. 27]. З ним тісно пов'язаний психосоматичний стан (життєстійкість та енергійність), який є необхідним фізичним субстратом для реалізації психологічних функцій [2, с. 11].

2. Самореалізованість та самоефективність відображає інструментальний потенціал особистості, її готовність до продуктивної діяльності та самопідтримки. У військовому контексті самореалізованість інтегрується з професійною самоефективністю – вірою у власні сили для виконання бойових завдань та здобуттям практичних навичок самопомоги [3, с. 133]. Цей аспект ПЗ забезпечує активне життєконструювання та здатність відновлюватися після травматичного досвіду.

3. Сенсожиттєва спрямованість та соціальна адаптивність є найвищим, екзистенційним рівнем, що поєднує духовну стійкість та здатність до конструктивної взаємодії [2, с. 9]. Цей компонент проявляється у ціннісно-смысловому оновленні, відповідальності перед соціумом, підтримці соціальної згуртованості та довірі до побратимів. Стійкість сенсо-життєвої спрямованості протидіє відчуттю безперспективності і слугує основою для духовно-оптимістичного світосприйняття [2, с. 13].

Психологічне здоров'я військовослужбовця в умовах війни не може бути зведене до відсутності патології, а є динамічною системою стійкості, що вимагає інтеграції ресурсів. Обґрунтована модель демонструє, що особистісна цілісність (саморегуляція), самореалізованість (самоефективність) та сенсо-життєва спрямованість (соціальна адаптивність) є основними структурними елементами. Досягнення цілісності і безперервності особистості, що відбувається через здатність до життєтворення (діалог Я-чуттєвого та Я-рефлексивного), є головним критерієм відновлення ПЗ військовослужбовця в умовах тривалої травматизації.

Література:

1. Титаренко Т. М. Психологічне здоров'я особистості: засоби самопомоги в умовах тривалої травматизації: монографія. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018. 160 с.
2. Павлик Н. В. Структура й критерії психологічного здоров'я особистості. Педагогічна освіта і освіта дорослих: виклики, інновації, перспективи. 2022. Вип. 4 (25). С. 31-41.
3. Зінченко Д. А., Гопко Д. О. Психологічне здоров'я працівників в підрозділах безпеки і оборони України. Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України. Харків, 2023. С. 131–133.

ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ДІТЕЙ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Постановка проблеми. Збройна агресія росії проти України призвела до масштабних змін у житті мільйонів громадян, серед яких особливе місце займають діти учасників бойових дій. Психоемоційне здоров'я таких дітей нерозривно пов'язане з досвідом їхніх батьків, наслідками травматичних подій, змінами в динаміці сім'ї.

Вразливість дітей обумовлена як зовнішніми обставинами (втрата стабільності, розлука з батьками, переміщення, загроза безпеці), так і внутрішніми, особистісними характеристиками.

Психоемоційні стани дітей можуть варіюватися від тривожності, емоційної нестабільності до ознак посттравматичних розладів. Роль особистісних чинників у цих процесах досі залишається малодослідженою темою в українському контексті, хоча саме вони визначають, наскільки дитина здатна адаптуватися до нових умов або, навпаки, демонструє психологічну дезадаптацію.

Виклад основного матеріалу. Психоемоційний стан – це динамічна система емоційних переживань, яка формується під впливом ситуаційних і стійких факторів. У дітей, чий батьки беруть участь у бойових діях, особливу роль відіграють:

- **темперамент** – визначає інтенсивність емоційної реакції. Діти з холеричним або меланхолічним типом темпераменту можуть бути більш схильними до тривожності або депресивних проявів [2].

- **рівень самооцінки** – діти з низькою самооцінкою частіше інтерпретують ситуації як загрозові, реагують страхом, уникають соціальної взаємодії [3].

- **когнітивна регуляція емоцій** – здатність дитини усвідомлювати свої емоції та керувати ними впливає на стійкість до стресу.

- **тип прив'язаності** – безпечна прив'язаність до батьків є чинником, що знижує ризик психоемоційних розладів.

- **досвід взаємодії із травматизованими батьками** – якщо один із батьків має ПТСР або інші прояви психологічної травми, це створює високий рівень емоційної напруги в родині, що транслюється на дитину.

Особливе значення також має трансгенераційна передача травми. Тобто ситуація, коли психічні стани та реакції батьків несвідомо копіюються дітьми. У таких випадках навіть за відсутності прямого контакту з війною дитина переживає емоційні труднощі, пов'язані з атмосферою у сім'ї чи родині: нестабільність, агресія, емоційне дистанціювання або гіперопіка.

Згідно з даними дослідження, опублікованого в журналі *Journal of Child and Family Studies* (2024), діти з сімей військовослужбовців мають підвищений ризик виникнення як внутрішніх (тривожність, депресивність) так і зовнішніх (агресивна поведінка) поведінкових порушень порівняно з

іншими дітьми. У дослідженні узагальнено емпіричні дані, що демонструють, як саме впливає військовий контекст сім'ї на соціальний, емоційний, поведінковий розвиток дитини [1].

Також важливо враховувати стать і вік дитини. Наприклад, молодші діти (6-9 років) частіше демонструють регресивну поведінку (порушення сну, страхи, тілесні симптоми), тоді як підлітки – ознаки протесту, ізоляції, формування деструктивних копінг-стратегій.

Висновки. Особистісні чинники мають визначальне значення у формуванні психоемоційного стану дітей учасників бойових дій. Найбільший вплив мають: тип темпераменту, рівень самооцінки, емоційна регуляція, стиль прив'язаності, а також характер емоційного фону в сім'ї. Для ефективної психологічної підтримки таких дітей необхідно застосовувати індивідуалізований підхід, орієнтований на розвиток емоційної компетентності, формування позитивної самооцінки та стабільного оточення. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вивчення довготривалих наслідків впливу бойового досвіду батьків на особистість дитини.

Література:

1. Opie J. E., Hameed M., Vuong A. et al. Children's social, emotional and behavioral outcomes in military families: a rapid review. *Journal of Child and Family Studies*. 2024. Vol. 33. P. 1949-1967. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10826-024-02856-5>.
2. Говорун Т. В., Панок В. Г. Основи вікової психології. Київ : Либідь, 2021. С. 112-114.
3. Савчин М. В. Самооцінка та психологічна адаптація підлітків. Ужгород : Поліграфцентр, 2020. С. 46-48.

Резніков В. Ю.

ЕКСПОЗИЦІЙНА ТЕРАПІЯ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

Експозиційна терапія це метод поведінкової терапії, для лікування тривожних розладів та фобій, в якій люди навмисно стикаються зі своїми страхами.

Одним із методів експозиційної терапії, яка застосовується для лікування пацієнтів на сьогодні є віртуальна реальність. Експозиційна терапія надає стимули, подібні до тих, які виникають в реальних ситуаціях. Такий підхід дозволяє безпечно активувати та опрацьовувати травматичні переживання.

Мета нашого дослідження - оцінити ефективність використання віртуальної реальності, доповненої реальності та мішаної реальності в роботі з психічними розладами і підбити підсумки цього оцінювання.

Віртуальна реальність (Virtual reality, VR) [1, с. 22] формує цифровий простір, в якому користувач повністю відокремлюється від навколишнього

світу та взаємодіє лише з віртуальними елементами. Крім того, VR активно застосовується для розвитку когнітивних здібностей, вдосконалення соціальних навичок і ефективного управління стресовими станами. Дослідження А. Блінської [2, с. 107], пов'язане з лікуванням страху водіння, в ході якого за допомогою віртуальної реальності було проведене експериментальне лікування, яке допомогло 13-ти з 14-ти пацієнтів. Інший приклад емпіричного дослідження [2, с. 107], Virtual Iraq, де ветерани війн з ПТСР знаходилися в змодельованому військовому середовищі, в результаті чого через корегуючий досвід в іммерсивних умовах 75% не мали симптомів ПТСР.

Доповнена реальність (Augmented reality) [1, с. 23], на відміну від VR, поєднує, цифрові компоненти з реальним світом, створюючи гібридне середовище. Це відбувається за допомогою компактних смарт-пристроїв окуляри доповненої реальності. Доповнена реальність ефективна при боротьбі з інсектофобією, арахнофобією та клаустрофобією [3]. За результатами досліджень це ефективна альтернатива до безпосереднього контакту з триггерами фобічних реакцій. Дослідження Андрейчук І. В. [1.] AR довели, що контакт між терапевтом та пацієнтом зберігається і має такий самий вплив, як і в терапії без застосування доповненої реальності.

Мішана реальність (Mixed reality) це технологія, що поєднує переваги VR та AR, вона дає змогу створювати більш складні терапевтичні сценарії, де цифрові об'єкти гармонійно взаємодіють з реальністю. Для мішаної реальності застосовують одноіменні окуляри та датчики руху. Змішана реальність відкриває можливість створення інтегрованих середовищ, які наближені до реальних умов. Можливо додати елементи, спрямовані на посилення інтенсивності тренувальних або терапевтичних процесів. На прикладі ветерана війни, на відміну від VR, в MR можна моделювати реальні ситуації, з якими клієнт терапевта зіштовхнувся.

Терапія у віртуальному середовищі показує перспективи застосування і роботи, спрямованої на допомогу людям з різними психічними розладами. Технології віртуальної, доповненої, та мішаної реальності дозволяють адаптувати терапію до індивідуальних потреб клієнта. Важливо зазначити, що ці методи не замінюють живого контакту з терапевтом, а навпаки доповнюють його і відкривають нові можливості терапевтичної взаємодії. Експозиційний підхід у віртуальному середовищі має великі перспективи, через інтеграцію новітніх технологій в доказові терапевтичні практики. На нашу думку, перспектива створення динамічних терапевтичних середовищ, що будуть реагувати на стан клієнта в реальному часі допоможе значно підвищити ефективність терапевтичного процесу.

Література:

1. Андрейчук, І. В. Особливості застосування іммерсивних технологій у процесі психологічної реабілітації учасників бойових дій [Кваліфікаційна робота, Західноукраїнський національний університет]. Кафедра психології та соціальної роботи, Навчально-науковий інститут новітніх освітніх технологій, 2024.

2 Білінська А. Є. Київський університет імені Бориса Грінченка. *Матеріали конференції: Психологія, освіта, суспільство*, 2024.

3 Зварич Д. О. Український католицький університет. (н.д.). [Матеріал із репозитарію ER UCU].

Родіна Н. В., Браткевич Д.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ДЕВІАНТНИХ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

В умовах війни в Україні підлітки з девіантною поведінкою опиняються у вразливій позиції. Тому тема психологічного здоров'я таких підлітків вважається дуже актуальною. Бо військові дії виступають екстремальним стресором і це суттєво ускладнює збереження їх психологічного здоров'я.

У сучасній соціологічній та психологічній науковій літературі поняття «девіантна поведінка» визначається як відхилення від правових та моральних норм [1]. Цій термін часто використовується для ознаки негативної оцінки поведінки, яка схильна до моральних відхилень або соціальних патологій, таких як нетерпимість та протестний потенціал [5]. А в умовах війни ще більше набуває актуальності проблема девіантної поведінки підлітків, як форми реагування на травматичний досвід та подолання викликів відчуття безпеки та соціально-психологічних труднощів, що зумовлюють ризики, як для самої особистості, так і для суспільства в цілому [4, 6].

За результатом теоретико-методологічного аналізу публікацій, визначено, що проблематикою тлумачення, розуміння та розвитку поняття «девіантна поведінка» займалися Дж. Роттер, А. Маслоу, А. Міллер, Г. Беккер, Е. Дюркгейм, Р. Мертон, І. Гофман, Ч. Ламброзо, З. Фрейд, Дж. Уотсон, А. Бандура, В. Франкл, К. Роджерс, Г. Олпорт, Р. Кеттел, І. Ковальова, В. Шелдон, Ф. Скіннер, А. Бек, Е. Сатерленд, Я. Посохова та інші; дослідженням факторів та чинників розвитку девіантної поведінки підлітків Ж. Кетле, Н. Ю. Максимова, Е. Дюркгейм, І. Козубовська, М. Вебер, Г. Товканець, Л. Леві-Брюль та інші; вивченням проявів девіантної поведінки у підлітків Д. Робінсон, Л. Вейланде, Л. Бондаренко, С. Риженко, Л. М. Гайчук та інші.

Виходячи з цього, психологічне здоров'я девіантних підлітків розглядається нами як, стан психологічного благополуччя, коли девіантний підліток здатен до соціальної адаптації та саморегуляції, може реалізувати свій потенціал, долати стреси та життєві труднощі, продуктивно навчатися, працювати та робити свій внесок у суспільство.

Основними чинниками, які негативно впливають на психіку девіантних підлітків в умовах війни в Україні є: психотравмуючий досвід (еміграція, вимушене переселення, втрата близьких), емоційна та поведінкова нестабільність (агресивність, підвищена тривожність, імпульсивність,

депресія, невміння долати стрес, панічні атаки), деформація цінностей та мотивації (переорієнтація на виживання, зниження інтересу до навчання та саморозвитку, втрата життєвих цілей та перспектив) та соціальна дезадаптація (руйнування звичних соціальних зв'язків з оточенням, втрата підтримуючих стосунків, втрата шкільного та дружнього середовища, ізоляція) [2, 6].

Водночас в умовах війни різко зростає ризик розвитку стрес-асоційованих розладів, утворення дезадаптивних копінг-стратегій, а також формування залежностей та суїцидальних тенденцій серед девіантних підлітків [2, 3, 7].

Таким чином, найважливіша роль у збереженні та відновленні психологічного здоров'я девіантних підлітків, формуванні нового способу їх життя, установок, цінностей та налагодження гармонії внутрішнього світу і стосунків з оточенням належить лише самій людині та її власному досвіду.

Психологічне здоров'я в психології досліджувалось вченими у таких контекстах: психологічно-безпечне освітнє середовище (І. М. Коваль, Т. Є. Мосійчук, В. О. Моляко, В. В. Бедріна, Г. І. Равлюк, І. О. Боєва, Г. М. Мешко, М. В. Яцюк та інші), інформаційно-психологічна безпека (А. Р. Підлісний, А. Р. Марков, Л. Дорош, Л.О. Кучма та інші), суб'єктивне відчуття безпеки (Е. Вілс-Еррера зі співавт., Н.В. Родіна, А.С. Фокін та інші), проблеми подолання підлітками викликів та кризових ситуацій та особистісні особливості різних контингентів та їх копінг-стратегії (Н. В. Родіна, О. І. Склень, А. Ю. Мухіна, Б. В. Бірон, В. В. Грандт та інші).

З метою збереження та відновлення психологічного здоров'я девіантних підлітків актуальним є застосування комплексних програм психодіагностики, психологічного консультування, психокорекції, ресоціалізації та інші, які враховують їх індивідуально-психологічні особливості та наявний соціальний контекст.

Таким чином, психологічне здоров'я девіантних підлітків в умовах війни в Україні характеризується підвищеною вразливістю та потребує системної психологічної підтримки. Розробка й впровадження інтегрованих медико-психолого-соціальних програм є необхідною умовою для подолання негативних наслідків воєнної травматизації та забезпечення процесів адаптації й ресоціалізації девіантних підлітків.

Література:

1. Андрусишин Р. Аналіз особливостей розвитку девіантної поведінки підлітків. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*, 2022. С 13-19.
2. Берегова Н., Шеремет А. Девіантна поведінка у підлітків: причини, прояви, шляхи профілактики та корекції. *Psychology travelogs*, 2025. № 1. С. 127-136.
3. Родіна Н.В. Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров'я: навчально-методичний посібник. ОНУ ім. І.І. Мечникова. Донецьк: Східний видавничий дім, 2015. 165 с.
4. Родіна Н.В., Фокін А.С. Вплив суб'єктивного відчуття безпеки на копінг-стратегії особистості. *Intellectual capital is the foundation of innovative*

development: education, physical education, psychology and sociology, philosophy, philology. Monographic series «European Science». Book 6. Part 6. 2021. Ч. 7. С. 91-100. URL: <https://www.sworld.com.ua/simpge6/sge6-06.pdf>

5. Боротюк М., Кульчицька А. Психологічні особливості розвитку особистості сучасного підлітка: теоретичний аналіз проблеми. *Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології: матеріали XI Міжнар. Наук.-практ. інтернет-конф.* Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2024. С. 30-32.

6. Котлова Л. О., Долінчук І. О., Ілющенко І. О. Психологічне здоров'я молоді в умовах воєнного стану. Випуск 53, 2023. С 63-68.

7. Білько Б., Дьоміна Ж. Justification of necessity to form the optimal content of motor training for schoolchildren with stress-associated disorders. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. 2025. Серія 15, (7 (194)), 41-44.

Родіна Н. В., Соколюк М. А.

ПСИХОЕМОЦІЙНІ ПРЕДИКТОРИ ЗНИЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ РЕЦИДИВОМ ОНКОЛОГІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

Постановка проблеми. Онкологічне захворювання є одним із найпотужніших стресогенних чинників, що радикально змінює фізичне, емоційне та соціальне функціонування особистості. Якщо первинний діагноз вимагає мобілізації адаптаційних ресурсів, то рецидив або прогресування онкопроцесу супроводжується емоційним виснаженням, відчуттям безнадії та зростанням психопатологічних проявів, передусім тривожності та депресії. Проблема якості життя на етапі рецидиву набуває особливої актуальності, адже саме вона виступає інтегральним критерієм збереження життєвої активності, суб'єктивного благополуччя та психологічної стійкості пацієнта. Попередні дослідження вказують, що емоційний дистрес, зокрема тривожність, суттєво пов'язаний зі зниженням якості життя, особливо у пацієнтів на пізніх стадіях онкологічного процесу. Отже, аналіз впливу тривожності та депресивних проявів на якість життя пацієнтів у стадії рецидиву є актуальною науково-практичною проблемою.

Виклад основного матеріалу. Рецидив онкологічного захворювання супроводжується феноменом “повторної травматизації”, коли у пацієнта формується відчуття втрати контролю, безсилля перед хворобою та неефективності попереднього лікування. Ці переживання значно підсилюють рівень тривожності та зумовлюють формування стійких депресивних симптомів [2].

Тривожність у цей період часто трансформується у екзистенційний дистрес, пов'язаний зі страхом смерті, втратою сенсу життя та усвідомленням себе як тягара для близьких [2].

Реабілітаційний потенціал постає як інтегральна характеристика, що детермінується нейропсихологічними та психосоматичними чинниками.

Психологічна стійкість, у свою чергу, виступає позитивним предиктором адаптації, тоді як підвищення рівня тривожності та депресії є значущим фактором зниження цього потенціалу, особливо у групі пацієнтів онкологічного профілю із рецидивом [1].

Оцінка якості життя за допомогою валідованих інструментів, таких як SF-36, дозволяє кількісно визначити вплив психологічних чинників на фізичний та психічний компоненти здоров'я. Емпіричні дані [3] свідчать, що саме депресивна симптоматика є найбільш потужним предиктором зниження якості життя порівняно з іншими емоційними порушеннями. Її вплив може бути навіть сильнішим, ніж вплив окремих соматичних ускладнень, що обґрунтовує необхідність детального вивчення цього феномена.

Висновок. Рецидив онкологічного захворювання є критичним етапом, на якому психоемоційний стан пацієнта суттєво впливає на його якість життя та реабілітаційний потенціал. Зростання тривожності та депресивних проявів виступає провідною детермінантою погіршення функціонування, а депресивна симптоматика часто перевищує за впливом навіть соматичні ускладнення.

Отримані результати підкреслюють важливість комплексної психологічної підтримки пацієнтів із рецидивом онкологічного захворювання, спрямованої на зниження рівня тривожності та профілактику депресивних проявів. Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні ролі екзистенційних факторів і механізмів психологічної стійкості у збереженні якості життя пацієнтів онкологічного профілю.

Література:

1. Yardley, L., & Redfern, M. S. Psychological factors influencing recovery from balance disorders. *Journal of Anxiety Disorders*, 2001, 15(1–2), 107–119.
2. Xiaodan, L., Guiru, X., Guojuan, C., & Huimin, X. Self-perceived burden predicts lower quality of life in advanced cancer patients: The mediating role of existential distress and anxiety. *BMC Geriatrics*, 2022, 22(1), 803. <https://doi.org/10.1186/s12877-022-03514-5>
3. Xiao, Y., Sun, J., Liu, M., Wang, H., & Guan, J. The effectiveness of dyadic interventions for health outcomes of prostate cancer patients and informal caregivers: A systematic review and meta-analysis. *BMC Nursing*, Springer, 2025.

Саннікова О. П.

АЛЕКСИТИМІЯ ЯК ЧИННИК УСКЛАДНЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ'Я

У повідомленні презентуються результати дослідження здатності особистості до адекватного визначення власних емоційних станів та власного експресивного репертуару. Дослідження ґрунтується на припущенні, що труднощі розпізнавання власних емоцій та їх експресивних виявів можуть бути пов'язані з різною схильністю особистості до алекситимії.

Алекситимія розглядається як нездатність сприймати, відчувати і називати словом (lexis) свої почуття, свої емоції (thymos). Термін «алекситимія» («почуття без слів») був запропонований американським психіатром Пітером Сифнеосом (Peter Emmanuel Sifneos) із Массачусетського госпіталю у Бостоні в 1968 році, хоча це явище було відоме і раніше. Алекситимія – особистісний конструкт, що згодом був валідізований із застосуванням психометричних методик і різних експериментальних підходів. Алекситимія як риса особистості характеризується труднощами в називанні, та вираженні власних емоцій і, як наслідок, в їх розпізнаванні, диференціації, у неможливості переживати різноманітну палітру емоцій різних модальностей.

Актуальність розробки означеної проблеми пов'язана з дефіцитом самоусвідомлення власних емоцій, втратою зв'язку між свідомістю і переживаннями, відсутністю досвіду в розпізнаванні емоцій, особливо в ситуації розвитку Інтернет-Комунікацій, що призводить до редукації емоційної лексики сучасної людини. Процес соціальної адаптації неможливий без здатності особистості розуміти та диференціювати свої емоції та емоції інших, що значно погіршує загальний емоційний стан людини та ускладнює емоційне здоров'я. Все це призводить до посилення тривожності, депресії, стресових розладів та соматичних захворювань.

Успішне розпізнавання емоцій іншого неможливе без здатності до адекватного визначення власних емоційних станів, без розуміння власного експресивного репертуару, без розвиненої здатності передавати за допомогою невербального виразу внутрішній емоційний світ особистості. Саме ці міркування спрямували наше дослідження на вивчення особливостей розпізнавання власних емоційних станів та розуміння власного експресивного репертуару.

Експресія розуміється як мова виразності, що закладена в міміці людської особистості, інтонації голосу, у пантоміміці, жестах, рухах, позах, ході людини. Експресія людини, з одного боку, є каналом спілкування, який передає додаткову інформацію про особливості характеру, про відношення до інших людей, про напрям думок людини тощо. З іншого боку, експресія – це зовнішній вираз емоцій, індикатор, за допомогою якого можна судити про особливості переживань людини. Звичайно ж, і культура, і соціальне оточення, і саморегуляція деякою мірою можуть або приховувати, «затушовувати», або, навпаки, «оголювати» емоційні переживання зовнішніми експресивними проявами. Отже, зовнішні експресивні вияви не завжди відповідають внутрішнім переживанням, що значно ускладнює розпізнавання емоцій [1; 2].

Можна стверджувати, що особистість, яка утрудняється в позначенні власних переживань, навряд чи зможе вербалізувати емоційні стани й властивості іншої людини, і навряд чи зможе за допомогою власної експресії розкрити іншому свій емоційний світ.

Для вимірювання показників зовнішніх емоційних виразів застосовувався авторський тест-опитувальник «Експрес-діагностика

емоційної експресії» (самооцінний варіант). За допомогою цієї методики, що заснована на самооцінці, діагностується не саме емоційне переживання, а його зовнішній прояв, його вираз, мимовільна емоційна експресія. Методика розрахована на одержання інформації, як про специфіку каналів мимовільної експресії, так і про особливості експресії, котра супроводжує переживання різних емоційних модальностей.

Задля діагностики алекситимії використовувалася Торонтська алекситимічна шкала з 26 пунктів (Toronto Alexithymia Scale – TAS-26), що була запропонована в 1985 г. G. Taylor з співавторами [3].

Емпірично показано, що рух до алекситимії (тенденція) гальмує, блокує здатність особистості до експресивних проявів власних емоційних переживань. Показана наявність значимого від'ємного зв'язку між показниками виразної експресії та алекситимії. І навпаки, прояви успішного розпізнавання власної експресії встановлені в осіб, котрі не виявили схильності до алекситимії. Попередньо, із загальної вибірки за допомогою методу асів було створено 2 групи осіб – з тенденцією до алекситимічного типу особистості (група ризику, N=5) та з її відсутністю (особи неалекситимічного типу, N=8), які мали найменші бали за цим показником. Були побудовані усереднені профілі показників експресії представників кожної групи з подальшим їх порівнянням та підтвердженням їх відмінностей t-критерієм Ст'юдента.

Деякі представники групи осіб з неалекситимічним типом особистості (за показниками профілю експресії), характеризують свій голос як гучний, інтонаційно виразний, темповий, що свідчить про високу голосову техніку. Володіння інтонацією мови дозволяє особистості правильно побудувати промову, передати її смисл і власні почуття, що емоційно забарвлюють зміст промови. Особи, котрі належать до цієї групи демонструють також високий темп мови, що характеризує швидкість, енергійність з якою людина вимовляє весь текст у цілому, окремі слова, речення. Ці особи схильні до рухів, що демонструють позитивні переживання (паттерн модальності «радість») і відмічають у себе загальну рухову активність й здатність до переживання різноманітної палітри емоцій та їх експресивних сигналів (міміка, пантоміміка).

Що стосується представників групи ризику (тенденція до алекситимічного типу особистості), то їх профіль не має виразу, не демонструє активність експресії. Профіль експресії групи таких осіб розташований переважно у від'ємному полюсі (в просторі другого квартілю розподілу) і має більш згладжений вигляд, що може свідчити про слабку суб'єктивну диференційованість показників експресії. Вочевидь, представники цієї групи, на відміну від профілю групи осіб, які не схильні до алекситимії, менше уваги приділяють своїм емоціям та їх зовнішнім виразам.

Загалом можна стверджувати, що представники групи з неалекситимічним типом особистості здатні до розуміння й контролю своїх експресивних проявів, вони більш інформовані щодо своїх емоцій, сміливіші в їхній оцінці і не дотримуються соціальної бажаності. Тенденція до збільшення рівня алекситимія гальмує здатність особистості до експресивних

проявів власних емоційних переживань, а прояви успішного розпізнавання власної експресії демонструють особи, котрі не виявили схильності до алекситимія.

Висновки.

1. Дослідження спрямоване на вивчення особливостей розпізнавання власних емоційних станів та розуміння власного експресивного репертуару осіб, котрі різняться схильністю до алекситимії. Розкрито поняття алекситимії як чинника ускладнення емоційного здоров'я.

2. Емпірично встановлено, що представники неалекситимічного типу особистості мають більш високі показники експресії, виявляють здібності до успішного розпізнавання власної експресії в порівнянні з особами, що перебувають у групі ризику (тяжіння до алекситимічного типу особистості).

4. Доведено, що тенденція до збільшення рівня алекситимії гальмує здатність особистості до експресивних проявів власних емоційних переживань. Схильність до алекситимії є одним із психологічних чинників, що ускладнює емоційне здоров'я і гальмує здатності особистості не тільки розуміти власні емоції, а й ідентифікувати та використовувати у спілкуванні власний експресивний репертуар та його можливості.

Подальше дослідження передбачається спрямувати на пошук психологічних чинників не клінічної алекситимії, на розробку і адаптацію адекватного психодіагностичного інструментарію та на вивчення індивідуально-психологічних особливостей осіб з алекситимічним типом особистості.

Література:

1. Саннікова О.П. Психологічна проникливість як інструмент осягнення сутності іншої людини. *Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України* / За ред. С. Д. Максименка, Н. Ф. Шевченко, М. Г. Ткалич. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. № 2 (10). С. 19-123.
2. Саннікова О.П. Жень Чжун. Особливості експресії осіб з різною схильністю до алекситимії. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Психологічні науки : збірник наукових праць*. Том 12, № 9(54). Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. С. 131-142.
3. Taylor G.J., Ryan D., Bagby R.M. Toward the development of a new self-report alexithymia scale // *Psychother. Psychosom.* 1985. Vol. 44. P. 191–199.

Сидоренко М. А.

ВПЛИВ УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ НА ЕМПАТІЮ ЖІНОК

В умовах воєнного стану суспільство зазнає істотних психологічних і соціальних змін. Відбуваються глибокі трансформації у системі цінностей, соціальних зв'язках та емоційній сфері. Особливої уваги заслуговує питання

змін в емпатії – здатності розуміти та співпереживати іншим. Для жінок, які нерідко беруть на себе роль емоційної підтримки, волонтерок, медичних працівниць чи матерів, переживання умов воєнного стану може посилювати як прояви співчуття, так і емоційне виснаження. Дослідження впливу суспільних кризових подій на емпатію жінок є важливим для розуміння психологічних наслідків та формування ефективних програм психосоціальної підтримки.

Емпатія – це здатність до розуміння й відтворення чужого емоційного досвіду без втрати власної ідентичності. Жінки, які перебувають у зоні збройної агресії або зазнали вимушеного переселення, стикаються з численними психологічними викликами: хронічним стресом, почуттям втрати, невизначеністю майбутнього, страхом за життя близьких. «У складній життєвій ситуації емпатія виступає не лише важливою рисою особистості, а й життєво необхідним ресурсом, що забезпечує збереження внутрішньої рівноваги, підтримує процеси адаптації та сприяє подоланню травматичних переживань» [2, с. 243].

Стрес є невід’ємною складовою життя в умовах воєнного стану. Постійна загроза життю, відсутність стабільності, необхідність швидкої адаптації до нових обставин – усе це виснажує психіку жінок. Емпатія допомагає перетворити індивідуальний стрес на спільний досвід, який легше витримати. «Коли жінка може поділитися своїми емоціями з іншими та відчувати, що її розуміють, рівень психологічного напруження значно знижується. Відбувається своєрідний процес «емоційного катарсису» – негативні переживання знаходять вихід через діалог, і водночас з’являється відчуття полегшення» [1, с. 93].

Разом з тим, емпатія в умовах надзвичайних екстремальних обставин може мати й зворотний бік. Надмірне занурення у переживання інших людей здатне призвести до емоційного виснаження, відомого як емоційне вигорання, та до явища вторинної травматизації. Для жінок в таких умовах фактором ризику стає постійне співпереживання болю та страждання інших. Вони намагаються підтримати членів сім’ї, знайомих, громаду, часто виконують роль «емоційних опор», що призводить до поступового виснаження їхніх власних ресурсів.

Проявами емоційного вигорання стають відчуття втоми, дратівливість, зниження мотивації, втрата інтересу до справ, що раніше приносили задоволення. З часом можуть виникати апатія, відчуженість від інших людей, емоційне «оніміння». Це своєрідний захисний механізм психіки, яка намагається зменшити надмірний тягар співпереживання. В умовах воєнного стану такі симптоми особливо небезпечні, адже вони знижують здатність жінки функціонувати навіть у повсякденному житті, доглядати за дітьми, підтримувати соціальні зв’язки. Жінки схильні ставити потреби інших вище за власні, нехтуючи відпочинком і самодопомогою. Це формує хронічне емоційне перенапруження, яке з часом виливається у фізичні прояви: безсоння, головні болі, проблеми зі шлунково-кишковим трактом, зниження імунітету.

Коли людина, співпереживаючи іншій, починає відчувати травматичні симптоми, подібні до тих, що переживає постраждала особа виникає

феномен вторинної травматизації. Жінки з високою чутливістю та схильністю до глибокої емпатії часто «вбирають» біль оточення настільки сильно, що він стає частиною їхнього власного емоційного досвіду. Вторинна травматизація проявляється у вигляді підвищеної тривожності, нав'язливих образів, пов'язаних з почутими історіями, труднощів зі сном, відчуття безсилля, іноді навіть і флешбеків. Особливо вразливими є ті, хто працює або волонтерить у сфері допомоги постраждалим: психологи, медики, соціальні працівники, волонтерки. Вони постійно стикаються з чужим болем.

Розвиток емоційного вигорання та вторинної травматизації має негативні наслідки як для самих жінок, так і для їхнього соціального оточення. На індивідуальному рівні це може призвести до втрати працездатності, депресивних станів, розладів сну, соматичних захворювань. На соціальному рівні наслідки проявляються у зниженні якості надання допомоги, руйнуванні соціальних зв'язків, конфліктах у родині та громаді [3].

Надамо рекомендації щодо психологічної підтримки та розвитку емпатійних здібностей у жінок в умовах воєнного стану: ведіть щоденник емоцій, де щодня коротко записуйте свої переживання, ситуації, які їх викликали, та реакцію тіла; слухайте співрозмовника так, щоб він відчув, що його розуміють і приймають; участь у спільнотах допомагає відчувати зв'язок і взаєморозуміння та ін.

Отже, в умовах воєнного стану емпатійні здібності жінок можуть виступати як ресурсом адаптації, так і потенційним фактором емоційного виснаження, особливо за високого рівня стресу та тривоги. Розвиток емпатії дозволяє формувати ефективні механізми взаємопідтримки, посилювати психологічну згуртованість у сім'ях та громадах, що своєю чергою підвищує загальну стресостійкість суспільства.

Література:

1. Максименко Ю. Б., Морозова-Йоханнессен О. В. Психологічні особливості особистісних змін переселенців в умовах іншої країни (на прикладі Норвегії). *Вісник Національного університету оборони України*. 2022. № 69 (5). С. 90-97.
2. Пиголенко Ю. А., Пиголенко І. В., Кукса К. М. Вплив воєнного конфлікту на психічне здоров'я українців. *Габітус*. 2023. 45. 243-248.
3. Ціна війни для жінок: нові ролі, загострені проблеми. Діалоги периферій. 07.12.2023. URL: <https://commons.com.ua/uk/cina-vijni-dlya-zhinok/> (дата звернення: 28.09.2025).

Сирота А. П.

ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ СТРАХ СМЕРТІ ЯК РЕСУРС ДЛЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Постановка проблеми. Екзистенційний страх смерті може бути рушійною силою в поведінці людини. Особливо відчутним це стає в умовах війни, коли ми вимушені все частіше стикатися зі смертю. Вона перестає

бути чимось далеким, і набуває цілком відчутного і конкретного виміру. Цей страх може як зруйнувати людину, так і надати мотивації та ресурсу для психологічного зростання.

Мета нашого дослідження – Проаналізувати особливості переживання екзистенційного страху смерті та дослідити його потенціал як ресурсу для психологічного зростання людини.

Часто страх смерті розглядається як негативне явище, яке приносить страждання, викликає тривогу і може призводити до серйозних порушень психічного та фізичного здоров'я. С. К'еркегор та З. Фрейд у своїх останніх роботах описували екзистенційний страх смерті як першоджерело «вітальної тривоги». У разі якщо цей страх стане надмірним і витісниться у несвідоме, він перетвориться вже на патологічну тривогу, яка може набувати різних форм. Людина може боятися захворіти на смертельну хворобу, страждати від нав'язливих думок про смерть чи несподіваних нападів страху, які супроводжуються соматичними симптомами [3].

Ці прояви страху смерті підкреслює у своїх роботах і І. Ялом, зазначаючи при цьому: «Страх смерті є першопричиною проблем, які на перший погляд не мають відношення до відчуття смертності. Тим не менш він може сковувати життя людини, ніяк не проявляючись або виражаючись в симптомах, які наче не мають нічого спільного з відчуттям смерті». Тобто, навіть не усвідомлюючи страх смерті і не відчуваючи його відкрито, ми можемо страждати від його наслідків. Такий прихований страх смерті може проявлятися у нічних кошмарах чи безпричинному страху людини [3].

К. В. Тітова та В. В. Савінов вважають, що війна є основним актуалізатором екзистенційного страху смерті. І в наш час, коли українці опинилися у вирі воєнних подій, питання страху смерті виходить на перший план [3]. Такі життєві ситуації, як загроза особистої безпеки, розлучення, втрата близької людини чи власна важка хвороба майже завжди провокують страх смерті.

Однак, все більше дослідників розглядають страх смерті скоріше як потенційний ресурс для психологічного зростання. І. Ялом писав: «Хоч фізично смерть нас знищує, ідея смерті дарує нам порятунок». Такі життєві ситуації він називає «пробуджувальними переживаннями», що можуть змінити пріоритети, цінності людини та і саме ставлення до життя і смерті. «Пробудження» змушує людину зосередитись на істотних аспектах буття, зробити переоцінку щоденних рішень та виборів, і, нарешті, усвідомити цінність кожного моменту нашого існування. В такі моменти з'являється можливість по-новому подивитися на власне життя і перестати жити за нав'язаними соціальними стандартами. Адже, смерті ми найбільше боїмося тоді, коли відчуваємо, що не жили так, як того хотіли [3].

Р. Тедескі та Л. Келхун ввели термін «посттравматичне зростання» і довели, що виклики життя можуть стати джерелом нашої сили. Вони описали позитивні психологічні зміни, що відбуваються під час боротьби зі складними життєвими обставинами. В цій боротьбі людина не просто

адаптується, вона змінюється, перевершує себе, зростає. Виділяють п'ять областей посттравматичного зростання [1]:

1. Особиста сила. Людина, що пережила дуже важкі обставини, розуміє, що вона має силу боротися. Є досвід, коли вона впоралась, вижила і може спиратись на нього в майбутньому. З'являється впевненість у собі і в тому, що їй під силу будь-які труднощі;

2. Стосунки з іншими. Людина більше цінує близькість і підтримку, краще розуміє інших людей, покращуються стосунки з близькими;

3. Нові можливості. Людина може обрати новий напрямок життя, почати діяти і робити кроки, на які раніше, можливо, ніколи б не наважилась;

4. Цінність життя. Чим краще ми усвідомлюємо свою кінцевість, тим глибше розуміємо цінність кожного моменту;

5. Екзистенційні та духовні зміни. Складні ситуації підштовхують до роздумів про важливі питання існування, перегляд цінностей.

Коли людина стикається з власною смертністю, вона починає краще розуміти що є дійсно важливим, а що дрібницями. З'являється мужність зробити те, на що раніше не наважувався. Наприклад, переїхати в інше місто, відкрити свою справу, звільнитися з неулюбленої роботи чи піти з токсичних стосунків. Ці зміни не завжди проходять легко, це внутрішня робота, яка потребує зусиль. Але це саме та трансформація, завдяки якій ми стаємо мудрішими, глибшими і повертаємось до себе справжніх. Таким чином, навіть найважчі випробування можуть стати тим ресурсом, що сповнює силою та вдячністю за життя.

Висновки:

1. Екзистенційний страх смерті не є суто негативним явищем, адже він може бути вагомим ресурсом для психологічного зростання особистості.

2. Виділено п'ять основних напрямів посттравматичного зростання: особиста сила, стосунки, нові можливості, цінність життя, духовні зміни. Таким чином особистість може, зіткнувшись зі страхом смерті, отримати шанс переосмислити життя і знайти ресурс для розвитку.

3. Усвідомлення власної кінцевості спонукає до переоцінки цінностей, зосередженню на тому, що дійсно важливо та знаходженню сил на зміни.

Література:

1. Тедескі, Р. Д., Таку, К.Д., Келхун, Л. Посттравматичне зростання: теорія, дослідження та практичне застосування. Київ: Видавець Лисенко М. М., 2022. 312 с.

2. Тітова, К. В.; Савінов, В. В. Трансформації переживання страху смерті як відповідь особистості на екзистенційні виклики війни. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. 62 с.

3. Yalom, I. D. Staring at the Sun: Overcoming the terror of death. Jossey-Bass, 2020.

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Формування комунікативної компетентності підлітків в умовах інтенсивного розвитку цифрового середовища набуває статусу ключового завдання сучасної психології розвитку та педагогіки. Актуальність цього питання зумовлена тим, що комунікація в підлітковому віці виступає не лише засобом інформаційного обміну, а й інструментом самовираження, соціального впливу та побудови особистісної ідентичності. У цифрову епоху взаємодія дедалі частіше відбувається через опосередковані канали – соціальні мережі, месенджери, віртуальні середовища, що створює нові можливості й водночас породжує низку викликів. Підліток опиняється перед необхідністю адаптації до нових форматів спілкування, які вимагають швидкої реакції, емоційної пластичності, здатності до критичного аналізу інформації та збереження психологічної автентичності.

Теоретичне підґрунтя дослідження базується на міждисциплінарному підході, що поєднує соціальну та вікову психологію, психологію розвитку й медіапсихологію. Комунікативна діяльність розглядається як спосіб самореалізації, спрямований на досягнення соціально значущих цілей. Комунікація у цьому контексті – багаторівнева психічна діяльність, що передбачає когнітивну оцінку ситуації, емоційну регуляцію, інтенцію на взаємодію та конструювання смислів. Особливу увагу приділено віковим особливостям підліткового періоду, коли формується «Я-концепція», відбувається пошук ідентичності та зростає значущість групи однолітків. Ці прагнення реалізуються через публічність, активність у соцмережах, демонстративність або навпаки – через самоізоляцію й приховану взаємодію.

Для визначення емоційного, когнітивного та поведінкового рівнів комунікативної компетентності підлітків було проведено емпіричне дослідження серед 124 хлопців та дівчат віком 13–16 років на основі методик В. Москаленко (соціальна перцепція), М. Яцюк (емоційний інтелект), Н. Волошиної (комунікативна компетентність), а також Л. Яценко (самооцінка підлітків). Результати показали, що підлітки характеризуються високою емоційною чутливістю та потребою в соціальній підтримці, що свідчить про внутрішню мотивацію до встановлення значущих міжособистісних зв'язків. Проте близько 60% учасників демонстрували труднощі у розпізнаванні емоцій партнерів по спілкуванню, що ускладнює розуміння контексту та провокує непорозуміння. Виявлено виражену нерівномірність у сфері емоційного самовираження: частина підлітків схильна до надмірної афективності, інші – до стриманості, що унеможлиблює ефективний емоційний обмін. Ці дані підтверджують важливість розвитку емоційного інтелекту як чинника профілактики дезадаптивної поведінки та підвищення якості соціальних зв'язків.

Когнітивний рівень комунікації підлітків виявив тенденцію до спрощених моделей інтерпретації соціальних ситуацій. Шаблонне мислення та орієнтація

на зовнішні ознаки поведінки партнера часто формують неточні соціальні уявлення та провокують хибні очікування. Механізми соціальної перцепції підлітків ще не досягли стабільного рівня розвитку, що проявляється у труднощах розрізнення ситуативних і сталих характеристик поведінки інших людей. Це обумовлює необхідність психоосвітніх заходів, спрямованих на розвиток когнітивної рефлексії та критичного аналізу соціальних взаємодій.

Поведінковий компонент оцінювався через здатність до асертивної поведінки, конструктивного вирішення конфліктів та адаптації до змінних умов взаємодії. Виявлено тенденцію до уникання складних ситуацій і низьку стійкість до фрустрацій, що часто призводить до деструктивних моделей поведінки. Важливою складовою розвитку підлітків є формування асертивності – здатності відстоювати власні межі та інтереси без порушення прав іншого. Асертивність забезпечує оптимальний баланс між емоційною автентичністю та соціальною прийнятністю та знижує конфліктність у груповій взаємодії.

Майже 70% підлітків віддають перевагу онлайн-спілкуванню перед безпосереднім контактом. Цифрове середовище створює як можливості для самовираження, так і ризики: кібербулінг, інформаційне перенасичення, стирання меж між приватним і публічним. Тому психоосвітні програми повинні включати розвиток критичного мислення, цифрової етики та інформаційної саморегуляції.

Ключовими напрямами оптимізації комунікативної поведінки є: розвиток емоційної грамотності, асертивності, рефлексивних здібностей, позитивної самооцінки та безпечної поведінки в цифровому середовищі. Підлітки мають набувати навички ідентифікації та конструктивного регулювання емоцій, самостереження, аналізу власної поведінки та інтерпретації реакцій інших людей. Ефективність цих заходів підвищується за умови поєднання індивідуальної та групової роботи, рольового моделювання та зворотного зв'язку.

Отже, системний комплекс заходів – освітніх, психоосвітніх, тренінгових та супровідних – спрямований на формування підлітка, здатного до відповідальної, конструктивної та етично обґрунтованої взаємодії в умовах безпосереднього та цифрового соціального простору. Результати дослідження підтверджують багатофакторність процесу формування комунікативної компетентності та необхідність інтеграції психологічного, соціального та педагогічного впливів для подолання труднощів сучасної підліткової взаємодії.

Ситцевá М. В.

АТРИБУТИВНИЙ СТИЛЬ ТА ЗАСОБИ АНІМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

Постановка проблеми. Одним із основних завдань сучасної психологічної науки є вироблення комплексного уявлення про функціонування внутрішнього світу особистості, розробка цілісної моделі суб'єктивного

досвіду людини. Особистість сьогодні мислиться не як сукупність рис та властивостей, а як цілісне системно-структурне утворення, окремі прояви якого знаходять своє вираження в особистісних якостях і властивостях. Відтак, предметом дослідження психології стає певний аспект даної цілісності як окремих елементів системи взаємозв'язків суб'єкта з довкіллям.

Найголовніше питання когнітивної психології полягає у тому, як саме людина збирає інформацію про світ, як відчуває, переживає, осмислює і систематизує цю інформацію у власній свідомості [1]. Пояснювальним засобом, серед іншого, тут виступає атрибуція як імпліцитно застосований процес засвоєння інформації із зовнішнього світу.

Мета дослідження. У межах розроблюваної нами наукової проблеми видається потенційно актуальним вивчення особливостей та можливостей формування атрибутивного стилю особистості засобами такого поширеного виду аудіовізуальних мистецтв, як анімація.

Виклад основних результатів. Анімація у фокусі психологічного дослідження – це, першочергово, інструмент опосередкованого вивчення психічних закономірностей візуального сприйняття та ефектів взаємодії особистості з анімаційним продуктом. «Оживлення» будь-якого предмета та образу як визначальна характеристика анімації, привертає до себе увагу можливістю створення зручного тла дослідження, не заангажованого сторонніми впливами [2]. Своєрідне занурення досліджуваного у специфічне середовище, створюване анімацією, надає досліднику первинну об'єктивну інформацію, як-от відслідковування візуально спостережуваних виявів міміки, жестикуляції, словесних коментарів під час перегляду, тощо – у такий спосіб дослідник збагачує масив даних з досліджуваного явища.

Для роботи з анімацією у зв'язку з атрибутивними стилями важливим є те, що одні й ті самі сенси анімації, які є найменш очевидними з усіх видів візуальних продуктів, глядачі можуть розгортати та зчитувати по-різному. Саме через відмінності життєвого досвіду та стилів атрибутування, а також запитів й очікувань від перегляду, візуальний продукт (а анімація – найбільш виражено) декодується та деконструюється на етапі безпосереднього контакту глядача з ним. Візуальна комунікація відбувається шляхом передачі інформації за допомогою візуального послання – концепту (сміслового ядра), візуального образу – метафори, візуальних кодів (зображень, знаків, кольору, стилістичних характеристик тощо). Завдання візуальної комунікації – у виникненні та синхронізації спільних поняттєвих полів, щоби усі сторони комунікації мали однакове розуміння означуваного. Саме в анімації як візуальному засобі більш широким є розкид можливостей для розуміння, адже глядачі в більшій мірі саме в анімації по-різному можуть трактувати побачене. Тому наш дослідницький інтерес пролягає в межах когнітивної парадигми аналізу відмінностей глядацького сприйняття [3], яке, своєю чергою, обґрунтоване відмінностями стилів атрибуції.

Ми відділяємо такі засоби впливу анімації на реципієнта: метафоричність, символізм, перебільшення, проникнення, керування елементами швидкості й часу, відтворення історій та передбачення

майбутнього, та зображення невидимого і незрозумілого. Можемо згрупувати їх за такими типами: знак (метафора, символізм, перебільшення) – як когнітивний складник; дія (проникнення, керування елементами швидкості/часу, відтворення історій) – як поведінковий складник; враження (передбачення майбутнього, зображення невидимого/незрозумілого) – як емоційний складник. Виходячи з цього, основні аспекти базису дослідження можемо підсумувати у такій формулі: вплив засобів анімації на атрибутивні стилі = знакова природа анімації + враження + комунікативна модель взаємодії «глядач-анімація».

Висновки. Відтак, застосування анімації може чинити вплив на атрибутування глядачем змісту побаченого. Пропонуючи глядачеві іншу точку зору на розуміння певної ситуації, ми створюємо підстави для рухливості атрибуцій («це можна сприйняти і по-іншому») та формування більш сприятливого, оптимістичного атрибутивного стилю в кінцевому варіанті. Застосування засобів анімації має відмітне значення саме з причини принципової відповідності до процесу атрибутування. Слушність анімації як засобу вияву атрибутивного стилю, обґрунтована вище, додатково підкріплюється неможливістю заміни анімації на інший тип візуального повідомлення без втрати результату у вигляді безпосереднього розкриття превалюючих атрибуцій глядача. Сприятлива емоційна обстановка, що формується переглядом анімації, дає змогу більш безпосередньо включитися у процес дослідження, який протікає переважно в оповідній формі, та у значній мірі уникнути соціально прогнозованих відповідей, здобути враження від перегляду у доступній формі, пролонгувати невимушену атмосферу взаємодії з дослідником.

Література:

1. Лозова О. М. Суб'єктивна семантика вчинку : віковий аспект *Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка* : Зб. наук. пр. 2006. С. 43-49.
2. Брюховецька Л., Канівець А. Українська анімація : збірник статей. Київ : Фенікс, 2018. 264 с.
3. Євтушенко О. М. Образ героя в сучасному медіатексті : функціонально-типологічний аналіз. *Автореферат ... канд. наук із соц. комунікацій (27.00.01 – теорія та історія соц. комунікацій)*. Київ, 2015. 16 с. (КНУ імені Шевченка, Інститут журналістики).

Слісарчук В. М.

РОЛЬ САМОСПІВЧУТТЯ У ПІДТРИМЦІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

Глобалізаційні процеси підвищують рівень стресу та емоційної нестійкості сучасної людини. Самоспівчуття, як здатність усвідомлено ставитися до власних емоцій і приймати недосконалість, виступає важливим ресурсом психологічного здоров'я, що потребує подальшого дослідження.

Наукові огляди підтверджують, що самоспівчуття та вміння приймати себе позитивно впливають на якість і тривалість життя. Натомість надмірна самокритика, високі вимоги до себе та негативне ставлення до власних емоцій спричиняють зростання стресу й підвищують ризик розвитку хвороб [1, с.122].

Самоспівчуття є важливим чинником підтримки психологічного здоров'я. Воно допомагає людині приймати власну вразливість та недосконалість, що сприяє переосмисленню життєвих пріоритетів і підвищенню стійкості до стресів. Розвиток співчуття зміцнює міжособистісні стосунки та створює відчуття внутрішньої сили. Воно також відкриває нові можливості для особистісного зростання та дозволяє по-новому подивитися на власний досвід, зокрема травматичний. Самоспівчуття стимулює духовний розвиток, допомагаючи людині знаходити глибший сенс у переживаннях та своєму місці у світі [2, с. 205].

Самоспівчуття визначають як інтегральне особистісне утворення, що передбачає здатність спрямовувати емпатію та підтримку на себе, приймаючи власну недосконалість як універсальну людську рису. Воно виявляється у чуйності та доброзичливості до себе у складних ситуаціях, сприяючи самозаспокоєнню та регуляції емоційного стану. Розвинене самоспівчуття знижує рівень особистісної та ситуативної тривожності, особливо в умовах загрози для самооцінки, оскільки пом'якшує потребу у зовнішньому схваленні та задовольняє прагнення до причетності. Практики та втручання, спрямовані на розвиток самоспівчуття, формують турботливе ставлення до себе й знижують інтенсивність патологічних переживань сорому та провини, пов'язаних із травматичним досвідом. [3, с.55]

К. Neff визначає три основні складові самоспівчуття:

1. Доброта до себе – полягає у м'якому, турботливому та розуміючому ставленні до себе, особливо у ситуаціях невдач чи труднощів. Вона протистоїть самокритиці й допомагає приймати власні недоліки з терпінням та толерантністю до фрустрації.

2. Усвідомлення спільності людського досвіду – передбачає розуміння того, що страждання, помилки та труднощі є невід'ємною частиною життя кожної людини. Це зменшує відчуття ізоляції та дає змогу сприймати власний досвід як спільний із досвідом людства.

3. Усвідомлена присутність (mindfulness) – означає здатність приймати свої емоції та переживання з рівновагою, без надмірного занурення чи уникання. Вона допомагає зустрічати біль з розумінням і прийняттям, що створює умови для трансформації досвіду не через заперечення, а через підтримку й внутрішній розвиток. [2, с. 204; 3, с. 12]

З розвитком та підтримкою доброти до себе, усвідомлення спільності людського досвіду та усвідомленої присутності, особистість у складних життєвих обставинах матиме більше внутрішнього психологічного ресурсу для проживання цього досвіду. Доброту до себе можна розвивати через усвідомлене спостереження за емоціями (щоденник, mindfulness), що трансформуватиме самокритику у конструктивне сприйняття. Рефреймінг

невдач як навчальних можливостей стимулюватиме адаптивне мислення, а фізична активність і релаксаційні практики підтримуватимуть енергетичні ресурси та стійкість до стресу. Усвідомлення спільності людського досвіду можна формувати через рефлексивні практики (щоденники, листи), які зменшуватимуть відчуття ізольованості. Аналіз біографій, художніх творів розвиватиме емпатію через виявлення універсальних людських переживань. Участь у групових дискусіях і волонтерстві посилить соціальну взаємопов'язаність та залученість. Усвідомлена присутність потребує систематичного спостереження за емоціями та тілесними відчуттями для розпізнавання патернів без автоматичного негативного реагування. Застосування mindfulness у повсякденність (рутинні дії, прогулянки) тренуватиме присутність у моменті. Регулярні короткі медитації укріплюватимуть емоційну регуляцію та адаптацію до стресу.

Отже, самоспівчуття є важливим ресурсом підтримки психологічного здоров'я в умовах змін, зумовлених глобалізаційними процесами. Його розвиток через доброту до себе, усвідомлення спільності людського досвіду та практики усвідомленої присутності може сприяти формуванню внутрішніх ресурсів, адаптивного мислення та емоційної стійкості. Систематичне застосування відповідних практик може сприяти зміцненню психологічного благополуччя.

Література:

1. Онофрійчук, Є. О. Self-compassion: навіщо собі співчувати і як це робити. *Актуальні напрями практичної психології і психотерапії: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів* (м. Харків, 16 груд. 2020 р.).-Харків: ХНУВС, 2020.-С. 122-124..
2. Кравченко, А. Ю. Самоспівчуття як практика mindfulness у процесі посттравматичного зростання. Редакційна колегія, 2025, 204 с.
3. Вітрецький, А. Вплив самоспівчуття на психологічне благополуччя осіб, що постраждали від військового конфлікту: системний огляд. 2023.

Сова Т. В.

ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ

Постановка проблеми. Дистанційна форма праці стрімко стала невід'ємною частиною життя людини у різних сферах професійної діяльності. Не дивлячись на численні переваги дистанційної роботи (гнучкий графік, економія часу на дорогу, організація комфортних умов праці) виникають і специфічні психологічні виклики, зокрема пов'язані із соціальною ізоляцією та зумовленим нею зростанням рівня соціальної тривожності. Саме ця проблема визначає *мету* дослідження – проаналізувати, яким чином дистанційна форма професійної діяльності впливає на динаміку проявів соціальної тривожності та які механізми можуть опосередковувати цей вплив.

Виклад основного матеріалу. Феномен тривоги в цілому є універсальною психологічною категорією, яка розглядається у міждисциплінарному полі досліджень як емоційно-когнітивний конструкт, що виконує як адаптивні, так і дезадаптивні функції. Науковий інтерес до природи тривоги підтверджується сучасними публікаціями. Так, українські дослідниці Т. Іванова, Н. Коляда та Г. Гунбіна описують тривогу як феномен, що має як індивідуально-психологічні, так і семантико-культурні виміри, формуючи цілісний простір дисфоричних переживань особистості у різних життєвих ситуаціях [1]. Цей теоретичний ракурс дозволяє визначити, що тривога у професійній сфері, зокрема в умовах дистанційної взаємодії, може набувати специфічних форм, серед яких соціальна тривожність виступає найбільш вираженою.

Феномен соціальної тривожності, як підкреслює Є. Коць охоплює комплекс психологічних явищ, пов'язаних з надмірною занепокоєністю щодо оцінки з боку інших, страхом негативного соціального сприйняття та прагненням уникати ситуацій, які вимагають комунікативної активності [3]. У контексті дистанційної роботи ці характеристики набувають специфічного забарвлення, адже формат онлайн-комунікацій трансформує способи самопрезентації та взаємодії. Відсутність безпосереднього невербального контакту, постійне перебування у полі зору цифрового простору (наприклад, під час відеоконференцій) і розмитість меж між професійним та приватним простором можуть посилювати занепокоєння щодо відповідності очікуванням та стандартам, що формуються в професійній групі.

Дослідження психологічних аспектів дистанційної роботи, представлене Я. Каймановою та Н. Рябоконт, дозволяє переконатись, що така форма діяльності може створювати передумови як для покращення психоемоційного стану завдяки зниженню зовнішніх стрес-факторів, так і для виникнення нових ризиків, серед яких підвищення рівня психоемоційної напруги та труднощі з підтриманням продуктивності й балансу між роботою та особистим життям [2]. Така амбівалентність підкреслює, що дистанційна робота не є однозначно сприятливим або деструктивним чинником, а її вплив на соціальну тривожність визначається комплексом індивідуально-психологічних та ситуативних змінних. До індивідуально-психологічних чинників належать особистісні риси (наприклад, інтроверсія, рівень комунікативної компетентності, схильність до самокритики, підвищений рівень нейротизму, когнітивний стиль тощо), наявність сформованих стратегій подолання стресу, попередній досвід міжособистісної взаємодії та рівень впевненості у власній професійній компетентності. Саме ці характеристики впливають на те чи стане дистанційна робота для суб'єкта професійної діяльності ресурсом зниження соціальних страхів або ж, навпаки, посилить відчуття невпевненості у процесі соціальної взаємодії. Ситуативні змінні охоплюють організаційні умови (наявність чітких правил онлайн-комунікації, підтримку з боку керівництва й колег, стабільність технічних засобів), специфіку професійних завдань (індивідуальний або колективний характер праці, інтенсивність контактів з клієнтами та колегами), а також зовнішні фактори, зокрема якість робочого середовища вдома.

Основні результати проведеного теоретичного аналізу дозволяють стверджувати, що дистанційна форма професійної діяльності впливає на рівень соціальної тривожності шляхом актуалізації таких механізмів: трансформація каналів міжособистісної комунікації, зниження можливостей для емоційної підтримки, підвищення значущості віртуальної самопрезентації. Разом з цим необхідно зазначити, що в окремих випадках дистанційна робота може знижувати соціальну тривожність, оскільки обмежує необхідність у безпосередньому контакті, що є стресогенним чинником для емоційно вразливих людей.

Висновок. Можна зробити висновок, що віддалена форма професійної діяльності може виступати потужним чинником соціальної тривожності: зокрема, вона може актуалізувати її прояви за рахунок емоційної дистанції між працівниками, збільшення невизначеності у контексті професійної взаємодії, функціонування як майданчика для безконтрольного виразу різноманітних соціальних оцінок. Наукова цінність отриманих результатів полягає в уточненні механізмів впливу дистанційної роботи на соціальну тривожність, а практична значущість – у можливості розробки рекомендацій для організацій, що впроваджують дистанційні форми праці з урахуванням окреслених психологічних ризиків.

Література:

1. Іванова Т. В., Коляда Н. В., Гунбіна Г. І. Феномен тривоги: психологічні та семантичні ракурси. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія*. 2024. Вип. 1. DOI: <https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2024.1.7>
2. Кайманова Я. В., Рябоконт Н. С. Психологічні аспекти впливу дистанційної роботи на психічне здоров'я, продуктивність і баланс між роботою та особистим життям. *Габітус*. 2024. Вип. 61. С. 183–186. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5208.2024.61.33>
3. Коць Є. М. Феномен соціальної тривожності як наукова проблема. *Психологічні перспективи*. 2017. Вип. 29. С. 114–124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2017_29_12 (дата звернення: 29.09.2025).

Степаненко Л. В.

ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК РЕСУРС ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

Своєчасним та необхідним стало піднімати питання психологічного здоров'я особистості. Саме формування настанов життєстійкості може сприяти підвищенню рівня не тільки психологічного здоров'я, але й емоційного благополуччя людини.

У сучасних умовах життя, стресових ситуаціях людина обирає шляхи подолання життєвих труднощів залежно від складності ситуації, знань про способи подолання проблем, індивідуального життєвого досвіду. Здатність

особистості успішно долати несприятливі умови довкілля разом з демонстрацією високої стійкості до стресогенних чинників інтерпретують як життєстійкість.

У широкому розумінні життєстійкість – це міра здатності особистості витримувати стресову ситуацію, зберігаючи при цьому внутрішню збалансованість, не знижуючи успішності діяльності. Життєстійкість виникає у людини в наслідок особливого поєднання переконань, що дозволяють їй перетворювати проблемні ситуації у нові можливості. Ця система переконань дає змогу людині одночасно розвиватися, збагачувати свій потенціал і долати стреси, що зустрічаються на життєвому шляху [1].

Поняття життєстійкості введено в наукову літературу С. Мадді і С. Кобейс на підставі теоретичних положень екзистенціальної психології та психології стресу. С. Мадді розглядає «hardiness» як особливу інтегративну якість, систему установок, переконань про світ і про себе, що дозволяє особистості витримувати стресову ситуацію, зберігаючи при цьому внутрішній баланс і гармонію [2]. Практична значущість моделі С. Мадді полягає в тому, що автор тлумачить життєстійкість не просто як психологічний феномен, а як важливий внутрішній ресурс (настанову), який людина може усвідомити й змінити для підтримки власного фізичного, психічного й соціального здоров'я.

На думку Т. М. Титаренко, життєстійкість є сутнісним модусом цілісної особистості. На її думку, розвиток людства йде шляхом екстримізації життєстійкості як ознаки наявності потенціалу. Потенціал подолання драматичних обставин життя визначається передусім змістом, силою, конфігурацією загального особистісного потенціалу, частково ірраціонального, неусвідомлюваного, нерегульованого, а частково усвідомленого, вже проявленого, випробуваного. Особистісна життєстійкість проявляється, насамперед, у вчинках, які свідомо здійснюються на основі вчасно зроблених життєвих виборів. Головна функція життєстійкості полягає у можливості знаходити оптимальні шляхи саморозвитку та самоздійснення особистості у складних життєвих обставинах [3].

Ми розглядаємо життєстійкість як рівень емоційно-функціонального потенціалу, що дає змогу витримувати стресові події, зберігати урівноваженість, спокій, баланс внутрішнього світу без шкоди для ефективності діяльності. Здатність людини гнучко реагувати на зміни життєдіяльності на шляху самореалізації та самоздійснення особистості вимагають від людини використання усіх ресурсів та адаптаційних механізмів. Таким чином, життєстійкість може бути чинником оптимальної самореалізації особистості, високого рівня її психічного здоров'я.

Проведене нами експериментальне дослідження з питання взаємозв'язку властивостей життєстійкості та компонентів емоційної саморегуляції на виборці студентів-переселенців, дозволило визначити стилі життєстійкості емоційно-функціонального потенціалу.

Визначено «лабільно-збудливий» стиль життєстійкості з домінуванням таких властивостей життєстійкості, як контроль та прийняття ризику, що

супроводжується нестабільними емоційними переживаннями, підвищеною емоційною збудливістю, імпульсивністю, експресивністю, взагалі, недостатньою емоційною саморегуляцією, напруженням механізму психологічного захисту «регресія». Студенти-переселенці переконані, що боротьба із стресовою ситуацією та отримання досвіду у відсутності бажаного успіху, приводить до неконтрольованих дій. Власні недоліки, агресію вони активно приписують та переносять на інших.

Завдяки «активно-поміркованому» стилю життестійкості студенти-переселенці свідомо використовують способи долаття труднощів у стресовій ситуації, позитивно переосмислюють саму ситуацію, мають можливість знизити суб'єктивну значущість такої ситуації та попередити інтенсивність емоційних реакцій.

Стиль життестійкості «втримання стресу» (емоційно стійкий) представлений усіма показниками властивостей життестійкості. Отже, ми можемо стверджувати, що властивості життестійкості особистості виступають ресурсами. Студенти-переселенці отримують задоволення від особистісної діяльності, вони достатньо активні, прагнуть до комфорту, безпеки, навіть у стресових ситуаціях та станах безпорадності.

Таким чином, до структури кожного із виділених стилів життестійкості входять компоненти емоційної саморегуляції у різних співвідношеннях. Студенти-переселенці переконані, що вони отримують задоволення від особистісної діяльності, а боротьба та отримання досвіду викликають внутрішнє напруження та можуть порушити загальний рівень життестійкості та спроможність активно долати стресову ситуацію. Емоційна стійкість виступає критерієм оптимальної життестійкості особистості, навіть в умовах незгодженості усіх її складових.

Література:

1. Юр'єва Н.В. Мотиваційні ресурси стресостійкості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних : автореферат дис. ... канд. психол. наук: 19.00.09. Харків, 2015. 26 с.
2. Maddi S., Khoshaba D. Hardiness and Mental Health. *Journal of Personality Assessment*. 1994. Vol. 63. № 2. P. 265-274.
3. Титаренко Т. М., Ларіна Т. О. Життестійкість особистості: соціальна необхідність та безпека: [навч. посіб.]. Київ : Марич, 2009. 76 с.

Струкова К. В.

ВИКОРИСТАННЯ КІНЕЗІОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СТУДЕНТІВ ТВОРЧИХ ПРОФЕСІЙ

Постановка проблеми. Студенти творчих спеціальностей часто зазнають надмірного психологічного навантаження, що поєднує вимоги

креативної діяльності, дедлайни, конкуренцію та внутрішній тиск. Це створює високий ризик психоемоційного вигорання, яке знижує мотивацію, продуктивність і внутрішній ресурс. Водночас пошук ефективних профілактичних інструментів є актуальним завданням у психології освіти.

Мета дослідження – обґрунтування використання кінезіологічних методик як одного з елементів профілактики психоемоційного вигорання студентів творчих професій, на основі сучасних доказів із науки про рух і психоемоційне здоров'я.

Кінезіологічні методики (наприклад, вправи на координацію, перехресні рухи, синхронізація півкуль) мають мету стимулювати нервово-м'язову інтеграцію як засіб впливу на психічні функції. Хоча конкретні програми як Brain Gym мають обмежену доказову базу, сам принцип рухового втручання має опору в суміжних дослідженнях.

Як показано в систематичному огляді та мета-аналізі, інтервенції для зниження вигорання в студентських групах загалом мають статистично значимий ефект: комбіновані підходи (наприклад, психологічна підтримка, майндфулнес, когнітивно-поведінкові методи) зменшують загальний рівень вигорання [1].

Отже, рухові або рухово-когнітивні компоненти могли б бути інтегровані в такі програми як доповнення.

Існує помірна доказова підтримка того, що регулярна фізична активність позитивно впливає на когнітивні функції (обробка інформації, пам'ять, виконавчі функції) [2]. Це означає, що рух може сприяти кращій психоемоційній регуляції, що важливо для профілактики вигорання.

Більш того, рухові активності корелюють з підвищенням творчості – тобто, у студентів творчих професій це може бути особливо релевантним (як вказано в дослідженні Ромінгера [3]).

Практична модель застосування кінезіології:

1. Мікрровправи під час навчального процесу – короткі рухові паузи, координаційні вправи між лекціями або під час творчих сесій.

2. Регулярні сесії кінезіологічних вправ – 2–3 рази на тиждень, інтегровані у психологічну програму підтримки.

3. Комбінування з психологічними методиками – рух + майндфулнес, рух + когнітивна пауза, тощо.

Важливо, щоб ці вправи не були «обов'язковим навантаженням», а сприймалися студентами як ресурсна можливість.

Висновки. Кінезіологічні підходи мають потенціал як компонент профілактичних програм проти психоемоційного вигорання студентів творчих професій. Хоча прямі емпіричні докази саме для таких методик у цієї групи обмежені, аргументація базується на міцних доказах у міждисциплінарних дослідженнях руху й психології. Інтеграція рухових елементів у психологічні програми може підвищити їх ефективність, особливо для студентів творчих професій. Подальші дослідження мають

зосередитися на контрольованих випробуваннях кінезіологічних інтервенцій у цільовій аудиторії.

Література:

1. Madigan D. J., Kim L. E., Glandorf H. L. Interventions to reduce burnout in students: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Psychology of Education*. 2024. Vol. 39, № 1. P. 931–957. DOI: 10.1007/s10212-023-00731-3.
2. Erickson K. I., Hillman C., Kramer A. F. Physical Activity, Cognition, and Brain Outcomes: A Review. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. 2019. Vol. 51, № 6. P. 1242–1251. DOI: 10.1249/MSS.0000000000001936.
3. Rominger C., et al. Everyday bodily movement is associated with creativity // *Frontiers in Psychology*. 2020.

Терлецька Л. Г.

СУЧАСНІ ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ ТЕОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ ЗДОРОВ'Я

Постановка проблеми. Сучасний світ швидко змінюється. Дослідження в галузі психології здоров'я теж проходять певну корекцію.

Мета дослідження: розглянути сучасні вітчизняні та зарубіжні теорії психології здоров'я.

Критерій	Сучасні вітчизняні теорії	Сучасні зарубіжні теорії
Основні підходи	Біопсихосоціальний, культурно-історичний, діяльнісний. Екзистенційно-гуманістичний, суб'єктно-смысловий, ресурсно-орієнтований	Біопсихосоціальний, когнітивно-поведінковий, позитивна психологія. Позитивна психологія, когнітивно-афективний підхід, нейропсихологія здоров'я.
Ключові представники	Л.Ф. Бурлачук, І.В. Данилюк, В.М. Мельник, І.М. Пов'якель, Н.Є. Середа, Т.М. Титаренко, С.Д. Максименко	G. Engel, A. Antonovsky, M. Seligman, S. Taylor, B. Fredrickson, C. Peterson, R. Ryan & E. Deci, Kelly McGonigal
Центральне поняття	Особистісне здоров'я, смисложиттєві ресурси, життєстійкість Психологічний ресурс особистості, життєвий потенціал, суб'єктність, екзистенційна стійкість	Salutogenesis, hardiness, self-efficacy, coping Flourishing, resilience, psychological flexibility, vitality, meaning-centered coping
Фокус досліджень	Психологічне благополуччя, адаптація, сенс життя Смисложиттєві орієнтації, нарративна ідентичність, екзистенційна безпека	Стрес і подолання, якість життя, суб'єктивне благополуччя Позитивне функціонування, психічна гнучкість, вплив емоцій на здоров'я, мотивація до саморозвитку
Методологічна база	Системний, аксіологічний, суб'єктно-діяльнісний підхід Постнекласична парадигма, якісні методи, інтеграція гуманітарного та емпіричного	Емпіричні дослідження, доказова медицина, когнітивна наука Метааналізи, нейроексперименти, доказовість, long-term longitudinal studies

	підходів	
Модель здоров'я	Цілісне бачення особистості у взаємодії з соціумом Суб'єктно-ресурсна модель здоров'я	Модель Engel'я (біопсихосоціальна), Salutogenesis PERMA-модель благополуччя (Seligman), модель психологічної гнучкості (Hayes)
Профілактика та інтервенція	Розвиток життєстійкості, психологічна просвіта Психологічне консультування розвитку, смислотерапія, програми з формування наративу життя	Когнітивно-поведінкові інтервенції, зміцнення резильєнтності Acceptance & Commitment Therapy (ACT), Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), PPI
Інновації	Програми формування смисложиттєвих орієнтацій Ресурсний підхід до травматичного досвіду, інтеграція наративної та арт-терапії	Mindfulness, Positive Psychology Interventions (PPI) Теорія розширення і побудови позитивних емоцій (Fredrickson), нейрооснова саморегуляції
Особливості застосування	Зосередження на соціокультурному контексті, гуманітарна традиція Психологічне відновлення в умовах війни, травматерапія, робота з ВПО та ветеранами	Акцент на доказовість, стандартизовані втручання Програми резильєнтності для медиків, військових, менеджерів; тренінги психологічної гнучкості

Зупинимось на деяких сучасних вітчизняних концепціях психології здоров'я (після 2000 року):

1. Теорія життєстійкості (Т.М. Титаренко). Розроблено поняття "життєстійкості особистості" – як здатності зберігати психологічне здоров'я в умовах невизначеності, втрат і життєвих криз. Основні компоненти життєстійкості: смислотворення, рефлексивність, активність, стрес-менеджмент.

2. Теорія психологічного благополуччя (Н.М. Пов'якель). Здоров'я визначається як динамічна рівновага між внутрішніми ресурсами та зовнішніми викликами. Психологічне благополуччя пов'язується з профілактикою деструктивних форм поведінки, самореалізацією, емоційною регуляцією.

3. Концепція суб'єктності здоров'я (І.Д. Бех). Акцент на формуванні "особистості як суб'єкта власного здоров'я". Здоров'я – не лише біологічний чи психологічний феномен, а етичне і ціннісне самовизначення.

4. Теорія ресурсного підходу до здоров'я (О.Г. Асєєв, І.О. Синяк). Здоров'я розглядається як система ресурсів: біоенергетичних, когнітивних, емоційних, духовних. Вивчаються ресурсозбереження, відновлення, мобілізація в умовах стресу.

5. Психологія травми і посттравматичного зростання (О.Ф. Балл, Л.М. Карамушка). Розвиток після травми: теорія посттравматичного зростання в умовах війни, втрат, насильства. Підхід базується на поєднанні когнітивно-поведінкових, гуманістичних і екзистенційних стратегій.

6. Інтегративні моделі психології здоров'я (2020-ті роки). Вітчизняні дослідники створюють мультидисциплінарні моделі, що поєднують біопсихосоціальні та екзистенційні компоненти. Здоров'я трактується як сфера компетентності, що формується через навчання, рефлексію, терапевтичні практики.

Проаналізуємо тематику деяких зарубіжних теорій психології здоров'я (після 2000 року):

1. Інтегративна модель поведінки в контексті здоров'я (Integrated Behavior Model, IBM). Автори: Fishbein, Yzer (2010). Поєднує соціально-когнітивні фактори та емоційні й контекстуальні змінні: наміри, навички, емоції, знання, вплив середовища. Застосування: кампанії громадського здоров'я, профілактика ВІЛ/СНІДу, вакцинація.

2. Модель саморегуляції здоров'я (Health Self-Regulation Model). Автори: Cameron & Leventhal (2003–2012). Фокус на ролі емоційної саморегуляції в адаптації до хвороб. Застосування: хронічні хвороби, психосоматичні стани.

3. Модель багаторівневої екології здоров'я (Multilevel Ecological Model of Health). Автори: Richard, Gauvin & Raine (2011). Здоров'я –результат взаємодії на індивідуальному, міжособистісному, організаційному, суспільному рівнях. Застосування: політика охорони здоров'я, соціальні детермінанти.

4. Модель прийняття та дії щодо хвороби (Acceptance and Commitment Therapy – АСТ Health Model). Автори: Hayes, Levin, Plumb-Villardaga (2006–2012). Прийняття хворобливих емоцій і фокус на цінностях. Поєднання майндфулнесу, поведінкової терапії, екзистенційної психології. Застосування: хронічний біль, онкопсихологія, залежності, ожиріння.

5. Теорія психологічного капіталу у сфері здоров'я (Psychological Capital Theory in Health Contexts). Автори: Luthans & Youssef-Morgan (2004–2015). Психологічний капітал (надія, оптимізм, резилієнтність, ефективність) сприяє фізичному та психічному здоров'ю. Застосування: профілактика вигорання, зміцнення психічного здоров'я.

6. Теорія ментального фітнесу (Mental Fitness Model, Positive Health Initiative). Автори: Seligman (після 2005 року). Здоров'я –не лише відсутність хвороби, а наявність позитивного функціонування: мета, емоційний баланс, соціальні ресурси. Застосування: профілактика депресії, просування добробуту, resiliency тренінги.

Література:

1. Титаренко Т.М., Пов'якель Н.М., Синяк І.О. Психологія здоров'я: сучасні виміри та практики. Київ : Інститут психології ім. Г.С. Костюка, 2020.
2. Richard, L., Gauvin, L., & Raine, K. Ecological models revisited: Their uses and evolution in health promotion over two decades. *Annual Review of Public Health*, 2011, 32, 307–326.

ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ЗДАТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СУСПІЛЬСТВІ

Упродовж останніх двох десятиліть відбувається активне дослідження емоційного інтелекту як умови успішності людини в соціальній взаємодії. Початкове розуміння емоційного інтелекту було представлено як сукупність когнітивних здібностей до ідентифікації, розуміння та управління емоціями. Подальша розробка емоційного інтелекту виводила його з площини інтелектуальних здібностей і розглядала як компонент у сфері емоційних проявів. Емоційний інтелект – це інтегративна здібність людини до розуміння своїх і чужих емоцій, а також до управління ними. Здібність до розуміння емоцій означає, що людина може: розпізнати емоцію, ідентифікувати її і знайти для неї словесне вираження, розуміє причини, які викликають дану емоцію і наслідки, до яких вона призводить. Здібність до управління емоціями означає, що людина може контролювати інтенсивність емоцій, перш за все, приглушати надмірно сильні емоції, може контролювати зовнішнє вираження емоцій, може при необхідності довільно викликати ту чи іншу емоцію. І здібність до розуміння, і здібність до управління емоціями може бути спрямована як на власні емоції, так і на емоції інших людей. Двохкомпанентна модель емоційного інтелекту, яка включає в себе внутрішньоособистісний емоційний інтелект (розуміння і управління власними емоціями;), і міжособистісний емоційний інтелект (розуміння і управління емоціями інших людей). Дана модель відповідає уявленням про двохсторонню спрямованість емоційної поведінки: на власний внутрішній світ (зв'язок з внутрішньоособистісним емоційним інтелектом; ведучий психологічний параметр – емоційне самопочуття) і на внутрішній світ інших людей (зв'язок з міжособистісним емоційним інтелектом; ведучий психологічний параметр – емоційне спілкування).

Таким чином, в самому загальному вигляді емоційний інтелект (як форму соціального інтелекту) визначають як сукупність розумових здібностей, які пов'язані з обробкою емоційної інформації. Найважливіша функція емоційного інтелекту полягає в тому, щоб поставити емоційність на службу рішення тих чи інших завдань, які формулюються в рамках раціональної системи поведінки.

Отже, емоційний інтелект включає наступні ментальні здібності:

- Здатність безпомилково сприймати, оцінювати і виражати емоції – включає ряд пов'язаних між собою здібностей, таких, як сприйняття емоцій (тобто здатність помітити сам факт наявності емоції), їх ідентифікація, адекватне вираження, розрізнення справжніх емоцій і їх імітації.

- Здатність мати доступ і викликати почуття, щоб підвищити ефективність мислення – включає здатність використовувати емоції для спрямування уваги на важливі події, викликати емоції, які сприяють

вирішенню завдань (наприклад, використовувати гарний настрій для породження творчих ідей), використовувати коливання настрою як засіб аналізу різних точок зору на проблему.

- Здатність до розуміння емоцій, емоційного пізнання – здатність розуміти комплекси емоцій, зв'язку між емоціями, переходи від однієї емоції до іншої, причини емоцій, вербальну інформацію про емоції.

- Здатність до усвідомленої регуляції емоцій, управління емоціями, підвищенню рівня емоційного та інтелектуального розвитку – здатність до контролю за емоціями, зниження інтенсивності негативних емоцій, усвідомлення своїх емоцій, в тому числі і неприємних, здатність до вирішення емоційно навантажених проблем без придушення пов'язаних з ними негативних емоцій. Сприяє особистісному зростанню і поліпшенню міжособистісних відносин.

Таким чином, емоційний інтелект являє собою сукупність емоційних і соціальних здібностей, таких, як здатності до розуміння власних емоцій і емоцій інших людей, до управління емоційною сферою і самомотивації. Розглянуто сучасні моделі емоційного інтелекту та описані їх складові, а саме, що всі структурні компоненти емоційного інтелекту взаємопов'язані, і їх тісна взаємозалежність сприяє ефективній міжособистісній взаємодії, а також встановлено вплив емоційного інтелекту на здатність більш ефективної взаємодії в суспільстві.

Література:

1. Карпенко Є. В. Сучасні вектори дослідження емоційного інтелекту особистості: Психологія і особистість. 2019. № 1 (15), с. 54–66
2. Гоулман Д. Емоційний інтелект. Пер. з англ. С.-Л. Гумецької. Харків : Віват, 2018. С. 512.
3. Smith, P. B., & Bond, M. H. Kagitcibasi. (2006). Understanding social psychology across cultures: Living and working in a changing world. *International Journal of Organization Theory and Behavior*, 10(1), 133–137.

Титаренко Т. М.

СТИЛЬ САМООЗДОРОВЧОГО ЖИТТЄТВОРЕННЯ У ВОЄННИХ УМОВАХ

Нелегка історична дистанція, яку сьогодні випало долати, не дає людині залишитися такою ж, якою вона була до війни. У відповідь на загрозливі воєнні обставини, оцінюючи рівень небезпеки, вона вносять певні зміни у звичний плин свого життя, коригує життєвий стиль, який є одним з ресурсів здоров'язбереження (Титаренко).

У чому особливості стилю життєтворення? Процес життєтворення розгортається одночасно у трьох площинах: 1) площині розуміння і прийняття себе, самоідентифікування; 2) площині розуміння і прийняття власного оточення, освоєння значущої комунікативної території; 3) площині

пошуку сенсу на кожному етапі життя, смислопородження. Цей різновекторний творчий процес побудови життя кожна людина по-своєму оформлює, виробляючи власний стиль.

Метою даного дослідження було визначити зміни, які відбулися у стилі життєтворення мирних мешканців України за період повномасштабного вторгнення ворога.

У дослідженнях, зорієнтованих на проблеми психічного здоров'я, досягнення психологічного добробуту, стиль розуміють як спосіб життя, який відповідно до наявних звичок, усталених форм поведінки може бути більш чи менш самооздоровчим. Найчастіше дослідники виділяють позитивні, корисні для здоров'я і психологічного добробуту стильові зміни (фізична активність, спорт, відновлюваний сон, якість комунікації з оточенням, самоосвіта) та негативні зміни, які шкодять здоров'ю і психологічному добробуту (вживання психоактивних речовин, алкоголь, куріння, нездорові харчові звички) (Sugden et al., 2024).

Цей соціально-контекстуальний підхід зорієнтований на середовищні чинники, які безпосередньо впливають на зміни стилю життя. Війну, всередині якої живуть вже кілька років українці, можна розглядати саме як такий складний, багатоаспектний чинник.

У січні-березні 2025 року було проведено онлайн-інтерв'ю на тему «Як зберегти себе під час війни» (328 респондентів). Відповіді були проаналізовані за допомогою дескриптивного та інтерпретативного аналізу. Зміни у стилі життя і звичках описували 3/4 респондентів. Конструктивних змін виявилось 60%, деструктивних майже втричі менше – 22 %.

Розповсюджені конструктивні зміни стосувалися насамперед *саморегуляції* (22 %), тобто власних способів коригування емоційних станів, настрою, відмови від шкідливих звичок («Більше практикую медитацію»; «Взагалі перестав вживати алкоголь»; «Розвиваю в собі стійкість і самоконтроль») і *практик збереження здоров'я* (21%), тобто зростання кількості звичних форм поведінки, пов'язаних із фізичною активністю, здоровою їжею, покращенням сну, вчасними візитами до лікарів («Відчутно збільшила відпочинок, дозволивши собі інколи повне байдикування»; «Намагаюся більше гуляти»; «Став займатися спортом та вживати корисну їжу»). Ці два напрямки стильових змін спрямовані: один на турботу про власне тіло, його здоров'я, а другий – на турботу про внутрішній стан, душевний спокій. Менше змін відбулося у сфері теплої *взаємодії з близькими*, рідними людьми; сфері *набування нових знань* і покращення компетентностей; сфері *створення більш безпечних умов життя* з турботою про зарядні станції, запаси води, їжі, готівки.

Деструктивні зміни проявилися в *активізації негативних звичок* (вживання алкоголю, куріння, «залипання» на сайтах новин, марне витрачання грошей на непотрібні речі). Крім того, у деяких фрагментах інтерв'ю йшлося про *відсторонення* (посилення пасивності, байдужості до новин, усамітнення, зменшення довіри до оточення); *збільшення самообмежень* (відмова собі у необхідному відпочинку, можливостях

переключитися, отримати позитивні враження). Зафіксовано також деструктивні стильові зміни, пов'язані з об'єктивними обставинами (вимушеним переїздом, втратою житла, майна, роботи).

Отже, зміни, які мешканці України поступово вносять у власний стиль життєтворення під час війни, сприяють усвідомленню наявних ресурсів, які оздоровлюють, допомагають зберігати сили, відновлюватися. Конструктивні стильові трансформації стають гарантом кращого психологічного здоров'я, підвищуючи загальну адаптивність, резильєнтність, життєстійкість.

Література:

1. Tytarenko T.M. Parameters of self-healing subcultural life-making in wartime conditions. *Scientific Studios on Social and Political Psychology*, 2025, 31(1), 25-32. <https://doi.org/10.61727/sssppj/1.2025.25>
2. Sugden, S., Merlo, G., Manger, S. Can lifestyle medicine improve global mental health? *Academia Mental Health and Well-Being*. 2024. <https://doi.org/10.20935/MHealthWellB6224>

Третьякова Ю. В.

ВОЛОНТЕРСТВО ОСНОВАНЕ НА ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧКАХ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ СУСПІЛЬСТВА ДО РЕІНТЕГРАЦІЇ БІЖЕНЦІВ

Постановка проблеми. Зважаючи на прогнозоване повернення сотень тисяч осіб, які були вимушені покинути свої домівки, постає нагальна потреба у формуванні соціальних механізмів, що забезпечать їх ефективну інтеграцію в повоєнне суспільство. Особливої уваги потребує формування толерантного та підтримувального соціального середовища, здатного зменшити ризики стигматизації, конфліктності та ізоляції, а також створення програм за критерієм «win/win» (мається на увазі турбота держави про членів суспільства та ментальне здоров'я та готовність членів суспільства бути корисними для держави).

Безпрецедентна ситуація що склалась в Україні щодо виїзду за кордон мільйонів українців та процесу можливого їх повернення та реінтеграції у суспільне та професійне життя не може спиратись на досвід та ефективні світові моделі, оскільки таких просто не існує. Втім, ми маємо наукові дослідження та результати світового досвіду які вказують на програми та заходи що виявили свою ефективність не тільки в адаптації та асиміляції біженців, а також показали позитивний вплив на їх ментальне здоров'я.

Мета. На основі емпіричних досліджень, що аналізують ментальне здоров'я та основні потреби вимушених мігрантів, а також аналізу застосування програм щодо адаптації біженців, сформулювати рекомендації щодо підготовки суспільства до реінтеграції вимушених біженців.

Дослідження яке було проведено нами разом з колегами з Ліверпульського університету та університетів Польщі, виявило, що ті, хто

залишився в Україні, мали значно нижчі показники тривожності, депресії та симптомів, пов'язаних з травмою, порівняно з тими, хто втік за кордон або були ВПО. Найвищі показники стресу, тривожності та симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР) були зафіксовані у біженців. Такі відмінності можуть бути пов'язані зі значною втратою соціальної підтримки з боку сім'ї, однолітків та громади, а також турботою про невизначеність подальшого життя [1].

Різні джерела повідомляють, що факт наявності роботи, належності до професійної чи дозвільної спільноти, а також волонтерства надзвичайно позитивно впливають на стійкість громади та загальне благополуччя її членів. Серед українців, які звертаються за психологічною допомогою, ті хто займаються волонтерською діяльністю, мають відносно полегшений психічний стан [1, 3].

Волонтерство, засноване на професійних навичках, передбачає пропонування знань та досвіду для допомоги некомерційним організаціям та громадським ініціативам. Цей вид волонтерства дозволяє людям застосовувати свої унікальні таланти в різних сферах. Волонтерство, засноване на навичках, надає можливості для професійного розвитку та відчуття смислу та залученості.

Спираючись на емпіричні дослідження та програми з адаптації та інтеграції біженців нами були сформульовані наступні рекомендації.

Самодопомога та турбота громади. Усвідомлюючи реальність щодо браку коштів для спеціальних програм реінтеграції та підтримання ментального здоров'я, ми звертаємось до «Піраміди ВООЗ», що описує оптимальну загальну структуру надання послуг у сфері психічного здоров'я. В основі піраміди –самодопомога та турбота громади, а вже на вищих рівнях – спеціалізовані послуги та програми. Тому інтервенції спрямовані на психоедукаційний розвиток громади, побудову соціальної волонтерської мережі із залученням постраждалих від конфлікту людей (peer to peer) до послуг психічного здоров'я – відіграє вирішальне значення.

Формування культури волонтерства, зокрема волонтерства заснованого на професійних навичках. Такий підхід дає можливість біженцям що повертаються, не тільки розраховувати на державну та соціальну підтримку під час реінтеграції, а ще й робити свій позитивний вклад в розвиток суспільства. З іншого боку, постає необхідність підтримки даного процесу з боку держави та організацій, створення можливостей та умов для тих хто повертається застосовувати свої професійні знання та навички на благо розвитку держави та суспільства.

Уникати соціальної фрагментації та поділу суспільства. Сила суспільства в єдності, тому проекти та психоедукаційна робота мають бути спрямовані на розвиток емпатії та прийняття поглядів та досвіду інших членів суспільства. Залученість до волонтерства дозволяє створювати осередки підтримки та реалізовувати професійні навички та знання там де вони необхідні.

Висновки. Немає універсальної програми, немає і не може бути універсального методу чи повного переліку рекомендацій для реінтеграції

тих хто повертається та зцілення суспільства загалом. Українці є творцями свого майбутнього і найперша і найважливіша арена це внутрішній стан кожного українця, який залежить від думок, поглядів, слів, вчинків та бажання прийняти досвід іншого і допомогти там де це необхідно.

Література:

1. M.Palace, L.Szwejka, M.Kossowska, B.May, Y.Tretyakova, A.Karolczak, P.Strojny Does Escaping a War Zone Feel Worse Than Being There? War and Coping by Ukrainian Civilians in Ukraine and Poland. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy* 2025.
2. Енджі Йодер-Майна. Зцілення як запорука миру: підхід до миротворення у травмованих суспільствах. Київ:UA VETERANS, 2025. 224с.
3. S. Sveen K., Anthun Volunteering: A Tool for Social Inclusion and Promoting the Well-Being of Refugees? A Qualitative Study. *Societies* 2023, 13(1).

Фадєєва Н. О.

САМОСТАВЛЕННЯ ЯК РЕСУРС ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ ПІСЛЯ ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА

Постановка проблеми. Незалежно від застосованої форми насильства: фізичного або психологічного – пережитий досвід для особистості є травмуючим.

Психологічне насильство як прихована форма жорстокого поводження залишає стійкий слід у психологічному здоров'ї особистості. Воно полягає у постійному підриві її емоційного благополуччя через застосування технік і поведінкових проявів, спрямованих на заподіяння емоційної шкоди – зокрема маніпуляцію, психологічну ізоляцію, залякування, приниження, газлайтинг. І хоча ці форми насильницького ставлення не залишають фізичних слідів, їх вплив може бути більш тривалим, позначаючись на когнітивних та емоційних процесах постраждалих.

Метою статті є аналіз ролі самоствалення особистості у процесі відновлення її психологічного здоров'я після травматичного досвіду психологічного насильства.

Завдання, що сприяють досягненню поставленої мети:

- аналіз наукових підходів до визначення самоствалення особистості;
- дослідження механізмів впливу самоствалення на відновлення психологічного здоров'я після пережитого травматичного досвіду;
- виявлення можливих напрямів психологічної корекції та підтримки особистості через відновлення її самоствалення.

Джерела дослідження. Дослідженню впливу психотравмуючих ситуацій на особистість, ролі самоствалення (self-esteem) як компонента самосвідомості та відновлення психологічного здоров'я особистості після пережитого нею травматичного досвіду присвячені наукові статті та

дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Питання самоствалення та його зміни під впливом психотравмуючих подій досліджували Т. С. Кириленко, Т. М. Титаренко, І. І. Чеснокова, І. С. Кон, О. М. Леонтьєв.

Так, Кириленко Т. С. визначає самоствалення особистості як деякого відчуття, що направлене на своє «Я», яке безпосередньо є у суб'єкта; як установка на себе, або її емоційно-оцінюючий компонент, як вираження сенсу «Я» для суб'єкта, що являється, таким чином, одним із смислових утворень особистості.

Внаслідок тривалого психологічного насильства в особистості формується викривлене відчуття себе: низька самооцінка, стійке негативне самоствалення, відчуття недостатньої цінності. Оскільки самоствалення і самооцінка є фундаментом для формування здорової, стійкої та адаптивної психіки особистості, після пережитого травматичного досвіду, пов'язаного із застосуванням технік психологічного насильства саме вони виступають ресурсом для відновлення психологічного здоров'я.

Під час дослідження теми розглянуто 3 найпоширеніших форми психологічного насильства, що можуть бути застосовані у міжособистісних відносинах, та на основі проаналізованих джерел запропоновані способи корекції самоствалення для відновлення психологічного здоров'я особистості.

Аб'юзивне спілкування (образлива мова або verbal abuse) включає в себе використання погроз, образливих слів, нецензурної лексики, принизливих звернень із метою підризу почуття гідності та самооцінки. Роботу з корекції самоствалення варто спрямувати на усвідомлення власних емоцій, відокремлення власної цінності і ставлення до себе від повторюваних оціночних суджень, роботу з негативними переконаннями про себе та формування позитивного внутрішнього діалогу.

У випадку застосування газлайтингу особистість навіть після виходу з-під безпосереднього впливу травмуючого досвіду продовжує сумніватися у власному сприйнятті себе та оточуючого світу. Відновлення психологічного здоров'я особистості проявляється через відбудову внутрішньої автономної частини («Healthy Adult»), здатної критично оцінювати зовнішні повідомлення.

Остання форма психологічного насильства, яка чинить досить сильний вплив, але часто недооцінюється, – це ігнорування емоцій (Emotional Neglect). Передбачає відсутність емоційної та чуттєвої підтримки, уваги, схвалення або співчуття. Емоційна депривація формує негативні схеми самоствалення («мої емоції неважливі», «я не гідний (не гідна) уваги, «я недо-»), знижує загальну психологічну стійкість, ускладнює міжособистісну взаємодію. Подолати наслідки емоційного ігнорування допомагають розвиток емоційної компетентності, відпрацювання навичок самозаспокоєння та формування відчуття внутрішньої опори.

Висновки. Емоційне насильство підриває ментальне здоров'я особистості, формуючи почуття власної неповноцінності та невпевненості.

Це, в свою чергу, ускладнює здатність до адекватного сприйняття себе та ускладнення міжособистісних стосунків. Відбудова самоповаги і внутрішньої підтримки є ключовим чинником для відновлення психологічного здоров'я.

Література

1. Vaishnavi Arora. The Relationship Between Emotional and Psychological Abuse and Low Self-Esteem. *International Journal of Novel Research and Development* [Електронний ресурс]. <https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2401169.pdf>.
2. Гоцуляк Н. Є. Психологічна травма: аналіз та шляхи її подолання. *Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України*. Серія: Педагогічні та психологічні науки. Хмельницький, 2015. № 1. – С. 378-390.
3. Кириленко Т. С. Індивідуальні відмінності у переживанні психотравмувальних ситуацій. *Проблеми гуманітарних наук*. Психологія. 2014. Вип. 33. С. 176-187.

Федчук О. В.

ВИЯВЛЕННЯ БРЕХНІ: ПСИХОЛОГІЧНІ, НЕВЕРБАЛЬНІ ТА ПОЛІГРАФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

У сучасному світі, де інформаційні та безпекові ризики стають дедалі вагомішими, проблема виявлення брехні набуває особливої актуальності. Точність розпізнавання нещирості визначає ефективність комунікації, успішність переговорів і навіть безпеку життя та держави, особливо в умовах військових дій та діяльності силових структур. Сучасні дослідження переконливо доводять, що жоден окремий метод не забезпечує стовідсоткової достовірності, однак інтеграція психологічного аналізу, вивчення невербальних сигналів і застосування поліграфа суттєво підвищує ефективність виявлення обману [1, с. 8]. Важливим є саме системний підхід, який дозволяє враховувати когнітивні, емоційні, соціальні та фізіологічні чинники людської поведінки.

Брехня завжди супроводжується внутрішнім когнітивним і емоційним конфліктом, що зумовлює зміни у фізіологічних параметрах організму. Наукові концепції пояснюють ці реакції по-різному: одні пов'язують їх безпосередньо з емоційним напруженням під час обману, інші розглядають як наслідок конфлікту між правдою та неправдою або як реакцію страху бути викритим. Доведено, що зміни найчастіше проявляються у дихальній та серцево-судинній системах, у роботі потових залоз (в електродермальній активності). Саме ці параметри лежать в основі поліграфологічних досліджень, хоча вони не вичерпують усіх аспектів, адже психіка реагує комплексно.

Поряд із фізіологічними проявами значне значення мають вербальні й невербальні індикатори. У комунікації нещирість може проявлятися у

специфічних мовних патернах: частому використанні фраз на кшталт «чесно кажучи», «я б ніколи не збрехав», у надмірних деталях відповідей на прості запитання, у схильності уникати прямої відповіді чи робити невиправдані паузи. [2, с. 14]. Водночас невербальні сигнали часто виявляються більш промовистими: мікроекспресії обличчя тривалістю до пів секунди, раптове моргання, відведення погляду у критичний момент, закрита поза, схрещені руки чи ноги, дрібні рухи кінцівок.

У міжособистісному спілкуванні брехня може розглядатися не лише як небажане явище, а і як специфічне комунікативне послання. Теорія міжособистісного обману, розроблена Бургуном і Буллером, трактує шахрайство як соціальну взаємодію, у якій обманщик управляє повідомленням, поведінкою та враженням з метою уникнення викриття [3, с. 5]. Ефективність виявлення в такому випадку залежить від рівня підозри, характеру взаємодії та комунікативних навичок обох сторін. Практичний досвід свідчить, що пред'явлення неспростовних фактів у процесі взаємодії, початок розмови з питань, які для співрозмовника є потенційно загрозливими, або демонстрація уважності до дрібних деталей значно підвищують шанси викриття обману.

Цікавим є і досвід міжнародних спецслужб. Методи, які використовують агенти ЦРУ, базуються на уважному спостереженні за мікрорухами, аналізі перших секунд після запитання, виявленні суперечливих жестів, таких як ствердне кивання головою при відповіді «ні», або частому вживанні кваліфікаторів «чесно кажучи», «якщо відверто». Значення мають також прикривання рота рукою, раптові рухи ногою, поправлення одягу. Усі ці прояви окремо не є беззаперечними ознаками, однак їх сукупність значно підвищує ймовірність правильної інтерпретації.

Брехуни нерідко застосовують соціальні та поведінкові стратегії, спрямовані на підвищення власної правдоподібності. Вони відокремлюють себе від групи «ненадійних» осіб, демонструють відповідність зовнішнього вигляду очікуванням оточення, відволікають співрозмовника альтернативними темами або кажуть саме те, що він хоче почути. Ці маніпулятивні прийоми успішно працюють як у міжособистісній взаємодії, так і у політичних чи бізнесових процесах.

Особливу роль у виявленні брехні відіграє поліграф. Цей інструмент базується на реєстрації фізіологічних реакцій і має підтверджену наукову основу. Поліграф є цінним допоміжним методом, і потребує високої кваліфікації дослідника. Його перевага полягає у можливості об'єктивної реєстрації несвідомих реакцій, які людина не здатна контролювати, проте інтерпретація результатів завжди має враховувати контекст і супровідні психологічні фактори. Важливо, що невинні особи також можуть демонструвати сильні реакції, зумовлені страхом викриття або підозрою, тому компетентність поліграфолога є вирішальною.

Інноваційність сучасного підходу полягає у поєднанні психологічних знань із поліграфологічними методами. Психолог, який володіє поліграфом як додатковим інструментом, здатен не лише оцінити невербальну поведінку,

а й зіставити її з об'єктивними фізіологічними даними. Це дозволяє виявляти приховані емоційні стани, проводити профілактику девіантної поведінки, удосконалювати кадровий відбір у силових структурах, підвищувати рівень довіри в колективах. Для Національної гвардії України такий підхід є особливо актуальним, адже безпосередньо впливає на дисципліну, безпеку й боєздатність особового складу.

Практичне значення комплексного підходу до виявлення брехні важко переоцінити. У військовій сфері він допомагає виявляти ризики зради чи витоку інформації, у кадровій роботі дозволяє ретельніше відбирати кандидатів і підвищувати ефективність управління персоналом. Водночас у повсякденному житті базові знання про ознаки обману допомагають громадянам краще орієнтуватися у соціальних взаємодіях та захищати себе від маніпуляцій.

Таким чином, виявлення брехні є багатогранним процесом, що поєднує психологію, фізіологію, комунікаційну науку та практику безпеки. Аналіз невербальних сигналів і мікроекспресій, розуміння закономірностей міжособистісної взаємодії та застосування поліграфа створюють комплексну систему, яка значно підвищує ймовірність розкриття обману. Поліграфолог у цьому контексті виступає носієм нового професійного стандарту, що поєднує гуманістичний підхід із точними інструментальними методами, забезпечуючи більшу прозорість, довіру та безпеку як у державних інституціях, так і в суспільстві загалом.

Література:

1. Porter, S., & ten Brinke, L. The Truth about Lies: What Works in Detecting. С. 8, 2010.
2. Granhag, P. A., & Hartwig, M. The Psychology of Detecting Lies and Deceit: Implications for Practice. Routledge. 2025, С. 14.
3. Бургун, Джуді К., Буллер, Девід Б., і Вудолл, У. Гілл. Невербальне спілкування: Негласний діалог. Нью-Йорк: Харпер і Роу: 1996. С. 5.

Хорошун К. Ю.

КРОС-КУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В епоху глобалізації відбувається прискорений обмін цінностями, нормами та практиками, що руйнує традиційні, чітко окреслені культурні межі. Сучасна молодь дедалі частіше бере участь у крос-культурній ідентифікації, тобто процесі засвоєння та інтеграції елементів іншої культури у структуру власної самосвідомості. Яскравим прикладом є феномен Корейської хвилі (англ. Hallyu), що пропонує ідеалізовані культурні та естетичні моделі. Ці трансформації провокують серйозні теоретико-методологічні виклики в психології, соціології та інших науках. Актуальність

проблематики полягає у вивченні неконтрольованого інтенсивного зовнішнього впливу на ідентифікацію особистості. Це зумовлює методологічний парадокс: фактор, який сприяє формуванню відчуття глобальної приналежності, одночасно несе загрозу внутрішньої дезінтеграції особистості. У роботі обґрунтовується, що крос-культурна ідентифікація, регульована медійними образами, виступає важливим напрямком досліджень у сфері психологічного здоров'я, що вимагає подальшого теоретичного осмислення та розробки нових валідних методик для її вивчення.

Дослідження ідентифікації особистості в контексті Корейської хвилі вимагає переосмислення класичних теоретичних парадигм. Центральним методологічним викликом є дихотомія між автентичною самосвідомістю та ідеалізованим транснаціональним зразком. Крос-культурна ідентифікація, що опосередкована медіа-продуктом, створює ризик фрагментації та порушення цілісності особистісної "Я-концепції". Водночас суб'єктивне відчуття гармонії та узгодженості власних культурних ідентичностей виступає фундаментальним елементом психологічного благополуччя. Актуальним завданням для психологічної науки є вивчення здатності особистості до інтеграції крос-культурної ідентичності як важливого аспекту психологічної стійкості та адаптації в умовах глобалізованого соціуму.

Корейська хвиля поєднує в собі унікальний синтез східних і західних цінностей. Вона впливає на молодь по всьому світу, яка формує свою ідентичність інтегруючи такі аспекти: корейські стандарти естетики (краса, стиль, поведінка), конфуціанські принципи (шанування старших, колективізм) та західні ідеали індивідуалізму та свободи самовираження.

Феномен Корейської хвилі відображає дуальну природу глобального культурного впливу, слугуючи водночас джерелом психологічних ресурсів та фактором потенційного ризику. До ресурсного потенціалу ми можемо віднести: відчуття приналежності до глобальної спільноти (фандомів) як задоволення базової потреби в прийнятті; можливість самовираження через нові культурні форми (кавер-денс, фан-арт) як форма підтримки самооцінки; розширення культурних горизонтів як розвиток толерантності та світогляду. Факторами ризику виступають: криза ідентичності (конфлікт між власною культурною приналежністю та ідеалізованим образом іншої культури, що ускладнює соціальну адаптацію та здорову соціалізацію); нереалістичні стандарти (психологічний тиск нереалістичних стандартів краси, що пропагуються Корейською хвилею); парасоціальні стосунки (формування односторонніх неадаптивних емоційних зв'язків з айдолами).

У контексті психологічного здоров'я, крос-культурна ідентифікація може становити ризик, коли вона переходить у площину абсолютної ідеалізації. Глобальне поширення стандартів зовнішності, поведінки та успіху, сформованих Корейською хвилею, створює когнітивний дисонанс, провокуючи постійне порівняння молодою людиною власного «Я» з недосяжними ідеалами. Це може стати етіологічним фактором для розвитку хронічного незадоволення власним тілом, зовнішністю та досягненнями, що

є прямим ризиком для психологічного благополуччя (зокрема, зростання тривожності та соціального порівняння).

Психологічне благополуччя в умовах глобалізації потребує усвідомленого розвитку здатності критично оцінювати власні культурні цінності та упередження. Це, у свою чергу, сприяє формуванню культурної компетентності як важливого компонента для адаптації в сучасному багатокультурному середовищі.

Дослідження цього феномену потребує міждисциплінарного синтезу та переходу до якісно-кількісних методів, які здатні фіксувати глибинні механізми засвоєння та відторгнення крос-культурних елементів. Ключовим методологічним напрямком є вивчення критичного мислення як захисного психологічного ресурсу.

Крос-культурна ідентифікація, яка набуває актуальності у світлі впливу глобальних феноменів, таких як Корейська хвиля, ставить перед психологічною наукою необхідність концептуального переосмислення підходів та розробки інтегративної методологічної бази. Така методологія повинна забезпечувати можливість комплексної оцінки як ресурсного потенціалу, так і ризиків дезадаптивного характеру. Визначення і подолання цих ризиків є надзвичайно важливими для розробки ефективних психопрофілактичних технологій, спрямованих на формування інтегрованої та стійкої системи самосвідомості особистості в контексті глобальної культурної дифузії. В контексті глобалізації, успішна крос-культурна ідентифікація є не просто аккультураційною стратегією, а фундаментальною вимогою для підтримки психологічного благополуччя сучасної людини.

Література:

1. Arizabal J. J. R., Yabut H. J. The Mediating Effect of Social Connectedness in the Relationship Between K-Pop Fandom Identity and Mental Health. *SAGE Open*. 2025. Vol. 15, no. 3.
2. Ward C., Szabó Á. Acculturation, cultural identity and well-being. *Nature Reviews Psychology*. 2023. Vol. 2. P. 267–282.

Хромець В. А.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ БАТЬКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З РАС

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз психологічних аспектів трансформації особистості батьків, які виховують дітей з розладами аутистичного спектра (РАС), визначення основних напрямків змін у емоційній, когнітивній та поведінковій сферах, а також виявлення захисних факторів, що сприяють позитивній адаптації сімей до складних життєвих обставин.

Джерела дослідження. Теоретичною основою дослідження стали сучасні наукові праці, що розкривають специфіку батьківського досвіду у контексті

виховання дітей з особливими потребами. Зокрема, використано роботу Sharma та колег (2022), присвячену ефективності груп підтримки батьків дітей з РАС та СДУГ у зменшенні батьківського стресу, дослідження Соорег та співавторів (2022) про вплив аутичної ідентичності на психічне здоров'я молодих людей з аутизмом та їхніх батьків, а також роботу Huang та колег (2017), що надає комплексний огляд розуміння самоті у осіб з розладами аутистичного спектра та впливу цього розуміння на сімейну систему.

Виклад основних результатів дослідження. Народження або діагностування дитини з РАС стає переломним моментом у житті батьків, запускаючи глибокі процеси особистісної трансформації. Ця трансформація охоплює множинні виміри психологічного функціонування та характеризується як труднощами, так і можливостями для особистісного зростання.

Емоційна трансформація батьків починається зі стадії шоку та заперечення діагнозу, що поступово переходить у фазу прийняття реальності. Дослідження показують, що батьки дітей з РАС переживають значно вищі рівні стресу та тривожності порівняно з батьками нормотипово розвинених дітей [1, с. 575]. Медіанні показники батьківського стресу у досліджуваній групі становили 25 балів до участі в програмі підтримки, що свідчить про клінічно значущий рівень психологічного навантаження [1, с. 577]. Однак важливо зазначити, що після участі у п'ятисесійній програмі підтримки "батьки-батькам" ці показники знизилися до 14 балів, демонструючи потенціал для позитивних змін при адекватній підтримці [1, с. 577].

Когнітивна трансформація особистості батьків проявляється у зміні системи цінностей, переосмисленні життєвих пріоритетів та формуванні нових смислових орієнтирів. Батьки поступово переходять від фокусування на обмеженнях дитини до визнання її унікальних сильних сторін та можливостей. Цей процес значно полегшується, коли батьки отримують інформацію про позитивні аспекти аутичної ідентичності та можливості розвитку дитини. Дослідження Соорег та співавторів демонструє, що позитивна аутична ідентичність та солідарність з аутичною спільнотою асоціюються з кращим психологічним благополуччям не лише самих аутичних осіб, але й опосередковано впливають на сімейну систему в цілому [2, с. 850].

Трансформація самоідентичності батьків є одним із найбільш глибоких аспектів змін. Батьки починають ідентифікувати себе не просто як "батьки дитини з аутизмом", а як експерти у сфері аутизму, члени спільноти батьків з подібним досвідом. Ця нова ідентичність може стати джерелом сили та мотивації для допомоги не лише власній дитині, але й іншим сім'ям, що стикаються з подібними викликами [1, с. 578].

Соціальна трансформація батьків включає перебудову соціальних зв'язків та мереж підтримки. Часто батьки дітей з РАС відчують втрату колишніх дружніх стосунків через непорозуміння з боку оточення та практичні труднощі в соціалізації. Водночас вони формують нові, глибші зв'язки з батьками інших дітей з особливими потребами, професіоналами та

членами аутичної спільноти. Ці нові зв'язки характеризуються вищим рівнем взаємного розуміння, емпатії та практичної підтримки [1, с. 576].

Поведінкова трансформація проявляється у розвитку нових навичок та компетенцій. Батьки опановують знання про методи терапії, освітні підходи, юридичні аспекти захисту прав дитини, стратегії управління складною поведінкою. Вони стають активними учасниками терапевтичного процесу, а не пасивними спостерігачами. Ця активна позиція сприяє відчуттю контролю над ситуацією та підвищує батьківську самоефективність [1, с. 578].

Важливим аспектом трансформації є розвиток психологічної гнучкості та стійкості. Батьки навчаються адаптуватися до змінних потреб дитини, справлятися з невизначеністю майбутнього та знаходити ресурси для подолання кризових ситуацій. Дослідження показують, що ті батьки, які розвивають адаптивні копінг-стратегії та мають доступ до підтримки, демонструють значно нижчі рівні тривожності та вищу якість життя [1, с. 577].

Розуміння особливостей самосприйняття дитини з РАС також впливає на батьківську трансформацію. Huang та колеги підкреслюють, що діти та підлітки з аутизмом мають специфічні особливості формування Я-концепції, включаючи труднощі в соціальній самоконцептуалізації та агентності [3, с. 5]. Усвідомлення цих особливостей допомагає батькам краще розуміти внутрішній світ дитини та адаптувати свій виховний підхід відповідно до її потреб [3, с. 8].

Позитивна трансформація батьків часто включає феномен, що дослідники називають "посттравматичним зростанням" – здатність знаходити глибокий особистісний сенс та навіть позитивні аспекти в складному досвіді виховання дитини з РАС. Батьки відзначають підвищену емпатію, переоцінку життєвих пріоритетів, зміцнення сімейних зв'язків та відчуття особистісної сили [2, с. 852].

Висновки. Трансформація особистості батьків, які виховують дітей з РАС, є комплексним, багатовимірним процесом, що охоплює емоційну, когнітивну, ідентичнісну, соціальну та поведінкову сфери. Хоча цей процес супроводжується значним стресом та психологічним навантаженням, він також створює можливості для глибокого особистісного зростання та розвитку нових компетенцій. Ключовими факторами, що сприяють позитивній трансформації, є доступ до адекватної підтримки, розвиток адаптивних копінг-стратегій, формування позитивного сприйняття аутизму та залучення до спільноти батьків з подібним досвідом.

Наукова та практична цінність дослідження. Розуміння психологічних аспектів трансформації батьків має важливе значення для розробки ефективних програм підтримки сімей. Результати дослідження вказують на необхідність створення комплексних інтервенцій, що адресують не лише практичні аспекти догляду за дитиною, але й психологічні потреби батьків, включаючи емоційну підтримку, психоосвіту та сприяння формуванню позитивної ідентичності. Особливо важливим є розвиток груп взаємопідтримки "батьки-батькам", які демонструють високу ефективність у зменшенні стресу та тривожності. Практична цінність полягає в

обґрунтуванні необхідності ранньої психологічної підтримки батьків після діагностування РАС у дитини, що може суттєво вплинути на траєкторію адаптації всієї сім'ї та покращити якість життя як батьків, так і дітей.

Література:

1. Sharma S., Govindan R., Kommu J. V. S. Effectiveness of Parent-to-Parent Support Group in Reduction of Anxiety and Stress Among Parents of Children With Autism and Attention Deficit Hyperactivity Disorder // Indian Journal of Psychological Medicine. 2022. Vol. 44, No. 6. 600 p.
2. Cooper K., Russell A. J., Lei J., Smith L. G. E. The impact of a positive autism identity and autistic community solidarity on social anxiety and mental health in autistic young people // Autism. 2022. Vol. 27, No. 3. 890 p.
3. Huang A. X., Hughes T. L., Sutton L. R., Lawrence M., Chen X., Ji Z., Zeleke W. Understanding the self in individuals with autism spectrum disorders (ASD): A review of literature // Frontiers in Psychology. 2017. Vol. 8. Article 1422. 30 p.

Шамлян К. М.

САМОРЕГУЛЯЦІЯ, САМОКОНТРОЛЬ ТА ІНШІ «САМО»-ПРОЦЕСИ У ЗЕБЕЗПЕЧЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ПІД ЧАС ВІЙНИ

Війна створює для людини критичні умови існування, які супроводжуються високим рівнем стресу, невизначеності та небезпеки. Попри це під звуки повітряної тривоги та ракетних обстрілів мільйони українців продовжують жити звичним життям. Збереження психічного та психологічного здоров'я під час війни потребує від людини навчання науці виживання – навчитися вирішувати щонайменше два основних завдання – подолання стресу і адаптація до нових (зокрема критичних, екстремальних, невизначених) умов життя.

Ключовими механізмами адаптації та подолання стресу виступають навички саморегуляції та самоконтролю. Психічну саморегуляцію визначають як системну функцію психіки, що забезпечує адекватну умовам гнучкість поведінки та діяльності на будь-якому з їх рівнів, свідомий вплив особистості на власні психічні явища (процеси, властивості, утворення, стани) поведінку та діяльність з метою підтримання, а при необхідності зміни характеру її протікання у відповідності до тих задач і обставин їх вирішення, що перед нею висувуються.

Під самоконтролем більшість психологів розуміють здатність особистості керувати своєю поведінкою та емоціями, обдуманно реагувати на події, що відбуваються, утримуватися від неадаптивної імпульсивної поведінки і переривати дії, зумовлені небажаними імпульсами та емоціями. Виділяють два основні компоненти самоконтролю: когнітивний та афективний. Когнітивний дає змогу регулювати та коригувати людині її діяльність відповідно до заданого плану. Афективний передбачає подолання

внутрішніх перешкод, які пов'язані з емоційно-чуттєвою сферою, подолання стресових реакцій, негативних переживань, тривоги. [2]

Самоконтроль ототожнюють з волею, виділяючи в ньому дві складові: мету й зусилля для її досягнення. Найважливішими у самоконтролі є бажання і рішучість людини. Самоконтроль – це навичка, яка виробляється у процесі довгого повторення вольових зусиль. Виділено наступні види самоконтролю: самонаказ, самонастрій, самокоректування, саморегуляція, самостимуляція [3].

Самоконтроль емоцій розглядають як складову у структурі емоційного інтелекту. Цей вид самоконтролю визначають як контроль над самим собою, над своїм емоційним станом, це внутрішній діалог між емоціями та розумом, який не дає змоги почуттям людини диктувати свою волю, а спонукає до прояву емоцій у тій мірі, в якій потрібно конкретній ситуації. Самоконтроль емоцій проявляється у трьох формах: 1) гальмування (намагання зовнішньо не проявляти свого емоційного стану; 2) маскування (заміна істинних емоцій іншими); симуляція (вираження зовнішньо емоцій, які людина насправді не переживає) [1].

В останні роки предметом підвищеного наукового інтересу українських психологів виступають дотичні до саморегуляції теми – самодетермінації (Л. З. Сердюк, І. В. Данилюк, В. В. Турбан, О. І. Пенькова, Н. Д. Володарська) та самопроектування (Н. В. Чепелева, М. Л. Смульсон, О. В. Зазимко, С. Ю. Гуцол).

Під самодетермінацією розуміють здатність людини вибирати і здійснювати вибори, відчувати себе, а не підкріплення, стимули або якісь інші сили, які також можуть виступати детермінантами її поведінки. При цьому саме людина, її переконання, бажання і прагнення виступають джерелом і причиною її поведінки, а успіхи або невдачі в діях пояснюються ефективністю саморегуляції. Психолінгвістичними індикаторами самодетермінації особистості є переважання в її мові дієслова «хочу» над дієсловом «повинен».

Ще одним «само»-процесом, який відіграє важливу роль у саморозвитку і життєстійкості особистості є самоорганізація. Поняття «самоорганізація» розглядають як вміння організувати себе на досягнення власних цілей, оскільки самоорганізація особистості завжди є в тісному зв'язку з її мотивацією і самомотивацією, що визначає спрямованість до мети, засновану на внутрішніх переконаннях. Самоорганізація особистості проявляється в її здатності управляти власним часом – «структуризація особистого часу, тактичне планування і стратегічне цілепокладання».

Адаптація до нових умов, знаходження нових сенсів неможливе без таких спроможностей особистості, які психологи об'єднали поняттям «само проектування». Дослідження самопроектування, самодетермінації в сучасній психології спираються на постнекласичний методологічний підхід, згідно з яким людина постає творцем власної долі, автором власного життя. Це – «активний самодетермінований суб'єкт, здатний до саморозвитку, самотворення, самоактуалізації» (Чепелева Н. В.).

Саморегуляція, самоконтроль та інші «само»-процеси відіграють визначальну роль у забезпеченні психологічного здоров'я в умовах війни. Вони допомагають адаптуватися до стресових обставин, підтримують емоційну рівновагу, забезпечують ефективне функціонування людини навіть у ситуації підвищеної небезпеки. Їх розвиток, навчання відповідним навичкам та умінням мають бути пріоритетними завданнями практики сучасної психології та психологічної просвіти, оскільки саме внутрішні ресурси особистості дають змогу людині залишатися стійкою перед обличчям екстремальних викликів.

Література:

1. Зарицька В. В. Розвиток самоконтролю як важлива складова формування творчої особистості. *Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького*. 2009. Серія Педагогіка. С. 119 – 128.
2. Онішко З. С. До проблеми визначення сутності самоконтролю особистості. *ГАБИТУС*, 2022, випуск 33. С. 133 – 137.
3. Павлик Н. Самоконтроль як чинник гармонізації психологічного здоров'я особистості. *Наука і суспільство*, 2022. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/732494/1/%....pdf>

Штода Л. В.

ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ЛЮДЕЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Протягом більше десяти років українське суспільство перебуває в умовах постійних психосоціальних викликів. З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року населення опинилося під тривалим впливом екстремальних стресових чинників. Адаптація індивідів до цих кризових умов відбувається за допомогою різноманітних копінг-стратегій, ефективність яких залежить від низки факторів, зокрема, соціальної приналежності, статі та індивідуальних особливостей. Отже, аналіз стратегій які найбільш поширені та ефективні саме в умовах війни є ключовим для ідентифікації найбільш ефективних механізмів психологічної та фізичної стійкості.

Значний внесок у дослідження механізмів копінгу зробили такі видатні вітчизняні науковці, як Г. Костюк, Л. Бурлачук та В. Роменець. Їхні праці зосереджені на фундаментальних аспектах психологічної адаптації. У той час як Н.Родіна та І.Корнієнко, Х.Стельмашук розширили проблематику, сфокусувавшись на особливостях застосування копінг-стратегій у різноманітних життєвих обставинах. Н.В. Родіна [1] розкриває взаємозв'язок між стресовими станами, копінг-поведінкою та здоров'ям особистості.

Актуальність таких досліджень особливо зростає в умовах військових конфліктів, де існує постійна загроза життю та здоров'ю. В умовах воєнного

конфлікту копінг-стратегії являють собою комплекс поведінкових та психологічних механізмів, спрямованих на подолання екстремальних стресових чинників. У складних умовах війни люди застосовують різні копінг-стратегії, щоб зберегти психічну стійкість та адаптуватися до нової реальності. Розглянемо деякі з них, що є найбільш поширеними.

Соціальна підтримка відіграє критично важливу роль у забезпеченні психологічної резиліентності в умовах військового конфлікту. Цей багатогранний феномен проявляється на всіх рівнях взаємодії, від особистого оточення до глобальної спільноти, і є ключовим механізмом для ефективного подолання стресу та успішної адаптації в екстремальних обставинах [2, с. 305].

Активне подолання – це свідомо діяльність, спрямована на пряме вирішення проблеми або зміну стресової ситуації. Головна психологічна функція цієї стратегії полягає у відновленні суб'єктності та відчуття контролю над життям. На практиці активне подолання реалізується через волонтерство, фінансову допомогу ЗСУ, участь у місцевих ініціативах тощо. Ця діяльність не лише сприяє допомозі іншим, але й є потужним механізмом протидії безпорадності та відчаю, зміцнюючи відчуття власної значущості та приналежності до спільної мети.

Позитивна переоцінка – це когнітивна копінг-стратегія, що полягає в переосмисленні стресової ситуації з метою виявлення її позитивних сторін, пошуку нового сенсу або особистісного зростання. Ця стратегія не заперечує реальність негативних подій, а допомагає змінити ставлення до них, що дозволяє зберегти психологічну рівновагу. Цей механізм допомагає людині відновити відчуття контролю, перетворивши пасивну роль жертви на активну роль того, хто здатний винести уроки з випробувань. Завдяки цьому людина може перетворити травму на досвід, який робить її сильнішою, витривалішою або мудрішою. У стресових умовах багато хто починає цінувати прості речі, на які раніше не звертав уваги: безпеку, тишу, можливість провести час із близькими. Це допомагає зосередитися на тому, що дійсно має значення, і наповнює життя новим сенсом.

Уникнення та відволікання – це тимчасове відключення від негативних думок і емоцій шляхом зосередження на інших заняттях. Хоча уникнення не вирішує проблему, воно дозволяє психіці взяти перепочинок. Наприклад, читання книг, перегляд фільмів, заняття спортом, хобі, які допомагають на деякий час забути про стрес. Головоломки – це також ефективна копінг-стратегія, що допомагає подолати стрес, повністю відволікаючи увагу. Вони відновлюють відчуття контролю та стабільності, надаючи чітку задачу з передбачуваним результатом. Розв'язання головоломок також дарує відчуття досягнення, що зміцнює впевненість у собі [2, с. 307]. Важливо, щоб ця стратегія не перетворилася на постійну втечу від реальності, а використовувалася дозовано для відновлення сил.

Емоційно-орієнтовані стратегії відіграють ключову роль у підтримці психічного благополуччя в умовах війни, де емоційне навантаження є надзвичайно високим. Здатність усвідомлювати та опрацьовувати власні

почуття стає критично важливою, оскільки це допомагає запобігти їхньому накопиченню та руйнівному впливу. Дозволяючи собі виражати емоції – чи то через відкриту розмову з близькими, чи на сторінках щоденника, чи за допомогою творчості та мистецьких практик – людина отримує можливість вивести переживання назовні, що значно полегшує її внутрішній стан. Таким чином, це допомагає опрацювати складні емоції та адаптуватися до нової, стресової реальності.

Фізична активність є потужною копінг-стратегією, що допомагає справлятися зі стресом як на фізичному, так і на психологічному рівні. Вона сприяє виробленню ендорфінів («гормонів щастя»), покращуючи настрій, і водночас знижує рівень кортизолу (гормону стресу). На психологічному рівні фізичні вправи допомагають відволіктися від негативних думок, повертають відчуття контролю над ситуацією та покращують якість сну.

Таким чином, дослідження копінг-стратегій людей під час війни доводить, що психічне здоров'я в умовах надзвичайних викликів залежить від здатності долати стрес різноманітними способами. Ця багатогранна картина адаптації підкреслює необхідність створення гнучких та ефективних програм психологічної підтримки, які допоможуть нації вистояти та відновитися.

Література:

1. Родіна Н.В. Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров'я : навчально-методичний посібник. Донецьк : Східний видавничий дім, 2015. 165 с.
2. Туріщева Л.В., Дорожко І.І., Малихіна О.Є. Роль когнітивної активності у зниженні стресу: психологічний аналіз ефективності головоломок. Психологія та соціальна робота. 2025. Вип. 1(61). С. 304-312. DOI: <https://doi.org/10.32782/2707-0409.2025.1.29>

Юрчинська Г. К., Марініна В. М., Белінський А. А.

МОТИВАЦІЙНІ ТА ЕМОЦІЙНІ ПРОФІЛІ В ОСОБИСТОСТІ ВОЛОНТЕРА

Постановка проблеми. Волонтерська діяльність є важливим чинником самореалізації особистості та її соціальної інтеграції. Вона є не лише формою допомоги, а й як механізмом соціальної залученості, що дозволяє особистості реалізувати свої моральні цінності та є важливим компонентом підтримання психологічного благополуччя суспільства. І.М. Завадська та О.М. Палилюцько (2022), розглядаючи мотиви та фактори активності волонтерської діяльності, зазначають про необхідність поєднання в її дослідження мотиваційного та емоційного аспектів [1, с. 51]. N. Hapon et al. (2024), порівнюючи польських та українських волонтерів за мотиваційними функціями і психоемоційною реакцією, виявили, що для українських волонтерів характерні вищі показники захисної, релігійної та соціальної мотивації волонтерства та вища вираженість депресії, тривоги та стресу [2].

Однак оцінка мотиваційних та емоційних аспектів волонтерської діяльності на основі кількісної вираженості відповідних показників не розкриває системності їхнього функціонування. Дослідження типових поєднань дозволяє розглядати механізми забезпечення волонтерства на основі врахування співвідношення вираженості всіх мотивів діяльності, а не лише тих, що мають статистично значущу відмінність. Дослідження характерних типів мотиваційних та емоційних профілів є спробою реалізації системного підходу та дозволяє виявити на функціональному рівні психологічні ресурси та ризики осіб, залучених до волонтерства. Розуміння мотиваційних та емоційних особливостей сприяє тривалій та ефективній підтримці соціальних ініціатив. Залучення до волонтерства позитивно впливає на психологічне благополуччя населення.

Мета. Дослідження спрямоване на виявлення домінуючих типів мотиваційних та емоційних профілів волонтерів, особливостей їхньої мотиваційної спрямованості. Вибірка складала 70 осіб та представлена двома еквівалентними за кількістю досліджуваних групами, що дозволило реалізувати мету дослідження шляхом порівняння волонтерів та осіб, що не займаються волонтерською діяльністю. Групу волонтерів (35 осіб) сформували керівники благодійних фондів, громадських та волонтерських об'єднань в Харківській області, іншу групу (35 осіб) сформували підприємці, які безпосередньо не займаються волонтерською діяльністю. В дослідженні було використано методичку «Діагностика мотиваційної структури особистості» В. Мільмана [3].

Результати дослідження. Визначення типів мотиваційних профілів ґрунтувалось на співвідношенні показників шкал методички В. Мільмана з врахуванням характерного профільного малюнка. При цьому послідовність розташування шкал на координатній вісі відповідає ієрархії мотивів А. Маслоу та дозволяє на основі правостороннього чи лівостороннього профільного підйому визначити домінуючу мотиваційну спрямованість особистості як споживчу тенденцію чи виробничу тенденцію. Перша пов'язана зі спрямованістю діяльності на життєзабезпечення, підтримання соціальних контактів, а друга – на особистісний розвиток та соціально значущі досягнення. За результатами застосування критерію χ^2 -Пірсона ($\chi^2=8,4$ при $p<0.01$) та коефіцієнта λ ($\lambda=0,346$) встановлено, що волонтери мають домінуючу робочу, особистісно-розвивальну спрямованість, що свідчить про їхню більшу орієнтацію на професійну самореалізацію та досягнення. Неволонтери мають відповідно домінуючу спрямованість на життєзабезпечення. За результатами аналізу частот типів мотиваційних профілів виявлено статистично значущі відмінності між волонтерами та неволонтерами ($\chi^2=10,7$ при $p<0.05$). Коефіцієнт V-Крамера складає 0,390. Серед волонтерів переважає прогресивний тип профілю, який характеризується домінуванням мотивів розвитку над мотивами підтримки, тоді як серед неволонтерів – регресивний. У розподілі типів емоційних профілів виявлено тенденцію до переваги стеничного типу серед волонтерів (з частотною представленістю 21 проти 9) і змішаного стеничного серед

неволонтерів (з частотною представленістю 15 проти 8), коефіцієнт V-Крамера складає 0,347 ($\chi^2 = 8,42$ при $p < 0.05$). Тенденційно для волонтерів характерно домінування активних, мобілізуючих емоцій. У ситуації фрустрації вони демонструють керовану та конструктивну поведінку. Неволонтери більш пасивні, прагнуть уникати напруги та невизначеності, тому рідше ініціюють зміни. Вони можуть ефективно реагувати на труднощі, але не мають емоційної готовності до тривалої соціальної активності.

Висновки. За результатами дослідження встановлено, що волонтери характеризуються домінуючою робочою та розвивальною мотиваційною спрямованістю, що вказує на активну позицію в діяльності та прагнення до соціально значущих результатів. Для волонтерів типовим є прогресивний тип мотиваційного профілю, для якого характерне прагнення до самореалізації та соціального внеску. А також домінуючим у волонтерів є стеничний тип емоційного профілю, що забезпечує стійкість у ситуаціях фрустрації і сприяє емоційній стабільності. Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, що волонтери з астеничними або змішаними типами можуть потребувати більше емоційної підтримки, стабільного середовища та чітких меж відповідальності. Розуміння відмінностей типів мотиваційних профілів дозволяє індивідуалізувати підходи до залучення людей у волонтерську діяльність: для прогресивних типів – через проєкти розвитку, для регресивних типів, що є домінуючими у неволонтерів, – через безпечні, підтримуючі формати.

Література:

1. Завадська, І. М., & Палилюцько, О. М. Допомога як стиль життя: психологічні аспекти волонтерської діяльності. *Інклюзія і суспільство*, 2022, (1), 47-55.
2. Hapon, N., Chudzicka-Czupala, A., Żywiołek-Szeja, M., Dubniak, Z., & Ho, R. Motivation and the Psycho-Emotional Reaction of Volunteers in War-Time. *J Educ Cult Soc*, 2024, 13, 101-17.
3. Чудакова, В. П. Діагностично-інтерпретаційний компонент дослідження мотиваційного профілю показника сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*, 2015, 7(38), 43-49.

Яшиник С. В.

ОСОБЛИВОСТІ РЕІНТЕГРАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Сьогодні вимагає проведення у загальнодержавному масштабі своєчасної високоспеціалізованої психологічної реабілітації всіх учасників бойових дій. Ефективність реінтеграційних заходів повинна бути спрямована не тільки на виведення із кризового стану, а й на відновлення боєздатності. Відтак дана проблема є загальнодержавною і потребує вирішення заради національної безпеки.

Широкомасштабна агресія РФ проти України призвела до високої смертності, ушкодження здоров'я та інвалідності учасників бойових дій (УБД), цивільного населення (біженців, осіб, що були в полоні, окупації). За аналітичними прогнозами після війни кількість ветеранів може становити до 5 млн. осіб. Міжнародний досвід адаптації ветеранів бойових дій доводить, що після 5 років у тих, хто став інвалідом, отримав контузію, поранення, після 10 років у інших категорій ветеранів, виникає незадоволення своїми досягненнями в мирному житті аж до суїцидальних настроїв. За даними МОЗ України, від початку війни медичних закладах перебували більше 33% демобілізованих військовослужбовців, що в 1,5 рази перевищує статистику Міністерства оборони США).

Реінтеграція УБД до цивільного життя – це поступовий, довгостроковий, безперервний процес політичного та соціально-економічного характеру, в рамках якого колишні учасники бойових дій отримують цивільний статус, знаходять роботу і джерела доходу. Водночас їх соціальна реінтеграція (повернення до цивільного життя) – це особливий підхід до особистості, що включає в себе психологічну підтримку, реабілітацію, адаптацію, тобто відновлення життєво необхідних у суспільстві взаємодій з метою благополуччя, гідності та соціальної цілісності особи, що, безумовно, передбачає підтримку з боку рідних та залучення ветеранів до життєдіяльності територіальної громади, суспільства.

Психологічний підхід реінтеграції УБД до цивільного життя ґрунтується на пізнанні закономірностей психологічного розвитку людини в суспільстві; зосереджується на психологічних, емоційних, а не на соціальних чинниках виникнення у особистості складних життєвих ситуацій. Зазначений підхід спрямований на мобілізацію внутрішніх ресурсів задля зміни уявлення про безвихідь становища людини, формування її впевненості та мотивації щодо подолання почуття тривоги, психологічних комплексів, невпевненості в своїх силах, зміцнення активної, діяльнійшої особистісної позиції. У психологічному підході також робиться акцент не лише на психологічній допомозі учасникам бойових дій, але й їхньому родинному і військовому оточеннях.

Ефективність реінтеграції УБД до цивільного життя забезпечується наступними шляхами:

- психологічною, правовою та соціальною адаптацією до мирного життя;
- здійсненням тривалого психологічного і соціального супроводу військовослужбовців із ПТСР, що має містити як індивідуальні консультативні форми роботи, так і групові корекційні програми;
- врахуванням у організації психологічного супроводу та реабілітації УБД необхідності висвітлення емоційних і поведінкових порушень унаслідок ПТСР;
- надання можливості інтегрування власного негативного досвіду військовослужбовців для їх особистісного зростання, саморозвитку, самореалізації;
- розумінням інтегративного характеру процесу реінтеграції (відновлення фізичних, психічних та соціальних ресурсів військовослужбовця, що включає такі заходи: психодіагностичні,

психотерапевтичні, фармако-корекційні, психокорекційні, профілактичні, профорієнтаційні;

- використанням широкого спектру типів психосоціальної реадaptaції та реабілітації військовослужбовців включають індивідуальні методи (психотерапія, консультування), групові методи (групова терапія), когнітивний та поведінковий тренінг, а також використання спеціальних технік (нейрофідбек, арт-терапія, медіація) для відновлення психічного стану та соціальної адаптації;

- взаємодією та координуванням напрямів психологічної, соціальної та професійної адаптації ветеранів, членів їхніх родин та сімей полеглих Воїнів;

- вивченням та врахуванням досвіду відновлення психологічного стану та бойового духу в передових арміях світу, де створено відділи охорони психічного здоров'я, у складі яких є психіатр, офіцери з охорони психічного здоров'я (ліцензовані психологи чи соціальні працівники із спеціалізованою освітою);

- вивченням та врахуванням досвіду медико-психологічної реабілітації розвинених країн та адаптація його в систему охорони здоров'я, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах, а впровадження досвіду соціальної реабілітації забезпечить соціальний захист захисників Вітчизни та постраждалого населення тощо [1, 2, 3, 4].

Отже мова йде про необхідність розширення рамок теоретико-методологічних засад реінтеграції УБД до цивільного життя, що передбачає його інтегративне розуміння у площині психо-соціальної та медико-психологічної реабілітації. Мова йде про необхідність врахування соціально-психологічних орієнтирів комунікативного потенціалу особистості, поясненні механізмів соціалізації, виявленні регуляторів поведінки, а також у дослідженні конкретних обставин, у яких особистість засвоює соціальні впливи й реалізує свою соціальну сутність.

Соціально-психологічна реабілітація – частина загального реабілітаційного комплексу, яка спрямована на відновлення втрачених (порушених) психічних функцій, працездатності, соціальної активності. Вона передбачає комплекс заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов для інтеграції УБД чи цивільних осіб суспільство, відновлення її соціального статусу, здатності до самостійної суспільної та родинно-побутової діяльності.

На теперішній час в державі відсутня єдина комплексна система повноцінної реінтеграції військовослужбовців до цивільного життя, що ускладнює їхнє залучення до життєдіяльності територіальної громади і суспільства. Одним з проектів підтримки реінтеграції до цивільного життя ветеранів війни є «Підвищення стійкості українців шляхом зміцнення потенціалу психосоціальної підтримки для ветеранів». Зокрема, завдяки впровадженню даного проекту, Міжнародна організація з міграції (МОМ) підтримала ветеранів бойових дій у процесі створення та розбудови перших в Україні Центрів ветеранського розвитку.

Важливими пілотними проектами є Створення Центрів ветеранського розвитку у всіх регіонах України, де ветерани війни та їхні рідні проходять

навчання. Зокрема, Зазимською сільською територіальною громадою Броварського району Київської області створено Комунальний заклад “Центр надання соціальних послуг”, у складі якого працюють психолог, соціальні працівники, помічники ветеранів. На постійній основі здійснюється супровід сімей родин захисників, які нині боронять Україну, сімей загиблих та безвісті зниклих воїнів. Ветерани війни, які повернулися в громаду, постійно залучаються до спільних заходів, організованих сільрадою і волонтерами (благодійні концерти, зустрічі, культурний відпочинок); підприємці громади повідомляють про наявні вакансії з метою працевлаштування УБД та ветеранів; впроваджена соціальна програма «Турбота», яка спрямована на матеріальну підтримку захисників.

Література

1. Буковська О. О. Психологічна допомога сім'ям військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій. *Вісник Чернівецького національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка*. 2015. № 128. С. 29-32
2. Психологічна робота з військовослужбовцями-учасниками АТО на етапі відновлення : метод. посіб. / [О. М. Кокун, Н. А. Агаєв, І. О. Пішко та ін.]. Кив: ДЦ ГП ЗСУ, 2017. 282 с.
3. Тополь О. В. Соціально-психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції. *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету*. Серія: Педагогічні науки. 2015. Вип. 124. С. 230-233.
4. Шумейко А. П. Види реадaptaції і психореабілітації учасників бойових дій. *Проблеми екстремальної і кризової психології*. 2017. № 21. С. 220-229.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Абрамов Володимир Володимирович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Азарова Юлія Олегівна, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Амбарцумян Вардгес Фрунзікович, аспірант, Одеський Національний університет імені І.І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Артюхова Владислава Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків, Україна.

Асєєва Юлія Валентинівна, студентка магістратури, Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна.

Атаманчук Ніна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри кризової психології, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

Баратюк Артем Юрійович, аспірант, асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Баришев Ігор Володимирович, аспірант, асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології, факультет психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Бахвалова Аліна Валентинівна, докторка філософії у галузі психології, асистентка кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Белінський Андрій Андрійович, директор Благодійної організації Міжнародний Благодійний «Родинний фонд», керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Блю Марбл Трейд».

Білоевич Іван Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ТМТНТ КОГПА імені Тараса Шевченка, м. Кременець, Україна.

Білоус Олександр Вікторович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Блошко Ірина Адамівна, практикуючий психолог-консультант, м. Київ, Україна.

Бойко Юлія Олександрівна, студентка магістратури, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна.

Бордунова Тетяна Євгенівна, студентка, Навчально-науковий інститут "Українська інженерно-педагогічна академія", м. Харків, Україна.

Бражко Дмитро Павлович, аспірант кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Браткевич Дарина Миколаївна, студентка заочної форми навчання другого курсу магістратури кафедри диференціальної та клінічної психології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна.

Вакуленко Олександр Леонідович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Вельдбрехт Олена Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Вернік Олексій Леонідович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Власова Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Власова Тетяна Миколаївна, студентка, Бердянський державний педагогічний університет, м. Запоріжжя, Україна.

Вовк Марія Валеріївна, кандидат психологічних наук, асистент кафедри загальної психології факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Волошина Лілія Василівна, студентка кафедри психології, факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв, Бердянський державний педагогічний університет, м. Запоріжжя, Україна.

Гобан Марія Дмитрівна, аспірантка, Військова частина А7029, Україна.

Горбик Іван Володимирович, спеціаліст, військовий капелан ЗСУ, Україна.

Грузинова Ксенія Михайлівна, доктор філософії у галузі психології, асистент кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Гуляс Інеса Антонівна, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Гурський Юрій Олександрович, магістр психології, факультет психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Дерев'яшкіна Анна Дмитрівна, студентка, фізична особа-підприємець (ФОП), Україна.

Довбешко Світлана Валеріївна, студентка, фізична особа-підприємець (ФОП), м. Київ, Україна.

Дончулеско Вікторія Володимирівна, практичний психолог, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна.

Єрмоленко Аліна, студентка магістратури Інституту післядипломної освіти КНУ, м. Київ, Україна.

Жаленко Лілія Євгенівна, штатний слухач факультету післядипломної освіти Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Журавель Ірина Валеріївна, практикуючий психолог, студентка, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна.

Загорулько Катерина Георгіївна, студентка факультету психології, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Запека Яна Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку факультету психології, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Іваненко Богдана Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Іванова Олена Сергіївна, доктор філософії з психології, доцент кафедри практичної психології, Навчально-науковий гуманітарний інститут, Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна.

Іманова Віра Олегівна, студентка факультету психології, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Ісопеску Владислава Володимирівна, студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Каплуненко Ярина Юріївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка, м. Київ, Україна.

Кириленко Таїса Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри загальної психології факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Кирилюк Валерія Олександрівна, студентка факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Кікбаєв Даніяр Санкібайули, аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Кліментьєва Ольга Олександрівна, директор Закладу дошкільної освіти №3 Слобожанської міської ради Чугуївського району Харківської області, Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна.

Коваленко Алла Борисівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Ковтун Наталія Володимирівна, студентка магістратури, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна.

Козловська Олександра Євгенівна, аспірантка факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Корх Віра Михайлівна, кандидат психологічних наук, асистент кафедри соціальної психології факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Костащук Вероніка Василівна, студентка магістратури факультету психології, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Кравченко Катерина Олексіївна, кандидат психологічних наук, начальник науково-дослідного відділу дослідження проблем психології науково-дослідного управління військово-гуманітарних досліджень НДЦ ВІКНУ, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Крижановська Ірина Юріївна, студентка магістратури, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна.

Лаптева Світлана Ігорівна, магістр, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна.

Ларіна Тетяна Олексіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна.

Марініна Віталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Матвієнко Лариса Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна.

Мельник Оксана Андріївна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Мирошник Олена Георгіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

Міщук Яна Вікторівна, студентка магістратури, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, Україна.

Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Негодуйко Софія Василівна, студентка факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Нем'ята Юлія Сергіївна, студентка факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Ніколаєва Світлана Сергіївна, магістр психології, приватна практика, м. Київ, Україна.

Обушна Наталія, аспірантка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна.

Олешко Олександр Миколайович, магістр психології, аспірант факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Османова Аліме Маметівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна.

Османова Жасмін Емінівна, студентка факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Павицька Анна Олександрівна, командир відділення, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків, Україна.

Павленок Катерина Сергіївна, PhD, доцент кафедри практичної психології ментального здоров'я, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет "Львівська Політехніка", м. Львів, Україна.

Падалко Володимир Алікович, студент, Інститут післядипломної освіти, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Паньков Володимир Сергійович, аспірант відділу політико-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, керівник Інституту реляційного психоаналізу, психотерапії та групових процесів, психолог, психотерапевт у психоаналітичному та реляційному підходах (УСП, АПУ), м. Київ, Україна.

Панькова Марія Ігорівна, інтерперсональна психотерапевтка, членкиня АПУ, УАРПП, ІАРПП, м. Київ, Україна.

Петрушина Анастасія Дмитрівна, магістр психології, засновник та керівник центру дитячого розвитку «iKinder Club», Україна.

Петухова Лада Ігорівна, студентка магістратури, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Пилипчук Марія Вікторівна, студентка магістратури, психолог, м. Київ, Україна.

Піскунова Вікторія В'ячеславівна, студентка магістратури факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Потоцька Марина, аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Предко Денис Єрофейович, кандидат філософських наук, доцент кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Пронич Ольга Романівна, магістр психології, аспірантка факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Процик Назар Михайлович, аспірант ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна.

Резніков Владислав Юрійович, студент факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Родіна Наталія Володимирівна, професор, доктор психологічних наук, завідувачка кафедри диференціальної та клінічної психології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна.

Савелюк Наталія Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Кременець, Україна.

Савченко Олена В'ячеславівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Саннікова Ольга Павлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри загальної та диференціальної психології ПНПУ імені К.Д. Ушинського, м. Одеса, Україна.

Сидоренко Марія Анатоліївна, студентка факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Сирота Анастасія Петрівна, студентка магістратури факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Сіменко Вікторія Анатоліївна, студентка магістратури, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна.

Сітцева Марина Вікторівна, аспірантка кафедри практичної психології Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна.

Слісарчук Вікторія Миколаївна, студентка факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Сова Тетяна Віталіївна, аспірант, приватна практика, Україна.

Соколюк Михайло Анатолійович, аспірант кафедри психодіагностики та клінічної психології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна.

Степаненко Лариса Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", Україна.

Струкова Катерина Вікторівна, студентка, ЧНУ ім.Петра Могили, м. Миколаїв, Україна.

Терлецька Лариса Гаріївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Тиндик Яна Миколаївна, кандидат психологічних наук, асистент кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Титаренко Тетяна Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений працівник освіти України, головний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна.

Третьякова Юлія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Фадєєва Наталія Олександрівна, студентка магістратури факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Федчук Олександр Валерійович, доктор філософії в галузі психології, начальник служби поліграфологічних досліджень секції персонального штабу Західного територіального управління Національної гвардії України, Національна гвардія України, м. Львів, Україна.

Хорошун Катерина Юріївна, аспірантка, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна.

Хромець Вікторія Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри психології, Українська євангельська теологічна семінарія, м. Київ, Україна.

Шамлян Каріна Микитівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна.

Штода Людмила Вікторівна, студентка, здобувачка другого рівня вищої освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна.

Юрчинська Ганна Кирилівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної психології факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Яцина Вікторія Сергіївна, бакалавр з психології, Україна.

Яшник Світлана Валеріївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри психології, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна.